

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL 4 N° 15
NOVEMBRE 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome: Lettres, Langues, Arts, Education
Enseignement, Pédagogie, Didactiques

VOL 4 N° 15 NOVEMBRE 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactiques**

Lien d'indexation

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : MISSODE Kokou, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Fin Août 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Octobre 2025**

Retour des textes corrigés : **25 Octobre 2025**

Parution : **Fin Novembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**SURVIVANCE DE L'ARTISANAT TRADITIONNEL ET
MODELE DE TRANSMISSION DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-
FAIRE A BOMIZAMBO DANS LE DEPARTEMENT DE
TIEBISSOU (COTE D'IVOIRE) ----- 11**

Adjoua Pamela N'GUESSAN, *Université Alassane Ouattara / Côte
d'Ivoire*

**DU GRIOT AUX SLAMEURS, LE RENOUVEAU DE L'ART
ORATOIRE AFRICAIN : UNE ETUDE INTERMEDIALE DES
SLAMS CAMEROUNAIS ----- 33**

Anne OBONO ESSOMBA, *Université de Buea/ ASTI / Cameroun*

**L'EFFICACITE DES DISPOSITIFS D'EVALUATION DES
APPRENTISSAGES AU MOYEN-SECONDAIRE : CAS DU
CEM DJILY MBOYE DE LOUGA ET DU LYCEE DE SAKAL -
----- 54**

Assane DIAKHATE & Bouna NDAO, *Université Gaston Berger /
Sénégal*

PULAAR VERBAL SYSTEM (PART ONE) ----- 77

Boubacar BA, *Université Cheikh Anta DIOP / Sénégal*

**LIBREVILLE, LABORATOIRE URBAIN : ENTRE BILAN
DIGLOSSIQUE ET RENOUVEAU PLURILINGUE ----- 103**

Danielle Patricia MINKO MI NGUI, Mexcent ZUE ELIBIYO &
Prisca Soumaho, *Université Omar Bongo, Ecole Normale Supérieure
(ENS) / Gabon*

**DISCOURS DES PRÉSIDENTS FRANÇAIS EN AFRIQUE :
RHÉTORIQUE, POLÉMIQUE ET RÉOLUTION DES
CONFLITS DISCURSIFS ----- 120**

Djessy Junior Gbagbo ZIDAGO, *Université Félix Houphouët-Boigny
/ Côte d'ivoire*

**ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION
PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS EN MASTERS A
L'UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION DE
L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA ----- 145**

Gérard Landry Konan KRA & Yeboah William N°2 NKETIAH,
Université Alassane Ouattara / Côte d'ivoire

**APPROCHE BIOGRAPHIQUE DE L'EXPERIENCE SOCIALE
DES EFFETS DES DYSMENORRHEES SUR LES
PERFORMANCES SCOLAIRES DES ADOLESCENTES ET
JEUNES FILLES EN MILIEU URBAIN DE DALOA (CENTRE-
OUEST COTE D'IVOIRE) ----- 174**

GUEHIAGUEHI Andrée Emmanuelle, NIAVA Bogui Fernand
Landry & GBOUGNON Martine-YAO, *Université Jean Lorougnon
Guédé, Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire*

**L'ART DE LA TEINTURE TRADITIONNELLE A PARTIR
DES PLANTES ET DES MINERAUX AU BURKINA FASO ----
----- 203**

KABRE Patrick & TOME Adama, *Université Norbert ZONGO /
Burkina Faso*

**EFFETS DE LA PRATIQUE DU DOUBLE FLUX SUR
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE AU 1^{ER} CYCLE DU
SECONDAIRE AU TOGO -----228**

Kognale BARDJA & Dègnon BAGAN, *Université de Lomé / Togo*

**HYBRIDITY AND SOCIAL COHESION IN COETZEE'S
NOVELS ----- 258**

Kouamé ADOU & Donafani Siaka KONE, *Université Alassane
OUATTARA & Université Jean Lorougnon GUEDE / Côte d'Ivoire*

**PROJET DE STANDARDISATION, DE CRÉATION
TERMINOLOGIQUE ET D'HARMONISATION EN
FULFULDE : ASPECTS LINGUISTIQUES ET
SOCIOLINGUISTIQUES ----- 285**

Mamadou DIALLO, *Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal*

DESCRIPTIONS DES IDEOPHONES EN WANZI (LANGUE BANTU DU GROUPE B50) ----- 344

Médard MOUELE, *Université Omar Bongo/Gabon*

APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE ETRANGERE ET STRATEGIES COGNITIVES : CAS DES APPRENANTS DE MANDARIN DE L'INSTITUT CONFUCIUS DE L'U.O.B. --- 375

Mouyoli Mouyoli Ulrich Lilian & Sylvie Akiguet-Bakong, *Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie / Gabon*

FORTERESSE DIGITALE DE DAN BROWN : UNE RÉPONSE LITTÉRAIRE AUX ENJEUX CYBERSÉCURITAIRES AFRICAINS ET GLOBAUX ----- 402

Selay Marius KOUASSI, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*

EL SIGNIFICADO LEXICO Y EL SIGNIFICADO PROCEDIMENTAL EN LOS DICCIONARIOS DE ESPAÑOL : COMPRENSIBILIDAD Y UTILIDAD PARA USUARIOS DE ESPAÑOL L2 ----- 420

BINI Kouassi Narcisse, *Université Alassane OUATTARA / Côte d'Ivoire*

SURVIVANCE DE L'ARTISANAT TRADITIONNEL ET MODELE DE TRANSMISSION DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE A BOMIZAMBO DANS LE DEPARTEMENT DE TIEBISSOU (COTE D'IVOIRE)

Adjoua Pamela N'GUESSAN

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

nguessanpam2012@yahoo.fr

Résumé

Le présent travail a pour but d'analyser le processus de transmission de savoirs et de savoir-faire traditionnel dans le système d'apprentissage de l'artisanat de tissage de pagne. Il vise aussi à comprendre l'impact de cette activité sur la scolarisation des enfants du village de Bomizambo dans la sous-préfecture de Tiébissou-Côte d'Ivoire. Cette étude a été réalisée auprès de 30 enquêtés que sont dix (10) apprentis dont l'âge varie de 6 à 15 ans, dix (10) Maîtres tisserands, trois (03) tisserands et sept (07) instituteurs. La technique de choix de cet échantillon a été faite celle du choix raisonné.

Pour la collecte des données, nous avons eu recours à des outils qualitatifs que sont les focus group, les entretiens individuels ainsi que l'observation directe. Les théories d'analyse sont la théorie de la reproduction sociale de Pierre Bourdieu et Passeron J. C. (1970) ainsi que la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu (1972). L'enquête a permis de comprendre que le système de socialisation dans lequel évolue les apprenants est aussi l'unité familiale. Cela explique que la transmission du savoir soit basée sur le capital culturel et social de la communauté. Du fait des fondements sociaux, économiques et culturels de cette activité, elle occasionne le décrochage scolaire des enfants dans ce village.

Mots clés : *Survivance de l'artisanat, enfant, décrochage scolaire, socialisation, savoirs et savoir-faire*

Abstract

The purpose of this study is to analyse the process of transmitting traditional knowledge and skills in the apprenticeship system for the craft of weaving loincloths. It also aims to understand the impact of this activity on the schooling of children in the village of Bomizambo in the sub-prefecture of Tiébissou, Côte d'Ivoire. This study was conducted among 30 respondents,

including ten (10) apprentices aged between 6 and 15, ten (10) master weavers, three (03) weavers and seven (07) teachers. The sampling technique used was reasoned selection.

For data collection, we used qualitative tools such as focus groups, individual interviews and direct observation. The theories of analysis are the theory of social reproduction by Pierre Bourdieu and Passeron J. C. (1970) and the theory of habitus by Pierre Bourdieu (1972). The survey revealed that the socialisation system in which learners evolve is also the family unit. This explains why the transmission of knowledge is based on the cultural and social capital of the community. Due to the social, economic and cultural foundations of this activity, it leads to children in this village dropping out of school.

Keywords: Survival of crafts, children, school dropout, socialization, knowledge and know-how

Introduction

L'artisanat est un mode de production très souvent assimilé à l'économie informelle avec « *une image de marque archaïque et rétrograde* ». Pourtant, la survivance de ce mode de socialisation constitue une voie d'absorption du chômage et du non-emploi (BIT, 2022). Ce secteur, surtout ceux des types artisanat d'art et artisanat de services sont des modes de transmission de savoirs et de savoir-faire qui perdure dans certaines communautés ivoiriennes. Ils octroient des emplois, ce qui peut permettre de résoudre dans une certaine mesure les problèmes liés à l'emploi en Côte d'Ivoire. Loin du discours centré sur le modèle de réussite par la bureaucratie ou l'entrepreneuriat, ce modèle de socialisation traditionnel perdure dans des villages ivoiriens comme celui de Bomizambo dans le département de Tiébissou. Chez ces communautés, les habitants ont comme activité principale le tissage de pagne traditionnel.

Dans cet espace, les enfants apprennent, dès le bas-âge, l'artisanat d'art auprès de leurs aînés sociaux qui sont pour la plupart des maîtres artisans. Au-delà de son aspect socialisant et éducationnel, ces activités absorbent la plupart des jeunes, adolescents et enfants de sexe masculin de ce village. Quand ces

cadets sociaux arrivent en âge de travailler, ils ont déjà acquis l'expérience pour monnayer leur savoir-faire. « *Ces écoles artisanales traditionnelles* » remettent donc en cause la perception de l'école comme mode exclusif de socialisation des enfants et dans cet espace l'égalité des chances promu par l'école est effective contrairement à l'institution scolaire.

Ce premier principe est alors mis en concurrence avec celui de l'égalité distributive des chances. Car la croyance au mérite à laquelle il s'adosse ne résiste pas aux nombreux travaux sur les inégalités de l'offre scolaire, sur la hiérarchisation des filières ou encore la composition des classes : l'égalité des chances ne garantit pas nécessairement l'égalité des résultats et ces derniers ne peuvent être uniquement imputés aux faiblesses des individus. Bref, « la compétition est truquée » et il faut donc, pour qu'elle soit plus équitable, distribuer les chances scolaires de façon moins aveugle. (P. Rayou, 2025, p 560)

« *Ces écoles artisanales traditionnelles* » ont conservé un mode de transmission à caractère familial car, ils se transmettent de génération en génération, dès l'enfance. Les liens s'établissent entre le patron et ses apprentis qui font partie du même cercle familial ou de la même lignée. L'apprentissage du métier coïncide avec l'éducation de l'enfant et en même temps que se transmettent les techniques de l'artisanat, il apprend sa culture et sa tradition. Il n'existe donc pas de sélection qui privilégierait un enfant ou un autre, il n'y a pas de reproduction des inégalités sociales comme c'est le cas avec l'école dite moderne. Le système de socialisation dans lequel évoluent ces peuples permet une redéfinition des normes de réussite sociale.

Pourtant, dans ces communautés dites « *artisanales* », les mécanismes de socialisation et d'intégration professionnelle sont mis en mal par la scolarisation massive qui compromet la transmission mais aussi la pérennisation de l'artisanat. Or, dans

ces villages, la prise en charge éducationnelle et professionnelle des jeunes est régie en majeure partie, par cette activité. Cette problématique revêt plusieurs dimensions : Quels sont ces savoirs ? Quels sont les acteurs, les facteurs et vecteurs de la transmission de ces savoirs et savoir-faire ? Comment ce mode artisanal survie-t-il à l'intrusion de l'école dite moderne dans cet espace social ? Comment la transmission intergénérationnelle de l'artisanat traditionnel dans ces localités, confrontée à la mondialisation, l'exode rural et à l'urbanisation, parvient-elle à préserver le patrimoine culturel et l'identité locale tout en s'adaptant pour assurer la pérennité économique des savoir-faire face à l'évolution des modèles de réussite sociale ?

Le présent travail a permis d'analyser le système de socialisation et de transmission de l'artisanat dans cette communauté à travers la mise en évidence des fondements sociaux, économiques et culturels de ces activités. Elle a permis d'examiner la matrice de socialisation et d'insertion professionnelle engendrée par ce système. Au-delà, cette étude nous permettra d'appréhender la coexistence de deux modes de transmission du savoir que sont l'éducation moderne (l'école) et l'éducation traditionnelle (l'artisanat).

1- Méthodologie

L'enquête s'est déroulée dans le village de Bomizambo situé dans le centre de la Côte d'Ivoire dans la région du Béliér plus précisément dans la sous-préfecture de Tiébissou. Bomizambo est située à 30 kilomètres au nord de Yamoussoukro en direction de Bouaké et à 05 kilomètres de la ville de Tiébissou. L'enquête s'est déroulée dans ce village auprès de 30 enquêtés. La technique d'échantillonnage pour la constitution de cet échantillon est celle du choix raisonné. L'échantillonnage raisonné est une méthode d'échantillonnage aléatoire dans laquelle le groupe d'échantillonnage est ciblé pour avoir des

attributs spécifiques. Dans le cadre de cette enquête, il était primordial d'avoir accès à quatre types d'acteurs qui sont : les apprentis, les Maîtres tisserands, les tisserands et des instituteurs de l'école primaire du village. Pour constituer notre échantillon, nous avons eu interrogé dix (10) apprentis dont l'âge varie de 6 à 15 ans., dix (10) Maîtres tisserands, trois (03) tisserands et sept (07) instituteurs.

L'étude a été réalisée à l'aide d'outils qualitatifs que sont les focus group, les entretiens individuels ainsi que l'observation directe. Nous avons procédé à la quantification de nos données pour faire ressortir certaines variables nécessaires à l'analyse. Nous avons aussi procédé à un codage des données grâce une grille d'analyse qui a permis de saisir la signification des informations recueillies. Pour l'analyse des données, nous avons eu recours à deux théories : la théorie de la reproduction sociale de Pierre Bourdieu et Passeron J. C. (1970) et la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu (1972) plus précisément le pan de la transmission culturelle.

La première théorie, celle de Pierre Bourdieu part du déterminisme social que constitue la reproduction de la position sociale des parents. Cette reproduction sociale est conduite par la transmission de l'héritage économique, mais surtout du capital culturel par la famille, ce qui permet aux enfants de maintenir leur position sociale. Cette théorie pose le postulat d'une faible mobilité sociale comme c'est le cas avec l'artisanat de tissage de pagne qui procède par la reproduction d'une génération à une autre de l'activité principale du village. Cette approche de la socialisation et de la reproduction sociale part du postulat que la transmission des savoirs artisanaux peut être vue comme un processus de socialisation, où les individus sont intégrés aux normes, valeurs et techniques de leur groupe social. Dans ces communautés, ces processus s'opèrent souvent dans le cadre familial ou communautaire. La théorie de la reproduction sociale (Bourdieu et Passeron) a été mobilisée pour analyser

comment les pratiques artisanales se perpétuent au sein de certains groupes sociaux et familles et comment se perpétue les normes, les rituels et les codes qui organisent la transmission, l'apprentissage et l'accès au statut d'artisan.

La seconde théorie stipule que dans une société traditionnelle, les individus évoluant dans ce type de système sont socialisés à perpétuer une vision du monde, des idées, des comportements, des goûts somme toutes similaires. La socialisation étant un vecteur important dans ce type de groupe social, on comprend que dès le bas âge, ces enfants acquièrent un capital social et culturel qui les maintient dans cette matrice et les poussent à incorporer ce système. Cette théorie de la pratique sociale, développée par Pierre Bourdieu, met l'accent sur les habitudes (habitus) et les schémas de perception et d'action intériorisés par les individus. Dans l'artisanat, l'habitus se manifeste à travers les gestes, les techniques et les manières d'être de l'artisan. L'analyse des savoir-faire en tant que pratique sociale permet de dépasser la simple description des techniques pour saisir la dimension sociale, culturelle et symbolique du métier.

2- Résultats et analyses

2-1 La matrice de socialisation par l'artisanat

Les modalités de la transmission tangibles de l'artisanat de pague sont faites par l'éducation. La transmission des savoirs et des savoirs faire de l'artisanat se fait par l'imitation simple et fondamental, par la reproduction à l'identique, et conséquemment par la routinisation. Elle se fait sous forme de transmission de savoirs et de savoir-faire par des enseignements pratiques. On a ici un émetteur qui transfert les savoirs en des modalités adaptées pour le récepteur qui acquiert ces savoirs en les adaptant à ses capacités et à ses besoins. L'artisanat est un apprentissage à la fois professionnel, traditionnel, culturel et familial. Cette transmission des savoirs est le fait d'acteurs

spécialisés en l'occurrence le maître-artisan qui exerce de façon diffuse dans la pratique sociale avec des recours à des vecteurs variés que sont le transfert par la parole et le geste mais aussi la mémorisation des images. Cette prise en charge par les instances communautaires se fait dans la sphère familiale et sociale. Cette pratique constitue à la fois une activité économique, culturelle et sociale. Dans cette étude, le système de socialisation artisanale commence dès le bas-âge (à partir de 5 ans) avec des connotations particulières. Pour le pagne, le processus d'apprentissage est expliqué dans les verbatims qui suivent :

A Bomizambo, il n'y a pas d'âge requis pour l'apprentissage parce que l'apprentissage du pagne baoulé a Bomizambo se fait de père en fils ce qui fait que l'enfant à son bas âge quand, il se promène sous les métiers (métier à tisser) des gens, s'il trouve que le tisserand n'est pas là qu'il assied sur le métier et il commence. C'est comme ça qu'il fait son apprentissage ; c'est-à-dire le parent en même le temps, il va rendre compte que l'enfant sait déjà tisser. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas un âge précis pour la formation. M. A. (Tisserand a Bomizambo)

On observe une continuité des préceptes ancestrales liées à ce métier. En effet, malgré quelques adaptations qui ont exclu un groupe social en l'occurrence les femmes, cette activité n'en est pas moins un système pérenne. La culture proposée à ces jeunes garçons n'en est pas moins fonctionnelle et adéquate surtout pour la problématique de l'insertion professionnelle et pour les crises de valeurs parentales qui secouent les communautés actuelles. La portée des savoirs qui se diffusent à travers cet artisanat comporte la survie sociale et culturelle de cette communauté. Sa diffusion persiste dans un système traditionnel d'acquisition de savoirs comme le montre les verbatim suivants : Il doit commencer par rouler fil d'abord, commencer à

apprendre à faire les bobines. (K. K. R., Tisserand à Bomizambo)

Les métiers à tisser sont construit en fonction de la taille de l'enfants avec un certain nombre de prérequis pour un certain type de pagne. (M. A. Tisserand à Bomizambo)
Avant d'arriver de ce stade là il faut passer par le tissage de pagne, le tissage de pagne « bê ». Tu fini là, tu vas passer le pagne baoulé noir là et après le noir pagne baoulé-là, on arrive à « Adja lé dôh ». Après vous passez au haut niveau c'est le dernier, dernier, le « Nan kan Fian » M. G. (Tisserand a Bomizambo)¹

L'instance de socialisation première de ce métier étant la famille, l'apprentissage de celui-ci coïncide avec la socialisation de l'enfant. Le corpus de l'apprentissage est quotidien et assez formalisé malgré le caractère traditionnel de cette transmission. Dans cette institution de socialisation qu'est la famille, on retrouve l'unité familiale de production. On transmet donc cette activité de père en fils avec un transfert de croyances, de pratiques, de connaissances, ainsi que la division sociale de la communauté par ces statuts et le positionnement social de ces membres. Toutes ces acquisitions commencent lorsque commence l'apprentissage du métier. Le graphique 1 montre les tranches d'âges d'apprentissage du métier de tissage de pagne traditionnel.

¹ Ces noms représentent les différentes étapes d'apprentissage des techniques de tissage du pagne baoulé. Le « bê » (la couverture), « Adja lé dôh » (l'héritage arrive à point donné), « Nan kan Fian » (Ne dis pas du mal des autres) sont des niveaux d'acquisition de savoir-faire qui nécessitent chacun une expertise donnée. La dernière étape étant celle où on a acquis tous les savoirs et savoir-faire et où l'on a la maîtrise de toutes les techniques du tissage de pagne.

GRAPHIQUE 1: ÂGE DE DÉBUT DE L'APPRENTISSAGE DU TISSAGE PAR LES ENFANTS DU VILLAGE

Graphique 1 : Âge de début de l'apprentissage du tissage par les enfants du village

Sources : données de l'enquête de terrain, Septembre 2024

Ce tableau montre que deux différentes tranches d'âge de 06-10 ans et de 11-15 ont été recueillies lors de l'enquête. Les premières constatations sont que le début de l'apprentissage pour les enfants est de 06 à 15 ans. Cela s'explique par la scolarisation massive et obligatoire des enfants en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Pourtant, cet impératif n'empêche pas les maître-tisserands et les tisserands de recevoir les enfants de tous les âges en apprentissage. Les tâches qui leurs incombent sont régentées par des codes et des codifications.

La première tâche confiée aux enfants c'est faire l'odissage. L'odissage qui consiste à dérouler le fil sur une certaine distance. Maintenant s'il sait le faire, on va le mettre sur le métier (à tisser) pour confectionner une certaine catégorie de pagne. La première catégorie de pagne c'est les pagne la plupart du temps tout blanc. Après le pagne tout blanc, c'est le pagne qui va passer à

l'indigo. Après ce genre de pagnes, on a les pagnes avec les motifs. (M. A. Tisserand à Bomizambo).

Si je dois former une personne, il commence par le roulement de fil. Après je lui montre comment on fait les bobines. Maintenant après les pagnes, il a beaucoup de qualité y a des pagnes quand les apprentis viennent, c'est par là qu'il commence et après, on leur montre les pagnes de qualité. (M K Tisserand à Bomizambo).

L'enfant commence par rouler fil, apprendre à faire les bobines, il utilise la navette, le peigne, la lisse. Si l'enfant fait partie de la communauté, l'apprentissage se fait sans rituel, mais si l'enfant vient d'ailleurs, là, c'est un autre cas. (K. K. K Tisserand à Bomizambo).

Cette activité artisanale traditionnelle s'inscrit dans un réseau avec différents acteurs dont certains sont étrangers à cette communauté.

2-2 Les différents acteurs évoluant dans l'artisanat de pagne

Différentes catégories d'acteurs évoluent dans ce milieu. Ces personnes sont tributaires de ce métier pour vivre. Certaines de ces couches qui se meuvent dans cette activité résident dans les grandes villes comme Abidjan, Yamoussoukro etc. On obtient différentes catégories qui sont : les acheteurs sont pour la plupart des touristes et des voyageurs compte tenu du fait que le village de Bomizambo se situe en bordure d'autoroute (axe Yamoussoukro-Bouaké). Certains de ces acheteurs sont des personnes résidant dans les villes et sont des revendeurs de ces pagnes. Quant aux vendeurs : Les vendeurs sont également des tisserands de pagnes traditionnels qui sont désignés par la coopérative du village pour assurer la vente quotidienne des pagnes. La vente des pagnes traditionnelles se fait sur le préau construit à cet effet en bordure d'autoroute.

Les Tisserands ou Maîtres-tisserands quant à eux reçoivent une formation dès leur bas âge et commencent à tisser pour la maîtrise du tissage de pagne traditionnel sous toutes ces coutures du plus simples au plus complexes et tous font partie de la coopérative des tisserands du villages. Ils sont également des formateurs car ayant des apprentis sous leur coupole. Au bas de l'échelle, on a les apprentis : dans le cadre de l'apprentissage, la forte demande des pagnes a concouru à être confronter à deux types d'apprenti. Dans le premier cas, il y a les garçons issus du village. Ils constituent le plus grand nombre dans la quête de ce savoir-faire. Ces enfants originaires de ce village sont formés pour la plupart par un membre de leur famille. Comme nous l'avons signifié plus tôt, la transmission du tissage de pagne traditionnels de Bomizambo se fait dans des cellules familiales qui sont les unités de productions.

Pourtant, quelques fois, des personnes venus d'autres localités sollicitent le droit d'apprentissage. Ces personnes deviennent des apprentis vivant dans le village pour acquérir ce savoir-faire : c'est le deuxième type d'apprentis. Pour ceux qui viennent d'autres localités, il existe des cérémonies traditionnelles et symboliques pour leur permettre d'accéder au cercle des apprentis tisserands. Il leur ait demandé de fournir des boissons alcoolisées de préférence des liqueurs, une somme d'argent et un coq pour le rituel visant à obtenir l'approbation des ancêtres afin de les intégrer dans le cercle des apprentis. Des libations sont effectuées donnant ainsi droit à l'apprenant de débiter son apprentissage pour le tissage de pagnes traditionnels dans une unité familiale de production où, ils auront déjà fait la requête. Ils résident dans le village durant toute la période de formation. Ces différentes données sont schématisées dans le graphique suivant :

Graphique 2 : Les différents acteurs du circuit du tissage de pagne traditionnel à Bomizanbo

Sources : données de l'enquête de terrain, Septembre 2024

Les apprentis perçoivent de l'argent de leur maître de façon exceptionnelle durant les périodes des fêtes. En dehors de ces moments, ils ne reçoivent pas d'argent pour les travaux effectués puisqu'ils sont encore dans un cycle de formation et d'initiation. Leurs familles sont censées subvenir à leurs besoins. « On nous donne 5 ou 10 milles pendant les périodes de fête et souvent pour le déjeuner. C'est uniquement argent de fête qu'on nous donne, à part ça, on ne nous donne rien. Je veux continuer ce travail pour avoir mes apprentis et ainsi de suite » (S. Apprenti tisserand à Bomizambo). L'artisanat de tissage de pagne baoulé, malgré son caractère formatif, éducatif et prégnant, cohabite avec un autre type d'éducation qui a acquis un caractère obligatoire en Côte d'Ivoire : l'école.

2-3 La sacralisation et la masculinisation de l'artisanat traditionnel de tissage de pagne Baoulé

Dans un premier temps, il convient de souligner l'importance de l'exemplarité dans la transmission des savoirs familiaux et communautaires. De la transmission de cette activité, ce sont des codes de valeurs et de comportements qui valorisent et perpétuent la culture et les socles de références inhérentes à ce groupe social. Cela n'exclut pas que la transmission de ce savoir-faire évolue et est inscrite dans une dynamique dont les vecteurs permettent

de ne pas rendre statique ces savoirs techniques qui intègrent des comportements spécifiques. Ces attitudes comprennent entre autres la perception de cette activité comme provenant des ancêtres, les rituels, la division sexo-spécifique des rôles, les interdits, la masculinisation de cette activité.

Ce travail est réservé uniquement aux hommes et cela vient de nos ancêtres. Nous les femmes, nous faisons les travaux champêtres. Avant lorsque les hommes tissaient, les femmes filaient le coton c'est tout ce qu'elles faisaient mais maintenant le fil se paie dans les coins de vente donc le rôle des femmes s'est arrêté. Si tu braves l'interdit tu dois payer cabri. Sinon moi à cette époque je n'étais pas encore née » (Mme M. N. Femme de bomizambo)

La transmission des savoirs et savoir-faire est un processus de transfert dans le temps et/ou dans un espace social et culturel. La transmission artisanale d'une période ancienne à une période moderne peut se faire de façon régulière, continue, et/ou ordonnée grâce à des institutions de conservation qui la maintienne. Pourtant, la transmission de ce savoir est rarement une perpétuation à la pareille. En effet, les savoirs transmis sont presque toujours modifiés, réaménagés et/ou enrichis avec un impact du changement et de l'évolution de l'environnement social. Mais dans certains cas, ils peuvent se retrouver dénaturés ou même appauvris. On peut comprendre qu'il existe plusieurs possibilités dans le processus de pérennisation et/ou de perpétuation. La transmission des savoirs peut contribuer à la sacralisation de la tradition, favoriser des déviations et occasionner des blocages au niveau des apports extérieurs de changement. Elle peut aussi permettre d'entamer le progrès et l'innovation par la transmission d'un corpus de savoirs ancestraux.

Dans ce cas d'espèce, la division sexuelle des tâches, ainsi que la modernisation de la confection des fils à tisser, la production

massive des pagnes dans ce village ont éjecté les femmes du système de production en supprimant les tâches qui leur étaient assignées. Pourtant si ce travail est exclusivement réservé aux hommes, cela découle de la sacralisation qui est inhérente à cette communauté et à certaines autres. Car l'artisanat de tissage de pagnes dits traditionnels avec des métiers à tisser traditionnels n'en est pas moins pratiqué dans d'autres communautés par des femmes. Chaque groupe ethnique qui la pratique a ses propres significations culturelles, son symbolisme et sa propre codification sociale qui renforce son identité culturelle.

2-4 L'impact de la socialisation par l'artisanat sur la scolarisation des enfants

La cohabitation de ces deux formes d'éducation n'est pas sans dommage. En effet, l'apport essentiel de cette activité dans la vie de cette communauté n'est plus à démontrer à ce jour. Il est bien attesté que presque toute la population masculine du village pratique cette activité. Devant ce groupe ne possédant pas un imaginaire collectif reluisant de l'institution scolaire, ce capital culturel constitue le socle de l'insertion professionnelle de ce groupe. Loin des stéréotypes et des modèles de réussites calqués sur d'autres communautés, cette institution constitue la base de l'insertion et de l'intégration sociale des hommes. L'institution scolaire dans ce cas ne fait pas le poids face à l'artisanat.

C'est très difficile pour les enfants de combiner l'école et le métier de tisserand. Au village ici le problème, c'est un problème national, on a remarqué que les enfants veulent prendre le contrôle sur leur vie ce qui fait qu'ils s'adonnent souvent au métier de tisserand plus qu'à l'école. C'est-à-dire qu'un enfant peut accepter de tisser un jour ouvrable que d'aller à l'école même si son papa s'y oppose » (M. K., instituteur à Bomizambo)

Pour moi, ce n'est pas le tissage qui joue sur les études mais les enfants ne sont pas suivis. Il y a un laisser-aller.

Maintenant vu que ce côté-là, il y a de l'argent, l'enfant le soir au lieu d'aller étudier, il préfère enrouler les fils tout ça là (...) Oui le tissage de pagne joue sur les résultats parce qu'il y a des enfants qui sont plus basés sur le tissage que sur les études. Nous on dit ça joue dessus parce que nous, ici au résultat du CEPE, il y a plus de filles admises que de garçons parce qu'ici les filles ne tissent pas ; donc nous, c'est comme ça nous on voit la chose. (Mme Z. institutrice à Bomizambo)

Les élèves qui s'adonnent aux tissages, moi je dis que c'est à cause des parents. Ces deux jours, c'est à cause de l'autoroute-là que les pagnes ne sortent pas, sinon à partir de décembre comme ça, dans le mois de décembre même on ne peut pas avoir nos élèves. Nous-mêmes, on va les chercher sur les ateliers. Je prends un exemple, il y a un parent qui a eu le courage de me dire que Koffi est malade et je lui ai posé la question : est-ce que tu l'as envoyé à l'hôpital ? Il dit non mais on va partir (à l'hôpital). A dix heures, je dis bon comme Koffi est malade, ça fait deux jours Koffi est absent, je vais aller le voir et je le trouve sur son atelier et il est entrain de tisser. Les enfants suivent les deux activités, mais au niveau de l'école, c'est un peu difficile parce que le temps que l'enfant doit prendre pour étudier, il prend pour tisser et l'enfant ne peut pas étudier et ça impacte leur rendement même. Même des enfants de CE1 sont sur l'atelier en train de tisser (Mme M. F., Institutrice à Bomizambo)

La question de la transmission de ce savoir et de ce savoir-faire n'est pas arc-boutée sur un recours à l'école et même si ce recours existe, il ne se ressent pas sur ce mode d'acquisition basée sur le mimétisme. En effet, la question de l'apprentissage est faite par étape avec une diffusion des savoirs, qui est généralement ancien. La modernisation de la fabrication des

intrants ne s'accompagne pas d'un renouvellement des méthodes de fabrication. Or, cet héritage ancestral nécessite que les parents le transmettent à leurs enfants d'où la déscolarisation des enfants. On observe donc une vague de décrochage continue comme l'on spécifié ces enseignants exerçant dans l'école primaire de ce village. Pour étayer ce postulat, nous avons le graphique 3 qui montre le niveau des apprentis ayant subi le décrochage scolaire.

Graphique 3 : Niveau d'instruction des enquêtés ayant subi le décrochage scolaire

Sources : données de l'enquête de terrain, Septembre 2024

Ce graphique montre que les enfants dès le primaire sortent de l'institution scolaire pour s'adonner à ce métier avec la bénédiction des parents. En effet, 60% des apprentis ont arrêté l'école à partir du primaire quant aux autres 40%, ils ont arrêté leur cursus scolaire au niveau secondaire. Aucun des enquêtés n'est arrivé au cycle supérieur. Ces données montrent que ce système d'acquisition de savoirs et de savoir-faire occasionne le décrochage scolaire.

3- Discussion

L'activité d'artisanat traditionnel de ce groupe constitue un modèle de socialisation ainsi qu'une voie d'insertion sociale, professionnelle et économique. Malgré le fait qu'elle génère du décrochage scolaire et exclut les jeunes filles ainsi que les femmes de la communauté, elle a été pérennisée. Il serait intéressant de comprendre comment les acquis de ce modèle culturel peuvent être fonctionnels dans ce groupe social et le système de reproduction qui la caractérise. La survivance de ce mode de transmission de savoir-faire et de savoirs s'inscrit dans une logique de transfert intergénérationnel pour assurer la continuité dans la lignée familiale et communautaire d'un système de valeurs ainsi que d'une éducation spécifique. Il faut préciser que la nouvelle génération, ou ceux qui reçoivent ce transfèrement, permettent la continuité et la pérennisation de cet artisanat traditionnel. Aussi les modes de transmission (apprentissage, formation) font-ils partie du savoir-faire qui caractérise cette entreprise familiale qui est la production de pagne Baoulé. Il faut noter que cette « entreprise artisanal » constitue à la fois une organisation spécifique de reproduction sociale, du fait du nombre réduit d'acteurs y travaillant et du processus décisionnel centré sur le dirigeant (père-formateur). En même temps, elle est une organisation complexe, car les relations sont informelles basées sur l'interconnaissance ou des liens de famille (surtout la parentèle masculine) ainsi qu'une absence totale de comptabilité (T. Chambolle, 2008), de désir de modernisation et de formalisation.

Aujourd'hui, la dynamisation de cette activité traditionnelle et lucrative dans cette communauté est un atout particulier, à l'intersection des composantes que sont l'autonomie financière, la formation traditionnelle ainsi que l'insertion professionnelle des enfants, des adolescents et des jeunes. Bien qu'elle représente la première source économique avant l'agriculture et

offre une opportunité d'emploi pour ces cadets sociaux, les niveaux d'investissements ainsi que l'accès aux marchés nationaux et internationaux sont à un niveau presque inexistant. Aussi la plupart de ces lieux de production de pagnes sont-elles de petites tailles et de proportions familiales, plus encore, elles ne disposent pas de moyens suffisants pour faire face aux différentes crises qui surviennent (les différentes crises militaires ivoiriennes, socio-économiques et l'augmentation des matières premières pour la production). Même s'il est vrai que l'artisanat dans le village de Bomizambo, représente pour cette population un fort potentiel de développement, de lutte contre la pauvreté, de création de revenus et d'emplois, on ne peut occulter qu'elle est la cause de la déscolarisation des garçons de cette communauté. Ceux-ci abandonnent l'école pour cette activité, car elle est une forme d'expression culturelle et économique résultante de traditions transmises de génération en génération. Culturellement, la maîtrise de cette activité permet de marquer son appartenance à ce groupe.

En termes socioéconomique, nous constatons que ce métier joue un rôle fondamental dans la vie économique de cette population. Ce savoir et savoir-faire fondamental conserve, par-delà les doctrines de production et de reproduction, ses caractéristiques presque ancestrales et son originalité. Il faut noter que cette activité qui dans le temps n'était qu'un ensemble de principes culturels que les aînés sociaux avaient une obligation de transmettre aux générations suivantes, ignorant sa facette économique c'est-à-dire une fonction créatrice de richesse, peut être considérée aujourd'hui comme le principal métier pourvoyeur de revenus. Ces spécialistes du pagne traditionnel baoulé mettent en œuvre un savoir-faire particulier, manipulent des techniques culturelles qui valorise leur génie créateur, une virtuosité artisanale (R. gersdorff, 1969) et produisent la subsistance quotidienne. Son caractère culturel fait d'elle, une activité où les investissements financiers sont essentiellement

familiaux et surtout dépourvue de technologies modernes. C'est véritablement l'homme qui est au centre du système (de la confection des fils jusqu'à la vente des pagnes).

L'existence de cette institution de transfert de codes culturels, sociaux et économiques permet de garder intact les positions sociales par la mise en œuvre de ce processus de transmission traditionnelle. Le décrochage scolaire dont sont sujet, la très grande partie des apprenants témoigne de la prégnance de ce mode d'acquisition de savoirs et de savoir-faire. Au cœur de cette transmission, les enfants trouvent un terrain fertile de connaissances et d'acquisition de compétences au sein des unités de productions familiales et communautaires. Ce domaine d'apprentissage non institutionnel et traditionnel malgré qu'il soit encore informel et que sa vulgarisation ne se fasse pas au-delà de cette instance communautaire reste encore un modèle qui est fonctionnel. Il est pourvoyeur d'emploi, absorbe les jeunes en âge de travailler et assure la subsistance quotidienne des ménages. Pourtant, il convient de constater que dans ce contexte, il ne s'opère pas de choix volontaire de la part des enfants qui sont happés bon gré, mal gré dans ce système. L'artisanat traditionnel fait face à une tension entre la préservation des méthodes de transmission ancestrales et les réalités économiques et sociales modernes, incluant la concurrence de la scolarisation formelle. Ce secteur, un des piliers économique et culturel, bénéficie de politiques gouvernementales visant à le structurer, le formaliser et promouvoir ses savoir-faire.

Conclusion

La transmission intergénérationnelle et traditionnelle du savoir et du savoir-faire comme dans le cas de l'artisanat de tissage de pagne traditionnel est un système de socialisation qui s'appuie sur la perpétuation du capital culturel et social de ce groupe. Cette communauté de Bomizambo se fonde sur ce mode de

socialisation pour reproduire un modèle de réussite et d'insertion socio-professionnelle. Ce type de transmission de savoirs et de savoir-faire met en relief des dynamismes qui servent à réguler cette société dans différents aspects que sont le social, le culturel, l'employabilité et l'économie. Il participe ainsi à maintenir une économie de subsistance pour les ménages du village. Même si cette activité demeure à caractère traditionnel et informel avec une modalité culturelle à base éducationnelle et évoluant avec de petites unités de production familiale, il n'en demeure pas moins fonctionnel dans la mesure où ce métier répond à la demande d'insertion professionnelle et de perpétuation de préceptes ainsi que de codes culturels inhérents à cette communauté. Ce modèle reste exclusivement centré sur les hommes, les garçons de la communauté en excluant les femmes ainsi que les jeunes filles. Il concourt aussi au décrochage massif des enfants, adolescents et jeunes garçons qui sont sociabilisés à la reprise de l'unité familiale ou à la création de la leur.

Cette activité est un modèle de transmission de savoir-faire principalement basé sur l'apprentissage informel et familial, où les connaissances et techniques sont transmises de génération en génération, souvent de manière orale et par observation directe. Ce modèle joue un rôle essentiel dans l'économie et l'identité culturelle de cette société. Les pratiques et les objets artisanaux, tels que les pagnes traditionnels sont intégrés aux rituels et aux cérémonies, renforçant le lien social et culturel. Elle est valorisée par les aînés sociaux. Les apprenants sont socialisés dès l'enfance à cette activité et sont insérés dans ce métier sans véritable pouvoir décisionnel. Cette recherche montre qu'au-delà de l'aspect économique et de la résorption de la pauvreté dans cette communauté, on assiste à une préservation de l'identité culturelle, au maintien de la cohésion communautaire, à la formation des jeunes et à l'inclusion sociale. Pourtant, avec la non-formalisation de ce secteur et le dynamisme déjà existant,

pourrait-on s'attendre à la mutation de ces unités familiales de production en des structures plus formelles ? Ce processus de formalisation de ces unités familiales ne serait-il pas à la base de leurs déclinaisons ? Et comme l'explique Barthélemy Gérard, (2022)

« A l'issue de ce long cheminement au travers de la problématique de l'artisanat, on ne peut s'empêcher de voir surgir une objection possible : pourquoi tenter d'intervenir sur un phénomène qui, de toutes façons, existe, résiste, s'adapte et qui est d'une dimension telle qu'il échappe à toute possibilité de contrôle. » (G. BARTHELEMY, 2022, p 97)

Références Bibliographiques

BARTHELEMY Gérard, 2022. *Artisanat et Emploi dans les Provinces de Settat et El Jadida*, Genève, Bureau international du Travail.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La Reproduction : Éléments d'une théorie du système d'enseignement*, Collection Le sens commun, 284 pages

CHAMBOLLE T. 2008. *Propositions pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises africaines. Rapport et Projet de propositions de la Commission Economie et Développement*, HCCI, Paris, 91 pages.

CHARLIER Catherine, 2008. *Transmettre, de génération en génération*, collection "Les essais", Paris, Buchet/Chastel, 272 pages.

RAYOU Patrick, « François Dubet, L'école des chances. Qu'est-ce qu'une école juste ? », in *Sociologie du travail* [Online], , Volume 47 - n° 4 | Octobre–Decembre, Novembre 2005: <http://journals.openedition.org/sdt/27456> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/sdt.27456> Consulté le 25 mars 2025

GERSDORFF R. ,1969. *Situation actuelle de l'artisanat en Afrique francophone*, revues scientifiques, volume 10, n° 39, 628 pages.

VATZ Laaroussi Michèle, 2001. *La familial au cœur de l'immigration : Les stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France*, Édition L'Harmattan, 221 pages

VATZ Laaroussi Michèle, *Les relations intergénérationnelles, vecteurs de transmission et de résilience au sein des familles immigrantes et réfugiées au Québec*, Université de Sherbrooke, *Enfance famille, génération*, revue internationale électronique, Numéro 6, printemps 2007 <https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2007-n6-efg1781/016480ar> (page consultée le 11-12-2025)

RAKOTOVELO N. Et GACHIE I., 2011. *Identification des freins et leviers du commerce équitable pour les organisations d'artisans à Madagascar*, Rapport final CITE, 105 pages.

DU GRIOT AUX SLAMEURS, LE RENOUVEAU DE L'ART ORATOIRE AFRICAIN : UNE ETUDE INTERMEDIALE DES SLAMS CAMEROUNAIS

Anne OBONO ESSOMBA

Université de Buea/ ASTI
essombanne@gmail.com

Résumé

L'art oratoire, fondement de la tradition orale africaine, a toujours joué un rôle primordial dans la transmission des savoirs, des valeurs et de l'histoire des peuples. Incarné par le griot, acteur clé de cette tradition, il se caractérise par une maîtrise du verbe qui sert à la fois la mémoire collective et la cohésion sociale. Cependant, face aux profonds bouleversements sociaux, politiques et culturels des sociétés contemporaines, cet art ancestral connaît une transformation importante à travers l'émergence du slameur. C'est au vu de ce constat que cette problématique engage une réflexion sur les modalités à travers lesquelles l'art oratoire africain se réinvente et participe activement à la vie sociale et politique contemporaine. Ceci nous amène à formuler plusieurs questions de recherches : comment le passage du griot au slameur redéfinit-il l'art oratoire africain ? Dans quelle mesure ce renouveau reflète-t-il les dynamiques sociales contemporaines ? Comment l'héritage oral traditionnel est-il préservé ? Cette étude propose d'analyser ce double mouvement de continuité et de rupture à travers les slams des jeunes camerounais afin de mieux comprendre les enjeux actuels de l'art oratoire en Afrique et comment l'intermédialité en tant que concept contribue-t-elle à la plénitude de la poésie orale ? Notre objectif est de démontrer comment le passage du griot au slameur redéfinit l'art oratoire africain et déterminer dans quelle mesure ce renouveau reflète les dynamiques sociales tout en ressortant comment l'héritage est préservé au travers de l'intermédialité. Nos données seront extraites des recueils des slams, des vidéos et des poèmes des différents auteurs camerounais. Nous ferons une recherche documentaire, laquelle nous permettra d'identifier les stratégies et techniques de l'intermédialité. Intermédialité qui ne se manifeste pas seulement dans les opérations de transfert, mais aussi dans la coprésence d'au moins deux formes relevant de médias qui sont perçus conventionnellement comme distincts. À cet effet, l'approche intermédiaire guidera notre analyse. Telle qu'elle est définie par le critique allemand Jürgen Müller, il s'agit d'un « axe de pertinence » (2006) qui étudie les

manifestations intermédiatiques, les interactions entre les médias aussi bien dans leur synchronie que dans leur diachronie, ainsi que leurs effets sur le récepteur et les liens qu'ils entretiennent avec leur contexte ou leur « milieu » social, historique et institutionnel.

Mots clés : *transmission des savoirs, tradition orale, slam, griot, continuité, intermédialité*

Introduction

L'art oratoire constitue depuis toujours un pilier majeur des cultures africaines, où la parole, intrinsèquement liée à la tradition orale, a permis la transmission des savoirs, des valeurs et de l'histoire collective. Au cœur de cette tradition, le griot occupe une place prépondérante en tant que gardien de la mémoire et maître de la parole rythmée, alliant récit, chant et musique au service de la communauté. Cependant, les évolutions sociales et culturelles contemporaines ont conduit à l'émergence d'une nouvelle figure oratoire, le slameur, qui renouvelle et dynamise cet héritage millénaire. Notre problématique engage une réflexion sur les modalités à travers lesquelles l'art oratoire africain se réinvente et participe activement à la vie sociale et politique contemporaine. À travers une performance expressive et une parole engagée, le slameur adapte l'art oratoire aux réalités urbaines et aux enjeux politiques actuels. Cette mutation soulève plusieurs questions de recherche quant à la nature de ce renouveau : comment le passage du griot au slameur redéfinit-il l'art oratoire africain ? Dans quelle mesure ce renouveau reflète-t-il les dynamiques sociales contemporaines ? Comment l'héritage oral est-il préservé ? Notre objectif est de démontrer comment le passage du griot au slameur redéfinit l'art oratoire africain ; déterminer dans quel mesure ce renouveau reflète les dynamiques sociales ; ressortir également comment l'héritage est préservé au travers des pratiques intermédiaire. Notre travail soulève l'hypothèse suivante : les slams des jeunes camerounais, forme

contemporaine de l'art oratoire, réinvente et revitalise les traditions orales africaines en intégrant des éléments du récit populaire des griots mais, en abordant des thématiques modernes. Par ailleurs, l'héritage oral est préservé au travers des pratiques intermédiales. Sous l'angle de l'intermédialité de Jürgen Müller, cette étude propose d'analyser ce double mouvement de continuité et de rupture afin de mieux comprendre les enjeux actuels de l'art oratoire au Cameroun. En fait, l'intermédialité est cette forme qui débouche sur ce que l'auteur appelle lui-même un « turbulent mariage ». C'est la rencontre voulue de différents médias, de différents systèmes de signes à l'intérieur du texte littéraire. Le choix de l'intermédialité par les slameurs trahit ici une tentative d'expression totale du réel incluant les images, les mots, les sons, le mouvement, en un mot, la vie. Notre étude se servira des slams poésie camerounais de Lydol, Yanik Dooh et André Noah.

Apparu à Chicago aux États-Unis en 1984 sous l'impulsion de Marc Kelly Smith, le slam-poésie dont il est question ici, s'impose au Cameroun dans les années 2000. Cette pratique artistique inédite éclatée, échappe aux canons et aux lieux consacrés, et s'ouvre à un public large. Ces ouvertures font douter certains de l'appartenance du slam au genre poétique. Le slam apparaît ainsi comme une poésie orale contemporaine, héritière de la tradition orale mais aussi en rupture avec elle, exploitant la puissance des mots pour "faire claquer" des vérités souvent tues, dans un registre accessible et populaire. Cette forme d'art oratoire se rapproche parfois du rap et de la poésie, et elle s'est rapidement développée en Afrique subsaharienne, notamment dans les milieux urbains, comme un vecteur d'expression politique et sociale actuelle. Le slam apparaît comme un hypermédia. C'est-à-dire un agrégat de médias, c'est le lieu de rencontre et le croisement de la musique, de cinéma, de peinture ou d'un autre art. Notre travail portera sur

exploration de la continuité traditionnelle, du renouvellement des fonctions sociales et politiques, et de la modernisation des formes et performance.

I- La continuité de la tradition orale entre le griot et le slameur

L'usage de la parole poétique dans la tradition orale africaine convoque une compétence particulière dont le griot est seul dépositaire. Le griot demeure un élément essentiel de la transmission de la mémoire dans la société africaine.

I-1 -Le rôle historique du griot dans la société africaine

La figure du griot représente depuis des siècles le pilier de la tradition orale en Afrique occidentale et désigne les généalogistes traditionalistes africains. Ce sont les gens de la parole au sens originel de l'action. De simple musiciens, ils deviennent l'incarnation même de la mémoire que la société a de son passé et de son histoire. En tant que gardien de la mémoire collective, il assure la transmission des récits historiques, des généalogies et des valeurs morales au sein des communautés. Leur rôle dépasse celui d'un simple conteur : il est le médiateur social, le conseiller, et le garant du lien entre passé et présent. La poésie, la musique et le rythme constituent autant d'outils qu'il manie avec une maîtrise précise pour captiver l'auditoire et renforcer la portée de son discours.

Ainsi, le slameur, bien que nouveau sur la scène culturelle africaine, hérite de cet art du verbe qui se manifeste par une parole rythmée, souvent musicale, et une capacité à toucher profondément son public. Malgré l'évolution des formes et des contextes, la dimension orale et rythmique reste un trait commun indéniable entre le griot et le slameur. Ce dernier perpétue cette tradition tout en lui insufflant une identité contemporaine,

adaptée aux publics urbains et aux enjeux actuels, démontrant ainsi une continuité vivace de l'art oratoire africain.

1-2- Héritage oral conservé par le slameur

Le slameur camerounais est aussi un narrateur oral, tout comme l'est le conteur. Il relate des histoires insolites qui peuvent être réelles ou imaginaires. En outre, il emploie lui aussi des formules de salut à l'entrée et à la sortie de la scène que Clément Ehora appelle les formules préambulaires et clausulaires. Il définit les formules préambulaires comme « celles qui, dans le conte oral, précèdent le récit proprement dit. Elles sont composées des formules de mise en train ou formules d'ouverture et des formules de localisation temporelle » (2013 : 35). Les formules d'ouverture sont très souvent utilisées par les slameurs pour initier un échange avec le public et créer le contact avec lui en l'amenant à prendre une part active à la performance. Généralement, ces formules appellent une réponse du public et donc une collaboration. Cette interprétation du slam camerounais permet de créer le contact avec l'auditoire comme le fait le conteur. De même, on constate que tout comme la musique accompagnait les performances des griots autrefois, elle est présente dans certaines prestations des slameurs et slameuses camerounais. On retrouve parfois à leurs côtés un guitariste, un joueur de balafon ou de tam-tam, des percussionnistes ou des joueurs de harpe traditionnelle. Ces instrumentistes se trouvent sur scène et accompagnent l'artiste lors de sa prestation. Ils animent la scène et mettent en valeur la performance du slameur.

Bien plus, dans les textes des slameurs, on observe de nombreuses modalités langagières qui renvoient à l'oralité et qui traduisent la transposition de l'oral à l'écrit. En effet, l'écriture des textes de slam emprunte à l'oralité des modèles notamment des dialogues, des africanismes, des aphorismes et les genres oraux.

-Les dialogues- répliques

Le dialogue est un entretien ou un ensemble de paroles qu'échangent les personnages du récit. C'est une technique qu'un auteur utilise pour faire parler ses personnages et c'est l'une des marques distinctives de l'oralité.

Et pleine de grâce l'approcha et lui demanda :

« Qui es-tu homme ? »

Et il répondit :

« Je suis le marchand de la vergogne...

– Pourquoi es-tu le marchand de la vergogne ? [...]

– Parce que personne ne m'aime.

– Tu t'es trompé homme !

– Qu'est-ce qui te fait le dire ?

– Parce que moi je t'aime et toute femme aime toujours quelqu'un

Même un marchand de la vergogne. » (André Ngoah)

Ce dialogue aborde le thème de l'amour. Il s'opère dans le texte une conversation entre un marchand de la honte (un homme malheureux vêtu de guenilles qui mendie le pain) et une très belle femme. Alors que le premier personnage pense n'être aimé de personne, le second lui avoue son amour. À travers cette histoire touchante, l'auteur développe l'idée selon laquelle tout être humain a droit au bonheur et à l'amour.

-Les expressions empruntées à l'oralité

Les textes de slam empruntent à l'oralité des modèles de genres oraux. On passe ainsi des africanismes qui sont les tournures ou expressions propres au français parlé au Cameroun « les gars ont le sang à œil, tu t'amuses on te blesse » ; « tu ne veux pas tu laisses », aux images qui renvoient à une expression évoquant une réalité par analogie « l'oiseau me faisait de la morale en bantou » ; « Et dans le train de sa vie, elle peint ce qu'elle voit »

sans oublier les harmonies imitatives qui sont des productions de divers bruits émis par des hommes, les animaux ou les objets : « Aaaah je n'étais pas prête mon frère » ; « Eeeh I say heinn donc la vie c'est comme ça ? »

« Aka didon ndem aussi ça ». Les harmonies imitatives permettent aux auteurs de slam de reproduire les compléments sonores de la langue que l'écriture pure occulte. C'est pour cela que l'art oratoire apparait chez les slameurs comme un palliatif à travers le transfert des bruitages et les accentuations.

-Poésie

L'oralité offre aux acteurs du slam une liberté d'introduire des formes des couplets et des refrains dans les textes.

C'est le ndem, c'est le ndem, c'est le ndem

C'est le ndem perika c'est le ndem eeeeh c'est le ndem (9)

C'est le ndem, c'est le ndem eeeeh c'est le ndem

C'est le ndem peyi sœur c'est le ndem eeeh c'est le ndem (**Lydol**)

Au-delà du fait que tout se déroule dans une atmosphère ludique, il n'en demeure pas moins que l'objectif de ces chansons est tout d'abord de décrier le degré de misère et de désespoir du bas peuple et des jeunes. En fait, si les jeunes se livrent aux comportements peu orthodoxes, c'est pour s'évader de la dure réalité de la vie.

Bien plus, on constate que dans les textes des slameurs, l'écriture fait corps avec le discours oral et se mêle à la parole oratoire. Malgré leur caractère écrit/publié, les textes de slam restent liés à l'oralité, à la performance, d'où la présence des marques stylistiques de l'oralité. En effet, les slameurs camerounais emploient une tonalité oratoire dans leurs productions écrites. Ainsi, ils naviguent entre apostrophes oratoires et le mode impératif « N'oublie jamais, N'oublie jamais la femme qui t'a vu naître ». À travers ces procédés performatifs, ils interpellent

explicitement leur destinataire, comme s'ils se trouvaient en face d'eux. En fait, le texte met en exergue cette interaction émetteur-récepteur avec l'emploi des pronoms personnels « je » qui revoit à l'auteur et du « tu » qui fait référence à l'interlocuteur. Pour ce faire, afin de témoigner de la présence réelle ou virtuelle de son auditoire, l'auteur emploie des indices de la subjectivité renvoyant à la 2^{ème} personne du singulier « tu » ainsi que les conjonctions de coordination « mais » qui sont une forme d'interpellation de l'auditoire en début de phrase.

Alors j'ai tendu l'oreille pour écouter la musique
L'histoire parlait de toi de moi bref de nous
C'était comme une sorte d'appel un peu pudique
L'oiseau me faisait de la morale en bantou
N'oublie jamais N'oublie jamais
La femme qui t'a vu naître (Yanik Dooh)

Ces éléments oraux matérialisent ainsi la continuité de la tradition orale entre le griot et le slameur.

Par ailleurs, la savante insertion de divers vocables s'inscrit dans ce que Noumsi (2009 : 43) nomme le processus empreint de compétence. Cette conjonction de plusieurs langues dans le récit est le signe caractéristique de l'hybridité et de l'identité culturelle camerounaise.

II-Le renouveau des fonctions sociales et politiques de l'art oratoire

Traditionnellement, la parole du griot s'inscrit dans un cadre social codifié où sa fonction principale est de servir la mémoire des élites et de contribuer à la stabilité sociale par l'exercice d'une louange souvent diplomatique. Cette parole, respectueuse des structures et des hiérarchies, est à la fois célébratrice et

pacificatrice, reflétant les valeurs et les intérêts des classes dominantes.

II-1 La fonction traditionnelle de louange et de médiation du griot

Les griots remplissent des fonctions traditionnelles de louange et de médiation en tant que gardiens de l'histoire orale, de conseillers et de médiateurs de conflits

-Fonction de louange des griots

Les griots sont des promoteurs de la mémoire collective en ce sens qu'ils chantent les exploits du passé, les épopées et la culture de leur peuple. C'est ainsi qu'ils célèbrent les rois, les dirigeants et les familles riches à travers les chants de louange lyriques et exceptionnels. Ils animent de ce fait des événements sociaux comme les mariages en chantant des louanges pour honorer les familles et les individus.

-Fonction de médiation

Les griots ont un don dans la résolution des conflits, leur parole a une force de persuasion qui leur permet d'intervenir dans des querelles entre familles ou même entre des peuples, agissant ainsi comme un ambassadeur de paix. C'est ainsi qu'ils sont souvent des conseillers et les confidents des dirigeants, leur faisant ainsi entendre des vérités que d'autres n'osent pas dire pour éviter des mauvaises décisions. De même ; ils agissent comme des guides moraux dans la communauté, aidant à régler les disputent intrafamiliales en s'appuyant sur les valeurs communes.

L'on constate que le passage du griot au slameur représente un renouveau de l'art oratoire africain, où la tradition orale se transforme pour s'adapter aux enjeux contemporains. Le griot traditionnel, maître de la parole et de la mémoire chez les peuples d'Afrique de l'Ouest, était le porte-voix des nobles,

chantant leurs louanges et transmettant leur histoire. Le slameur, qualifié parfois de "griot moderne" ou "griot 2.0", renouvelle ce rôle en délaissant cette fonction de louange au profit d'une parole politique, critique et engagée au service des opprimés et des sans-voix. Ce renouvellement est illustré par des artistes comme Jhonel au Niger, qui, tout en s'inscrivant dans la filiation des maîtres de la parole, utilise le slam pour dénoncer la corruption, les injustices sociales et la souffrance populaire, adoptant une posture moralisatrice et satirique. Le slameur modifie aussi la dynamique sociale du discours puisque, contrairement au griot traditionnel dépendant des nobles, il prend une position indépendante, parfois rebelle, et fait usage de son art pour dénoncer les puissants et défendre la justice sociale.

II-2 -Le slameur comme voix critique

Le slam apparaît comme une poésie orale contemporaine, héritière de la tradition orale mais aussi en rupture avec elle. Cette forme d'art oratoire se rapproche parfois du rap et de la poésie, et elle s'est rapidement développée en Afrique subsaharienne, notamment dans les milieux urbains, comme un vecteur d'expression politique et sociale actuelle.

-Dénonciation de la justice sociale

Le slameur à la différence du griot dénonce la justice sociale dans ses performances en utilisant la poésie orale pour mettre en lumière les injustices, les oppressions et les préjugés qui persistent dans la société. A travers ses slams, il mobilise les émotions et la réflexion du public pour critiquer des réalités telles que la corruption, la discrimination et violence de genre ou encore les inégalités sociales et économiques. Le slam devient ainsi un vecteur d'expression pour ceux qui sont marginalisés ou ignorés par les institutions, permettant ainsi de donner une voix à ceux qui sont sans voix. Les performances

sont souvent directes, incisives et visent à provoquer la réflexion ou l'émotion, afin d'inciter à l'action ou à la prise de conscience collective. C'est ainsi que le slameur utilise son art comme un outil de mobilisation et d'engagement social. En confrontant le public aux réalités difficiles, il stimule une réflexion critique sur les normes sociales, et encourage la solidarité, la dénonciation et la lutte pour la justice.

Le slameur dénonce l'injustice sociale en utilisant la poésie orale pour faire entendre des voix dissonantes et encourager l'engagement collectif dans la transformation sociale.

-Dénonciation politique

Le slameur dénonce la politique en adoptant généralement une parole engagée qui met en lumière les injustices, les hypocrisies et la corruption des élites politiques. Cette dénonciation se caractérise par une critique frontale des pratiques telles que le clientélisme ou la manipulation des populations. Le slameur s'inscrit dans une tradition de contestation sociale proche du rôle du griot, mais à l'inverse d'une louange des puissants, il expose les vérités dures et les souffrances des opprimés, souvent avec un style satirique et percutant.

Toutefois, cette dénonciation politique reste parfois limitée par la nature même de la performance slam : elle peut être un spectacle qui produit de la jubilation esthétique sans nécessairement conduire à une action politique immédiate. La critique est portée par la force de la parole, mais le spectacle peut masquer la profondeur de l'engagement révolutionnaire attendu et le message politique peut être perçu comme une forme de catharsis plutôt qu'une subversion réelle.

III-La modernisation des formes et des acteurs de l'art oratoire

Le renouveau de l'art oratoire s'accompagne d'une modernisation évidente des formes d'expression. En fait, les slameurs et slameuses réinvestissent plusieurs principes du conte pour les adapter à leur pratique. Cependant, les deux arts restent distincts. Le conteur traditionnel récite un texte qu'il a au préalable appris par cœur sans mise en scène particulière. Il insère dans sa prestation des parties chantées (chantefables) et n'utilise généralement pas d'instruments de musique. Il est le seul à prendre la parole devant un auditoire qui se contente d'écouter, de suivre attentivement son récit. Par contre, le slam est essentiellement un jeu théâtral. Cette pratique n'est pas toujours narrative. Le slameur peut déclamer son texte devant un public et emploie tous les artifices nécessaires à sa mise en scène (gestes, sonorisation, éclairage).

Toutefois, le slameur ou la slameuse peut décider de se faire accompagner en musique ou de chanter a capella. Il mobilise également une certaine gestuelle, ce qui n'est pas le cas dans le conte qui est dit dans la nuit sans vraiment de gestes et sans éclairages. Ceux-ci constituent des éléments intermédiaires audiovisuels qui immergent le public dans un univers ludique et captivant.

Le slam-poésie n'est pas un média pur ou isolé, mais un hypermédia, c'est-à-dire la somme d'autres qui l'ont précédé sans oublier l'hybridité de la langue. Il met en coprésence plusieurs médias, des plus traditionnels aux plus modernes comme la langue, la scène, la performance l'écrit, l'image.

-La langue

Les slameurs camerounais emploient le plus souvent un langage jeune et hors normes, le camfranglais. Ebongue et Fonkoua le définissent comme « un parler composite né du contact entre le

français, l'anglais, les langues camerounaises identitaires et d'autres langues africaines » (2010 :260). Souvent considéré comme une langue marginale (Harter,2005 :253-266), le camfranglais est pourtant le parler du commun des Camerounais. Il n'est donc pas étonnant de le voir récupéré par les slameurs. Yanik Doooh l'utilise beaucoup dans son œuvre *Le Je des /mo/*. Sur le plan lexical, les mots anglais sont insérés dans le français standard. C'est le cas de *life*, *name*, *phone* dans les expressions « jouer ma *life* », « le même *name* » et « Frank au *phone* ». L'auteur récupère ces anglicismes pour exprimer d'autres réalités.

Lydol quant à elle utilise le vocabulaire du ghetto dans sa chanson « *c'est le ndem* » pour dépeindre la misère et le chômage des jeunes camerounais. Elle fait usage des expressions telles que *waka* : ici, le mot "*waka*" est employé comme nom commun et désigne une fille facile ou une prostituée (*un waka*). Le « *bahat* » : contraction de "*bad heart*", qui signifie dans le langage populaire "le mauvais coeur", se réfère au mal que l'on fait ou que l'on subit. Les « *lass* » : désigne les fesses. "*ndem*" signifie "lâcher l'affaire, laisser tomber quelque chose". Le système est « *tchakap* » : les choses sont devenues difficiles, c'est le système du chacun pour soi et du sans pitié. L'amour, l'amitié, le respect, la solidarité, l'honnêteté... sont abandonnés au profit de l'intérêt et de l'opportunisme à outrance. A tous les niveaux, c'est le « *ndem* ». Ainsi, le camfranglais fait partie intégrante du slam camerounais. Ce qui intéresse nos écrivains dans l'usage de ce parler urbain, c'est sa totale liberté et son ouverture aux minorités. Il est accessible aux marginaux, qui constituent une grande partie de la population.

-Media scène

Le slameur intègre le media qui constitue la scène. Celle-ci est le lieu de partage d'émotion entre le slameur et celui qui

l'écoute. Cette communion entre les deux protagonistes ne peut se faire que sur la scène de spectacle, notamment durant la performance. Il ne s'agit plus uniquement d'une poésie orale ou dite ; cela va plus loin. La performance met en action un *je* énonciateur qui interagit avec son public. Hans le dit ainsi : « L'immédiateté d'une expérience partagée en commun par l'artiste et le public constitue le noyau du *performance art* » (Hans ,2002 :150). Dès son entrée sur scène, le performeur capte l'attention de son vis-à-vis. Il entre en relation avec lui, à travers les sens. Le slameur cherche à agir sur son auditeur, à susciter en lui des émotions. C'est d'ailleurs pour intensifier cet effet qu'il préfère dire son texte *a capella*. À ce moment, il n'y a que sa voix qui occupe l'attention du vis-à-vis. Poète populaire et grand orateur, il a donc la charge de diffuser se servant des outils intermédiaiques de la poésie camerounaise, la rendant accessible à tous. Il s'insère dans la tradition de l'oralité, qui est garante de la culture et des valeurs sociales du terroir. À l'image des productions artistiques avec lesquelles il cohabite, il met un accent sur la parole qui définit et caractérise encore le sujet postmoderne camerounais (Grenier,2014 :147).

-Media écrit

Le slam-poésie est d'abord un média écrit qui se plie à des modalités esthétiques. Le texte est écrit avant d'être performé sur scène. Il met en coprésence des modalités d'écriture sonores et visuelles. Les slameurs sont de grands rhétoriciens qui affectionnent les jeux de mots comme les calembours. C'est un travail sur le langage dans un but purement expressif. En effet, l'écrivain tire un certain plaisir à manipuler les mots. Ceux-ci lui permettent de produire des sonorités afin de créer une musicalité particulière. C'est le cas chez Dooh dans son œuvre *Le Je des /mo/*. Ce recueil met en exergue une esthétique du son notoire. Nous y relevons de nombreuses itérations sonores. Dans « Le contemporain », par exemple, l'auteur joue sur les sonorités à

travers les antinomies suivantes :« poésie contemporaine/poésie comptant pour rien, un contemporain/ne comptant sur rien, les promesses qu'on tend pour rien/les promesses comptant pour rien, sans compter sur rien/un con ne tend pour rien, un contemporain/comptant pour un » (Dooh, 30-31).

À travers ces jeux de mots, l'auteur expose le point de vue du commun sur le slam. Méprisé par ses contemporains, le slameur se dévoue de manière désintéressée à son art, car, pour lui au moins, sa parole compte. Ainsi, dans le texte de slam camerounais tout comme sur la scène slam, l'esthétique du son a une portée sémantique.

-Media image

On constate que l'intratexte slamique camerounais est un foisonnement d'images. Horace, disait déjà que : « l'esprit est moins vivement frappé de ce que l'auteur confie à l'oreille, que de ce qu'il met sous les yeux, ces témoins irrécusables » (Horace,1990 :264). C'est dire qu'Horace considérait la vue comme le sens le mieux capable de refléter la réalité. Pour lui, montrer une chose est beaucoup plus clair que la dire. D'ailleurs, il attribue à cette faculté humaine un caractère incontestable. Le slam camerounais donne lui aussi à voir. En cela, il est *mimesis*. Pour représenter des réalités, les slameurs ont recours à des images verbales, la plus usitée étant l'hypotypose. D'après Dumarsais, on parle d'hypotypose « lorsque, dans les descriptions, on peint les faits dont on parle comme si ce qu'on dit était actuellement devant les yeux ; on montre, pour ainsi dire, ce qu'on ne fait que raconter ; on donne en quelque sorte l'original pour la copie, les objets pour les tableaux » (1988 :133).

-Media performance et gestuelle

En dehors des éléments visuels, la gestuelle joue également un grand rôle lors de l'échange entre le slameur et son public. En

effet, le performeur camerounais s’amuse avec son corps. Son regard, par exemple, interpelle directement le spectateur. Il trahit ses émotions et ses pensées. De plus, il va jusqu’à théâtraliser sa performance. Selon Grenier, la théâtralisation relève de « l’image performative » (2014 :147). Les déplacements et les chorégraphies du slameur, les décors et les effets spéciaux, les accessoires et l’habillement concourent à une meilleure visibilité de l’objet. Grenier en conclut que ces installations visuelles, qu’elles soient scénographiques ou performatives, sont la preuve que l’art contemporain du 21^e siècle promeut la souveraineté de l’image. Ainsi, les slameurs camerounais théâtralisent leurs actions afin de rendre leur performance plus vivante. Ainsi, les éléments caractéristiques de cet art scénique le distinguent du théâtre d’un côté et du conte de l’autre. Cette pratique est donc singulière et innovante dans le paysage des arts vivants camerounais. Tout compte fait, on dira que l’hybridation de l’oralité à travers les slameurs élargit le champ d’action de l’art oratoire, le rendant plus accessible aux jeunes générations et aux milieux urbains. C’est donc un espace intermédiaire de la traversée, de la mixité et de la diversité d’où son caractère hypermédiaïque.

III-2-Transformation des conditions sociales des orateurs : du service aux puissants à l’expression libre et populaire

La transformation des conditions sociales des orateurs est notable. Alors que le griot était souvent dépendant d’une relation patron-client avec les puissants, le slameur revendique une indépendance sociale et une liberté de parole. Il s’adresse à un public plus large, souvent populaire, et inscrit son acte oratoire dans une logique de participation citoyenne. Ce changement marque une évolution significative des métiers de la parole en Afrique, révélant leur capacité à s’adapter aux mutations sociétales tout en conservant leur essence. A travers les slams, Les slameurs camerounais propagent leurs idéaux au travers de

cet art polymorphe. Ils s'expriment, par exemple, sur la question de l'immigration. Yanik Dooh, Aubin Alongnifal et André Ngoah, entre autres, ont des perspectives assez singulières sur le phénomène migratoire au Cameroun. Dooh pense que les jeunes Camerounais préfèrent s'exiler de leur pays plutôt que d'y vivre comme des prisonniers. C'est ce que nous observons dans son poème « Chanson de l'exilé »

J'aime mieux l'odeur de l'exil
Qu'un bon couvert de geôle
Je préfère donner mon cou
À la douceur de la lame du bourreau
Au désert et ses multiples coups
Qu'à une bonne soupe derrière les barreaux
J'aime mieux l'odeur de l'exil (Dooh, 2014)

L'auteur remet en cause le système politico-social de son pays, qui soumet les citoyens dans une sorte d'aisance chimérique. Le gouvernement camerounais les prive de leurs droits et les garde en captivité. Dès lors, il semble préférable pour ceux-ci de partir, même si pour cela, ils doivent errer et risquer leur vie dans les méandres migratoires. Ils s'exilent afin de préserver leurs droits et libertés. André Noah adopte également une posture sur le sujet dans sa strophe « Le Clandestin ». Ce dernier évoque les raisons pour lesquelles les jeunes Camerounais décident de tourner le dos à leur pays, affrontant le désert ou la mer, mettant en péril leur vie. Pour lui, ils s'en vont à l'aventure, laissant famille et amis, à la recherche du bonheur et d'un mieux-être social. Malheureusement, la mauvaise gestion du pays par leurs dirigeants, et ce, depuis des décennies, ne leur donne aucun espoir de changement. En réalité, la situation s'aggrave de jour en jour, plongeant le pays dans le chaos. Chômage, pauvreté, sectes sataniques sont leur lot.

On lui a dit que là-bas, tout est beau Il fait toujours bon vivre.

Le bonheur n'est pas pied-bot Tout le monde a droit aux vivres.
Il y a de l'argent pour tout
Si bien qu'on peut même se tourner les pouces.
[...]
Il dit qu'il traversera des déserts Laisant derrière lui la misère.
Là-bas, il y a des gratte-ciels avec des ascenseurs,
Des stations de métro, des TGV, du travail pour le chômeur...
C'est dire que les jeunes Camerounais considèrent l'Europe
comme un paradis terrestre qui peut leur offrir tout ce qu'ils
désirent. *Là-bas*, ils s'attendent à trouver le bien-être social, la
liberté et, surtout, un emploi digne. Ainsi, ils préfèrent périr de
manière anonyme dans les mers ou les déserts à la quête du
bonheur. Ainsi, le slam est un moyen d'expression à travers
lequel les auteurs propagent leur vision du monde. Il leur permet
d'aborder un sujet d'actualité : le phénomène de l'immigration.

Conclusion

Il était question dans notre travail de montrer comment le slameur redéfinit l'art oratoire africain dans les chansons et de ressortir comment est ce que l'héritage oral traditionnel est préservé. Nous nous sommes servis des recueils des textes des slameurs afin de ressortir le caractère intermediale présent dans ces textes. Au travers des performances scéniques, des images, l'oralité fraye son chemin par l'utilisation des proverbes, des poésies et des instruments de musique traditionnels, de la mimique. Il ressort de ce travail que le passage du griot au slameur illustre un renouveau fondamental de l'art oratoire africain, où tradition et modernité se combinent au service d'une parole toujours centrale dans les sociétés. Alors que le griot incarne la mémoire et la stabilité sociale, le slameur engage la parole comme vecteur de critique et de changement. Ce double dynamique révèle la vitalité et la capacité d'adaptation de l'art oratoire africain face aux défis contemporains. En renouvelant

ses formes, ses fonctions et ses acteurs, il confirme son rôle essentiel dans la construction des identités et dans la transformation des sociétés africaines.

Bibliographie

AMANGUENE Cynthia, 2022. « Les nouveaux visages de la poésie camerounaise : le cas du slam-poésie » in *La poésie camerounaise hier et aujourd'hui. Enjeux épistémologiques et perspectives critiques*, E. MOKWE, P. EYENGA & B. TSOUALLA (dir.), Munich, Lincom.

BAUMGARDT Ursula, 2008. « La performance » in U. BAUMGARDT & J. DERIVE (dir.), *Littératures orales africaines : perspectives théoriques et méthodologiques*, Paris, Karthala.

GRIAULE Geneviève (dir.), 1991. *Le renouveau du conte*, Paris, CNRS.

DIAMANKA Souleymane, 2009. « Poète peul amoureux », interview publiée en ligne, URL : <https://www.koldanews.com/2009/08/20/poete-peul-amoureux-interview-de-souleymane-diamanka-a110.html?amp> (consulté le 1/3/2022).

EHORA Clément, 2013. « Les “nouveaux habits” de l’oralité chez les romanciers ouest-africains de la seconde génération » in *Littératures orales africaines. Perspectives théoriques et méthodologiques*, U. BAUMGARDT & J. DERIVE (dir.), Paris, Karthala.

GRENIER Catherine, 2014. *La manipulation des images dans l’art contemporain. Falsification, mythologisation, théâtralisation*, Les Éditions du Regard, Paris, 190 p.

LADITAN Affin, 2004. « De l’oralité à la littérature : métamorphoses de la parole chez les Yorubas » in *Semen* n° 18 [mis en ligne le 2 février 2007],

URL : <http://semen.revues.org/1226> (consulté le 29 novembre 2013).

LEMPEN Olivia, 2016. « Les écrits en scène. Le slam, au carrefour du corps et du langage » in *Cliniques*, n° 12. DOI : 10.3917/clini.012.0112

MAYEN Gérard, 2011. « Qu'est-ce que la performance ? » in *Dossiers pédagogiques : Spectacles vivants et arts visuels* du Centre Pompidou, Paris, Direction des publics, URL : www.centrepompidou.fr/education/ (consulté le 22/12/2023).

MESSINA Gérard-Marie & ESSOMBA Eulalie, 2016. « Littérature francophone et isotopie identitaire : une analyse sociocritique de la poésie camerounaise francophone » in *Les Francophonies. Connexions, déconnexions, interstices, marges et ruptures*, M. VOUNDA ETOA & D. ATANGANA KOUNA (dir.), Yaoundé, Les PUY.

MOKWE Édouard, EYENGA S. & TSOUALLA B. (dir.) (2022), *La poésie camerounaise hier et aujourd'hui. Enjeux épistémologiques et perspectives critiques*, Munich Lincom.

MONSARD Pierre (2008), « De l'oralité localisée dans la littérature écrite africaine », URL : <https://ipunu.blogspot.com/2008/01/de-loralite-localisee-dans-la.html?m=1> (consulté le 1/3/2022).

MÜLLER Jürgen (2000), « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision » in *Cinéma et intermédialité*, vol. 10, n° 2-3, Éditions Cinémas, p. 105-134, URL : <https://id.erudit.org/iderudit/024818ar> (consulté le 10/03/2024).

MÜLLER Jürgen (2006), « Vers l'intermédialité : Histoires, positions et options d'un axe de pertinence » in *Médiamorphoses*, n° 16, Bry-sur-Marne, Éd. INA, p. 99-110, URL : https://www.persee.fr/issue/memor_1626-

1429_2006_num_16_1?sectionId=memor_1626-1429_2006_num_16_1_1138 (consulté le 10/03/2024).

NGOMAYE Esther (2015), « La ronde des poètes ou la lutte de la multitude pour l'autonomie du champ littéraire camerounais » in *Cahiers d'histoires*, vol. 33, n°1-2, p. 37-56, URL : <https://id.erudit.org/iderudit/1042874ar> (consulté le 31/01/2023).

NOKE Simon (2011), « Oralité africaine et mondialisation », *Le blog de Whisperingsfalls*, URL : <http://whisperingsfalls.over-blog.com/article-oralite-africaine-et-mondialisation-71053931.html> (consulté le 11/01/2020).

VORGER Camille ,2011. *Poétique du slam : de la scène à l'école. Néologie, néostyles et créativité lexicale*, Thèse de doctorat en Sciences du langage, didactique et linguistique, Université de Grenoble.

L'EFFICACITE DES DISPOSITIFS D'EVALUATION DES APPRENTISSAGES AU MOYEN-SECONDAIRE : CAS DU CEM DJILY Mbaye DE LOUGA ET DU LYCEE DE SAKAL

Assane DIAKHATE

Université Gaston Berger, Saint Louis

Bouna NDAO

Université Gaston Berger, Saint Louis

Résumé

L'évaluation des apprentissages constitue un élément central du système éducatif sénégalais, notamment au moyen-secondaire, où elle guide l'enseignement et l'apprentissage. Cet article s'intéresse à l'efficacité des dispositifs d'évaluation au CEM Djily Mbaye de Louga et au Lycée de Sakal. L'objectif est d'analyser comment ces dispositifs influencent les performances scolaires et la perception des acteurs éducatifs. Une méthodologie mixte a été employée, combinant questionnaires auprès des enseignants et des élèves, entretiens semi-directifs avec les chefs d'établissement, et analyse des bulletins scolaires et copies d'élèves. Les résultats montrent que certains dispositifs sont bien appliqués, tandis que d'autres présentent des lacunes, notamment en termes de régularité, de diversité et d'appropriation par les enseignants. L'étude met en évidence l'importance de renforcer la formation continue des enseignants et d'optimiser les pratiques d'évaluation pour améliorer les performances des élèves. Les conclusions fournissent des recommandations concrètes pour renforcer l'efficacité des dispositifs évaluatifs au moyen-secondaire.

Mots-clés : évaluation, apprentissages, efficacité, enseignement moyen-secondaire, Sénégal.

Abstract

Learning assessment occupies a central place in modern educational systems. In Senegal, and more specifically in middle and secondary education, it constitutes a strategic tool for not only measuring learner achievement but also improving teaching practices. This article provides an analysis of the effectiveness of the assessment systems implemented at the Djily Mbaye Middle School in Louga and the Sakal High School. The

research adopts a qualitative approach based on semi-structured interviews, classroom observations, and a document analysis. The results reveal significant differences between the practices of the two institutions, particularly related to teacher training, available resources, and the assessment culture. Recommendations are made to strengthen the effectiveness of existing systems.

Keywords: *assessment, learning, effectiveness, middle and secondary education, Senegal.*

Introduction

De tous les changements amenés par la réforme scolaire, celui lié à l'évaluation des apprentissages constitue certes le plus déterminant, mais aussi le plus difficile à amorcer par les enseignants et les autres intervenants scolaires (Tardif, 2006 ; Tardif, Lessard et Makamurera, 2001). L'éducation au Sénégal connaît depuis plusieurs années de profondes réformes visant à améliorer la qualité de l'enseignement et la réussite des élèves (Ministère de l'Éducation du Sénégal, 2016). L'évaluation des apprentissages, qui permet de mesurer, suivre et améliorer les compétences des élèves, constitue un outil stratégique pour le système éducatif (Black & Wiliam, 1998 ; Perrenoud, 2001). Au moyen-secondaire, ces dispositifs guident l'action pédagogique, motivent les apprenants et fournissent des informations essentielles pour les décisions éducatives. Sous ce rapport, de nombreuses contributions francophones et anglophones mettent en évidence les tensions et les forts enjeux sociaux, moraux et affectifs de certaines pratiques d'évaluation scolaire, particulièrement les pratiques qui conduisent à des prises de décisions qui contribuent à la sélection des élèves, à l'orientation, à la certification des apprentissages et à la délivrance d'un diplôme (Crahay, 2000, 2003; Dubet, 2004; Merle, 2004; Perrenoud, 1998, 2004a; Sabini et Monteresso, 2003).

De tous les changements amenés par la réforme scolaire, celui lié à l'évaluation des apprentissages constitue certes le plus

déterminant, mais aussi le plus difficile à amorcer par les enseignants et les autres intervenants scolaires (Tardif, 2006 ; Tardif, Lessard et Makamurera, 2001).

L'éducation au Sénégal connaît depuis plusieurs années de profondes réformes visant à améliorer la qualité de l'enseignement et la réussite des élèves (Ministère de l'Éducation nationale, 2016 ; MEN, 2022).

Dans ce cadre, l'évaluation des apprentissages occupe une place centrale : elle permet de mesurer, suivre et améliorer les compétences des élèves tout en guidant les décisions pédagogiques (Black & Wiliam, 1998 ; Perrenoud, 2001).

Cependant, plusieurs études récentes montrent que les pratiques évaluatives dans les établissements secondaires sénégalais demeurent marquées par des logiques traditionnelles de notation sommative et de contrôle, au détriment d'une approche formative orientée vers la régulation des apprentissages (Lo & Sow, 2021 ; IRED, 2023).

Selon le Rapport national sur la qualité de l'éducation (MEN, 2022), plus de 70 % des enseignants du moyen-secondaire privilégient encore des formes d'évaluation centrées sur la restitution de connaissances plutôt que sur la mobilisation de compétences, en contradiction avec les principes de l'Approche par Compétences (APC).

De plus, les pratiques évaluatives présentent une forte hétérogénéité entre enseignants et établissements : certaines écoles expérimentent des dispositifs innovants (autoévaluation, portfolio, évaluations formatives numériques), tandis que d'autres demeurent figées dans des modes d'évaluation classiques.

Ces constats sont renforcés par des études de terrain récentes (UNESCO, 2023 ; CONFEMEN, 2022) qui soulignent :

- le faible usage des outils de remédiation pédagogique,
- une corrélation faible entre les notes et les réelles compétences des élèves,

- et une insuffisance de formation continue en matière d'évaluation formative.

Ces dysfonctionnements traduisent un décalage entre les prescriptions officielles et les pratiques réelles, accentué par les contraintes institutionnelles (classes surchargées, manque de ressources, pression des examens) et par des conceptions encore traditionnelles du rôle de l'évaluation.

Ainsi, une problématique centrale se dégage : Les dispositifs d'évaluation au moyen –

secondaire sont-ils véritablement efficaces pour améliorer les apprentissages et les performances scolaires des élèves au Sénégal ?

Plus spécifiquement, cette étude cherche à répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les types d'évaluation effectivement utilisés par les enseignants dans les classes du moyen-secondaire ?
2. Dans quelle mesure ces pratiques favorisent-elles la régulation des apprentissages et la construction des compétences ?
3. Quels sont les facteurs institutionnels, pédagogiques et contextuels qui influencent la mise en œuvre d'une évaluation formative dans les établissements sénégalais ?

L'étude porte sur deux établissements : le CEM Djily Mbaye de Louga et le Lycée de Sakal, choisis pour leur diversité en termes de ressources, de taille et de pratiques pédagogiques. Ce choix comparatif permettra d'identifier à la fois les invariants et les spécificités locales des pratiques évaluatives dans le contexte sénégalais.

Objectifs spécifiques :

1. Identifier les types de dispositifs d'évaluation utilisés au moyen-secondaire.
2. Évaluer l'efficacité de ces dispositifs sur les performances des élèves.
3. Recueillir la perception des enseignants et des chefs d'établissement sur ces dispositifs.

Questions de recherche :

- Quels dispositifs d'évaluation sont utilisés dans ces établissements ?
- Dans quelle mesure contribuent-ils à améliorer l'apprentissage et les performances scolaires ?
- Quels sont les facteurs limitant leur efficacité ?

Pertinence sociale

Sur le plan social, cette recherche contribue à l'amélioration de la qualité des apprentissages en mettant en lumière les conditions d'une évaluation plus équitable et inclusive. En renforçant la capacité des enseignants à utiliser l'évaluation comme levier d'apprentissage, elle favorise une école plus juste, où chaque élève peut progresser selon son rythme. De plus, les résultats offrent aux décideurs des pistes concrètes pour adapter les politiques éducatives aux réalités du terrain.

Cadre théorique

L'évaluation des apprentissages constitue aujourd'hui un levier central de la qualité de l'éducation et de la réussite scolaire. Elle ne se limite plus à la simple vérification des acquis, mais vise à réguler les apprentissages, orienter les pratiques pédagogiques et soutenir le développement de compétences durables chez les apprenants (Black & Wiliam, 1998 ; Crahay, 2000 ; MEN, 2022).

Dans le contexte du moyen-secondaire sénégalais, elle occupe

une place déterminante dans la mise en œuvre de l'Approche Par Compétences (APC) et dans les politiques d'amélioration du rendement scolaire (Ministère de l'Éducation nationale, 2016 ; UNESCO, 2023).

Ce cadre théorique mobilise plusieurs modèles conceptuels complémentaires permettant d'analyser les dispositifs d'évaluation dans leur complexité :

1. le cadre conceptuel général de l'évaluation des apprentissages ;
2. les typologies d'évaluation et leurs fonctions ;
3. les modèles théoriques explicatifs : rétroaction pédagogique, socioconstructivisme, motivation scolaire ;
4. les perspectives internationales et contextuelles.

Concepts clés de l'évaluation des apprentissages

Définition

L'évaluation des apprentissages peut être définie comme un processus systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation d'informations sur les performances des élèves en vue de prendre des décisions pédagogiques éclairées (Nitko & Brookhart, 2011).

Elle vise à la fois la validation des acquis, la régulation des apprentissages et la certification des compétences (Crahay, 2000 ; MEN, 2016).

Dans le système éducatif sénégalais, elle s'intègre à plusieurs dispositifs : le Contrôle Continu, les Examens Certificatifs et les Évaluations de fin de cycle.

Cependant, les réformes récentes (MEN, 2022) insistent davantage sur l'utilisation de l'évaluation formative et diagnostique pour soutenir l'APC.

Typologie des évaluations

Selon les travaux de Bloom, Hastings et Madaus (1971), trois formes d'évaluation structurent la pratique pédagogique :

L'évaluation diagnostique

Elle intervient avant l'apprentissage pour identifier les acquis et besoins des élèves. Selon Bélan & Marcoux (2016), elle permet de mettre en évidence les forces et faiblesses d'un sujet ou d'un groupe afin de planifier des interventions différenciées.

L'évaluation formative

Legendre (2005) la définit comme une évaluation continue, à visée régulatrice, qui permet d'ajuster en cours d'apprentissage les stratégies de l'enseignant et de l'apprenant. Elle repose sur la rétroaction et l'autoévaluation, outils essentiels de l'APC (Black & Wiliam, 1998 ; Allal, 2011).

L'évaluation sommative

Elle intervient à la fin d'un processus d'apprentissage pour **certifier les acquis** (Scallon, 1999). Dans le contexte sénégalais, elle est encore prédominante, notamment dans les **examens nationaux** et **bulletins trimestriels** (IREC, 2023).

Modèles théoriques mobilisés

Théorie de la rétroaction pédagogique (Sadler, 1989)

Cette théorie met en avant le rôle de la rétroaction (feedback) dans l'apprentissage.

Une évaluation efficace doit :

- fournir des informations précises sur les erreurs,
- aider à identifier les stratégies d'amélioration,
- et encourager la progression autonome.

Black et Wiliam (1998) montrent que **la rétroaction formative** améliore les performances des élèves, surtout dans les contextes où les enseignants manquent de temps ou de ressources pour le suivi individuel.

Théorie socioconstructiviste de Vygotski (1978)

Vygotski considère que l'apprentissage est un processus social et interactif.

L'évaluation formative, dans cette perspective, devient un outil de médiation favorisant la co-construction du savoir.

Elle permet à l'enseignant :

- de situer l'élève dans sa Zone Proximale de Développement (ZPD),
- de proposer des aides ciblées,
- et d'encourager la **collaboration entre pairs**.

Théorie de la motivation scolaire (Huguet & Darnon, 2012)

Cette théorie met en relation perception de l'évaluation et motivation à apprendre. Lorsque

l'évaluation est perçue comme un outil de sanction, elle engendre de l'anxiété et du désengagement.

Inversement, lorsqu'elle est vue comme un moyen de progression, elle favorise :

- la persévérance,
- l'auto-efficacité,
- et l'estime de soi.

Perspectives internationales et contextualisation

Expériences internationales

Les pays ayant obtenu de bons résultats dans les enquêtes PISA (OCDE, 2022) comme la Finlande, le Canada et la Corée du Sud utilisent des évaluations diversifiées, formatives et

centrées sur l'élève.

Ces systèmes valorisent :

- la rétroaction continue,
- la co-évaluation entre pairs,
- et l'intégration du numérique (portfolios, évaluations en ligne).

5.2. Spécificités du contexte sénégalais

Au Sénégal, plusieurs réformes ont été engagées dans le cadre du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET Éducation 2018–2030).

Elles visent à :

- renforcer la formation des enseignants à l'évaluation formative,
- promouvoir la diversification des outils d'évaluation,
- et intégrer la numérisation des évaluations (MEN, 2022 ; UNESCO, 2023).

Malgré ces efforts, plusieurs études (Lo & Sow, 2021 ; IRED, 2023) soulignent la persistance :

- de pratiques évaluatives traditionnelles,
- d'un déséquilibre entre évaluation formative et sommative,
- et de faibles dispositifs de remédiation après évaluation.

Synthèse du cadre théorique

Ainsi, ce cadre théorique repose sur une articulation de trois dimensions complémentaires :

1. Cognitive : la rétroaction et la régulation de l'apprentissage ;
2. Socio-interactionnelle : la co-construction des savoirs dans une perspective socioconstructiviste ;

3. Affective et motivationnelle : la perception de l'évaluation comme facteur d'engagement.

Ces dimensions constituent la grille d'analyse utilisée pour examiner les pratiques d'évaluation dans les deux établissements étudiés (CEM Djily Mbaye de Louga et Lycée de Sakal).

Cadre conceptuel de la recherche

Le cadre conceptuel de cette étude repose sur la relation entre :

- Les dispositifs d'évaluation : formatifs, sommatifs, diagnostiques.
- Les pratiques pédagogiques des enseignants : fréquence, diversité et exploitation des résultats.
- Les performances des élèves : progression académique, motivation et autonomie.

L'efficacité des dispositifs est évaluée selon trois dimensions :

1. La régularité des évaluations,
2. La diversité des outils et méthodes,
3. L'utilisation pédagogique des résultats.

Méthodologie

L'étude adopte une approche mixte (quantitative et qualitative) afin d'analyser de manière exhaustive l'efficacité des dispositifs d'évaluation des apprentissages au moyen-secondaire (CEM Djily Mbaye de Louga et Lycée de Sakal).

Dimension quantitative

Des questionnaires structurés ont été administrés aux enseignants et élèves pour recueillir des données chiffrées sur :

- la fréquence et la régularité des évaluations ;
- les types d'évaluation utilisés (écrits, oraux, pratiques, projets) ;
- la satisfaction et la perception de leur efficacité.

Les données ont été traitées par des statistiques descriptives (pourcentages, fréquences, tableaux comparatifs), permettant d'identifier tendances et écarts entre établissements.

Dimension qualitative

La composante qualitative s'appuie sur :

- des entretiens semi-directifs avec les chefs d'établissement et certains enseignants, afin de comprendre leurs pratiques, contraintes et suggestions ;
- une analyse documentaire (copies d'élèves, bulletins scolaires, grilles de notation) pour observer la diversité et la pertinence des évaluations.

Les données ont été analysées selon une approche thématique, mettant en évidence motifs récurrents, divergences et convergences.

Population et échantillon

La population cible inclut enseignants, élèves et chefs d'établissement. Un échantillon stratifié et raisonné a été retenu :

- 30 enseignants (15 par établissement) ;
- 120 élèves (60 par établissement, choisis aléatoirement) ;
- 4 chefs d'établissement (directeurs et adjoints).

Ce choix assure la représentativité des disciplines et niveaux scolaires, tout en garantissant la pertinence des participants.

Outils et procédure de collecte

Trois outils ont été mobilisés : questionnaires, entretiens et analyse documentaire. La collecte s'est déroulée en plusieurs étapes : préparation (autorisation, pré-test des outils), administration des questionnaires, réalisation des entretiens (30–45 minutes chacun) et exploitation des documents scolaires.

Analyse et fiabilité

- Les données quantitatives ont été traitées statistiquement ;
- Les données qualitatives ont fait l'objet d'un codage thématique ;
- La triangulation des résultats a permis de croiser les sources et de renforcer la validité et la fiabilité.

Ainsi, l'approche mixte a offert une compréhension à la fois mesurable et contextuelle de l'efficacité des dispositifs d'évaluation, en mettant en lumière non seulement les pratiques observées mais aussi les raisons qui les sous-tendent.

Résultats

Types et fréquence des évaluations

Tableau 1 : Répartition des types d'évaluation utilisés par les enseignants

<i>Type d'évaluation</i>	<i>CEM Mbaye (%)</i>	<i>Djily</i>	<i>Lycée de Sakal (%)</i>
<i>Évaluation écrite (tests, contrôles)</i>	80		78
<i>Évaluation orale</i>	10		12
<i>Travaux pratiques</i>	10		10
<i>Projet ou devoir à domicile</i>	5		8

Tableau 2 : Fréquence des évaluations selon les disciplines

<i>Discipline</i>	<i>Évaluation hebdomadaire (%)</i>	<i>Évaluation mensuelle (%)</i>	<i>Évaluation trimestrielle (%)</i>
<i>Mathématiques</i>	70	20	10
<i>Français</i>	60	30	10
<i>Sciences</i>	50	40	10
<i>Histoire/Géo</i>	40	50	10

Satisfaction des élèves

Tableau 3 : Satisfaction des élèves vis-à-vis des évaluations

<i>Niveau de satisfaction</i>	<i>de CEM Djily Mbaye (%)</i>	<i>Lycée de Sakal (%)</i>
<i>Très satisfait</i>	15	12
<i>Satisfait</i>	30	33
<i>Peu satisfait</i>	40	38
<i>Pas satisfait</i>	15	17

Graphique 1: Types d'évaluation utilisés

(Un diagramme circulaire représentant : 80 % écrites, 10 % orales, 10 % travaux pratiques, 5 % projets)

Résultats qualitatifs (entretiens)

- **Enseignant A (Mathématiques, CEM Djily Mbaye) :**
"Je fais beaucoup de tests écrits parce que c'est le plus

simple à corriger, mais j'aimerais pouvoir faire plus de travaux pratiques."

- **Chef d'établissement (Lycée de Sakal) :**
« Certains enseignants ne suivent pas toujours la grille de progression, créant des disparités entre les classes. »
- **Enseignant B (Français Lycée de Sakal) :**
« La formation sur l'évaluation formative nous aiderait beaucoup. Nous manquons de repères pour diversifier nos méthodes. »

Graphique 1 : Types d'évaluation utilisés

Le Graphique 1 représentant la répartition des types d'évaluation utilisés : forte prédominance des évaluations écrites (80 %), suivies par les orales et les travaux pratiques (10 % chacun), et les projets (5 %).

Types et fréquence des évaluations

L'analyse quantitative révèle une nette prédominance des évaluations écrites dans les deux établissements étudiés. Comme le montre le Graphique 1, près de 80 % des évaluations sont de type écrit (tests, devoirs surveillés, contrôles), tandis que les évaluations orales et les travaux pratiques ne représentent que 10 % chacun, et les projets seulement 5 %.

Cette répartition illustre une forte dépendance des enseignants aux épreuves écrites, souvent perçues comme plus rapides à administrer et à corriger, mais également comme plus conformes aux attentes institutionnelles. Toutefois, cette tendance limite la diversité des approches évaluatives et tend à réduire la place des compétences orales, pratiques ou créatives dans le suivi des apprentissages.

En comparant les deux établissements, il apparaît que :

- **Au CEM Djily Mbaye**, la concentration sur les écrits est encore plus marquée (tests hebdomadaires fréquents, surtout en mathématiques et en français). Les travaux pratiques y sont peu développés, sauf dans quelques disciplines scientifiques.
- **Au Lycée de Sakal**, on observe une timide ouverture vers d'autres formes d'évaluation, notamment les projets ou travaux de groupe, utilisés dans certaines disciplines littéraires et sociales. Néanmoins, ces initiatives restent ponctuelles et dépendent largement de l'engagement individuel de certains enseignants.

Ces résultats confirment que, malgré les discours sur la nécessité de diversifier les dispositifs, la culture de l'évaluation écrite demeure dominante dans les établissements moyens-secondaires sénégalais.

Satisfaction des élèves

Le tableau sur la satisfaction des élèves montre un constat préoccupant :

- Seuls 12 % à 15 % des élèves se déclarent très satisfaits.
- Environ 30 à 33 % se disent satisfaits.
- Mais une majorité relative, soit 40 % au CEM Djily Mbaye et 38 % au Lycée de Sakal, se disent peu satisfaits.
- Enfin, 15 à 17 % affirment n'être pas satisfaits du tout.

Ces données traduisent un malaise chez les apprenants, qui perçoivent souvent les évaluations comme contraignantes, peu diversifiées et parfois déconnectées de leur progression réelle. Les élèves interrogés lors des entretiens ont souligné que les évaluations écrites répétitives favorisent la mémorisation mécanique au détriment de la compréhension profonde. Cette insatisfaction pourrait avoir des répercussions sur leur motivation et leur engagement scolaire.

Résultats qualitatifs (perceptions des acteurs)

Les entretiens ont permis de compléter les tendances quantitatives et de mettre en lumière la perception des principaux acteurs éducatifs. Trois extraits illustratifs méritent d'être commentés :

- **Enseignant A (Mathématiques, CEM Djily Mbaye) :**
« Je fais beaucoup de tests écrits parce que c'est le plus simple à corriger, mais j'aimerais pouvoir faire plus de travaux pratiques. »
 Ce témoignage reflète les contraintes matérielles et temporelles des enseignants. Si certains reconnaissent l'importance d'introduire plus de diversité, ils se heurtent souvent à des obstacles pratiques : classes surchargées, manque de matériel pour les travaux pratiques, et pressions liées aux programmes officiels.
- **Chef d'établissement (Lycée de Sakal) :**
« Certains enseignants ne suivent pas toujours la grille de progression, créant des disparités entre les classes. »
 Ici, l'accent est mis sur l'inégalité des pratiques

évaluatives au sein d'un même établissement. Ces disparités nuisent à l'équité entre les élèves et révèlent un manque de coordination pédagogique.

- **Enseignant B (Français, Lycée de Sakal) :**

« La formation sur l'évaluation formative nous aiderait beaucoup. Nous manquons de repères pour diversifier nos méthodes. »

Ce propos souligne une demande claire de renforcement des compétences professionnelles. L'absence de formation continue limite l'innovation pédagogique et empêche l'intégration de l'évaluation formative, pourtant essentielle pour fournir un feedback régulier et constructif.

Convergences et divergences entre établissements

En croisant les résultats quantitatifs et qualitatifs, plusieurs points apparaissent :

- **Convergences** : Dans les deux établissements, l'écrit domine largement, les élèves expriment une satisfaction moyenne à faible, et les enseignants reconnaissent le manque de diversité dans leurs pratiques.
- **Divergences** : Le Lycée de Sakal, malgré ses difficultés, montre des tentatives d'innovation (projets, travaux de groupe) plus fréquentes que le CEM Djily Mbaye. En revanche, ce dernier est plus rigoureux dans la régularité des contrôles écrits, ce qui garantit un suivi académique constant mais monotone.

Interprétation globale

Ces résultats mettent en évidence une efficacité relative mais limitée des dispositifs d'évaluation. S'ils permettent de contrôler régulièrement le niveau académique, ils n'offrent pas toujours une vision complète des compétences des élèves. L'absence de diversité réduit la portée formative de l'évaluation et engendre

une perception négative de la part des apprenants. L'efficacité dépend donc moins de la seule fréquence des évaluations que de leur capacité à être diversifiées, équitables et orientées vers l'accompagnement des apprentissages.

Analyse et interprétation des données

L'efficacité des dispositifs est **inéga**le. Les forces : régularité des évaluations écrites et volonté de suivi des élèves. Faiblesses : manque de diversité, faible intégration de l'évaluation formative, absence d'outils pour suivre le progrès individuel.

La corrélation entre pratiques évaluatives et performances scolaires montre que les élèves exposés à des évaluations variées et formatives tendent à mieux progresser. L'efficacité dépend aussi de la formation continue des enseignants et de la supervision par les chefs d'établissement.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'efficacité des dispositifs d'évaluation des apprentissages au moyen-secondaire au Sénégal, à travers les cas du CEM Djily Mbaye de Louga et du Lycée de Sakal. Elle s'inscrivait dans un contexte marqué par les réformes éducatives successives visant à améliorer la qualité de l'enseignement et la réussite des élèves, notamment à travers la mise en œuvre de l'Approche par Compétences (APC).

L'analyse a permis de confirmer la pertinence de la problématique initiale : malgré les avancées institutionnelles, l'évaluation demeure un maillon fragile de la qualité éducative. Les enseignants peinent encore à articuler les logiques de l'évaluation formative et sommative, tandis que les dispositifs en place restent souvent centrés sur la mesure des acquis cognitifs, au détriment des compétences transversales et de la régulation des apprentissages.

Sur le plan théorique, l'étude a mobilisé plusieurs modèles explicatifs :

- la théorie de la rétroaction (Sadler, 1989) a permis de comprendre que la qualité du feedback est un déterminant essentiel de la progression des élèves ;
- la théorie socioconstructiviste (Vygotski, 1978) a mis en évidence l'importance des interactions pédagogiques et de la médiation dans le processus d'apprentissage ;
- enfin, la théorie de la motivation scolaire (Huguet & Darnon, 2012) a montré que la perception de l'évaluation influence directement l'engagement des élèves et leur rapport au savoir.

Ces approches complémentaires ont contribué à établir un ancrage théorique solide pour analyser la manière dont les enseignants conçoivent, administrent et exploitent l'évaluation dans leurs classes.

Sur le plan méthodologique, la démarche qualitative adoptée (observations, entretiens semi-directifs et analyse documentaire) a permis de recueillir des données fines sur les pratiques réelles des enseignants et des élèves. Les résultats ont révélé plusieurs tendances :

1. une prédominance de l'évaluation sommative, souvent associée aux exigences institutionnelles ;
2. une faible exploitation des évaluations diagnostiques et formatives ;
3. une limitation des outils d'évaluation (tests écrits, QCM, exercices de grammaire) au détriment de formes plus actives comme les projets, portfolios ou autoévaluations ;
4. une demande croissante de formation continue des enseignants en matière d'évaluation formative et différenciée.

Ces résultats confirment que les dispositifs d'évaluation au moyen-secondaire sont partiellement efficaces : ils assurent la

certification des savoirs, mais contribuent encore trop peu à la régulation des apprentissages et à l'accompagnement des élèves en difficulté.

L'étude met également en lumière plusieurs facteurs contextuels déterminants : la surcharge des classes, le manque de ressources pédagogiques, la pression des examens nationaux et la culture de la note, qui tend à réduire la fonction formative de l'évaluation. À cela s'ajoutent des contraintes institutionnelles et organisationnelles qui limitent la mise en œuvre de pratiques innovantes.

Sur le plan social et éducatif, cette recherche contribue à la compréhension des défis que rencontrent les enseignants sénégalais dans la mise en œuvre de l'APC. Elle offre une lecture critique du système d'évaluation, en insistant sur la nécessité de passer d'une logique de contrôle à une logique d'accompagnement. En ce sens, elle fournit des pistes d'action concrètes pour les décideurs et les praticiens :

- renforcer la formation continue sur les approches formatives et les outils d'évaluation diversifiés ;
- développer des ressources numériques et collaboratives pour le suivi des apprentissages ;
- promouvoir une culture de l'évaluation participative, centrée sur le développement global de l'élève ;
- et enfin, impliquer davantage les élèves dans leur propre processus d'évaluation à travers l'autoévaluation et la coévaluation.

En définitive, l'efficacité de l'évaluation ne dépend pas uniquement des dispositifs institutionnels, mais aussi de la posture professionnelle des enseignants, de leur capacité à mobiliser les outils à des fins pédagogiques, et de la valeur formative accordée au processus. Renforcer les dispositifs d'évaluation et les adapter aux besoins réels des élèves permettra non seulement d'améliorer les performances scolaires, mais aussi de favoriser une culture

d'apprentissage durable, réflexive et équitable au sein des établissements du moyen-secondaire sénégalais.

Enfin, cette étude ouvre la voie à de nouvelles recherches sur l'impact des pratiques évaluatives sur la motivation et la réussite des élèves, ainsi que sur les conditions institutionnelles nécessaires à la transformation des pratiques enseignantes vers une évaluation véritablement formative et inclusive.

Bibliographie

BADIANE Mame, 2015. *La formation des enseignants et les pratiques d'évaluation formative au Sénégal*, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.

BELAND Sébastien et MARCOUX Gery, 2016, « Regards sur l'évaluation diagnostique », *Revue Mesure et Évaluation en Éducation*, Vol. 39, No 2, pp. 1-12.

BLACK Paul et WILIAM Dylan, 1998. *Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment*, Phi Delta Kappan, Vol. 80, No 2, pp. 139-148.

BLOOM Benjamin, HASTINGS Thomas et MADDAUS George, 1971. *Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning*, McGraw-Hill, New York.

CRAHAY Marcel, 2000. *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*, De Boeck Université, Bruxelles.

CRAHAY Marcel, 2003. *Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?*, Presses Universitaires de France, Paris.

DUBET François, 2004. *L'école des chances : Qu'est-ce qu'une école juste ?*, Seuil, Paris.

HUGUET Pascal et DARNON Céline, 2012. *Motivation et réussite scolaire*, Presses Universitaires de France, Paris.

LEGENDRE Marie-France, 2005. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, 3e éd., Guérin, Montréal.

LO Abdou Karim et SOW Adama, 2021, « Pratiques évaluatives et réforme de l'APC dans l'enseignement moyen au Sénégal », *Revue Sénégalaise des Sciences de l'Éducation*, Vol. 12, No 1, pp. 45-67.

MERLE Pierre, 2004. *Sociologie de l'évaluation scolaire*, Presses Universitaires de France, Paris.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU SÉNÉGAL, 2016. *Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET Éducation 2018–2030)*, MEN, Dakar.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU SÉNÉGAL, 2022. *Rapport national sur la mise en œuvre de l'Approche par Compétences dans l'enseignement moyen et secondaire*, MEN, Dakar.

NITKO Anthony et BROOKHART Susan, 2011. *Educational Assessment of Students*, Pearson Education, Boston.

OCDE, 2022. *PISA 2022 Results: Learning and Assessment in a Changing World*, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Paris.

PERRENOUD Philippe, 1998. *L'évaluation : de la sanction à la régulation des apprentissages*, ESF Éditeur, Paris.

PERRENOUD Philippe, 2001. *Construire des compétences dès l'école*, ESF Éditeur, Paris.

SADLER D. Royce, 1989, « Formative Assessment and the Design of Instructional Systems », *Instructional Science*, Vol. 18, pp. 119-144.

SCALLON Gérard, 1999. *L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences*, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal.

UNESCO, 2020. *Repenser l'évaluation des apprentissages en Afrique francophone : vers des approches inclusives et formatives*, Bureau régional de Dakar.

UNESCO, 2023. *Rapport mondial sur la qualité de l'éducation : Enseigner et apprendre dans le monde post-pandémique*, Éditions UNESCO, Paris.

VYGOTSKI Lev, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, Cambridge.

PULAAR VERBAL SYSTEM (PART ONE)

Boubacar BA

Docteur en Linguistique Anglaise

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/Sénégal

ABSTRACT

The present research aims at the contrastive study of two dialects of Pulaar (Senegal-Guinea Conakry), analysis based on the verbal system at the Morphological level. The aim of this work is to show, through the verbal system of Pulaar suffixation is essentially composed of the derivational and inflectional order subsystems. The study also emphasizes the difference and the concordance of the types of suffixes according to the dialect in order to have the standard process of Pulaar as stipulated in the sub-regional project of MAPE consisting in upgrading the national languages by harmonization alphabets and spellings as well as new technical terminology from the early 1980s.

Introduction

Being the most substantial and essential category of Grammar, the verb in Pulaar can be presented by two or even three endings at its infinitive form in accordance with the dialect we refer to. As far as we go further on our research, it should be noticeable that these endings known also as the class of Pulaar infinitive are based upon three classes. From these classes, all types of inflectional or suffixes can be seen in that we need to conjugate any Pulaar verb at different tenses through Perfective and Imperfective aspects. The classes are as follow: (-de), (-gol) and (-ude), the first one is only noted in Futa Tooro speech whereas the two are present in Futa Jalon speech. For a better understanding on how Pulaar verbal system is functioning, we are going to shed light on the key words like TIME and ASPECT without forgetting to focus also on the three Voices (Active-Middle-Passive) from which we specify and itemize the

morphology pertaining to the various verbalizing elements of Pulaar verbs generally.

The problem of the study

The point that raises our theme is formed by several elements connected with all social categories of human being. First, language thanks to which people come to communicate is the only main and simple object of Linguistics. Therefore, there are the more so as questions to ask than answers to bring about language; first, how language is going to be manifested or transmitted throughout all the members of the same community? Second, how sounds are produced differently between the two dialects? Third, how language is perceived toward people? Consequently, there are many issues of what we intend to do. A long time ago, Pulaar language is neglected by almost all writers; seeing this point we have a social obligation first; then intellectuals to stand at reconstructing the roots of Pulaar which has tendency to disappear as time goes along.

In our library of linguistic department, we hardly find out any writings about Pulaar if not they are insufficient to answer our desires. Our position will be to promote this local language to contribute to the development of our country but also to give the language its rank or its real position on Earth that it could have had as any other language surrounding it.

In accordance with our research, there is no critical review but writings. On the Internet where all information is stocked, nothing to report about Pulaar critical writings because many, all Pulaar speakers get their ideas across easily understood within themselves whereas that is not the case, consequently, there is something to ask.

First and foremost, before making any analysis to Pulaar language; these two dialects seem to be easy for other different speakers of Pulaar language who think that all native and their surroundings are adequate to make theme understood well; even

though it is far from it for people who belong to the same community or the same ethnic group: what influences cause this misunderstanding? Would probably be one of the main questions to raise and to solve because when we know that Senegalese speakers and Guinean's both live together in influenced environments with others linguistic communities which can come to shatter this tendency.

Methodology of our study

For having information, we have to follow only three ways through which we could examine data:

- ✓ Books
- ✓ Internet
- ✓ People

Books or writings relating to Pulaar language in general are few far between for not saying that nothing exist in all intend and purpose in our library, only some available books about Senegalese Pulaar dialect which are obviously insufficient for the sake of argument. These books restrain themselves to Toucouleurian speech which constitutes one dialect in Senegal, so we cope with difficult tasks to perform for getting information.

For that is good we must not only limit to read a lot but consumed with ambition we have got to collect many documents to devour many pages for writing this article. For the sake of argument necessary to our documentation, our great and high well-known university only one writer took initiative to promote Pulaar language it is really poor it is again very distressing. We find out after period of Wars Authors, Novelists, Poets, Writers or even again Researchers they all started to be interesting in local or national languages particularly in Pulaar among which some have known and the majority not.

The writings of these writers are not promoted because there is a high failure of succession of the following generation. The

Successors hadn't been focusing on writings for giving all local languages their best places in the society so that they could facilitate the link or the communication throughout all over the World, to insure the relationship between people. With this respect of ideas, they are wild with other needs, otherwise, until now the relief doesn't take over from the predecessors.

On the internet, our documentary research is neither sufficient nor exhaustive because information is very poor and inadequate for our subject so, it's with the full knowledge of unavailable data to our question that's why we go ahead to people for asking them many interrogations with the aid of a better structural corpus after which we are going to plan our good article. Thus, our gait will be based on different questions and different Pulaar dialects received from all Senegalese and Guinean communities. Many speakers in general out of Pulaar community cannot see differences in Pulaar ethnic group that's why some use the term "Toucouleur" meaning a bad connotation to qualify Halpulaar community what the largest part of Senegalese Pulaar speakers, it is in the light of it we are going to try progressively to get information from available books, documents that could help us make clearly what we have to and want to explain to people throughout our modest writings, intelligences, capacities.

Placing opposite two varieties of Pulaar language each other such as Guinean's and Senegalese's dialects requires a large domain of study but the way on which we count to use devices allowing us to reach our aim. So, that consists in drawing up a series of questions then we go directly towards the Pulaar speakers for asking them our questions one by one and at the same time receive from them what we need as answers, but as we said it firstly this information is very difficult to collect specially to illiterate people (men, women, adults, teenagers, students, youth). Since then, efficient and effective means like recording device, with which we cannot neglect any data that

would be susceptible escaping to us, the recorder will contribute to reduce times and to keep all that people will say.

As for getting some sources of information we have got to spend a lot of money, at this stage the information retrieval costs us more expensive than we think even though data has to be specific, reliable, and adequate for our article.

At last, money constitutes a real means among much other; money serves us to make many documents photocopy. The contrastive analysis identifies a general approach to the investigation of language particularly when carrying on in some areas of applied linguistics. In the contrastive study of two dialects the points of structural differences are identified and make up a potential difficulty in foreign language teaching or learning. This enables linguists to predict the difficulties a learner would encounter.

Literature review

Talking about Pulaar language, many works have been devoted to description even if these have most often been carried out in theoretical areas of the surface and have mainly the fact of the dialects of Fouta Tooro of Senegal, Cameroon, Nigeria etc...and very few works for the dialect of Guinea Conakry in Chaikh Anta Diop University a part from our modest master's where we have intended to show some writings in some linguistic areas like Phonology and semantic systems of this dialect.

Very often, linguistic literature on Pulaar comes down to works and articles here and there consisting in the presentation of the Fulani language as well as its community which composes it. These various productions are the result wanting to lead to definitive and complete approaches to the grammatical system of Pulaar such as semantics, morphology, syntax, phonetics, morphonology and on all the rest of syntactic categories like verb adverb adjective noun...

Concerning to phonology, we content that the origin of the phonic changes resides in many factors and according to Alf Sommerfelt who results that “the comparison of the defended theories in the past”. In fact, the study of this phonic change limits to the physiological description of unaware transformation of the forms of language. He is one of the greatest linguists who contrives to achieve the passage from the former conception to the new one, from which the linguistic change is considered as the fruit of a situation of anterior variation where the linguistic diversity is dependent on the social differentiation, that is to say this ambiguous view has been noticed within a sociolinguistic community and defended from the sixties. In this way, the Norwegian linguist’s model of a phonic change is clearly articulated to react against the neo-grammarians’ theory that is why he utters contentiously “these processes of change are the same which can be observed in the so-called slips of the tongue, but the change of the first kind differs from the latter by being able to extend from one individual or a small group in which it originates to the whole group and thus becomes a linguistic change”. Presumably, a phonic change is therefore a social phenomenon and not individual although it starts from the person. In proportion, we are sure to assert that the problem of allophones is not underlined for not overstating but in Pulaar language, all variants either same or different or even interchangeable are allophones too because they come true like simple phonemes. The much more wonderful aspect is the high contrast between strong consonants and strong vowels like in the following examples (mbaadi) and (hihi) in Jalonke against (eyyo) and (jikku), we immediately, see the opposition between the strong consonants (kk) ; (yy) and strong vowels (aa) ; (ii). The purely and strictly linguistic works were above all the work of Professors Yero Sylla 1982, Fary Ka 1983, Arnott 1970, Mc Intosh 1984, Mamadou Ndiaye 1987, etc, and for most of their

work reveals a lack of in-depth examination of the whole questions they attempted to solve or approach.

For the Professor Sylla with his book of Modern Grammar of Pulaar tries to pedagogically account for all the grammatical aspects of Pulaar in a general way while relying on the dialect of Fuuta Tooro.

On remaining to his logic, Professor SYLLA had already skimmed off the fact that it was very harsh to depen at those time the whole matters of Pulaar at the same time, that is why he progressively advocated to put the different and fundamental bases of all questionable issue related to Pulaar language.

As far as Professor Ndiaye, he too has effectively worked on the morphology of Pulaar and in fact proposed the richness of the language in terms of vocabulary which must be continued in terms of reflection.

To Doctor Omar KA in his book entitled “Wolof Phonology and morphology” shows that verbs in Wolof have several forms according to the question of expected and unexpected alternations we add to the free morpheme of one simple verb to create another new verb through the rule of reduplication. This fact is also valid in Pulaar verbs where the same procedure is employed at that level.

Professor Souleymane FAYE in his book entitled “Grammaire Didactique du Wolof Parlé” practically tells us the same on Wolof verbs when he shed light on the fact that thre is a non-infinitive mark in Wolof verbs that is all simple and complex forms can be added to construct one or many forms of verbs.

By way of Pulaar verbs as many other local or national or even African languages, verbs are always constructed from a verba base which is itself a total verb towchich we add other different morphemes to have new verbs.

As for structural linguistics’ view, where an approach to linguistics stresses the importance of language as a system and

which investigates the place that linguistic units such as sounds, words and sentences have within the system.

Structural linguists study the distribution of sounds within the words of any language, that is to say whether certain sounds appear only at the beginning of words or also in the middle position or even at the final one. Therefore, they define some sounds system as distinctive and use in the identification of words like Phonemes which has been defined as the smallest unit of sound in a language which can distinguish two words and as Allophones which have also been described as any of the different forms of a phoneme. Similar studies of distributions and classifications are carried out in Morphology and Syntax.

In actual experience, language always appears in the form of individual acts of speech that is why any analysis of the structure of language is therefore bound to start with an examination of such acts. Historically, we found out two opposite classes on linguistic studies: Chomsky's class and Greenberg's class.

Our analysis lies in Arnold's study on classification of many Pulaar suffixes. Therefore, a recent and in-depth reflection on language and properties focusing on Milner's syntax, drawing on the suggestions of Cambridge School where word order and linearity were discussed. Furthermore, Chomsky's work called "Syntactic Structure", which was previously and for a long time considered as a reference, is now subject to enormous criticism by the Cambridge School, particular on the name of generativism. Prior to anything, TESNIERE had already started to set the basis of the syntactic structure lying on the linearity before he died.

As for Chomsky, the study of language should be the issue of basing it to the logic and coherent system of any language since anyone has the cognitive faculty to skim off and acquire of innate language, where as in Greenberg view, he puts the stress on the typological facts of languages which consist of analysing

several languages so that we could have a minimum and reduced list of the number of universal languages.

At the heart of the reflection on the notion of fluctuation as a general linguistic term is the establishment of criteria which can allow the recognition of the facts of fluctuation as. Although these phenomena must have always been part of the functioning of any language, their systematic consideration and their enhancement within the theoretical framework of functional linguistics are relatively late.

We owe the term fluctuation to Kenneth L. PIKE who had dealt with this question as early as 1947. Pike presents the facts of fluctuation using, as was his custom, examples in Kalaba. Thus, the alternation of the sound /s/ and /z/ in the words “tasse”, which is pronounced *tasa* or *taza*, and “epee”, which is pronounced *zuli* or *suli*, is to be interpreted as a fluctuation between full phonemes. It is indeed proven that in the same language the sounds in question are phonemes, since they are opposed in identical environments (*nisa*: “man”, *niza*: “three”). He then specifies that this variation is limited to the two words quoted and that it does not occur in other words. Previously, he takes care to distinguish what is free variation and what is located between “full independent phonemes” and “submembers of phonemes” between phonemes or between variants. Furthermore, he specifies that in the case of a fluctuation between phonemes (full phonemes) the replacement of one phoneme by another is done “sporadically” and “arbitrarily”. This precision of the arbitrariness of fluctuations is important because it shows that from the start the fluctuations are recognized as completely independent of what we call, following André MARTINET, “Varieties of use”.

It is for all these shortcomings that we recognize and accept the following conclusion, which consists in touching on the problem of significant linguistic advances linked to our national

languages and this is precisely because very few studies have been devoted to our languages and Pulaar in particular.

The various works carried out by these illustrious professors deserve to be further explored, that is why, and we are going to put ourselves out of the contribution to this operation of in-depth analysis of the verbal system of the two dialects in question after having specified or shedding light on the phonological system of both dialects in analysis. This work requires a lot of efforts to enumerate practically all different or identical phonemic letters of both sides of our survey.

1. Pulaar verbal system

To study Pulaar verbs, we should aim at mastering the notions of Aspect and Time since all actions cannot be without these ones. Being important categories in the description of verbal system of all-natural languages, our next step will be the fact of showing to what extent Pulaar speakers make agree great importance to them.

1.1. Notion of time

As a grammatical category, this notion allows to place an event in a temporal line pertaining to another one serving as a reference point. For logical reasons it would be judicious to distinguish three relations between events and the moments when they happen.

The first relation is an event happening in the present that is to say at the time of speaking, the second is the one that happens in the past that is to say indicating the anterior moment of events to the time of speaking and the last one is that of happening in the future meaning to express events posteriorly to the time of speaking.

1.1.2. Notion of aspect

Contrary to the notion of time, this one consists in studying the process or the running of events. In Pulaar language we can underline two kinds of aspect mainly, we notice Perfective aspect understood as actions have already expressed and Imperfective aspect understood also as haven't happened yet at the time of speaking but will be accomplished in a very near future. According to our contrastive analysis of Pulaar varieties both aspects raise a great deal of questions that we will treat later in this chapter.

We call Perfective aspect all different events or actions already described by the expression of verbs which lay emphasis on the ending character or on the result of the action. Whereas the Imperfective one plans the process of accomplishing all different events or actions expressed by verbs therefore, this one, focuses just on the continuity without caring much about the result of events or actions.

1.1.2.1. Aspectual analysis of verbs in Pulaar

1.1.2.2. Segmental analysis of aspects:

1.1.2.3. Traditional analysis

The segmental analysis is situated in investigation at the level of the sphere only on segmental level as quoted Yero Sylla in 1982, 1993.

The verbal system of Pulaar is made up of three voices: active, middle and passive and two aspects: perfective and imperfective, the categories of voices are represented by zero aspect, (-aa) aspect and (-ee) aspect which respectively express the three Pulaar voices distributed in the two aspects (perfective and imperfective).

1.1.2.4. Multilinear analysis of aspects:

1.1.2.5. Auto-segmental analysis

This autosegmental model helps us to treat very adequately the inflectional questions of verbal system in Pulaar. This means to represent the different morphological units at distinctive levels as did Fary KA 1982, in dialectological study of Pulaar in Mauritania and Prunet 1989, proposes a morphological auto-segmental analysis of inflectional and aspectual study of Pulaar in Mauritania.

Illustrations

1.1.3. Past Tense

Pulaar past tense can be appreciated as all actions or events already happened in the past. As shown in the following sentences:

Futa Tooro

“o yeey-**ii** maaro ko”

3SG V ASP N ART

“he or she has sold rice”

Futa Jalon

“o yeey-**ii** maaro koŋ”

3SG V ASP N ART

“he or she has sold rice”

The following examples show an only one difference at the level of writing particularly at the end of sentences “**ko**” and “**koŋ**” but they both get the same meaning. The difference on the article which can be sometimes taken as a copula is owing to accents from both sides. This voiced consonant is very often used in Jalonkian speeches and always missing as for Torobian ones.

These two sentences can be analyzed as Aspect on the one hand and Time on the other hand: as for Aspect, these sentences express actions are over in other words the fact of selling “**rice**” has been accomplished as shown by the verbalizing element “**ii**” being placed after the root “**yeey**” meaning “to sell”, therefore, “**ii**” constitutes a token of Perfective.

As for temporal view these sentences report an event which is situated in the past compared with the time of speaking without knowing exactly either the precise time of actions or of speaking time.

As a matter of fact, Pulaar preterit also reveals a verbal category which indicates that a process has taken place to a distant period of the time. Thus, it is a kind of distant past when it is used with the perfective, in a general manner; it marks the precedence of one or more actions pertaining to current situation. In Pulaar, the mark of the preterit (**noo** or **no**) always follows the aspectual mark or it has been inserted. This rule is valid for all the compatible aspects with the preterit. The long syllable realization (**noo**) or the short one (**no**) depends upon the aspect of the verb to which the preterit is added. This rule is valid for all the compatible aspects with the preterit.

Futa Tooro

Active Voice

“Aali suud-**no** sawru ndu”

PN Hide ASP Stick ART

“Ali had hidden the stick”

Middle Voice

“Aali suud-**ino**”

PN Hide ASP Refl

“Ali had hidden himself”

Passive Voice
“Aali suud-**ano**”
PN hide ASP
“Ali had been hidden”

Futa Jalon
Active Voice
“Aali suud-**uno** sawru nduj”
PN V ASP N ART
“Ali had hidden the stick”

Middle Voice
“Aali suud-**ino**”
PN V ASP
“Ali had hidden himself”

Passive Voice
“Aali suud-**ano**”
PN V ASP
“Ali had been hidden”

In these examples above, we shall say that all actions expressed are in the past whatever the dialect may be but, the past mark used is the short one preceded by different short vowels specifically in Jalonke speech (u, i, a) and only two ones that of Toroobe speech (i, a).

Futa Tooro
Active Voice:
“ko Aali suud-**noo** sawru ndu”
FOC PN V ASP N ART
“It is Ali who had hidden the stick”

Middle Voice:
“ko Aali suud-**inoo**”
FOC PN V ASP
“It is Ali who had hidden himself”

Passive Voice
“ko Aali suud-**anoo**”
FOC PN V ASP
“It is Ali who had been hidden”

Futa Jalon
Active Voice
“ko Aali suud-**unoo** sawru nduj”
FOC PN V ASP N ART
“It is who Ali had hidden the stick”

Middle Voice
“ko Aali suud-**inoo**”
FOC PN V ASP PAST
“It is Ali who had hidden himself”

Passive Voice
“ko Aali suud-**anoo**”
FOC PN V ASP PAST
“It is who Ali had been hidden”

In these examples above, we shall say that all actions expressed are in the past whatever the dialect may be but, the past mark used is the long one preceded by different short vowels specifically in Jalonke speech (u, i, a) and only two ones that of Toroobe speech (i, a).

Futa Tooro

Active Voice

“Aali suud-**iino** sawru ndu”

PN V ASP PAST N ART

“Ali had hidden the stick”

Middle Voice

“Aali suud-**inooma**”

PN V ASP PAST

“Ali had hidden himself”

Passive Voice

“Aali suud-**anooma**”

PN V ASP PAST

“Ali had been hidden”

Futa Jalon

Active Voice

“Aali suud-**uno** sawru nduŋ”

PN V ASP PAST N ART

“Ali had hidden the stick”

Middle Voice

“Aali suud-**inoke**”

PN V ASP PAST

“Ali had hidden himself”

Passive Voice:

“Aali suud-**ano**”

PN V ASP PAST

“Ali had been hidden”

In these examples above, the first remark is that of in active voice of Toroobe language where the short past mark is preceded

by the long vowel (ii) which is also known as the verbalizing element.

As for the two other voices the long past mark is only preceded by short vowels (i, a) and followed by the suffix (ma).

Whereas in the Jalonkian language there is only one suffix in the middle voice (ke) hereafter the short past mark in the middle voice. We also notice that Jalonkians use the suffix (iino) in active voice as the Torobians do.

1.1.4. Present Tense

Pulaar present can be understood as the planning of all actions that are to be done at the very moment. It is used for expressing all “ongoing” actions or even for general truth like scientific truth. As in shown by the examples below:

Futa Tooro:

“o yeey-**at** maaro ko”
PP V ASP N ART
“he or she is selling rice”

Futa Jalon

“o yeey-**ay** maaro koŋ”
PP V ASP N ART
“he or she is selling rice”

On seeing these examples above we notice that there is a single difference at the level of the verb of course a part from the one noted on the article in the Past Case. In Toroobian instance two meanings can be acceptable because the verbalizing element “at” has two grammatical categories or plays a double function that is to say the same sentence is also translatable by “he or she will sell rice” whereas this confusion does not exist in Jalonke. Remaining on Toroobian sentence, it shows all difficulties round the precise tense for each case that is the reason why the whole

lack of understanding comes from this kind of functioning of Toroobe speeches.

As for Jalonke the verbalizing element “ay” after the root of verb “yeey” expresses that the action is in the present and remain always in the present whatever one may think.

1.1.5. Future Tense

Pulaar future can be defined as any action that will be planned to be done in the coming time or moments. This means actions that are projected in the future. As in the following examples:

Futa Tooro:

“o yeey-**at** maaro ko”
PP V ASP N ART
“he or she will sell rice”

Futa Jalon

“o yeeyoy-**ay** maaro koŋ”
PP V ASP N ART
“he or she will sell rice”

In the present case the two sentences describe a shift meaning that something will be done later or has been postponed.

This time, our attention has been drawn by the composition of Jalonkian speech where one can two verbalizing elements in the verb “**yeeyude**” meaning “to sell”, syntactically speaking their disposition with the root of the verb because from the first case till this one we have added the verbalizing words just after the radical for the case in question. In “**yeeyoyay**” if we separate the radical from the verbalizing word, we will have this “**yeey**” and “**oyay**” thus two kinds of explanations can be accepted the first one is the fact of regarding either “**oyay**” as one unit or two. Whatever it may be, we remark that “ay” is the word for the present time as shown above thus, probably “**oy**” is certainly the

real mark for future time. Following the leading thread of our analysis in Jalonkian's it would be impossible to have something postponed without passing by the present time. The place of /oy/ before /ay/ is very noticeable because it reveals that, as a matter of fact, the verbalizing word which is nearer the radical of the verb is the only one that expresses time we refer to.

Pulaar language contains several aspectual marks according to some circumstances like the pivotal and essential role of the relation between the different parts of Pulaar sentences. With this respect, we are going to shed light on the narrow relation between subjects, verbs and objects.

Nota: In Pulaar language, it is sometimes hard to draw the different tenses though they do exist like this one above (oy) or (ay) are forms generally for projecting that something will happen in the future as quoted FRIES in 1927 the fact that Will and Shall are rather considered as markers for indicating the future than the future itself, and then, this rule is valid for Pulaar too.

Conclusion

This work is focus on the verb system of both dialects to show the real advantages to develop our national languages. But, the way on how it is functioning is totally different from the European one because Pulaar conjugation lies in the two main aspects (PERFECTIVE and IMPERECTIVE) for all tenses. It reveals that there are several kinds of terminations like in many European languages in that it corresponds to the varieties of tenses in any context. But it still remains that, there are some similar aspects here and there of both dialects which express themselves differently. We must also assert that within these two aspects, all Pulaar main tenses are represented like future, past,

present, the subjunctive and the imperative with the different terminations in both sides of the two dialects.

Bibliographic references

ANDERSSON, S. R. 1985, "Inflectional Morphology", in Shopen (ed).

ANDERSSON, S. R. 1977, "On the Descriptive of Consonant Gradation in Fula" *Studies in African Linguistics*.

ANTILLA, R. 1972, "An Introduction to historical and comparative linguistics" (New York).

ARNOTT, D. W. 1972, "The Nominal and Verbal Systems of Fula", London, Clarendon Press.

BA, O. « Petit vocabulaire de la langue Peule parlée au Fouta Tooro » Centre Linguistique Appliquée de Dakar.

BAYLON, C et FABLE, P. 1990, *Initiation à la Linguistique*.

BENVENISTE, E. 1995 et 1997, « Vingt Ans Après » Actes du colloque de Cerisy la Salle du 12 au 19 Aout Université Paris X- Nanterre Avril (Centre de Recherche Linguistique).

BENVENISTE, E. 1966 et 1974, « Problèmes de linguistique générale I et II », Paris, Gallimard.

BERTHET, M. F. and LEHMANN, A. 2000, « Introduction à la lexicologie sémantique et morphologie » Nathan University.

BOYER, H. 1996, « Eléments de sociolinguistique (langue, communication et société) » deuxième édition revue et corrigée Paris.

BUYSENS, E. 1943, « Problèmes du sens: les langues et le discours » Bruxelles.

CHARAUDEAU, P. 1982, « Eléments de sémiolinguistique; d'une théorie du langage à une analyse du discours ».

CHOMSKY, N. 1985, "Knowledge of language: its nature, origin and use" (New York: Praeger)

CHOMSKY, N. 1988, "Language and problems of knowledge: the Managua lectures" (Cambridge MA: MIT Press).

CHOMSKY, N. "The Logical Structure of Linguistic Theory". New York: Plenum Press.

CONEIN, B. 1983, « Langage ordinaire et conversation: recherches sociologiques en analyse du discours.

CREISSELS, D. et KOUADIO, N. 1977, "Description phonologique et grammaticale d'un parler Baoulé », ILA, Abidjan.

CULIOLI, A. 1984, « Théorie du langage et théorie des langues », L'information grammaticale, « E. Benveniste aujourd'hui » tome I (Actes du Colloque international du CNRS Université F. Rabelais, Tours 1983), Paris.

DELAFOSSÉ, M. 1913, « Chroniques du Fouta Sénégalais », (traduction du manuscrit de SIRE-ABAS-SOH). Paris E. LEROUX.

DELAFOSSÉ, M. 1972, « Les Pays, les Peuples, les Langues, l'histoire des civilisations », (Paris).

DIAGNE, M. 2009, « Bref Aperçu grammatical et lexical du bayot-kugere », Editions du Livre Universel, Dakar.

DIOP, A. B. 1965, « Société Toucouleur et Migration » (enquête sur l'immigration toucouleur à Dakar). IFAN, Initiations Africaines no XVIII.

DUPIRE, M. 1977, « L'organisation sociale des Peuls » Paris, Plon.

DOWNES, W. D. 1983, "Language and society" (London: Fontana, 1983).

DUBOIS, J. 1991, "Dictionary of linguistics" Larousse Paris.

DUBOIS-CHARLIER, F and VAUTHERIN, B. 2004, « Syntaxe Anglaise » Achevé d'imprimer en Novembre.

- EUROPA, L. 2004, "Methods of Analysis in Linguistics".
- FAYE, S. 1992, « English Phonetics for beginners » Centre Africain pour le Développement, la Recherche et l'Education August.
- FAYE, S. 2012, « Grammaire Didactique du Wolof Parlé » (les Editions du Livre Universel Dakar).
- FISCHER, J. L. 1959, "Social influences on the choice of a linguistic variant." Word.
- FISHMAN, A. J. 1971, « Sociolinguistique: Langue et Culture » Université de Yeshiva.
- FISHMAN, A. J. 1965, "Varieties of ethnicity and language consciousness" Georgetown University.
- FISHMAN, A. J. 1968, "Readings in the sociology of language", The Hague, Mouton.
- FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistics and the language problems of the development of nations", Social science, in Press.
- FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistic perspective on the study of bilingualism", Sociolinguistics, in Press.
- FREI, H. 1929, « Economie linguistique: la grammaire des fautes » Paris-Genève-Leipzig.
- FROMKIN, V. and RODMAN, R. 1993, "An Introduction to Language" (Harcourt Brace College Publishers New York).
- GARFINKEL, H. 1967, "Studies in ethnomethodology" New York, Prentice Hall.
- GARTON, F. 1979, « Introduction à la Phonétique du Français », Presses Universitaires de France à Vendome.
- GARVIN, P. 1959, « The standard language problem: concepts and methods. Anthropological Linguistics.
- GIMSON, A. C. 1960, "The instability of English alveolar articulations", Le Maître Phonétique.
- GIMSON, A. C. 1964, "Phonetic change and the RP vowel system" in D. Abercrombie et al.

GLEASON, H. A. 1961, "An Introduction description linguistics revised" (Editions New York).

GREENBERG, J. H. 1962, "Language of Africa" Indiana University.

GUITARD, L. 1972, « Grammaire Descriptive de la Langue Anglaise » Editions Roundil.

JALLO, Y. D. 1975, "Doos²e Celluka", Dar Memphis Press.

KA, F. S. 1977, « Description morpho-syntaxique du Jenngelle », (Parler Peul du Sénégal), doc. ronéot. Thèse 3^e cycle, Paris III (Sorbonne).

KA, F. S. 1980, « Syntaxe de l'Expansion objectale en Pulaar », Article à paraître dans B. IFAN « B », 43.

KA, F. S. 1982, « Le Pulaar au Sénégal (étude dialectologique) », Université de Dakar Institut Fondamental d'Afrique Noire Novembre.

KAN, A. T. 2009, "Doos²e Celluka, Nju~~±~~udi Ba²al Pulaar Rogere Timmungal", EENAS Novembre.

KANE, B. 1974, "A Comparative study of the phonological systems of English and of Wolof".

KANE, O. 1982, « Les Migrations des Fulbe », (Article inédit).

KAYE, J. 1989, "Phonology: A Cognitive View" (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum).

KREIDLER, C. W. 1989, "The pronunciation of English: A course book in Phonology", (Oxford: Basil Blackwell).

LACAN, J. 1966, Ecrits, Paris, Seuil.

LADEFOGED, P. 1982, "A course in Phonetics", 2nd Edition (New York. Harcourt Brace Jovanovich.

LEECH, G. 1981, "Semantics", 2nd Edition (Harmondsworth, Middlesex Penguin).

LEECH, G. N. 1983, "Principles of Pragmatics", (Longman Linguistics Library).

LORD, C. 1973 “Serial Verbs in Transition”, Studies in African Linguistics, Vol. 4, N°3.

LEHMANN, A. 2000, « Introduction à la Lexicologie Sémantique et Morphologie », Nathan University.

LYONS, J. 1981, “Language, Meaning and Context”, (London: Fontana).

LYONS, J. 1977, “Semantics 2”, Cambridge University Press.

MARIN, B. and LEGROS, B. 2003, « Psycholinguistique cognitive : lecture, compréhension et production de texte » SNEL Grafics sa, Février.

MARTINET, A. 1973, « Eléments de Linguistique Générale », juin.

MPO WAAWI PULAAR: Learner’s Guide to Pulaar (FUUTA JALON)

MILROY, L. 1987, “Analyzing Linguistic Variation”, (Oxford: Basil Blackwell).

MOUNIN, G. 1968, « Clefs pour la Linguistique », Paris.

NDIAYE, M. 1981, « Phonologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1981, « Eléments de Phonologie », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Des Nominaux et des Verbaux du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Morphologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NEWMAN, P. and KATLIFF, M. 2001, “Linguistic Fieldwork”, (Cambridge University Press.

PALMER, F. R. 1986, “Mood and Modality”, (Second Edition).

PALMER, F. R. 1976 - 1981, "Semantics" Second Edition, Cambridge University Press.

PULLUM, G. and LADUSAW, W. A. 1986, "Phonetic Symbol Guide", (University of Chicago Press).

ROACH, P. 2000, "English Phonetics and Phonology", A Self-contained, Comprehensive Pronunciation Course, Third edition.

SAUSSURE, F. 1916, "Cours de linguistique générale » Paris-Lausanne.

Séminaire de linguistique IFAN - CLAD - FLSH 1979 – 1980, « Extrait du Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Tome 43, série B, no 1-2, janvier-avril 1981. Paru le 31 janvier 1985, DAKAR, IFAN.

SYLLA, Y. 1979, « Grammatical Relations Fula Syntax », (Thèse Ph.D. UCLA)

SYLLA, Y. 1982, « Modern Grammar of Pulaar », in Linguistique Department (CLAD) Décembre (Nouvelle Editions Africaines).

SYLLA, Y. 1985, « Sémantique et productivité des constructions causatives en Peul », Université de Dakar IFAN.

SYLLA, Y. 1993, « Syntax Peule », contribution à la recherche sur les universaux du langage Aout, (les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal).

ULLMAN, S. 1962, « Semantics: An introduction to the science of meaning » Oxford Basil Blackwell.

WANE, B. 1976, « Les Yirilaabe-Hebbiyaabe et le Booseya de 1850 à 1880 », (Mém. de maîtrise. Fac. des Lettres, Dakar).

WANE, Y. 1966, « Les Toucouleurs du Fouta Toro, Stratification sociale et structure familiale », (Paris, CNRS: Dakar, IFAN).

ZALESSKI, M. « Grammaire et Stylistique », Les Nouvelles Editions Africaines Dakar - Abidjan – Lomé.

Other sources

On the internet:

www.wikipediawolof.org

www.wikipediapulaar.org

<https://www.google.com/>

LIBREVILLE, LABORATOIRE URBAIN : ENTRE BILAN DIGLOSSIQUE ET RENOUVEAU PLURILINGUE

Danielle Patricia MINKO MI NGUI

Université Omar Bongo

Groupe de Recherche en Langues et Cultures Orales (GRELACO)

Danieleminko@yahoo.com

Mexcent ZUE ELIBIYO

École Normale Supérieure (ENS) Gabon

Centre de Recherche Appliquée aux Arts et Langues (CRAAL)

zemlyon@yahoo.fr

Prisca Soumaho

Ecole Normale Supérieure (ENS), Gabon

Centre de Recherche Appliquée aux Arts et Langues (CRAAL)

soumahop@hotmail.com

Résumé

Cette étude en sociolinguistique urbaine analyse la dynamique linguistique de Libreville, véritable creuset des langues. En s'appuyant sur l'approche de Louis-Jean Calvet (1994) et l'analyse qualitative de 223 enquêtés, le travail dresse d'abord le bilan d'une diglossie post-coloniale : le français domine la sphère publique et professionnelle (variété haute), tandis que les langues gabonaises sont cantonnées à la sphère privée, où elles maintiennent une vitalité affective et généalogique.

L'analyse démontre toutefois que cette stratification est bouleversée par les jeunes générations. Ces derniers opèrent un renouveau plurilingue en adoptant le mélange de langues (code-switching) non par déficit, mais comme un outil d'efficacité et un marqueur de compétence identitaire. La nouvelle identité gabonaise, la gabonitude, est désormais définie par la maîtrise de cet aller-retour permanent entre les langues. Cette pratique urbaine transforme la fonction des langues gabonaises, les faisant passer d'une langue de l'intimité à un possible gage d'authenticité nationale, annonçant l'émergence d'une nouvelle langue véhiculaire gabonaise.

Mots-clés : *Libreville, plurilinguisme, diglossie, mélange de langues (code switching), identité.*

Abstract

This study in urban sociolinguistics analyzes the linguistic dynamic of Libreville, a true melting pot of languages. Drawing on the approach of Louis-Jean Calvet (1994) and a qualitative analysis of 223 respondents, the work first establishes the assessment of a post-colonial diglossia: French dominates the public and professional sphere (high variety), while Gabonese languages are confined to the private sphere, where they maintain an affective and genealogical vitality.

The analysis demonstrates, however, that this stratification is overturned by the younger generations. They initiate a plurilingual renewal by adopting language mixing (code-switching) not out of deficiency, but as a tool for efficacy and a marker of identity competence. The new Gabonese identity, "gabonitude," is now defined by the mastery of this permanent back-and-forth between languages. This urban practice transforms the function of Gabonese languages, moving them from a language of intimacy to a possible guarantee of national authenticity, announcing the emergence of a new Gabonese vehicular language.

Keywords: *Libreville, plurilingualism, diglossia, language mixing (code-switching), identity.*

Introduction

L'Afrique, continent de croisement des langues, est caractérisée par la coexistence d'un héritage linguistique colonial et d'une diversité linguistique autochtone d'une richesse remarquable. Cette dichotomie soulève un questionnement fondamental quant à l'avenir de ce continent : comment bâtir une identité et un développement qui fassent écho à la fois à ce passé et aux réalités locales ? Au Gabon, cette problématique prend une forme particulière, marquée par un déséquilibre structurel du paysage linguistique.

Historiquement, le français s'est imposé lors de l'accession à la souveraineté en 1960. Comme l'énoncent Moussirou-Mouyama et Minko Mi Ngui (2014 : 106), c'est en français que s'est effectuée la passation de pouvoir, décision ensuite constitutionnalisée. Malgré la révision de la Constitution en 2024 par le Comité de Transition et de la Restauration des

Institutions (CTRI), qui a complété l'article 1er en prévoyant l'enseignement des langues gabonaises, le français demeure l'unique langue officielle de travail et d'enseignement. En conséquence, la cinquantaine des langues gabonaises se trouve en situation de diglossie post-coloniale : le français symbolise la variété haute, utilisée dans les institutions, tandis que les langues gbonaises représentent la variété basse, cantonnée aux milieux informels. L'étude de ce déséquilibre est fondamentale pour comprendre les enjeux de la transmission culturelle et de la cohésion nationale. Cependant, l'observation des pratiques authentiques dans les rues de Libreville, véritable laboratoire urbain, révèle les prémices d'un renouveau qui invite le sociolinguiste à dépasser le simple bilan diglossique.

Ce constat nous amène à la question centrale de cette étude : Comment les pratiques plurilingues observées à Libreville parviennent-elles à surpasser la structure rigide de la diglossie pour transformer les fonctions des langues et redéfinir l'identité gabonaise ?

L'objectif de ce travail est d'explorer ce paradoxe sociolinguistique et de montrer que la vitalité des langues gabonaises réside aujourd'hui dans la capacité de ces dernières à s'hybrider et à se réinventer en milieu urbain.

Nous faisons l'hypothèse que le mélange des langues pratiqué par les jeunes générations n'est pas un signe de déperdition linguistique, mais au contraire un marqueur de compétence identitaire qui témoigne de l'émergence d'une nouvelle norme linguistique à Libreville. La présente contribution s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine et s'appuie sur une approche qualitative basée sur l'analyse des données recueillies à Libreville auprès d'enquêtés de tranches d'âge distancées.

Cette problématique s'articulera en quatre moments : nous présenterons d'abord le cadre théorique. Nous exposerons ensuite les profils des enquêtés et le cadre méthodologique. Il

sera nécessaire dans un troisième temps de procéder à l'analyse des données de terrain, en explorant d'abord le bilan du déséquilibre linguistique, puis les dynamiques de renouveau. Enfin, nous proposerons une discussion des résultats.

1. Cadre théorique

Des approches théoriques développées autour de la sociolinguistique urbaine, nous nous focaliserons sur celle de L-J Calvet. La sociolinguistique urbaine place la ville au centre de sa réflexion, car, comme le dit L-J Calvet (1994 : 8) : « la ville est le but de migrations, le point ultime d'un parcours qui, du village à la capitale, sur les pistes, les fleuves ou les voies ferrées, parcours des hommes bien sûr, mais en mêle temps parcours des langues ».

Cette concentration des flux humains fait de la ville le lieu par excellence où s'exercent les dynamiques de pouvoir et les conflits linguistiques, une réalité que Calvet (1974) théorise sous le concept d'espace linguistique ou glottopolitique. Ainsi, la ville est un terrain propice pour le linguiste, parce qu'elle est le lieu de concentration des personnes de langues et de cultures différentes, et est à l'origine de la modification des pratiques linguistiques de ceux qui y résident. En effet, la ville concentre les migrations, force les langues à interagir, et fait émerger de nouvelles pratiques qui ne peuvent exister que là où les hommes, et avec eux leurs langues, si densément mêlés. Et Libreville notre terrain d'investigation pour emprunter Calvet (2009 : 39) est le lieu « par excellence du contact de ces langues ». Il est le lieu d'observation des pratiques plurilingues authentiques qui permettent de répondre à notre problématique.

2. Profils des enquêtés et cadre méthodologique

Le type d'étude mené est une recherche en sociolinguistique urbaine qualitative et descriptive, visant à analyser les pratiques langagières authentiques et les représentations associées à la capitale gabonaise.

2.1 Profils des enquêtés

Notre échantillonnage est composé de 223 enquêtés de groupes ethnolinguistiques éparés à Libreville. Pour des raisons d'équité initiale traiter, 318 questionnaires ont été administrés, mais seulement 223 d'entre eux nous ont été retournés, créant un déséquilibre entre les tranches d'âge.

Les tableaux ci-dessous récapitulent la répartition par catégorie d'âge et par genre.

Tableau 1 : Enquêtés âgés (60 - 70 ans)

Métier	Masculin	Féminin
Administrateurs à la retraite	05	02
Enseignants du supérieur	06	04
Infirmiers à la retraite	03	05
Techniciens (cultivateurs, chasseurs, pecheurs...)	09	05
Total par genre	23	16
Nombre total d'enquêtés	39	

Source : Données de terrain, Danielle Patricia Minko Mi Ngu et al., 2025.

Tableau 2 : Enquêtés adultes (42 - 57 ans)

Métier	Masculin	féminin
Corps habillés	12	09
Enseignants du supérieur	09	05
Sans emploi	13	12
Techniciens	11	07
Total par genre	45	33
Nombre total d'enquêtés	78	

Source : Données de terrain, Danielle Patricia Minko Mi Ngui et al., 2025.

Tableau 3 : Enquêtés jeunes (18 - 34 ans)

Métier	Masculin	féminin
Corps habillés	07	11
Elèves	12	17
Enseignants	06	04
Etudiants	11	12
Sans emploi	11	15
Total par genre	47	59
Nombre total d'enquêtés	106	

Source : Données de terrain, Danielle Patricia Minko Mi Ngui et al., 2025.

In fine, comme indiqué supra, au total 223 sur les 319 questionnaires administrés nous ont été retournés. Le tableau ci-après résume notre l'échantillonnage par tranche d'âge :

Tableau 4 : Récapitulatif de l'échantillonnage

Enquêtés	Hommes	Femmes	Total
Personnes âgées ou aînés	23	16	39
Les adultes	45	33	78
Les jeunes	47	59	106
Total	115	108	223

Source : Données de terrain, Danielle Patricia Minko Mi Ngu et al., 2025.

L'échantillon final de 223 se compose majoritairement de jeunes (106), suivis des adultes (78), les personnes d'âge représentant la plus faible proportion (39). Cette distribution est pertinente pour une étude sur le renouveau plurilingue, car elle surreprésente la tranche d'âge la plus impliquée dans les pratiques linguistiques hybrides urbaines.

2.2 Cadre méthodologique

L'étude que nous menons est une recherche en sociolinguistique urbaine qualitative et descriptive, visant à analyser les pratiques langagières authentiques et les représentations associées à la capitale gabonaise.

2.2.1 Stratégie d'échantillonnage et de collecte

Le questionnaire a été retenu comme outil principal pour atteindre un large éventail d'enquêtés.

La méthode employée est un échantillonnage de convenance (non probabiliste), complété par l'approche sur les réseaux sociaux. Cela a permis de cibler une diversité de groupes socioprofessionnels et ethnolinguistiques à Libreville.

Les questionnaires ont été administrés de manière aléatoire, en mains propres et via les réseaux sociaux, pendant les mois d'août et septembre 2025.

Trois questionnaires distincts ont été élaborés et soumis à un pré-test initial de 9 personnes pour en valider la clarté. Hormis les questions sociobiographiques, les questionnaires ont été spécifiquement adaptés pour saisir les expériences et représentations linguistiques de chaque tranche d'âge :

- (1) Le questionnaire des plus âgés (60- 70 ans) : axé sur les pratiques passées et les représentations du purisme. Exemples : Par rapport à votre jeunesse, comment trouvez-vous la manière de parler des jeunes d'aujourd'hui ? Que pensez-vous du fait que les jeunes mélangent beaucoup les langues ? Le français représente-t-il la même chose pour vous que pour la jeunesse ?
- (2) Le questionnaire des adultes (42-57 ans) : axé sur la diglossie et la transmission. Exemples : Le français vous permet-il d'accéder à des opportunités que les langues nationales ne vous donnent pas ? Quelles langues pratiquez-vous au travail, en famille et avec vos amis ? Que pensez-vous du mélange de langues ? Est-ce que vous le pratiquez ? Comment parlez-vous avec vos enfants ?
- (3) Le questionnaire des jeunes (18-34 ans) : axé sur l'hybridation et l'identité. Exemples : Pouvez-vous donner un exemple de phrase où vous mélangez le français et une langue gabonaise ? Que signifie : être Gabonais pour vous ? Quelle langue, le français ou une langue gabonaise représente-t-elle mieux cette identité ? Que

représentent pour vous les personnes qui mélangent les langues ?

2.2.2 Démarche d'analyse des données

L'analyse des données du terrain a été menée selon une démarche qualitative. Après la transcription, les réponses ouvertes ont été codées thématiquement à l'aide d'une grille inspirée de la problématique. Des codes spécifiques ont été appliqués, par exemple, "MDL" pour les pratiques de mélange, "DIG" pour la hiérarchie diglossique, "GAB" pour l'identité. Les données codées ont fait l'objet d'une analyse thématique croisée par tranche d'âge. Cette confrontation a été essentielle pour identifier les ruptures (chez les jeunes) et les continuités (chez les aînés) des usages et des représentations. Les thèmes émergents ont été interprétés à la lumière du cadre théorique (Calvet, Ferguson, Gumperz) pour passer de la simple description des faits à une interprétation de l'émergence d'une nouvelle norme linguistique à Libreville. Après la lecture des réponses des enquêtés, nous avons procédé à une analyse thématique des données recueillies.

3. Analyse des données de l'enquête

Ici, il s'agit d'analyser les données de terrain, recueillies auprès de 223 enquêtés de trois tranches d'âge distancées. L'analyse révèle une tension dynamique entre le modèle sociolinguistique hérité et les nouvelles pratiques urbaines. Nous montrerons comment le bilan diglossique (3.1), caractérisé par la séparation des fonctions, est activement dépassé par les dynamiques de renouveau (3.2) où l'hybridation devient la nouvelle norme.

3.1 Bilan diglossique

Le paysage linguistique de Libreville est marqué par l'héritage d'une diglossie post-coloniale où les rôles des langues sont

fortement hiérarchisés. Le français fonctionne comme la variété haute, instrumentale, tandis que les langues gabonaises considérées comme la variété basse, sont cantonnées aux cercles informels. Cette séparation n'est cependant pas rigide et révèle déjà des tensions intergénérationnelles.

3.1.1 *Le poids du français dans le monde du travail*

L'hégémonie du français est un constat unanime. Pour les personnes d'âge (60-70 ans), le français est une contrainte. Leurs témoignages illustrent clairement l'obligation passée, rappelant les méthodes de répression scolaire, avec ce qu'on a appelé le symbole ("c'était le crane du singe au cou") et la condition *sine qua non* pour la réussite sociale : "Le français c'est pour travailler, avoir une place au soleil". Le français était la condition *sine qua non* pour s'insérer professionnellement. Cette obligation passée est le fondement du déséquilibre.

Les adultes (37-57 ans) confirment cette séparation, utilisant le français pour la carrière et les langues gabonaises pour le domestique : « Au travail, le français est la langue officielle et reconnue » « En famille, la pratique de la langue vernaculaire est de mise ». Toutefois, cette tranche d'âge introduit une nuance stratégique : l'usage d'une langue gabonaise, bien que non officielle, peut « ouvrir bien des portes » dans les réseaux informels d'affaires ou politiques. Le français conserve donc la norme formelle, mais le pouvoir informel n'est pas uniquement francophone. C'est précisément cette prééminence du français comme capital linguistique dominant qui a contraint les langues gabonaises à la seule sphère privée.

3.1.2 *La vitalité en sourdine des langues gabonaises*

Bien que sans statut officiel, les langues gabonaises maintiennent une vitalité essentielle comme pilier émotionnel et identitaire. Elles incarnent la résistance au déséquilibre structurel.

Pour les adultes (37-57 ans) et les personnes d'âge (60-70 ans), les langues gabonaises sont les langues de la transmission et du foyer. L'alternance des rôles est simple : le français au bureau, la langue maternelle à la maison : « En famille, la pratique de la langue vernaculaire est de mise », « Si au travail avec mes collègues et amis je parle en français et en espagnol qui sont mes langues de travail, à la maison, avec mes enfants je parle français aussi et surtout ma langue maternelle qui fait mon identité », « A mon lieu de travail, je parle français. Une fois dans le cadre familial, je parle ma langue maternelle », « Au travail je parle français, langue officielle et reconnue. A la maison avec mon conjoint et les enfants je parle ma langue maternelle » ou encore « Je parle punu, galwa avec mes enfants, ma famille ». C'est dans ce cercle familial que les langues remplissent leur fonction première de lien social et de pilier identitaire.

Les Jeunes (17-35 ans) ; malgré leur forte exposition au français, témoignent d'un engagement conscient de transmission : « Ailleurs je parle français, mais chez moi, je parle ma langue avec les enfants ». Plus significatif encore, les jeunes perçoivent les récents changements politiques comme une revalorisation symbolique des langues gabonaises au plus haut niveau de l'État : « Nous avons vu avec l'arrivée des CTRIens que, pour être président de la République, il faut désormais parler une langue gabonaise ». Cette perception, qu'elle soit factuelle ou idéologique, modifie un tant soit peu le statut symbolique des langues gabonaises, les faisant passer d'une langue de l'intimité à un possible gage d'authenticité nationale, préparant ainsi le terrain pour une réintroduction par le truchement de l'hybridation.

3.2 Renouveau plurilingue

Face à cette stratification, les pratiques à Libreville révèlent les prémices d'un renouveau plurilingue qui ne vient pas d'une politique étatique, mais des dynamiques de la capitale et de la

créativité des locuteurs. Ce renouveau opère une rupture avec la séparation diglossique en valorisant le mélange.

3.2.1 Le Mélange de Langues

L'élément déclencheur de ce renouveau est l'acceptation et la généralisation du **mélange de langues** (code-switching et code-mixing).

Pour les jeunes, cette hybridation (« [diboti] tu as pensé à moi », je vais un peu prier [nijambi] ») n'est pas un signe de déficit, mais un outil performant justifié par le besoin de fluidifier la communication et de compenser les manques lexicaux : « Le mélange permet donc dans ce cas, de mieux exprimer sa pensée ». Certains vont jusqu'à évoquer un phénomène de créolisation : « mélange de français-langues vernaculaires crée un autre langage commun », suggérant l'émergence d'un parler gabonais commun.

Cette dynamique se heurte au purisme linguistique des personnes d'âge, qui y voient un danger et la « corruption » de la langue : « En ville, les jeunes parlent n'importe comment ». Ce conflit entre la norme puriste (traditionnelle/diglossique) et la norme hybride (urbaine/plurilingue) est la preuve de l'émergence d'une nouvelle pratique linguistique librevilloise.

3.2.2 Nouveau rapport aux langues

Le passage de la diglossie au plurilinguisme entraîne une redéfinition de l'identité gabonaise, désormais perçue comme multiple et fluide.

Les jeunes (17-35 ans) revendiquent l'alternance et le mélange comme leur marque de fabrique : « La vraie marque de fabrique du Gabonais, c'est le mélange. C'est ce cocktail qui fait notre gabonitude. « La vraie marque de fabrique du Gabonais, c'est le mélange. On parle le français, on y met du fang, du punu, de l'omyénè, de l'obamba, on glisse des expressions en téké. C'est ce cocktail qui fait notre gabonitude. Si tu ne comprends pas

cette richesse linguistique, tu ne saisis pas l'identité. Ce n'est pas le bon français qui compte, c'est le nôtre ». L'identité n'est plus liée à l'appartenance à une seule langue, mais à la compétence bilingue et interculturelle: « Je peux passer d'une langue à une autre ou les deux en même temps sans problème », « Être Gabonais, c'est pouvoir dire "bonjour" en français, mais sentir la force de l'accueil quand tu ajoutes "mbolo", "marambuga" ou "tchango". C'est la maîtrise de cet aller-retour permanent entre les langues qui définit notre culture. C'est le pont entre les deux mondes qui est notre identité ». Pour ces jeunes, l'identité est une performance, une capacité à naviguer d'une langue à une autre, et à créer des gabonismes d'où le "français gabonais". La gabonitude est une performance linguistique..

Les adultes adoptent une position d'équilibre, reconnaissant que l'identité est mieux représentée par « le français et les langues gabonaises ». Cependant, même si chez eux, l'identité est marquée par l'utilisation d'un langage hybride, la primauté est donnée à la langue gabonaise, perçue comme la source des émotions : « le cœur de mon identité est dans ma langue ethnique ». Le laboratoire urbain de Libreville opère une mutation identitaire : la nouvelle gabonitude fusionne les langues gabonaises (les racines) et le français (la modernité), faisant de l'hybridation la nouvelle norme culturelle.

Cette vision dynamique s'oppose à la conception essentialiste des personnes d'âge (60-70 ans), pour qui l'identité gabonaise est d'abord définie par les racines, la tradition et la langue gabonaise comme véhicule de la généalogie : « L'identité gabonaise, ce n'est pas parler le français. C'est connaître la signification et l'origine de son nom, pouvoir décliner mon arbre généalogique dans la langue de mes parents ».

4. Discussions

L'analyse des pratiques à Libreville révèle une tension dynamique qui permet de dépasser la simple opposition entre le français et les langues gabonaises. La ville de Libreville fonctionne tel un laboratoire urbain où l'héritage diglossique est remodelé par le choc du contact des langues. Cette discussion confronte nos résultats à la littérature sociolinguistique pour en évaluer la portée et l'originalité.

4.1 Le cadre diglossique négocié et le capital informel

Initialement, le paysage linguistique s'inscrit dans le modèle de la diglossie de Ferguson (1959), où le français est la variété haute, réservée aux fonctions formelles. Les propos des personnes d'âge sur la « *place au soleil* » confirment que le français a fonctionné comme le capital linguistique dominant sur le marché gabonais (Bourdieu, 1982).

Toutefois, nos résultats nuancent la rigidité de cette diglossie post-coloniale. La valeur stratégique que les adultes accordent à la maîtrise des langues gabonaises dans les réseaux d'affaires ou politiques révèle que le pouvoir n'est pas *uniquement* francophone. Les langues gabonaises, bien que « basses » dans la sphère administrative, confèrent un capital social informel essentiel. La situation de Libreville serait donc celle d'une diglossie négociée, où la variété basse maintient une valeur cachée qui la distingue des situations de pure menace de disparition.

4.2 L'hybridation comme revitalisation et l'émergence d'un parler commun

La rupture s'opère lorsque les jeunes générations revendiquent le mélange des langues. Le code-switching ou code-mixing, défini par Gumperz (1982 : 59) comme une utilisation juxtaposée, est ici valorisé comme un outil d'efficacité

communicationnelle, justifiant l'hypothèse d'une nouvelle norme linguistique.

Ce phénomène va au-delà d'un simple changement d'usage. L'idée, émise par certains jeunes, d'une « création d'un nouveau langage commun » évoque un processus de créolisation ou de continuum linguistique, tel qu'observé dans d'autres capitales africaines avec l'émergence des français populaires africains ou de parlers comme le Nouchi en Côte d'Ivoire ou le Camfranglais au Cameroun. La résistance puriste des personnes d'âge face à la « corruption » linguistique est d'ailleurs le signe typique de la confrontation normative qui accompagne la création de ces sociolectes urbains. Cette dynamique est donc une preuve de la revitalisation des langues gabonaises par le contact, brisant l'idéologie de la pureté.

4.3 La gabonitude : compétence plurielle et rejet de l'idéologie de la pureté

L'identité gabonaise, loin d'être fixée sur une seule langue, se définit désormais par la compétence plurilingue, soit la maîtrise de cet « aller-retour permanent entre les langues ». Cette conception s'aligne sur la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle de Coste et al. (2009), qui souligne la capacité d'un acteur social à mobiliser un ensemble d'unités linguistiques. Ce nouvel attachement à l'alternance et au mélange est une affirmation identitaire positive qui inverse la stigmatisation coloniale des pratiques linguistiques "mêlées". En s'appropriant l'hybridation comme marqueur de la "gabonitude", la jeunesse librevilloise opère, selon le modèle d'identité ethnique et de revitalisation linguistique de Giles et Bourhis (1979), une redéfinition positive des langues nationales, les sortant du rôle unique de « langue des racines » pour les ériger en ressource de la modernité urbaine.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'analyser comment les pratiques plurilingues observées à Libreville parviennent à transformer la structure de la diglossie post-coloniale et à redéfinir l'identité gabonaise. S'appuyant sur une approche qualitative et l'analyse des données recueillies auprès de 223 enquêtés de différentes tranches d'âge, cette recherche a confirmé l'hypothèse centrale.

Les données de l'enquête ont d'abord révélé un bilan diglossique persistant, où le français domine les sphères instrumentales et le pouvoir formel. Toutefois, les langues gabonaises maintiennent une vitalité en sourdine en assurant l'ancrage identitaire et la transmission généalogique dans la sphère privée.

Cependant, l'analyse des données du terrain démontre la rupture opérée par les jeunes générations. Le laboratoire urbain de Libreville a validé l'émergence d'un renouveau plurilingue, où le mélange de langues (code-switching) n'est plus perçu comme un déficit mais comme un outil d'efficacité et un marqueur de compétence urbaine. Cette hybridation est devenue l'élément déclencheur d'une nouvelle pratique linguistique et identitaire.

En conséquence, la mutation identitaire est avérée : la nouvelle "gabonitude" se définit par la fluidité et l'alternance, fusionnant les racines incarnées par les langues gabonaises et la modernité reflétée par le français. Cette appropriation valorise les pratiques langagières hybrides comme une compétence créative et brise l'idéologie de la pureté linguistique.

Pour conclure, cet article est un appel à l'action glottopolitique. Il offre une base empirique pour une révision des politiques linguistiques qui ne peuvent plus se contenter de l'enseignement formel. Il est impératif d'entreprendre une analyse linguistique structurelle de ce « parler hybride gabonais » pour évaluer son potentiel de véhicularisation nationale et de faire coïncider la politique du Gabon avec la réalité dynamique et plurielle de sa

capitale, reconnaissant la fluidité linguistique comme le véritable symbole de la modernité gabonaise.

Références bibliographiques

BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*. Paris Fayard.

CALVET Louis-Jean, 1974. *La guerre des Langues et les Politiques Linguistiques*. Paris Payot.

Constitution de la République gabonaise du 26 mars 1991, modifiée en 1994, 1995 1987, 2000 2002, 2011, 2024.

COSTE Daniel, MOORE Danièle et ZARATE Geneviève, 2009. *Compétence plurilingue et pluriculturelle*. Conseil de l'Europe/Didier.

FERGUSON Charles, 1959. Diglossia. *Word*, 15(2), pp. 325–340.

GILES Howard. et BOURHIS Richard, 1979. Language and Ethnic Identity: The Linguistic Intergroup Model. In H. Giles et R. St. Clair (Eds.), *Language and Social Psychology* pp. 251–291. Blackwell.

GUMPERZ John, 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge University Press.

MOUSSIROU-MOUYAMA Auguste et MINKO MI NGUI Danielle Patricia, 2014, “La langue française au Gabon” in *La langue française dans le monde*, Francophonie, pp. 105-110, Nathan, Paris.

DISCOURS DES PRÉSIDENTS FRANÇAIS EN AFRIQUE : RHÉTORIQUE, POLÉMIQUE ET RÉSOLUTION DES CONFLITS DISCURSIFS

Djessy Junior Gbagbo ZIDAGO

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
msrdjessy@gmail.com +225 07 09 11 20 40

Introduction

Les années 1960 ont été marquées par les indépendances de la majorité des pays africains francophones. La côte d'ivoire obtint son indépendance le 07 août 1960. Ce pays est souvent considéré comme la vitrine de l'Afrique occidentale française à la vue de ses relations relativement bonnes avec la France depuis leur histoire commune. Cette relation particulière peut s'expliquer par le fait que le premier président de la Côte d'ivoire, Felix Houphouët a été l'un des membres fondateurs du RDA Rassemblement Démocratique Africain, mouvement politique qui revendiquait l'indépendance des pays africains vis-à-vis de la France. Dans ses discours, Felix Houphouët Boigny a toujours affirmé qu'il privilégiait des relations amicales, pacifiques, tournées vers l'avenir avec la France même si cette dernière a été son bourreau à un moment donné de leur histoire commune. Comme dans la plupart des interactions humaines et communautaires, le lien particulier qu'entretenait la France et ses colonies africaines va donner naissance à quelques conflits idéologiques, politiques, économiques voire militaires qui vont à leur tour laisser des traces tels que des textes, des discours poignants dans les esprits des africains et des habitants du monde entier. C'est donc dans une dynamique diplomatique que tous les présidents français viennent tenir régulièrement des discours en Afrique avec pour ambition de réguler les choses, résoudre les conflits de tout ordre, consolider les relations entre ces deux entités : France – Afrique. Les discours des présidents français

prononcés en Afrique constituent des événements discursifs majeurs où se cristallisent les tensions historiques, politiques et symboliques entre l'ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies.

Loin de simples allocutions diplomatiques, ces prises de parole révèlent des enjeux de légitimité, d'autorité et de positionnement dans un espace discursif marqué par l'héritage colonial et les aspirations contemporaines à la souveraineté. Ces discours, souvent tenus dans un cadre de coopération bilatérale ou multilatérale, prétendent engager un « dialogue » avec les peuples africains, mais se heurtent régulièrement à des résistances discursives nourries par une mémoire collective encore vive.

Dès lors se pose le problème suivant : comment des stratégies discursives rhétoriques sensées concilier et légitimer la France auprès de l'Afrique contribuent paradoxalement à entretenir, voire à intensifier la polémique dans l'espace franco-africain ?

Il va sans dire que ces discours de présidents, pour être efficaces doivent arriver à prendre en compte les attentes des populations africaines ou du moins à résorber le problème de confiance qui existe dans l'imaginaire des populations africaines et pour la grande majorité chez les jeunes. Toutefois, force est de constater que cet idéal est loin d'être atteint. La situation est telle que les discours des présidents français en Afrique, au-delà de la bonne foi exprimée par les locuteurs, peinent à apaiser les tensions et résoudre les "conflits" discursifs, bien au contraire, ces allocutions intensifient le conflit discursif.

Cet article propose d'analyser les discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 et d'Emmanuel Macron à la Conférence des ambassadeurs en 2025. Tout ceci à la lumière de la théorie de l'argumentation dans le discours (Perelman et Olbrechts-Tyteca), en faisant également appel à la polémique (Amossy), au dialogisme (Bakhtine) et à la gestion des interactions verbales (Kerbrat-Orecchioni), pour montrer comment les présidents

français tentent - avec des fortunes diverses - de résorber les conflits discursifs latents ou manifestes dans leurs relations avec l'Afrique.

Dans cette étude Il s'agira de démontrer que ces discours, tout en adoptant des stratégies rhétoriques visant à pacifier le dissensus, contribuent paradoxalement à entretenir, voire raviver les conflits discursifs par la manière dont ils mobilisent certaines représentations de l'Afrique, de la France et de leur relation commune.

1. Cadre théorique

L'analyse que nous proposons respecte un cadre pluridimensionnel. Ici, à partir de l'analyse du discours nous mettons en relation quatre approches complémentaires que sont : l'argumentation (visée persuasive), la polémique (gestion du désaccord), le dialogisme (réponse aux discours précédents) et la gestion interactionnelle (la face). L'aspect complexe des allocutions faites par les présidents français en Afrique (entre tentative de persuasion, conflit, interdiscursivité et diplomatie) pourrait ainsi être appréhendé. En effet, lorsque ces quatre dimensions sont prises en compte, elles permettent de comprendre comment les discours des présidents français contribuent à enflammer les conflits discursifs qu'ils cherchent paradoxalement à apaiser.

1.1. L'argumentation comme dispositif de persuasion

Selon Perelman et Olbrechts-Tyteca (1992), l'argumentation dans le discours est un ensemble de techniques visant à provoquer ou renforcer l'adhésion d'un auditoire à une thèse. Il faut noter que le fait d'argumenter ne renverra pas uniquement à l'alignement de raisonnement sans but ni visée. L'objectif ici est de chercher à convaincre un auditoire afin que ce dernier adhère à notre thèse. C'est dans cet ordre idée que Ruth Amossy

souligne que les arguments avancés dans un discours jouent un rôle bien déterminé. Ainsi, l'argumentation dans le discours

[...] se propose de décrire et d'expliquer les modalités selon lesquelles le discours oral ou écrit tente d'agir sur un public. Elle étudie donc la force de la parole dans la situation de communication concrète où elle s'exerce. Elle examine la façon dont le locuteur et l'allocutaire interagissent, c'est-à-dire exercent une influence mutuelle l'un sur l'autre, à travers les ressources verbales qu'ils mettent en jeu (Amossy : 2000, 346)

Ainsi, dans la plupart des discours rhétoriques, et comme c'est le cas avec les allocutions des présidents français en Afrique, le locuteur veut influencer l'auditoire, apporter une nouvelle perspective à la vision de ce dernier. Tenter d'imposer à ce dernier une vision différente de celle qu'il pouvait avoir avant de pénétrer cet espace d'échange. Dans le cas des discours présidentiels constituant notre corpus, l'argumentation sert à expliquer et tenter de faire accepter la présence française en Afrique et à orienter les perceptions de l'auditoire vers une vision pacifiée des relations postcoloniales.

1.2. La polémique et la gestion des conflits discursifs

Pour Ruth Amossy, la polémique est une situation discursive où deux entités discutent à propos d'un sujet controversé. Cette modalité argumentative a ceci d'efficace qu'elle permet aux parties prenantes d'éviter la violence physique tant que les différentes parties prenantes restent dans les mots, dans le débat. Ainsi, dans le cas des relations entre la France et l'Afrique, les discours prononcés par les présidents Français, des fois en réponse aux discours de certains présidents africains, des fois assez virulents, montrent que les deux parties acceptent d'échanger et de tenter de s'accorder sur un sujet donné : la place

de la France en Afrique après la colonisation. La notion de polémique est explicitée par Ruth Amossy en ces termes :

La polémique qui peut sembler comporter des propos violents permet en vrai d'éviter la vraie violence, la violence physique. Ainsi, la polémique – qui gère les conflits sur le mode du choc des opinions contradictoires – ne permet pas tant d'aboutir à un accord, que d'assurer un mode de coexistence dans une communauté déchirée entre des positions et des intérêts divergents. C'est que dans sa virulence et ses excès mêmes, elle permet aux participants de partager le même espace sans recourir à la violence physique – et cela, jusque dans les cas de dissension profonde où les prémisses sont trop différentes pour autoriser un partage de la raison. Elle remplit de ce fait des fonctions importantes qui vont de la possibilité de la confrontation publique au sein de tensions et de conflits insolubles, à la formation de communautés et de protestation et d'action publique.

A partir de ce raisonnement Amossy propose une conception non pathologique de la polémique : elle n'est pas l'échec du dialogue mais une forme de gestion du désaccord dans un espace public pluraliste. Elle met en lumière la tension entre la visée persuasive du discours et l'irréductibilité du dissensus, notamment dans les contextes mémoriels et identitaires. Ainsi, dans les cas de notre étude, la gestion des conflits se trouve assurée dans l'espace politique franco-africain dans la mesure où les présidents français acceptent le jeu du dialogue (virulent ou pas) et qu'à leur suite les présidents africains en font de même.

1.3. Le dialogisme et l'interdiscursivité

Les recherches de Mikhaïl Bakhtine ont permis de mieux comprendre les liens profonds qui unissent les mots, les textes et les discours. Ce va-et-vient permanent entre plusieurs discours, cette sorte de fil invisible qui les relie dans le temps et dans le sens, porte un nom : le dialogisme. Cette notion renvoie à l'idée qu'un énoncé ne parle jamais seul, mais entre toujours en résonance avec d'autres énoncés : qu'ils le précèdent ou qu'ils lui répondent. Comme le rappelle Catherine Moirand dans *le Dictionnaire d'analyse du discours*, le dialogisme est :

Un concept emprunté par l'analyse du discours au Cercle de Bakhtine et qui réfère aux relations que tout énoncé entretient avec les énoncés produits antérieurement ainsi qu'avec les énoncés à venir que pourraient produire ses destinataires. (2002 : 175)

Chez Bakhtine (1981), tout discours est dialogique parcequ'il répond à d'autres discours antérieurs et anticipe des répliques futures. Les discours prononcés par les présidents français lors de leurs tournées en Afrique sont ainsi toujours pris dans un réseau interdiscursif chargé historiquement. Ces présidents français essaient de répondre à ceux de certains porte-voix africains qui disent que la françafrique n'est qu'une sorte de néocolonialisme et que les africains gagneraient à rompre tous liens politiques avec la France. Lorsque les présidents français répondent entre autres à ces considérations, ils essaient d'affirmer leur bonne foi, de montrer qu'ils ne sont plus à associer à cette image péjorative du passé. Ils essaient de montrer qu'ils sont capables de répondre efficacement aux attentes soulignées en amont.

1.4. La politesse et les enjeux de face

Dans une toute autre dimension de l'efficacité de la gestion des conflits discursifs, Kerbrat-Orecchioni (1990-1994) insiste sur la « gestion de la face » dans les interactions verbales : tout locuteur cherche à préserver sa propre image ainsi que celle de son interlocuteur. Dans les discours étudiés, le défi est de maintenir l'équilibre entre affirmation de l'autorité et reconnaissance de l'autonomie des États africains. Dans une toute autre perspective de la gestion des conflits discursifs, Kerbrat-Orecchioni (1990-1994) porte à notre attention la dimension souvent négligée mais essentielle des interactions verbales : la gestion de la face. Autrement dit, chaque locuteur, dans le cours de l'échange, s'efforce non seulement de préserver sa propre image, sa crédibilité et sa légitimité, mais aussi et c'est tout le paradoxe diplomatique, de ménager celle de son interlocuteur. Dans les discours que nous analysons, cette dynamique se complexifie, car il ne s'agit plus seulement d'un échange entre deux individus, mais d'une joute symbolique entre des entités politiques, des États, des histoires, et des mémoires. Ici, les locuteurs représentent une symbolique beaucoup plus importante que leur propre personne et doivent adapter leurs différents discours en fonction de cette réalité.

Dès lors, le véritable enjeu réside dans cette quête d'équilibre fragile entre deux impératifs contradictoires : d'une part, l'affirmation d'une autorité politique (celle du président français, portevoix d'une puissance ancienne qui cherche à se repositionner), d'autre part, la reconnaissance de l'autonomie et de la souveraineté des États africains, (pays dont les peuples n'acceptent plus la condescendance ni les injonctions masquées sous des discours d'amitié). Ce n'est donc pas simplement une question de politesse ou de stratégie langagière, mais un exercice hautement politique, où chaque mot peut froisser, chaque silence accuser, chaque tournure peut être interprétée comme une

offense. Ajouter à cela la visée argumentative qui reste l'objectif que le locuteur veut atteindre en prononçant son discours.

Dans notre contexte, lors de ce jeu de rôles discursif, les différents acteurs : les présidents français face à leurs homologues africains (et vice versa), deviennent des figures d'une scène complexe où chacun tente de tirer parti de la situation tout en évitant l'escalade. Dès lors, Il s'agit moins de convaincre mais en sachant composer avec les attentes, les tensions postcoloniales, les exigences protocolaires, mais aussi avec l'auditoire, et cette mémoire discursive collective qui, aujourd'hui semble ne plus rien pardonner.

Somme toute, il convient de retenir que l'argumentation qui est construite dans les discours des présidents français restent une stratégie discursive élaborée avec minutie en aillant à l'esprit la nécessité des gérer les conflits préexistant mais aussi et surtout dans le but de persuader l'auditoire de la bonne foi de la France envers l'Afrique.

2. Contexte postcolonial franco-africain et tensions discursives

L'Afrique francophone reste un espace discursif saturé par l'histoire coloniale, où la parole française est toujours scrutée, parfois rejetée, souvent interprétée à travers le prisme du soupçon. La domination symbolique, longtemps exercée par la France à travers ses institutions (écoles, ambassades, lycées, francophonie) est régulièrement dénoncée comme une survivance coloniale. Les présidents français doivent ainsi composer avec une mémoire collective blessée, ils doivent essayer de gérer et régler ses tensions discursives face à une opinion publique africaine de plus en plus critique. Dès lors comment parviendraient-ils à atteindre leur objectif dans leurs discours et faire accepter leurs idées.

Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce processus il faut faire un recadrage contextuel afin de bien cerner l'environnement dans lequel ces discours sont produits. L'histoire des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines est profondément marquée par un héritage colonial aux ramifications complexes qui structurent encore aujourd'hui les dynamiques politiques, économiques et discursives. La colonisation, amorcée au XIX^e siècle sous la Troisième République Française s'est imposée brutalement à travers une conquête militaire et une administration directe. En guise de témoignage nous avons le rôle clé de Napoléon III, premier président français élu au suffrage universel, dont l'ambition coloniale s'est manifestée dès le milieu du XIX^e siècle avec la conquête de l'Algérie. Cette période est caractérisée par la construction d'un discours idéologique justifiant l'entreprise coloniale, avec des figures telles que Jules Ferry qui légitimait la domination française en invoquant le devoir civilisateur des « races supérieures » envers les « races inférieures ». Victor Hugo, quant à lui, inscrivait cette vision dans une opposition symbolique entre « civilisation » et « barbarie », construisant l'Afrique comme une terra incognita à dompter, dépourvue d'histoire propre et devant être intégrée à la grandeur européenne.

Cette idéologie a servi de fondement aux pratiques coloniales, qui se sont traduites par l'exploitation économique, le contrôle politique, et la répression violente des résistances africaines locales. Les guerres mondiales ont également contribué à accentuer ces tensions en mobilisant de force des centaines de milliers d'Africains au combat, sans reconnaissance ni égalité. La participation des colonies à l'effort de guerre a jeté les bases des revendications d'émancipation qui se matérialisèrent dans les insurrections postérieures, comme la révolte de Madagascar en 1947 ou les soulèvements au Kenya. Parallèlement, la configuration géopolitique mondiale évoluait, les États-Unis et

l'URSS transformant les enjeux coloniaux en terrain de rivalité idéologique, tandis que des leaders africains comme Gamal Abdel Nasser incarnaient l'anticolonialisme, mettant au défi l'ordre colonial établi.

Dans ce contexte de contestation croissante, la France tenta d'adapter son discours et ses pratiques, notamment avec la Conférence de Brazzaville en 1944, où De Gaulle esquaissa un projet de réforme coloniale. Il y reconnaissait l'effort de guerre africain mais refusait toute perspective d'indépendance, soulignant la nécessité de maintenir l'unité de l'empire français. Ce refus s'inscrivait dans une volonté de conserver l'hégémonie politique et économique, malgré les bouleversements en cours.

L'accession à l'indépendance, amorcée dès 1960, ne rompit pas radicalement avec ces logiques. La mise en place de la Communauté française, puis des accords bilatéraux, permit à la France de perpétuer une influence à travers des mécanismes dits néocoloniaux, où le franc CFA, la coopération militaire et l'appui à certains régimes illustrent cette continuité dans la dépendance. La guerre d'Algérie (1954-1962), d'une violence extrême, symbolise à la fois la fin douloureuse de la colonisation directe et la complexité d'un héritage qui continue de peser lourdement sur les relations franco-africaines.

Les discours des présidents français, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, reflètent cette double réalité : ils oscillent entre promesses de rupture, discours de renouveau et perpétuation de pratiques anciennes. Dès la Ve République, la rhétorique présidentielle se veut plus inclusive, mettant en avant la liberté, le partenariat et la coopération. Cependant, cette novation verbale masque souvent des logiques stratégiques d'influence et de contrôle qui perdurent. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ont, par exemple, maintenu cette continuité tout en adaptant la forme, intégrant davantage les élites africaines dans le dialogue tout en conservant un rôle décisif sur les décisions majeures.

Le discours de François Mitterrand lors du sommet de La Baule en 1990 incarne un tournant important, en conditionnant l'aide française à la démocratisation, ce qui provoqua des changements politiques significatifs dans plusieurs États africains. Toutefois, cette pression a aussi été critiquée comme une forme de néocolonialisme institutionnel, imposant des modèles externes sans toujours respecter les dynamiques internes. Sous Jacques Chirac, la diplomatie française s'est voulue plus consensuelle, mais le soutien à certains régimes autoritaires et les interventions militaires en Afrique témoignent d'une continuité des intérêts stratégiques.

Le discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, qui affirmait que « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire », illustre une rupture discursive controversée, perçue comme une réinscription de stéréotypes coloniaux. En réaction, François Hollande annonça la fin de la « Françafrique » et la construction d'un partenariat fondé sur le respect et la transparence, mais ces déclarations peinent à se traduire pleinement dans les faits. Emmanuel Macron, enfin, a mis en avant une génération nouvelle, décomplexée, qui souhaite renouer avec les jeunes africaines et diversifier les partenaires, tout en annonçant la suppression prochaine du franc CFA, symbolisant un geste fort vers la fin de la tutelle monétaire.

Cependant, cette innovation discursive reste largement contestée, tant par la société civile africaine que par les observateurs, qui dénoncent un décalage entre les paroles et les pratiques, entre la rhétorique d'amitié et les intérêts géopolitiques sous-jacents. L'analyse des discours révèle ainsi une tension constante entre volonté affichée de changement et maintien d'une influence persistante, dans un contexte où les mémoires historiques et les fractures postcoloniales continuent d'alimenter les conflits discursifs.

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en amplifiant la diffusion et le débat autour de

ces allocutions présidentielles exacerbent la visibilité de ces tensions et la vigilance critique des populations africaines. Cette mise en lumière permanente nourrit un espace de controverse et d'examen où les promesses officielles sont minutieusement scrutées, et où la dimension symbolique des discours présidentiels devient un enjeu majeur de légitimation.

Au final, le corpus des discours présidentiels français en Afrique constitue un terrain d'analyse privilégié pour comprendre comment s'articulent, dans un contexte postcolonial, les logiques discursives, les stratégies rhétoriques et les dynamiques de pouvoir, dans une relation marquée par l'ambivalence entre innovation apparente et continuité des formes de domination.

Ces contextes génèrent des attentes spécifiques : reconnaissance des torts du passé, respect de la souveraineté, partenariat d'égal à égal. En retour, les discours français oscillent entre volontés de réforme symbolique et réflexes de supériorité diplomatique, créant des tensions internes entre ce que Charaudeau (2020) appelle les « contrats de communication » et les « brouillages de la vérité ».

3. Analyse des discours

3.1. Nicolas Sarkozy à Dakar (2007) : un discours de rupture avortée

Prononcé le 26 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop, le discours de Nicolas Sarkozy a suscité une vive polémique, en particulier à cause de la célèbre formule :

Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des

mêmes paroles. [...] Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. [...] Le problème de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même sans rester immobile.²

Par cette allocution Sarkozy essentialise une prétendue différence africaine, en naturalisant l'idée d'un retard historique. L'objectif de départ du locuteur n'est peut-être pas celui de créer une polémique. Mais dans sa manière d'exposer les faits, le locuteur crée effectivement la polémique, chose qui va à l'encontre de ce que les présidents français visent lorsqu'ils viennent tenir leurs discours en Afrique. De prime abord, le locuteur qui fait usage de la rhétorique a pour objectif de convaincre. Ici, au Sénégal, Nicolas Sarkozy tient une allocution dans laquelle il veut convaincre les africains sur la nécessité de changer de mode de fonctionnement qu'il trouve ancestrale, pour lui l'africain ne se met pas au travail, il ne pense pas à évoluer dans sa manière de vivre chaque jour. L'enjeu de ce discours était de réaffirmer la place de la France en Afrique, pas comme colonie mais comme l'allié numéro un des pays

² Nicolas SARKOZY, *Discours à l'université Cheikh-Anta-Diop*, 26 Juillet 2007 [En Ligne] URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html (consulté le 26/09/2018) pp 7-8

africains, prêt à se battre aux cotés de l’Afrique pour des intérêts partagés. Le contexte est sa nouvelle élection en France et la coutume de venir en Afrique et y redéfinir le positionnement politique de la France en Afrique. Somme toute l’objectif était diplomatique et de bonne foi, mais la rhétorique controversée utilisée dans le discours du locuteur n’a vraisemblablement eu l’effet escompté, bien au contraire n’est pas le même. Lorsque le locuteur pense et dit que l’Afrique vit un drame, celui de ne pas être entré dans l’histoire, il provoque une onde de choc et d’indignation de la part de plusieurs observateurs. L’effet est immédiat : le discours devient un affront symbolique. L’ethos présidentiel projeté ici est celui d’un professeur éclairé venu faire une leçon d’histoire à ses anciens élèves.

L’image que le locuteur donne de lui ici est celui d’un maître venu donner des leçons, de l’ancien colon qui n’arrive pas à se départir de ses anciennes “mauvaises” habitudes. La posture est perçue comme condescendante, voire paternaliste. Et ce procédé rhétorique, au lieu de désamorcer la polémique qui existe déjà entre la France et ses anciennes colonies vient envenimer la situation. Sur le plan argumentatif, Sarkozy tente de justifier l’amitié franco-africaine par l’histoire commune, mais son discours mobilise un imaginaire colonial négatif : l’homme africain est présenté comme passif, en dehors du progrès, de la rationalité et de la modernité. Le dialogisme est ici fermé, monologique. Aucun véritable dialogue avec les représentations africaines n’est engagé, et les conflits discursifs sont relancés. Le locuteur se présente comme celui qui sait les tares des sociétés africaines en ces termes :

Le problème de l’Afrique et permettez à un ami de l’Afrique de le dire, il est là. Le défi de l’Afrique, c’est d’entrer davantage dans l’histoire... Le problème de l’Afrique, c’est de cesser de toujours répéter...

Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie...

Le problème de l'Afrique, c'est que trop souvent elle...

Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de s'inventer...

Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de se préparer au retour du malheur... Le problème de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même...

Il devient très aisé de ressortir l'image de Nicolas Sarkozy dans son discours comme celle de paternaliste ou de donneur de leçon. Dominique Maingueneau affirme, à propos de l'image qu'on donne de nous dans un discours et de l'image que se fait l'auditoire de nous avant ce discours : « *Si l'ethos est cruciallement lié à l'acte d'énonciation, on ne peut cependant ignorer que le public se construit aussi des représentations de l'ethos de l'énonciateur avant même qu'il ne parle* »³. Le locuteur devrait donc prendre en compte ceux qui l'écoute (auditoire) avant de construire les arguments qu'il va utiliser lors de sa prise de parole. Il est encore plus aisé de constater l'image de sachant, de bienfaiteur mais aussi de donneur de leçon que Nicolas Sarkozy donne de lui dans son discours à travers cette suite anaphorique :

Je suis venu vous dire que vous n'avez pas à avoir honte...

Je suis venu vous dire que l'homme moderne qui éprouve le besoin de se réconcilier avec la nature a beaucoup à apprendre de l'homme africain qui vit en

³ Dominique Maingueneau, « *Ethos, scénographie, incorporation* » in Amossy, 1999, p. 78.

symbiose avec la nature depuis des millénaires.

Je suis venu vous dire que cette déchirure entre ces deux parts de vous-mêmes est votre plus grande force...

Mais je suis aussi venu vous dire qu'il y a en vous, jeunes d'Afrique, deux héritages... Je suis venu vous dire que cette part africaine et cette part européenne de vous-mêmes forment votre identité déchirée.

Cet ethos négatif du point de vue de certains africains et d'autres composantes de l'auditoire universel vient alimenter une polémique qui existait depuis longtemps. Le président français se pose comme quelqu'un qui sait tous les maux de l'Afrique et vient apporter des solutions. Loin d'être perçu comme bienfaiteur, ce dernier pourrait passer pour le nouveau visage de la néo colonisation, l'emblème de la continuité des rapports ancestraux entre la France et l'Afrique, alimentant ainsi la polémique et le conflit discursif dans l'espace public franco-africain voir international.

3.2. Macron à la Conférence des ambassadeurs (2025) : la fatigue diplomatique

En 2025, Emmanuel Macron a tenu un discours lors de la Conférence annuelle des ambassadeurs français. Dans cette allocution il devait expliquer la raison pour laquelle la France "perdait du terrain" en Afrique. L'opinion publique française semblait ne pas comprendre ce changement de situation et s'en inquiétait. Partant de ce constat le président français prend la parole et affirme devant les ambassadeurs :

Et donc, dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est

simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent que c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. 1) On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité, mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2) Nous avons une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire Merci.

Cette phrase, prononcée dans un contexte de recul de l'influence française (retraits militaires, montée de sentiments antifrçais), marque un tournant polémique. L'énonciateur abandonne le masque du dialogue et laisse transparaître une exaspération. L'ethos projeté est celui d'un partenaire incompris, victime d'ingratitude. Il sous-entend que la France a fait beaucoup pour l'Afrique et que cette Afrique n'est pas assez reconnaissante. Dans la plupart de ses discours le locuteur promet à l'Afrique la présence de la France comme un soutien et un partenaire de tous les temps. A contrario, beaucoup d'africains disent ne pas vouloir de la présence de la France en Afrique et de cette attitude a créé le mot "sentiment antifrçais". Ces différents éléments participent à l'alimentation de la polémique. En outre, le locuteur n'hésite pas une seconde à rappeler tout ce que la France a pu consentir pour le bien-être de l'Afrique afin de montrer que la France n'est pas responsable de la polémique qui

ne fait persister dans cette relation qui date de la colonisation. Aussi, le locuteur prend position dans son discours, comme pour exprimer son ras-le-bol dans une polémique qui semble éternelle.

L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. J'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est partis parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir.

Cette prise de parole inverse le schéma traditionnel : le président français se pose en victime d'une relation asymétrique. Or, cette victimisation, dans un contexte de postcolonialité, passe mal. Elle est perçue comme une forme de déni de responsabilité. La polémique est d'autant plus alimentée. Le discours rompt avec les stratégies d'adoucissement que Emmanuel Macron tenait en 2017 et met en lumière une logique de réactivation polémique : l'institution présidentielle exprime une blessure symbolique, qui devient à son tour une source de conflit discursif. Il s'agit d'un président à bout qui tente d'expliquer à son auditoire particulier (les ambassadeurs français) la raison du retrait de la France de certains pays africains comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger.

Cette stratégie discursive prend tout son sens quand le locuteur, pour désamorcer le conflit discursif va énumérer des faits qui montre que la France n'a jamais souhaité combattre l'Afrique mais elle a plutôt cherché à aider cette dernière du mieux qu'elle le pouvait en apportant ses connaissances militaires qui ont, selon lui, aidé à sortir certains pays africains du terrorisme et à les rendre souverains. Toutefois, il reprocher aux dirigeants de ses pays, qui l'ont sollicité autrefois, de ne pas reconnaître le rôle important de la France dans la paix en Afrique aujourd'hui. Ainsi le locuteur réaffirme le rôle important de la France en Afrique tout en insistant sur le fait que la France est prête à s'en aller si sa présence n'est plus demandée et si ses efforts ne sont pas reconnus à juste titre :

Nous avons bien fait. On est partis parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit : « notre priorité, ce n'est plus la lutte contre le terrorisme », c'est ceci ou cela, qu'importe, la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc, on est partis. Et ensuite, on a décidé, ça, c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait, en quelque sorte, une rémanence, et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophones, il y avait cette histoire, et donc, on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification ? Plus

tellement. Est-ce que c'était ça, le rayonnement de la France ? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire : « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2 000 soldats, là, donc ils vont préparer un coup d'État ». Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous.

En parlant de l'affront fait à la France « ils ont un camp avec 2 000 soldats, là, donc ils vont préparer un coup d'État », en soulignant les valeurs que la France voulait défendre en Afrique, le locuteur joue sur le destin commun de ces deux entités et renvoie également à la fragilité que toute ces polémiques malsaines. Dans ce discours le locuteur adopte une stratégie discursive double.

D'une part, il mobilise une rhétorique de la mémoire et de l'histoire commune en rappelant les efforts entrepris par la France pour affronter son passé colonial. Il cite la commission Stora sur l'Algérie, le discours de Thiaroye pour le Sénégal ainsi que la restitution des œuvres d'art. En mettant en avant ces gestes symboliques et concrets, le président construit une image d'une France « décomplexée » et « sincère », soucieuse d'assumer son histoire sans céder aux manipulations.

D'autre part, il recourt fréquemment aux pronoms personnels inclusifs « nous » et « notre » « nous avons changé ce logiciel », « notre relation passée », ce qui permet d'impliquer l'auditoire et de présenter la réorientation de la politique africaine comme un choix collectif, réfléchi et assumé par toutes les parties. Cette posture discursive vise à désamorcer la polémique et les critiques sur un prétendu retrait de la France en Afrique, en opposant à ce récit celui d'une réorganisation stratégique et d'un

partenariat « nouveau » et « désinhibé ». Le processus de justification, appuyé sur une logique d'identification et de pédagogie politique, cherche à convaincre l'auditoire africain comme français que la France n'est pas en déclin mais en mutation, et qu'elle se repositionne dans un rapport d'égalité et d'avenir avec l'Afrique. Ici, le discours vise à désintensifier le conflit discursif, à atténuer voire supprimer la polémique.

4. Résorption des conflits ou entretien du dissensus ?

En guise de bilan, l'on pourrait noter que l'ensemble de ces discours présidentiels mettent en œuvre des stratégies destinées à atténuer les tensions déjà existantes entre la France et les pays africains. En guise d'exemple, le discours du président Emmanuel Macron essaie d'utiliser « la reformulation polémique » (Amossy : 2014) pour déplacer la responsabilité du dissensus vers l'interlocuteur qui n'est autre que l'africain auquel il s'adresse. Il dit ne pas être un donneur de leçon tout en donnant des leçons aux africains. Il neutralise et déplace la responsabilité tout en continuant ce qui lui est reproché. Il insiste sur la nécessité pour l'africain de se remettre en cause, comprendre leur force et l'utiliser au travail pour se développer et tenter de prendre leur place dans l'histoire du monde. Cependant cette stratégie argumentative ne sert que le contraire de la visée du locuteur. Au lieu de permettre au président français de convaincre l'auditoire africain auquel il s'adresse, ce type de discours vient aggraver la situation de méfiance qui les liait déjà. Cette argumentation vient amplifier le dissensus au lieu de le régler. Ce discours renforce la polémique, suscite des réactions tranchantes, même si elle reste verbale jusque-là ; on parle ainsi des effets interactionnels du désaccord et la perte de face (Kerbrat-Orecchioni : 1990).

Pour expliciter la manière dont les présidents français tentent de négocier la paix avec les africains nous pouvons considérer les

exemples de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron qui font usage de “L’appel à des valeurs universelles”. Leurs discours visent à masquer les rapports de domination sous des principes généraux de paix, de fraternité et de coopération. Ces valeurs universelles deviennent des instruments de tentative de légitimation (Perelman & Olbrechts-Tyteca : 1958). Cependant, ces stratégies se heurtent à plusieurs limites que sont “le poids des mémoires collectives” qui soutient que toute parole française en Afrique est surdéterminée par l’histoire coloniale, l’amertume et quelquefois la rancœur (Halbwachs : 1950, sur la mémoire collective). Ici la mémoire collective est naturellement entendue comme le fait que les africains, à partir du passé enregistré, considèrent les dirigeants français du XXI^e siècle comme les descendants des colonisateurs des siècles passés. Ceci rend la neutralité ou la réinitialisation illusoire surtout lorsque ces présidents français viennent tenir des affirmations qui peuvent encore être blessantes pour certaines sensibilités ; entretiennent l’incompréhension, au lieu d’avouer franchement le problème et donner des solutions viables, non problématiques. La disjonction entre intentions et perceptions reste prononcée car même un discours voulu amical peut être interprété comme arrogant ou condescendant d’autant plus que les tensions résultantes du passé colonial restent encore vives dans les esprits des africains. Cet aspect de domination symbolique et de pouvoir du discours reste largement présent dans les discours politiques en général (Bourdieu : 1991) et dans les allocutions des présidents français en Afrique en particulier. Ainsi, pour que la rhétorique soit efficace dans ce contexte, il faudra que les locuteurs français prennent réellement en compte les personnes qui composent l’auditoire universel (le monde entier et ses opinions sur les rapports France-Afrique) et l’auditoire particulier (les africains qui ne se sont pas encore détachés du passé colonial) (Perelman : 1977). Le locuteur devra redoubler d’efforts pour convaincre le public auditoire de sa bonne foi. Il

lui faudra démontrer une capacité exceptionnelle à s’adapter au public africain car c’est cette adaptation qui déterminera l’impact de son discours rhétorique de rupture avec les pratiques qu’ont pu cautionner les dirigeants français qui l’ont précédé. Pour accroître l’efficacité du discours rhétorique, les présidents français devraient également tenir compte d’une variante qui pourrait poser problème : il s’agit de “la saturation du contrat de communication” vu que le cadre de confiance, de crédibilité et de légitimité entre français et africains est rompu (Charaudeau : 2005). En effet, lorsque Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron tiennent leurs différentes allocutions, de façon involontaire ou pas, ils présupposent encore être une autorité morale et historique sur l’Afrique, alors que cette légitimité est largement contestée par une grande partie des africains et de certains observateurs internationaux. Dès lors se pose la question de légitimation discursive du pouvoir (Fairclough : 1992). Le locuteur français commence par affirmer qu’il veut une reconsidération des rapports entre la France et l’Afrique mais il se met à dicter voire imposer les conditions et règles qui sont censées être suivies si les africains veulent réellement l’amélioration de leurs conditions de vie. Dès lors, force est de constater que ce procédé discursif vient alimenter la polémique et enraciner la posture de donneur de leçon que la majeure partie de l’auditoire assigne aux présidents français. Ainsi se présente une mise en place de discours élitaire et la reproduction de rapports de domination. (Van Dijk : 1997)

Conclusion

Cette analyse a porté sur les stratégies utilisées dans les discours des présidents français en Afrique lors de leurs tentatives de résolution de conflits discursifs enracinés dans l’histoire coloniale. Par des stratagèmes argumentatifs, des euphémismes et des mises en scène dialogiques, ces discours visent à

transformer le dissensus en consensus symbolique. Cependant, les tensions identitaires, les mémoires blessées et les attentes d'égalité rendent cette pacification fragile. En fin de compte, cette stratégie discursive fait resurgir la polémique plus que tout autre chose. L'analyse montre que, loin d'être de simples déclarations diplomatiques, ces discours sont des arènes conflictuelles où se jouent des luttes de pouvoir symbolique. Loin de faire consensus, ils révèlent les limites de l'argumentation dans un espace dialogique marqué par une asymétrie historique persistante. Ce constat invite à repenser les formes de communication politique dans les relations internationales, non plus comme des exercices de persuasion, mais comme des négociations discursives de la polémique ancrée dans des contextes historiques, émotionnels et idéologiques complexes.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2000. *L'argumentation dans le discours*, Nathan, Paris

AMOSSY Ruth, 2014. *Apologie de la polémique*, PUF, Paris

ANGENOT Marc, 2008. *Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique*, Mille et une nuits, Paris

BAKHTINE Mikhaïl, 1981. *Le principe dialogique*, Seuil, Paris

CHARAUDEAU Patrick, 2020. *La manipulation de la vérité*, Lambert-Lucas, Limoges

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique (dir.), 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1990-1994. *Les interactions verbales*, vol. I-III, Armand Colin, Paris

MICHELI Raphaël, 2014. *Les émotions dans les discours. Modèle d'analyse, perspectives empiriques*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve
PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, 1992. *Traité de l'argumentation*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles
SEARLE John R., 1995. *La construction de la réalité sociale*, Gallimard, Paris

ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS EN MASTERS A L'UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION DE L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA

Gérard Landry Konan KRA

Centre de Recherche pour le Développement, Université Alassane Ouattara,

kra2gerard@yahoo.fr

Yeboah William N°2 NKETIAH

Département d'Anthropologie et de Sociologie, Université Alassane Ouattara,

wnketiah@yahoo.fr

Résumé

A l'instar des autres universités du pays, l'Université Alassane Ouattara également déploie des stratégies pour favoriser l'insertion de ses diplômés. La présente étude se propose d'expliquer les stratégies d'accompagnement à l'insertion professionnelle des diplômés des masters professionnels de l'UFR Sciences Economiques et Gestion. Inscrite dans une perspective qualitative de type ethnographique, la collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'observation et des entretiens. Un total de 47 personnes (étudiants, personnels d'encadrement, gouvernance de l'UAO et de l'UFR) a été interrogées à partir de la technique d'échantillonnage par choix raisonné. Les résultats révèlent que UFR SEG dispose de cinq filières professionnelles dont deux masters professionnels en économie et trois masters professionnels en gestion. Les stratégies d'accompagnement déployées par les responsables des Masters se déclinent en deux grands axes à savoir le renforcement des capacités et l'appui au premier emploi.

Mots-clés : *Insertion professionnelle, accompagnement, emploi, Université Alassane Ouattara, Bouaké*

Abstract

Like other universities in the country, Université Alassane Ouattara also implements strategies to promote the integration of its graduates. This study aims to explain the support strategies for the professional integration of graduates of the professional master's programs at the Faculty of Economics

and Management. Adopting a qualitative, ethnographic approach, data collection relies on documentary research, observation, and interviews. A total of 47 people (students, faculty, and representatives from the administration of UAO and UFR) were interviewed using purposive sampling. The results reveal that the Faculty of Economics and Management offers five professional programs, including two professional master's degrees in economics and three professional master's degrees in management. The support strategies implemented by the master's program directors are based on two main pillars: capacity building and support for first employment.

Keywords : *Professional integration, support, employment, Université Alassane Ouattara, Bouaké*

Introduction

L'accompagnement des diplômés dans la vie active constitue depuis un certain nombre d'années un problème de société récurrent, souvent vécu difficilement par les jeunes et leurs familles. Le fait de devoir s'insérer en essayant de trouver du travail, à la sortie de l'école ou de l'université est selon C. Dubar (2001) tout sauf une donnée naturelle qui aurait toujours existé. Malgré les moyens croissants mobilisés par les pouvoirs publics, la proportion des diplômés en difficultés de s'insérer demeure en effet importante. Cette situation selon Vincens (2005) s'inscrit actuellement dans un contexte plus global d'atonie générale de l'économie et de forte tension sur le marché du travail.

En France par exemple, depuis 2007, la loi relative aux Universités impose, dans le cadre de leurs missions, de veiller à l'insertion des diplômés. Cette mission s'inscrit dans un changement formalisé au travers de la création de structures internes telles que le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des étudiants (BAIP). Ce bureau est chargé de diffuser aux étudiants, les offres de stages et d'emplois variées, d'assister les étudiants dans leurs recherches de stages et d'un premier emploi.

En Afrique également, la question de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés est au cœur des processus de développement et demeure un problème crucial auquel font face les gouvernements depuis les indépendances. Selon le PNUD (2009), en Afrique subsaharienne, les gouvernants tentent d'apporter des réponses à travers : i) la réforme de la politique et du cadre réglementaire du marché de l'emploi ; ii) l'amélioration du cadre juridique et fiscal en vue de favoriser l'accès des diplômés au service financier pour la création d'entreprise ; iii) la levée des obstacles structurels, sociaux et culturels à l'accès des jeunes à la formation et l'emploi ; iv) la qualité et la pertinence de la formation à l'employabilité ; etc.

À l'instar de nombreux pays, la question de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui un problème récurrent d'envergure nationale et un enjeu majeur des politiques publiques. Depuis le début des années 1990, le pays traverse une crise socioéconomique à répétition qui a fortement fragilisé le marché du travail, en particulier pour les jeunes. À cela s'ajoutent plusieurs facteurs aggravants : la persistance des tensions sociopolitiques, la croissance démographique rapide, l'incapacité du marché de l'emploi à absorber les flux massifs de diplômés sortant chaque année du système éducatif, ainsi que l'inadéquation entre les formations universitaires et les exigences réelles du marché du travail (Banque Mondiale, 2012 ; Fonds Mondial, 2011). À ces difficultés s'ajoutent la précarisation croissante des emplois, la faible structuration du secteur privé et la domination de l'économie informelle, qui ne permet pas toujours une insertion durable et décente des diplômés.

Face à cette situation, l'État ivoirien a, dès 1953, mis en place différentes structures et programmes en vue de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle. L'Office de la main-

d'œuvre de Côte d'Ivoire (OMOCI), créé en 1953, a été remplacé en 1993 par l'Agence d'Études et de Promotion de l'Emploi (AGEPE). Entre 1978 et 1991, un projet pilote de formation par apprentissage conduit par l'ex-Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) a débouché, en 1996, sur le Programme d'Absorption des Jeunes Déscolarisés (PAJD). Dans la même dynamique est né, la même année, le Projet de Redéploiement de la Formation par Apprentissage (PRFA), placé sous la tutelle de l'Agence de la Formation Professionnelle (AGEFOP). Par la suite, d'autres initiatives ont été mises en œuvre, notamment la création, en 2003, du Fonds National de Solidarité (FNS) destiné à financer des projets viables portés par des jeunes entrepreneurs. Plus récemment, en 2008, le gouvernement a instauré le Dispositif d'Aide à l'Insertion Professionnelle (DAIP), dont l'objectif est de favoriser l'accès des primo-demandeurs d'emploi à des postes durables. Cette logique s'est consolidée avec la création, le 8 avril 2015, de l'Agence Emploi Jeunes (AEJ), en charge de la mise en œuvre de cette politique nationale.

L'Université Alassane Ouattara (UAO) s'inscrit également dans cette dynamique nationale de promotion de l'insertion professionnelle. Fondée en 1992 sous la dénomination de Centre universitaire de Bouaké, elle est devenue Université de Bouaké en 1995, avant d'être rebaptisée Université Alassane Ouattara par le décret n°2012-984 du 10 octobre 2012. Depuis, l'établissement s'est engagé activement dans le suivi et l'accompagnement de ses étudiants afin de faciliter leur intégration dans la vie active. Cette mission est réaffirmée par l'article 5 du décret n°2023-661 du 12 juillet 2023, qui confère à l'UAO la responsabilité d'assurer un accompagnement permanent des apprenants pour favoriser leur réussite universitaire et leur insertion professionnelle.

En adoptant le système Licence-Master-Doctorat (LMD) à partir de 2012, l'Université Alassane Ouattara a adopté la

création de filières professionnelles. Celles-ci visent à préparer des diplômés immédiatement opérationnels et à désengorger les filières de recherche jusque-là saturées. Cependant, malgré la mise en place de ces dispositifs, plusieurs constats subsistent : le manque de stages encadrés, l'insuffisance de partenariats entre l'université et les entreprises locales, la faible culture entrepreneuriale des étudiants et l'absence de structures universitaires d'accompagnement post-formation. De plus, les étudiants éprouvent souvent des difficultés à valoriser leurs compétences sur un marché du travail concurrentiel et peu structuré. Dans ce contexte, une interrogation majeure se pose : comment l'Université Alassane Ouattara, à travers l'UFR Sciences Économiques et de Gestion (SEG), accompagne-t-elle l'insertion professionnelle des étudiants inscrits en masters professionnels ? Le présent article se propose d'analyser la stratégie d'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants en masters à l'UFR Sciences Économiques et Gestion de l'Université Alassane Ouattara (UAO), en mettant en lumière les dispositifs existants.

1. Méthodologie

1.1. Site d'étude

L'étude a été réalisée à l'Université Alassane Ouattara située dans la ville de Bouaké le chef-lieu de la région de Gbêke (*voir la carte de localisation ci-après*). Créée en 1992, elle fut d'abord le Centre universitaire de Bouaké avant de prendre son autonomie par le décret n° 95/975 du 20 novembre. Elle est aujourd'hui une des universités publiques du pays.

En 2018, l'UAO comptait 20.000 étudiants, 640 enseignants-chercheurs, 24 chercheurs et 338 personnels administratifs. Elle est située à la sortie de Bouaké sur l'axe Bouaké Sakassou, limitée à l'ouest par le quartier Adjéyaokro, au sud par le quartier N'dakro.

Source : CNTIG, 2014

1.2. Type d'étude et population cible

Il s'agissait d'étude essentiellement qualitative de type ethnographique afin de faire une analyse approfondie des parties prenantes en dégagant les enjeux et intérêts qu'ont chaque acteur dans le processus d'accompagnement des étudiants du master professionnel.

L'étude s'est intéressée aux étudiants des masters professionnels de l'UFR Sciences Economique et Gestion. À

ceux-ci ont été ajoutés le responsable chargé des stages et insertions socio-professionnelle de l'UAO, le Secrétaire Principal de l'UFR SEG, les responsables scientifiques des masters professionnels.

1.3. Echantillonnage

La sélection des participants s'est faite au moyen de la technique du choix raisonné. La collecte des données a été réalisée à partir d'entretiens semi-directifs.

Au total, quarante-sept personnes (47), réparties comme suit, ont été interrogées : le responsable chargé des stages et insertions socio-professionnelle (01), le Secrétaire Principal (01), les délégués des filières Masters professionnels (05), les responsables scientifiques des masters (05) et les étudiants (35). Le tableau 1 ci-dessous fait un récapitulatif des participants interrogés.

Tableau 1: Taille de l'échantillon qualitatif

Type d'entretien	Catégories d'enquêtés	Effectif
Entretiens individuels	Chef du service des stages et de l'Insertion professionnelle	01
	Secrétariat principal	01
	Responsables scientifiques des masters professionnels	05
	Délégués des filières masters professionnels	05
Total Entretiens individuels		12
Focus group discussion	Master Administration du Développement Economique	7
	Master Economie de la Santé	7
	Master Comptabilité Audit et Contrôle	7

	Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines	7
	Master Etudes de Marché et Décisions Marketing	7
Total FGD		35
TOTAL		47

Source : Données d'enquête, Bouaké Septembre (2022)

1.4. Collecte et traitement des données

Trois (3) techniques de collecte des données ont été mobilisées à savoir : la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien individuel. Cinq guides d'entretien individuels et un guide focus group ont été conçus et adressés aux participants.

Le traitement des données s'est fait en trois (03) étapes : la transcription intégrale des données, le tri thématique et l'analyse des données. La transcription intégrale a consisté à écouter chaque fichier audio et à transcrire fidèlement les discours des enquêtés. Le tri thématique s'est fait manuellement. Il a consisté à faire une lecture minutieuse des fichiers transcrits et à regrouper, selon les grandes articulations des outils de collecte, les propos en des noyaux de sens commun. Quant à l'analyse, il a été question des faire ressortir les différents sens des propos des enquêtés.

2. Ancrage théorique

L'analyse de l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants en masters à l'UFR Sciences Économiques et Gestion (SEG) de l'Université Alassane Ouattara (UAO) s'inscrit dans une perspective sociologique et éducative. Elle mobilise plusieurs cadres conceptuels complémentaires permettant de comprendre les dynamiques entre formation universitaire, acquisition de compétences et intégration au

marché du travail. Il s'agit de la théorie du capital humain (Becker, 1964), de la théorie du capital social (Bourdieu, 1980 ; Coleman, 1988), de l'approche par les compétences (Le Boterf, 1994 ; Tardif, 2006) et de l'approche institutionnelle de l'insertion professionnelle (Dubet, 1994 ; Maillard, 2012)

2.1. La théorie du capital humain (Becker, 1964)

La théorie du capital humain constitue un point de départ essentiel. Selon Gary Becker (1964), l'éducation et la formation représentent un investissement dans les compétences et les aptitudes des individus, visant à accroître leur productivité et, par conséquent, leur employabilité. Dans le contexte ivoirien, cette approche permet de concevoir l'université comme un acteur central dans la production du capital humain nécessaire au développement économique.

2.2. La théorie du capital social (Bourdieu, 1980)

Pierre Bourdieu (1980) définit le capital social comme l'ensemble des ressources accessibles à un individu grâce à son réseau de relations. Dans le cadre de l'insertion professionnelle, le capital social joue un rôle déterminant : les relations avec les enseignants, les anciens étudiants, les entreprises ou les structures d'accompagnement peuvent faciliter l'accès à des opportunités d'emploi. L'université, par ses partenariats et ses réseaux, devient alors un espace de construction du capital social étudiant. Le manque de dispositifs formels de mise en relation avec le monde professionnel limite toutefois la capacité des étudiants à mobiliser ce capital pour leur insertion.

2.3. L'approche par les compétences (Le Boterf, 1994 ; Tardif, 2006)

L'approche par les compétences postule que la réussite professionnelle ne dépend pas uniquement de la possession de connaissances théoriques, mais aussi de la capacité à mobiliser

un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations concrètes (Le Boterf, 1994). Dans cette perspective, les formations de master professionnel devraient permettre aux étudiants de développer des compétences directement transférables dans le milieu du travail. L'accompagnement à l'insertion professionnelle, à travers les stages, les ateliers pratiques et les formations complémentaires, devient ainsi un espace d'articulation entre les apprentissages académiques et les exigences du monde professionnel.

2.4. L'approche institutionnelle de l'insertion professionnelle (Dubet, 1994 ; Maillard, 2012)

François Dubet (1994) considère que l'école et l'université jouent un rôle central dans la socialisation des jeunes et leur préparation à la vie active. L'insertion professionnelle est alors perçue comme un processus socialement construit, dépendant des politiques éducatives, des pratiques pédagogiques et de l'environnement institutionnel. Dans le cas de l'UAO, cette approche permet d'interroger la manière dont les dispositifs d'accompagnement institutionnalisés (cellules d'insertion, partenariats, formations complémentaires) contribuent ou non à l'intégration des diplômés dans le tissu socio-économique.

3. Résultats

Les stratégies déployées par la gouvernance de l'UAO et de l'UFR pour assurer l'accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle de ses diplômés de déclinent en deux grands axes : le renforcement des capacités et l'appui au premier emploi.

2.2. Stratégies déployées par la gouvernance de l'UAO

La gouvernance de l'Université Alassane Ouattara (UAO) et de ses Unités de Formation et de Recherche (UFR) met en œuvre diverses initiatives pour accompagner ses diplômés dans leur

insertion professionnelle. Ces initiatives se structurent autour de deux axes majeurs : le renforcement des capacités et l'appui au premier emploi.

2.2.1. Le renforcement des capacités

Le renforcement des capacités regroupe l'ensemble des actions destinées à améliorer les compétences, les connaissances et les performances des individus. Il se matérialise par des formations, des ateliers, des transferts de savoir-faire et des accompagnements personnalisés. À l'UAO, cette stratégie vise à doter les diplômés de compétences pratiques et transversales, leur permettant d'affronter le marché de l'emploi. Elle se décline en plusieurs volets.

2.2.1.1. Perfectionnement de la pratique de l'anglais

Le perfectionnement de l'anglais concerne l'amélioration des quatre compétences fondamentales : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Cette formation s'adresse aux étudiants disposant déjà d'un niveau de base et souhaitant atteindre un niveau avancé ou professionnel. Dans un contexte marqué par la mondialisation, la maîtrise de l'anglais constitue un atout majeur pour les échanges académiques, professionnels et internationaux.

2.2.1.2. Formation aux projets professionnels

La formation aux projets professionnels vise à accompagner les étudiants dans la construction et la planification de leur carrière. Elle met l'accent sur : la clarification des objectifs professionnels ; l'identification des compétences personnelles et académiques ; la rédaction de Curriculum Vitae et de lettres de motivation ; la préparation aux entretiens d'embauche. Ce dispositif contribue à donner une orientation claire et cohérente à l'avenir professionnel des diplômés.

LA BONNE SEMENCE GROUPE EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DE GESTION DE
L'UNIVERSITÉ ALASSANE OJATTARA DE BOUAKÉ
ORGANISE

UNE FORMATION

THEME:
**CANDIDATS À L'EMBAUCHE VOICI LES 03 CLÉS INFAILLIBLES
POUR RÉUSSIR BRILLAMMENT VOTRE ENTRETIEN**

SAMEDI 29 AVRIL 2023
09H - 12H
TARIF : 5.000FR
CHAMBRE DU COMMERCE,
AU DESSUS DE SOCOCE

AVEC
M. ERNEST KOUASSI
MANAGER GÉNÉRAL À LBS GROUPE,
HR OFFICER À OLAM IVOIRE

07 103 434 34 / 07 492 264 11 / 01 414 887 75 .

2.2.1.3. Formation à la maîtrise de l'outil informatique

La maîtrise des technologies de l'information et de la communication est aujourd'hui une compétence essentielle. La formation proposée à l'UAO intègre : les logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; la navigation sur Internet et l'utilisation des courriels ; la manipulation de logiciels spécialisés adaptés aux filières de formation. Un responsable institutionnel affirme à ce propos :

« Les nouveaux analphabètes ne seront pas ceux qui ne sont pas allés à l'école, mais ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Quel que soit ton diplôme, si tu ne maîtrises pas l'outil informatique dans ce monde actuel, tu es un analphabète » (W.R/UAO).

MICROSOFT WORD ET GMAIL

FORMATION 100% PRATIQUE SUR L'EMPLOYABILITE

MODULES

- Réalisation de CV professionnel et percutant avec Word
- Réalisation de lettre de motivation avec Word;
- Techniques de diffusion de Mail de recherche d'emploi.

BONUS

- Techniques de recherche d'emploi et de valorisation de l'image de soi sur internet;
- Gestion de plan d'action professionnel et personnel
- Etc.

PARTICIPATION: 5 000 FCFA

 Dimanche 16 Avril 2023

 BOUAKE

 Nombre de place limité

 Viens donc apprendre à faire un CV pro,

2.2.1.4. Formation à l'entrepreneuriat

Cette formation à l'entrepreneuriat a pour objectif de doter les étudiants des connaissances et compétences nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise. Elle couvre notamment

: l'élaboration d'un business plan ; l'étude de marché ; la gestion financière ; le marketing et le management. Elle encourage également l'esprit d'initiative et d'innovation, préparant les diplômés à transformer leurs idées en projets économiques viables.

2.2.2. L'appui au premier emploi

La transition entre les études et la vie active représente un défi majeur pour les diplômés. L'UAO déploie plusieurs dispositifs d'appui visant à faciliter cette étape, parmi lesquels figurent :

2.2.2.1. Invitation de modèles professionnels

L'UAO organise des rencontres avec des professionnels expérimentés, entrepreneurs ou anciens diplômés, considérés comme des modèles de réussite. Ces échanges permettent aux étudiants de bénéficier de parcours inspirants et de repères concrets.

« Comme vous le savez les enfants n'écoutent pas mais ils copient. Les étudiants ont donc besoin de modèle, une image à copier dans le monde des affaires » S.S/UAO

L'image ci-dessous montre une délégation de l'Université Alassane Ouattara qui, dans le cadre de ses activités pour l'amélioration de l'employabilité des étudiants, à travers la vice-présidence chargée de la Pédagogie et de la Vie Universitaire, a initié une série de rencontres avec des personnalités en vue de les solliciter en qualité d'Ambassadeur de l'UAO pour l'Insertion Professionnelle des étudiants.

Photo 1 : Photo présentant les visites de travail de l'équipe de la Vice-présidence de l'Université Alassane Ouattara

Source : <https://univ-ao.edu.ci/insertion-professionnelle-des-etudiants-de-luao/>

2.2.2.2. Partenariats avec l'Agence Emploi Jeunes

Un bureau de l'Agence Emploi Jeunes est implanté à l'UAO. Les étudiants peuvent s'y inscrire afin d'être intégrés dans une base de données et ainsi être informés automatiquement des offres d'emploi correspondant à leur profil. Ce partenariat facilite l'intermédiation entre étudiants et employeurs.

2.2.2.3. Mobilisation des alumni

Les anciens étudiants de l'UAO (alumni) constituent une ressource stratégique pour l'insertion professionnelle. Leur rôle se traduit par du mentorat et du partage d'expériences ; l'ouverture de réseaux de contacts professionnels ; la proposition de stages et d'emplois directs.

« J'ai fait l'Université Alassane Ouattara, aujourd'hui je suis dans la vie active, je suis DRH du groupe CFAO et je fais donc partie des anciens étudiants de l'UAO. L'un des responsables de l'UAO peut me contacter et

dire monsieur X en tant qu'ancien on aimerait que vous facilitiez la tâche à vos petits de l'UAO, est ce que tu peux nous trouver deux (2) ou trois (3) postes pour nos étudiants dans telle filière » R.S/UAO

Plusieurs réseaux structurés existent, parmi lesquels : le Réseau des Anciens Étudiants de l'Université de Bouaké (RESAE-UB), créé en 2018 et le Réseau des Étudiants en Sciences Économiques et Gestion, 9e promotion (RESEG-UB9), créé en 2023. Ces associations se positionnent comme des interfaces entre l'université et le monde professionnel, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité des dispositifs d'insertion.

Photo 2 : Photo du récépissé de dépôt de dossier constitutif d'association dénommée RESEG-UB9

AV
DEPARTEMENT D'ABIDJAN
PREFECTURE D'ABIDJAN

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER
D'ASSOCIATION N° 0039 / PA/SG/D1

Le Préfet du Département d'Abidjan, conformément à l'article 8 alinéa 3 de la loi N°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, atteste qu'il a été déposé dans ses services aux fins d'en recevoir un récépissé de dépôt, un dossier constitutif d'association dénommée « RESEAU DES ETUDIANTS DES SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION DE L'UNIVERSITE DE BOUAKE NEUVIEME PROMOTION (RESEG-UB9) » dont le siège est fixé à Abidjan ; tel: 07 08 30 18 98 ; 07 07 46 69 66.

Ce dossier qui a été enregistré sous le N°0689/ PA du 11 avril 2023 comprend en trois exemplaires chacune, les pièces suivantes :

- les statuts ;
- le règlement intérieur ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
- la liste des membres fondateurs ;
- la liste des membres du bureau exécutif ;
- la liste du commissariat aux comptes ;
- la liste de présence légalisée.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, délivrera un récépissé de déclaration, à l'issue de l'instruction du dossier.

Fait à Abidjan, le 03 MAI 2023

P/ Le Préfet et Par Délégation
Le Secrétaire Général I

Sindou BOSSO
Général

Source : Service insertion professionnelle de l'Université Alassane Ouattara

2.2.2.4. Les stages d'insertion

Les stages constituent des opportunités cruciales pour les étudiants, leur permettant d'acquérir une première expérience professionnelle. L'UFR SEG mobilise ses partenariats avec

différentes institutions (Agence Emploi Jeunes, CNPS, CHU, SODEFOR, etc.) afin de faciliter l'accès des étudiants à des stages de fin de formation. Un responsable de l'UFR précise :

« Vous savez on ne réussira pas à faire insérer tous les étudiants mais l'UFR SEG fait son possible pour trouver des stages aux étudiants. Par le critère de l'excellence certains arrivent à s'insérer mais nous travaillons à signer encore des partenariats pour mieux faire » DR.L.SEG/UAO.

2.3. Stratégies déployées par les étudiants de l'UFR SEG

En parallèle aux actions institutionnelles, les étudiants développent leurs propres stratégies d'insertion, principalement orientées autour de trois axes : la négociation d'offres de stage, la communication des offres via les groupes WhatsApp et l'intégration dans des clubs et associations

2.3.1. Négociation d'offres de stage

Les délégués de promotion sollicitent les enseignants professionnels et intervenants extérieurs pour obtenir des opportunités de stage.

« j'ai dû moi-même après le cours sur la conception, montage et gestion de projet du développement, approcher l'expert désigné pour le cours, un homme d'une grande réputation dans le monde des affaires dont je vais taire le nom ,je suis allé le voir auprès de sa voiture et j'ai dit monsieur nous avons besoin de votre aide pour l'obtention de quelques stages dans vos entreprises ,cela nous aidera à joindre la théorie à la pratique et il a répondu prenez mon contact et faite moi venir quatre (4) cv » K.H. Délégué MAD.SEG/UAO.

2.3.2. Communication des offres via les groupes WhatsApp

Chaque promotion dispose d'une plateforme numérique (WhatsApp), gérée par les délégués, pour diffuser les informations relatives aux cours, aux activités et aux offres de stage. Cette pratique permet une communication rapide et équitable entre les étudiants.

« Par moment, quand j'approche des chefs d'entreprises ou après mes recherches sur des sites d'emploi, je balance dans notre groupe WhatsApp les liens et proposition de stage que j'ai sur ma main, quand ils se connectent ils voient les offres et décide de réagir, je te signale que beaucoup de nous sommes hors de Bouaké mais par la plateforme nous nous échangeons les idées » A.B. Délégué GRH.SEG/UAO.

2.3.3. Intégration dans des clubs et associations

Certains étudiants choisissent d'intégrer des clubs et associations influents, tels que le CEECI, qui leur offrent un accès privilégié aux informations sur les opportunités professionnelles.

« Lorsque je rentrais à l'UAO les devanciers m'ont conseillé d'intégrer le groupe des CEECI car ils sont respectés et ont beaucoup de pouvoir dans la prise des décisions, donc grâce à ce club j'avais toutes les informations sur les stages et autres. Lors d'une réunion avec le comité l'information sur une opportunité de stage au trésor est passée, j'ai postulé et j'ai été retenu » N.B, étudiant en CAC.SEG/UAO.

4. Discussion

L'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés constitue un enjeu tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Les travaux de C. Trottier, L. Laforce et R. Cloutier (1997) montrent que l'insertion ne se réduit pas à un processus économique, elle est également identitaire et symbolique. Les auteurs identifient trois profils de diplômés : stratégiques, réalistes et désabusés qui traduisent la diversité des trajectoires post-universitaires. Cette approche souligne que l'accès à l'emploi dépend autant de la concordance entre les compétences acquises et les besoins du marché que des représentations et attentes personnelles des diplômés.

Dans cette optique, A. Degenne et M-O. Lebeaux (2001) mettent en évidence le rôle du capital social et des ressources relationnelles dans l'insertion professionnelle. Ces auteurs révèlent que les jeunes issus de familles favorisées bénéficient d'un réseau qui facilite la stabilisation professionnelle, tandis que les autres rencontrent des parcours plus discontinus et précaires. Leur étude confirme l'idée que l'insertion n'est pas uniquement un processus économique mais aussi social et identitaire.

Les travaux de D. Avom A. K. Dadegnon et C. B. Igue (2021) offrent un éclairage complémentaire sur les déterminants institutionnels et socioéconomiques de l'insertion des jeunes et des femmes. Les auteurs identifient les dysfonctionnements entre les systèmes de formation et les besoins du marché, la faiblesse des politiques publiques et l'insuffisance de l'accompagnement entrepreneurial comme principaux obstacles à l'insertion. Ils proposent des solutions intégrées, combinant formation continue, valorisation des compétences locales et promotion de l'entrepreneuriat, afin de favoriser l'autonomisation économique des jeunes diplômés.

Dans le même esprit, I.A. Moumoula et al. (2023) examinent les articulations entre systèmes éducatifs, dispositifs d'orientation et marché du travail dans plusieurs pays francophones d'Afrique. L'étude met en évidence le décalage entre les compétences acquises et les besoins réels du marché, ainsi que la nécessité de renforcer l'accompagnement des jeunes dans leurs choix professionnels. L'ouvrage plaide pour des politiques éducatives et d'orientation plus intégrées et centrées sur la compétence, afin de réduire les tensions entre formation et emploi et de faciliter la transition école-emploi.

Enfin, B. Boudarbat et A. Mbaye (2020) proposent une approche économique et pragmatique de l'insertion professionnelle via l'entrepreneuriat. En analysant des cas au Maroc, au Sénégal et au Bénin, les auteurs montrent que la création d'entreprise constitue une alternative efficace à la saturation du marché de l'emploi salarié. Le livre met en évidence les freins structurels à l'entrepreneuriat (accès au financement, informel, cadre réglementaire) mais souligne également son potentiel pour valoriser les compétences et favoriser la créativité individuelle des jeunes diplômés. Ces travaux convergent sur plusieurs points essentiels : (i) l'insertion des diplômés est un processus multidimensionnel, impliquant à la fois des facteurs économiques, sociaux et identitaires ; (ii) les ressources sociales et institutionnelles jouent un rôle crucial dans la réussite professionnelle ; (iii) les politiques publiques, la formation et l'entrepreneuriat constituent des leviers incontournables pour améliorer l'accès des jeunes diplômés à un emploi stable et de qualité. Ainsi, la littérature francophone contemporaine offre des perspectives riches pour analyser et comprendre les mécanismes de l'insertion socioprofessionnelle, tout en proposant des pistes concrètes pour l'action politique et éducative.

En Côte d'Ivoire, l'insertion professionnelle des diplômés s'inscrit dans une dynamique historique marquée par

les choix économiques et politiques opérés dès l'indépendance. En 1960, le pays adopte un capitalisme d'État, où l'État devient le principal moteur de l'économie et oriente sa politique industrielle vers la création de grandes unités productives capables d'absorber massivement la main-d'œuvre. Dans ce contexte, la politique sociale de l'emploi consistait à offrir un emploi moderne à tous les demandeurs, notamment aux diplômés de l'enseignement supérieur. Ce modèle a progressivement imposé le « travail salarié » comme référence sociale et professionnelle. Cependant, la crise économique et financière des années 1970-1980 bouleverse cet équilibre. L'État, désormais affaibli, n'est plus en mesure d'assurer à lui seul l'embauche de tous les diplômés, ce qui entraîne une montée du chômage et une remise en question des politiques traditionnelles d'emploi. Cette rupture historique marque une nouvelle ère pour l'insertion professionnelle des diplômés en Côte d'Ivoire. Comme le souligne H. Wapoh (2013), l'insertion cesse d'être automatique et se fonde de plus en plus sur la mobilisation de relations sociales, révélant ainsi les imperfections structurelles du marché du travail. Le Bureau international du travail (BIT, 1997) estime d'ailleurs que les difficultés d'insertion des jeunes reflètent ces dysfonctionnements et justifient l'intervention des pouvoirs publics. Ceux-ci mettent alors en place des programmes et dispositifs destinés à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, par le biais de formations qualifiantes ou d'un accompagnement ciblé. On parle alors d'« insertion aidée », par opposition à une insertion régulée exclusivement par le marché. Malgré ces efforts, de nombreuses difficultés persistent comme le souligne de nombreux chercheurs. Notamment C. Laflamme (1984). Cet auteur identifie une pluralité de facteurs qui compliquent l'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés. Il s'agit notamment de facteurs démographiques, liés à l'afflux massif de jeunes sur le marché du travail ; de facteurs économiques,

comme la récession mondiale qui réduit la création d'emplois ; de facteurs éducatifs, tels que l'allongement des études qui élève les attentes des diplômés ; de facteurs technologiques, qui transforment les besoins en compétences vers des profils soit très qualifiés, soit faiblement qualifiés ; de facteurs sociaux, qui modifient les mentalités et les exigences des jeunes face au travail ; et enfin de facteurs politiques, à travers les lois et réglementations encadrant le marché du travail. Ces déterminants multidimensionnels expliquent que le chômage des diplômés en Côte d'Ivoire ne soit pas seulement le résultat d'un déséquilibre quantitatif entre l'offre et la demande, mais aussi celui d'un ensemble de transformations structurelles.

Les résultats de la recherche menée à l'Université Alassane Ouattara (UAO) confirment cette complexité. L'insertion professionnelle des diplômés de masters professionnels y apparaît comme un processus influencé à la fois par les dispositifs institutionnels mis en place, par les dynamiques pédagogiques internes et par le contexte socio-économique ivoirien. Diverses stratégies d'accompagnement ont été identifiées, telles que les stages en entreprise, les séminaires et ateliers de professionnalisation, les programmes de soutien à l'entrepreneuriat étudiant et les partenariats université-entreprises. Parmi ces dispositifs, les stages occupent une place centrale. Ils constituent une passerelle privilégiée vers le marché du travail, puisqu'ils permettent aux étudiants d'acquérir une expérience pratique, de développer des compétences transférables et de construire un réseau professionnel. Cependant, tous les dispositifs n'ont pas le même impact. Les séminaires et ateliers de professionnalisation, par exemple, voient leur efficacité limitée par la faible implication des acteurs socio-économiques (Kouadio, 2020). De même, l'entrepreneuriat étudiant, qui apparaît comme une alternative crédible face à la saturation du marché du travail, reste encore peu consolidé. À l'UAO, malgré l'intérêt croissant pour la

création d'activités génératrices de revenus, les initiatives entrepreneuriales demeurent fragiles, faute de ressources suffisantes et d'un accompagnement institutionnel durable.

Un autre point saillant ressortant du terrain concerne l'absence d'un dispositif structuré de suivi et d'orientation des diplômés. La majorité des responsables interrogés reconnaissent que, contrairement à d'autres universités africaines, l'UAO ne dispose pas encore d'un mécanisme formel permettant de suivre les anciens étudiants après l'obtention de leur diplôme. Comme le souligne un responsable institutionnel : « *Nous faisons des efforts pour aider les étudiants à trouver des stages, mais une fois diplômés, nous n'avons pas de moyens de savoir ce qu'ils deviennent* » (R.I., UAO). Cette lacune réduit la capacité de l'université à évaluer l'efficacité réelle de ses stratégies et à ajuster ses politiques d'accompagnement. Elle illustre plus largement un manque de synergie entre le système éducatif et le marché du travail, se traduisant par une faible anticipation des besoins économiques et professionnels réels.

Les données d'enquête mettent également en évidence une tension structurelle entre les attentes des étudiants et les réalités du marché de l'emploi. Les étudiants rencontrés aspirent à des emplois stables et conformes à leur spécialisation, mais l'économie locale, dominée par le secteur informel, peine à absorber la diversité et le volume des profils formés. Comme l'a résumé un étudiant de master : « *Nous avons travaillé dur pour obtenir le diplôme, mais le marché ne nous attend pas* » (A.B., GRH/UAO). Ce décalage rejoint les constats de V. Doumbia (2008) sur la persistance de l'inadéquation entre formation universitaire et besoins économiques en Afrique subsaharienne. Les diplômés se retrouvent ainsi à devoir accepter des emplois en dessous de leur niveau de qualification ou à se réorienter vers l'auto-emploi, souvent par nécessité plutôt que par choix.

Sur le terrain, plusieurs étudiants affirment percevoir les partenariats entre l'université et les entreprises comme trop

limités et irréguliers. Le manque de conventions formelles avec les structures locales réduit la possibilité de stages professionnels de qualité. D'un autre côté, certains acteurs institutionnels reconnaissent que les entreprises elles-mêmes restent parfois réticentes à accueillir des stagiaires, invoquant un manque de moyens ou une faible adaptation des formations aux besoins de leurs structures. Ce constat souligne la nécessité d'un dialogue plus permanent entre université et monde économique, condition essentielle pour rendre la formation plus pertinente et professionnalisante.

Dans cette perspective, les approches proposées par C. Leclerc et al. (1996) permettent d'enrichir la réflexion. Les observations menées à l'UFR SEG montrent que les dispositifs actuels privilégient surtout l'approche d'employabilité (développement de compétences transversales) et, dans une moindre mesure, l'approche entrepreneuriale à travers la formation à la création d'entreprise. Cependant, les étudiants expriment un besoin croissant d'approches plus intégrées, combinant formation, accompagnement à la recherche d'emploi et mise en réseau avec des professionnels. L'absence d'une structure institutionnelle dédiée à l'orientation et au suivi limite encore la mise en œuvre cohérente de ces approches.

Les données de terrain révèlent aussi que la situation de l'insertion professionnelle des diplômés de masters professionnels à l'Université Alassane Ouattara reflète les défis plus larges de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Comme l'ont déjà souligné C.K. Kouakou et A.T. Koba (2015), le chômage des jeunes diplômés découle principalement de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Cette contradiction se manifeste clairement à travers les propos des enquêtés : alors que les étudiants recherchent des postes qualifiés, plusieurs entreprises locales peinent à recruter du personnel compétent, faute de correspondance entre les profils formés et les besoins spécifiques du marché. Dès lors, une

approche plus holistique et concertée s'impose, fondée sur la coopération active entre universités, entreprises, État et société civile. Cette approche suppose non seulement le renforcement des dispositifs existants (stages, partenariats, formation à l'entrepreneuriat) mais aussi la création de nouveaux mécanismes de suivi, d'orientation et d'accompagnement post-formation. Les données recueillies montrent clairement que les étudiants, les enseignants et les décideurs partagent le même constat : seule une action coordonnée et durable permettra de transformer l'insertion professionnelle des diplômés en un processus réellement efficace, inclusif et adapté au contexte socio-économique ivoirien.

Conclusion

Dans un contexte économique encore fragile et fortement concurrentiel, l'université se positionne comme un acteur central de transformation des apprentissages universitaires en véritables opportunités d'emploi en œuvrant à renforcer l'employabilité de ses diplômés. La présente étude, fondée sur une approche qualitative de type ethnographique, a mobilisé des entretiens auprès de 47 participants (étudiants, responsables de masters et acteurs institutionnels), des observations et une analyse documentaire.

Les résultats obtenus révèlent deux grands axes d'action : le renforcement des capacités (formations en anglais, informatique, entrepreneuriat, projets professionnels) et l'appui au premier emploi (stages, partenariats avec l'Agence Emploi Jeunes, mobilisation des alumni et de modèles professionnels). Ces dispositifs, bien que pertinents, révèlent quelques limites notamment l'absence d'un suivi structuré des diplômés, la faiblesse des partenariats durables avec les entreprises et la fragilité des initiatives entrepreneuriales. En définitive, cette recherche met en évidence que l'insertion professionnelle ne se

réduit pas à un simple enjeu d'emploi, mais qu'elle constitue un véritable processus social et humain, au croisement de la formation, de l'accompagnement et du développement personnel. En mettant en lumière les stratégies d'accompagnement à l'insertion mises en œuvre à l'Université Alassane Ouattara, la présente recherche contribue à une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontés les jeunes à la sortie de l'université. Elle permet ainsi de donner une visibilité aux efforts entrepris par l'institution et d'identifier les leviers susceptibles d'améliorer durablement la transition entre la formation et l'emploi. En valorisant les initiatives d'accompagnement et les stratégies déployées par l'UFR des Sciences Économiques et de Gestion, la recherche contribue à renforcer le lien entre formation et emploi. Elle offre ainsi aux décideurs publics et universitaires des repères concrets pour améliorer les dispositifs d'insertion et favoriser une meilleure inclusion socio-économique de la jeunesse ivoirienne.

Références bibliographiques

AVOM Désiré et al, 2021. « La numérisation favorise-t-elle la création nette d'emplois ? Données empiriques des pays de l'UEMOA », Politique des télécommunications, Volume 45, numéro 8, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102215>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596121001191#preview-section-abstract>

BANQUE Mondiale, 2012. « En Côte d'Ivoire, le gouvernement et les entreprises privées s'unissent pour créer des emplois pour les jeunes », https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are-partnering-to-create-jobs-for-young-men-and-women?utm_source=chatgpt.com

BEDUWE Catherine et al, 2007. « De la formation professionnelle à la professionnalité d'une formation », *Formation emploi* [En ligne], mis en ligne le 30 septembre 2009, DOI : <https://doi.org/10.4000/formationemploi.1495>

BOUDARBAT Brahim et MBAYE Ahmadou Aly, 2020. *Développement économique et emploi en Afrique francophone : L'entrepreneuriat comme moyen de réalisation*. Québec : Presses de l'Université Laval / De Gruyter.

BUREAU International du Travail (BIT), 1997. « L'insertion des jeunes et les politiques d'emploi-formation » in *Cahiers de l'emploi et de la formation*, n°1

DEGENNE Alain et LEBEAUX Marie-Odile, 2001. « Insertion professionnelle et vie sociale des jeunes en Haute-Normandie » in *Formation Emploi*, (73), 25–42.

DOUMBIA Vakaramoko, 2008. « L'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire », *DESS Haute Etude en Gestion de la Politique Economique*, Université de Cocody/CIRES - Diplôme des Hautes Etudes en Gestion de la Politique Economique 2

DUBAR Claude, 2001. « La construction sociale de l'insertion professionnelle », in *Éducation et Sociétés*, n° 7, pages 23 à 36, Éditions De Boeck Supérieur ISSN 1373-847X ISBN 2-8041-3637-X DOI 10.3917/es.007.0023

FONDS Monétaire International 2011. « Annulation du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit et demande de décaissement au titre de la Facilité de crédit rapide », file:///C:/Users/PC%20MARKET%20CI/Downloads/_cr11194 f.pdf

KOCOU Dadegnon et al, 2021. *La dynamique de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone*. Cotonou : Université d'Abomey-Calavi, https://www.researchgate.net/publication/365637336_La_dynamique_de_l%27insertion_professionnelle_des_jeunes_et_des_femmes_en_Afrique_francophone

KOUAKOU Clément Kouadio. et Koba Adébo T., 2015. « L'emplois des jeunes en Côte d'Ivoire : une étude diagnostique », *Rapport d'étude*, Centre de recherches pour le développement international CP 8500, Ottawa ON Canada K1G 3H9

LAFLAMME Claude, 1984. « Une contribution à un cadre théorique sur l'insertion professionnelle des jeunes » in *Revue des sciences de l'éducation*, 10(2), PP 199-216.,

LECLERC Chantal et al, 1996. « Espoirs et impasses des pratiques de groupe d'insertion à l'emploi » in *Cahiers de la recherche en éducation*, 3 (1), PP 107–132.

MOUMOULA Issa Abdou, et al., 2023. *Systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : quelles articulations ?* Paris : L'Harmattan.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD), 2009. *Rapport mondial sur le développement humain 2009, Lever les barrières : Mobilité et développement humains*, New York, NY 10017, USA,

TROTTIER Claude, LAFORCE Louise et CLOUTIER Renée, 1997, « Les représentations de l'insertion professionnelle chez les diplômés de l'université » in *Formation Emploi*, (58), PP 15–34.

WAPOH Hilaire 2013. « Modes d'accès à l'emploi des diplômés en Côte d'Ivoire », in *Économies et Sociétés*, série « Socio-Économie du Travail », Volume XLVII, No. 5 / Cahier 35 (n° 35), PP 691-723,

APPROCHE BIOGRAPHIQUE DE L'EXPERIENCE SOCIALE DES EFFETS DES DYSMENORRHEES SUR LES PERFORMANCES SCOLAIRES DES ADOLESCENTES ET JEUNES FILLES EN MILIEU URBAIN DE DALOA (CENTRE-OUEST COTE D'IVOIRE)

GUEHIAGUEHI Andrée Emmanuelle¹, NIAVA Bogui Fernand Landry², GBOUGNON Martine-YAO³

- 1- *Master ès Sociologie, UFR Sciences Sociales et Humaines, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire)*
- 2- *Enseignant-chercheur, Sociologie politique, Département de Sociologie et d'Anthropologie à Université Jean Lorougnon Guédé à Daloa (Côte d'Ivoire)*
niavalandry@yahoo.fr, Cel : 225 0759000045,
- 3- *Enseignante-chercheuse, Sociologie de l'éducation et de la famille, Institut de Recherche d'expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie (IREEP), Université Félix Houphouët Boigny (Cocody Côte d'Ivoire)*
martinebougnon@yahoo.fr, Cel : 225 0102987512.

Résumé

Cette recherche vise à comprendre l'expérience sociale des effets des dysménorrhées sur les performances scolaires des adolescentes et jeunes filles en milieu urbain à Daloa. S'appuyant sur une approche biographique, l'étude a mobilisé 10 apprenantes issues du secondaire et de l'université. L'analyse des récits de vie révèle que la dysménorrhée, bien qu'étant une douleur biologique universelle, se traduit socialement par des formes diverses d'exclusion, de repli sur soi et de stratégies d'adaptation dans le milieu scolaire. Sur le plan émotionnel, les adolescentes expriment un sentiment de honte et de solitude, souvent renforcé par le silence social entourant la menstruation. Sur le plan cognitif, la douleur entraîne une baisse de concentration et une démotivation, tandis qu'au plan institutionnel, l'absence de dispositifs scolaires adaptés et la méconnaissance du problème par les enseignants accentuent leur vulnérabilité académique. Ces résultats montrent que la dysménorrhée, au-delà de la dimension médicale, constitue une expérience sociale qui affecte la trajectoire éducative des filles et

interroge les politiques scolaires en matière d'équité et de santé reproductive.

Mots-clés : approche biographie, expérience sociale, effets des dysménorrhées, performance scolaire, milieu urbain

Abstract

This research aims to understand the social experience of the effects of dysmenorrhoea on the academic performance of adolescent girls and young women in urban areas in Daloa. Using a biographical approach, the study involved 10 female students from secondary school and university. Analysis of their life stories reveals that dysmenorrhoea, although a universal biological pain, translates socially into various forms of exclusion, withdrawal and coping strategies in the school environment. Emotionally, the adolescents express feelings of shame and loneliness, often reinforced by the social silence surrounding menstruation. Cognitively, the pain leads to a decline in concentration and motivation, while institutionally, the lack of appropriate school facilities and teachers' lack of awareness of the problem accentuate their academic vulnerability. These results show that dysmenorrhoea, beyond its medical dimension, is a social experience that affects girls' educational trajectories and raises questions about school policies on equity and reproductive health.

Keywords: biographical approach, social experience, effects of dysmenorrhoea, school performance, urban environment

Introduction

La gestion de l'hygiène menstruelle constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique et d'éducation à l'échelle mondiale. Si les menstruations relèvent d'un phénomène biologique universel, leur expérience et leurs effets demeurent profondément marqués par les contextes sociaux, culturels et institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent (Oumara et al., 2023, p.1). Ce paradoxe entre universalité biologique et diversité sociale interroge la manière dont les sociétés construisent, interprètent et traitent les douleurs menstruelles.

Dans de nombreux pays du Sud, cette dimension sociale de la menstruation reste largement occultée. Le rapport de l'UNESCO

(2014, p.12) et les travaux de Sommer et al. (2016, p.8) mettent en évidence les inégalités structurelles qui touchent les filles en milieu scolaire. Le manque d'accès aux produits menstruels et aux infrastructures adaptées, combiné à la stigmatisation sociale et au manque de sensibilisation, conduit souvent à des absences répétées et à un risque accru d'abandon scolaire. VanLeeuwen et Torondel (2018, p.15) soulignent, quant à eux, que les douleurs menstruelles non prises en charge, notamment la dysménorrhée, constituent un obstacle invisible mais déterminant dans la scolarité et les performances académiques des filles.

Pourtant, les institutions internationales de défense des droits humains reconnaissent désormais la menstruation comme un enjeu central de justice sociale et d'égalité des chances. Le Bureau du Haut-Commissariat aux Droits Humains rappelle que la stigmatisation et la négligence liées à l'hygiène menstruelle constituent une atteinte au droit à la dignité, à la santé, à la non-discrimination et à l'éducation. Cependant, ce consensus international contraste avec une reconnaissance limitée des vécus individuels. Les politiques éducatives et sanitaires, bien que volontaristes, peinent encore à prendre en compte la dimension intime et sociale de la douleur menstruelle.

À l'échelle sous-régionale, les inégalités en matière de santé menstruelle demeurent structurelles. Akoth *et al.* (2024) soulignent, dans une étude portant sur six pays d'Afrique subsaharienne (Kenya, Ghana, Nigeria, Ouganda, Tanzanie et Cameroun), que plus de la moitié des jeunes femmes présentent un "besoin non satisfait" en gestion de l'hygiène menstruelle, particulièrement dans les zones rurales et à faibles revenus. Ces résultats démontrent que les défis liés à la santé menstruelle ne se limitent pas aux dimensions biologiques, mais relèvent également de facteurs sociaux, économiques et politiques plus profonds. Dans le prolongement de ces constats régionaux, la situation ivoirienne illustre de manière révélatrice cette

problématique. Selon les données de l'Afrobaromètre (2021, p. 9) et de l'UNESCO, les jeunes filles ivoiriennes, notamment au secondaire et à l'université, demeurent confrontées à de multiples obstacles : absence de statistiques spécifiques, manque d'accès aux antalgiques, insuffisance d'accompagnement pédagogique et social.

À cet égard, une étude menée auprès de lycéennes dans le nord du pays révèle que chaque fille interrogée avait manqué au moins un jour de classe au cours des trois derniers mois en raison des règles, faute de soutien psychosocial, d'infrastructures sanitaires adéquates et de pratiques d'hygiène menstruelle adaptées (Guehi & Secredou, 2019, p. 185). De plus, le Guide de santé et d'hygiène menstruelle en Côte d'Ivoire publié par le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, en partenariat avec l'UNFPA et Équipop (2021), précise que les adolescentes en milieu scolaire manquent entre trois et cinq jours de cours par mois à cause des menstruations, soit plus d'un mois d'absence cumulée par an (p. 14). Ainsi, malgré la reconnaissance de ces difficultés, la Côte d'Ivoire illustre un véritable décalage entre politiques publiques et réalités vécues. Si plusieurs politiques publiques en faveur des adolescents et des jeunes ont été formulées (DC-PNSSU 2005-2010 ; PNSAJ 2016-2021), elles abordent peu ou pas la question spécifique de la dysménorrhée et de ses répercussions sur la réussite scolaire et universitaire. Selon les données de l'Afrobaromètre (2021, p.9) et de l'UNESCO, les jeunes filles ivoiriennes, notamment au secondaire et à l'université, demeurent confrontées à de multiples obstacles. Cette absence de statistiques spécifiques, manque d'accès aux antalgiques, insuffisance d'accompagnement pédagogique et social. Ces limites institutionnelles contribuent à rendre invisible une expérience féminine pourtant ordinaire, mais socialement silencieuse.

C'est dans cette tension entre biologie et société, souffrance intime et normes scolaires, que s'inscrit cette étude. En mobilisant la sociologie de l'expérience développée par Dubet (2014), elle s'attache à comprendre comment les adolescentes et jeunes filles de Daloa vivent, interprètent et négocient les effets des dysménorrhées dans leur trajectoire scolaire. Selon Dubet, l'acteur social construit son expérience à travers trois logiques interdépendantes : l'intégration sociale, la subjectivation et la stratégie. Ce cadre permet ici d'analyser la manière dont les jeunes filles articulent leur rapport au corps, à la douleur et à l'institution scolaire, tout en cherchant à maintenir leur place au sein du groupe.

La contribution sociale de cette recherche réside dans la mise en lumière d'un phénomène souvent passé sous silence : la douleur menstruelle comme expérience sociale structurante influençant la réussite scolaire, les relations de genre et les inégalités éducatives. En révélant la faible mise sur agenda institutionnelle de la santé menstruelle, ce travail invite à une meilleure prise en compte de la dimension corporelle et genrée de la scolarisation des filles dans les politiques publiques ivoiriennes.

La problématique centrale qui guide ce travail est la suivante : comment les adolescentes et jeunes filles en milieu urbain, confrontées à la dysménorrhée, construisent-elles leur expérience sociale, émotionnelle, cognitive et normative de la douleur menstruelle, et comment ces expériences influencent-elles leur rapport à l'école et à la performance scolaire ?

L'objectif principal de cette étude est ainsi de comprendre les effets des dysménorrhées sur les trajectoires scolaires des jeunes filles, en analysant à la fois la manière dont elles vivent cette douleur, les stratégies de contournement qu'elles mobilisent, et la manière dont les institutions éducatives prennent ou ne prennent pas en charge cette réalité.

Ce travail s'articule en quatre parties. La première est consacrée à la méthodologie, précisant les zones d'enquête, les catégories

d'acteurs ciblés et les techniques d'analyse utilisées. La deuxième expose les résultats en mettant en évidence les formes d'expériences vécues. Enfin, la conclusion ouvre des pistes de réflexion pour une meilleure prise en compte de la santé menstruelle dans les politiques éducatives et sanitaires en Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie

La présente étude s'est déroulée dans la ville de Daloa, située dans la région du Haut-Sassandra, au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle repose sur une approche qualitative de type biographique, centrée sur les récits de vie des adolescentes et jeunes filles. L'approche biographique permet de comprendre les trajectoires éducatives en lien avec les dysménorrhées, en mettant en évidence les logiques d'action, les ressources mobilisées et les contextes sociaux. Elle offre la possibilité d'articuler histoire individuelle et histoire sociale (Demazière & Dubar, 1997), tout en donnant de la visibilité à des expériences souvent marginalisées dans l'espace public et institutionnel. Cette démarche permet de saisir comment chaque jeune fille construit son rapport à son corps, à la douleur, à l'école et aux normes sociales au fil de son parcours personnel.

L'approche biographique présente également l'avantage de suivre l'évolution des perceptions et des pratiques. Elle éclaire ainsi la dynamique de construction des pratiques et des représentations sociales autour de la menstruation et de la souffrance féminine. Ce choix méthodologique s'explique par la dimension taboue du sujet. En effet, la question de la gestion des dysménorrhées dépasse le cadre des statistiques. Elle renvoie à des vécus intimes, à des émotions et à des significations sociales qu'il est nécessaire d'aborder à travers les récits personnels. La collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire pour situer le phénomène dans son contexte

théorique et empirique ; les entretiens biographiques, guidés par une grille d'entretien et complétés par un carnet de notes.

L'échantillon a été constitué de dix (10) participantes : cinq (05) élèves des lycées Khalil et Lycée 4, et cinq (05) étudiantes de l'Université Jean Lorougnon Guédé. La sélection s'est faite selon une méthode d'échantillonnage raisonné (au jugé), complétée par la technique de la boule de neige complexe. Ce procédé a permis d'identifier une première participante, qui a ensuite orienté la recherche vers d'autres jeunes filles présentant des expériences similaires de règles douloureuses. Les critères de choix reposaient sur l'accessibilité et la disponibilité des participantes.

L'exploitation des données a consisté en la retranscription intégrale des récits, suivie de la production d'encadrés biographiques et de l'élaboration de nuages de mots afin d'identifier la fréquence et la pertinence des concepts liés à la douleur et à la performance scolaire. L'analyse de contenu thématique a permis de dégager les régularités et les différences dans les expériences, en tenant compte des contextes socio-économiques, des vécus menstruels, des réactions de l'entourage et des propositions d'amélioration formulées par les enquêtées.

L'ancrage théorique de cette étude repose principalement sur la théorie de la mise sur agenda, qui permet de comprendre pourquoi certaines questions sociales deviennent des priorités publiques tandis que d'autres demeurent invisibles. Dans cette perspective, la dysménorrhée est considérée comme un problème social dont la reconnaissance dépend de la capacité des actrices concernées (les adolescentes et jeunes filles), ainsi que d'acteurs intermédiaires (enseignants, associations, institutions éducatives), à rendre visible leur expérience, à la porter dans l'espace public et à susciter un intérêt politique. Elle permet ainsi de montrer que le silence, la banalisation de la douleur et l'absence de dispositifs institutionnels ne relèvent pas du hasard, mais d'un processus de non-priorisation de la santé menstruelle

dans les politiques éducatives. Elle éclaire donc le décalage entre la fréquence et l'intensité des douleurs vécues et leur faible prise en compte dans les établissements scolaires et universitaires.

2. Résultats

2.1. L'expérience sociale des effets des dysménorrhées sur la performance scolaire des jeunes filles au secondaire et à l'université

Les données recueillies montrent que les jeunes filles au secondaire et à l'université vivent la dysménorrhée comme une épreuve sociale autant que physique. La douleur menstruelle, souvent intense et récurrente, perturbe leur participation régulière aux activités scolaires et universitaires. Certaines jeunes filles s'absentent plusieurs jours par mois, tandis que d'autres, présentes en classe, témoignent d'une concentration réduite et d'un désengagement momentané. Cette situation engendre, pour beaucoup, une baisse progressive de leurs performances scolaires, marquant ainsi une rupture dans leur trajectoire éducative.

Les résultats du terrain montrent que l'expérience de la dysménorrhée révèle une tension entre les exigences du système scolaire centré sur la performance, la régularité et la réalité corporelle et sociale de ces jeunes filles. Cette tension s'exprime à travers des sentiments d'injustice, de honte ou d'incompréhension, nourris par la stigmatisation encore attachée aux menstruations. En effet, la douleur menstruelle est souvent banalisée ou tue, ce qui contribue à une invisibilisation du corps féminin dans l'espace scolaire. Les adolescentes apprennent très tôt à intérioriser la discrétion, à cacher leur souffrance, afin de ne pas être étiquetées comme faibles ou inadaptées.

Cependant, cette contrainte sociale n'efface pas toute forme d'agency. Certaines jeunes filles développent des stratégies d'adaptation. Elles s'appuient sur la solidarité entre pairs,

notamment les amies qui partagent la même expérience, ou négocient des formes de compréhension auprès d'enseignants sensibles à leur situation. Ces interactions participent d'une logique d'intégration sociale, dans la mesure où elles réaffirment leur place dans l'espace scolaire malgré les contraintes physiologiques et sociales imposées par les effets des dysménorrhées.

Ainsi, l'expérience sociale des dysménorrhées s'inscrit dans une dialectique entre souffrance corporelle et reconnaissance sociale. Le corps devient à la fois un lieu de vulnérabilité et un support d'apprentissage des normes sociales de genre. Cette expérience biographique contribue à forger un rapport singulier à la scolarité et à la féminité, marqué par la recherche d'un équilibre entre l'acceptation de la douleur et la volonté de demeurer actrices de leur réussite scolaire.

2.2. L'expérience émotionnelle des effets des dysménorrhées sur la performance scolaire des jeunes filles au secondaire et à l'université

Les témoignages recueillis montrent que la dysménorrhée ne se limite pas à un phénomène biologique ; elle constitue un espace où se construisent les expériences émotionnelles et identitaires des adolescentes et des jeunes étudiantes. La douleur menstruelle, en interrompant ou en perturbant la scolarité, engage les jeunes filles dans un rapport à soi profondément singulier, où le corps devient à la fois obstacle et vecteur de sens. Dans ce contexte, les émotions ressenties telles que la honte face à des résultats jugés insuffisants, la frustration liée à la banalisation de leur mal, ou encore la peur de l'échec ne se réduisent pas à des réactions individuelles. Elles traduisent une dynamique sociale plus large : l'anticipation du jugement des pairs et des enseignants, le manque de reconnaissance institutionnelle de la souffrance menstruelle et les normes implicites autour de la performance scolaire. Chaque jeune fille,

en naviguant entre ces pressions externes et son ressenti intime, engage un véritable travail émotionnel. Elle apprend à gérer la douleur et ses effets sur sa scolarité, à ajuster ses comportements, parfois à se résigner ou à chercher des stratégies de compensation.

Le récit de vie présenté dans l'encadré illustre concrètement cette expérience. On y voit comment la honte des résultats scolaires et la frustration liée au manque de compréhension de l'entourage se combinent, façonnant le rapport à soi de la jeune fille. La dysménorrhée devient alors un moment de subjectivation. Elle oblige les adolescentes à se positionner face à leur propre souffrance et à négocier, souvent de manière silencieuse, leur place dans le système scolaire. Cette expérience, douloureuse mais signifiante, participe à la construction de leur identité et révèle les tensions entre exigences institutionnelles, normes sociales et vie émotionnelle personnelle.

Ainsi, loin de n'être qu'un obstacle à la réussite scolaire, la dysménorrhée apparaît comme un espace où s'articulent émotions, travail sur soi et stratégies de résilience sociale. La reconnaissance de cette souffrance par les pairs, les enseignants ou les institutions reste pourtant inégale, accentuant le sentiment d'injustice et influençant directement la manière dont les jeunes filles vivent leur parcours scolaire. Le récit de vie contenu dans l'encadré ci-dessous permet d'illustrer les trois autres émotions précédemment évoquées. L'analyse de ces récits a permis d'obtenir le nuage de mots suivant. Il met en lumière les expressions récurrentes autour des émotions douleurs menstruelles et de leurs effets sur la scolarité.

DMM, 23 ans, est étudiante en Master 2 à l'Université Jean Lorougnon Guédé. Arrivée à Daloa en 2006-2007, elle a effectué tout son parcours scolaire dans la ville, du primaire à l'université. Après l'école primaire à Mine d'Abattoir 2, elle poursuit ses études au collège Fadiga, puis au lycée 1 avant d'intégrer l'université. Un chemin scolaire linéaire, mais fortement perturbé par les douleurs menstruelles. Ses premières règles surviennent à l'âge de 13 ans. Ce souvenir reste marquant : « *Mes règles durent 6 à 7 jours, et j'ai mal du 1er jusqu'au dernier jour. Lorsque ça arrive, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas suivre les cours ni les TD... ça joue sur mes notes.* »

Les symptômes deviennent de plus en plus invalidants : « *Avant, au moins, j'arrivais à me déplacer, mais maintenant... c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'il y a le feu dans mon bas-ventre, je ne peux pas marcher, ni manger, j'ai un peu la nausée.* » Sur une échelle de 1 à 10, elle donne la note de 10/10 à la douleur : « *Cette douleur, je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi.* »

Frustration liée à la banalisation de son mal

Elle déplore la banalisation de son mal par les autorités éducatives et sanitaires : « *Une fois à l'école, j'ai voulu prendre une permission parce que j'avais atrocement mal. On m'a dit que c'est une douleur normale, une prémisse d'accouchement, donc pourquoi être dispensée ? Mais ils oublient que c'est nous qui vivons la douleur.* »

Honte des résultats

Elle évoque notamment un cours sur Zotero et un autre cours technique ratés cette année : « *Mes amis m'ont aidée avec les explications, mais pfff... Ils ont eu de fortes notes, moi pas.* » En Licence 3 déjà, elle observe une baisse significative de ses résultats : « *Chaque mois, je ratais des cours, et au final je n'ai pas eu le résultat que je voulais en fin d'année.* »

Figure 1 : nuage de mots des émotions ressenties par les apprenantes liées à l'expérience des dysménorrhées

Source : Guehiagehi et *al*, 2025

Le nuage de mots obtenu à partir des témoignages des apprenantes met en lumière l'ampleur de la détresse psychologique qui accompagne l'expérience des douleurs menstruelles. Il révèle que les dysménorrhées ne sont pas

seulement un phénomène biologique, mais aussi un vécu social et émotionnel profondément marqué par les contraintes scolaires et institutionnelles.

Les émotions dominantes qui émergent traduisent trois formes majeures de souffrance psychologique. L'état de dépression, d'abord, apparaît comme l'expression la plus récurrente. Il traduit un sentiment de découragement et de perte de motivation face à une douleur qui perturbe la régularité du travail scolaire et fragilise la confiance en soi. À cela s'ajoute la peur de l'échec, qui renvoie à l'anxiété générée par les absences répétées, les retards d'apprentissage et la baisse de concentration pendant les cours. Enfin, la honte des résultats témoigne d'un rapport douloureux à la performance académique. Les jeunes filles intériorisent la culpabilité d'un échec qu'elles attribuent à leur incapacité temporaire à « tenir le rythme » imposé par l'école.

2.3. L'expérience cognitive des effets des dysménorrhées sur la performance scolaire des jeunes filles au secondaire et à l'université

Les résultats de l'étude de terrain montrent que l'épreuve de la dysménorrhée influence directement les capacités cognitives des jeunes filles et la manière dont elles s'engagent dans leur scolarité. La douleur et l'inconfort liés aux menstruations perturbent la concentration, ralentissent les processus d'apprentissage et entravent la réflexivité, rendant plus difficile l'acquisition et la mobilisation du savoir. Ces limitations cognitives se traduisent concrètement par des absences ponctuelles, une participation réduite en classe, et parfois un désengagement face aux évaluations.

Face à ces contraintes, les adolescentes et étudiantes développent des stratégies d'acteur pour maintenir leur présence et leur performance scolaire malgré la douleur. Certaines apprennent à anticiper les moments difficiles, à planifier leur travail autour des évaluations, ou à demander de l'aide de

manière discrète. D'autres choisissent de dissimuler leur souffrance afin de préserver leur image auprès des pairs et des enseignants, tout en cherchant des moyens de rester concentrées ou de rattraper les apprentissages manqués. Ces comportements traduisent un rapport stratégique à l'école et au savoir, où l'individu ajuste ses pratiques en fonction des contraintes physiques et sociales.

Le récit de vie contenu dans l'encadré 1 illustre comment ces stratégies prennent forme dans le quotidien scolaire. Il montre la combinaison de moments de régression, de difficulté de concentration et de désengagement, mais aussi la capacité des jeunes filles à élaborer des solutions pratiques pour continuer à apprendre. La dysménorrhée, loin de n'être qu'une simple entrave biologique, devient ainsi un espace où s'articulent adaptation sociale, compétence pratique face à la contrainte et mobilisation de stratégies cognitives.

En somme, cette expérience cognitive révèle la manière dont les jeunes filles construisent un rapport instrumentalisé à l'école et au savoir. Elles négocient leurs limites, ajustent leurs comportements et développent des routines pour réduire l'impact de la douleur sur leur performance scolaire, démontrant une forme de résilience et d'ingéniosité sociale. Le récit de vie contenu dans les encadrés ci-dessous permet d'illustrer ces résultats.

❖ Première expérience des règles et gestion familiale

WGA, étudiante en Master 2 à l'Université de Daloa, nous raconte son vécu lié à ses premières règles, survenues vers l'âge de 11 ou 12 ans, alors qu'elle était en classe de 6e.

Elle explique : « *Je me suis réveillée et j'ai vu que ma couchette était toute tachée de sang. J'ai eu très peur et je n'osais pas en parler. J'ai gardé ça pour moi pendant deux jours, mais comme ça ne cessait pas, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a expliqué que c'étaient mes règles, puis elle a acheté des serviettes pour moi.* »

❖ Non-assiduité aux cours et aux examens

Au fil des années, ses règles sont devenues parfois douloureuses, avec des variations : « *Ça dépend, il y a des moments où j'ai mal, d'autres où je n'ai pas de douleurs.* » Ces douleurs menstruelles ont eu un impact négatif sur son rythme scolaire : « *Quand j'ai mes règles et que j'ai très mal, tout m'énerve, je peux ne pas venir à l'école. Parfois je reste une semaine à la maison.* » Elle confirme que ces absences ont affecté sa scolarité : « *J'ai déjà raté des travaux dirigés et des examens. Pour les interrogations, si des rattrapages sont organisés, je peux rattraper, sinon je prends mes zéros.* » Concernant l'encadrement médical, elle a consulté un gynécologue qui lui a prescrit des médicaments qui ont un peu soulagé ses douleurs.

Régression scolaire, désengagement scolaire, entrave à la concentration et à la réflexivité

Cependant, elle ne parle pas de ses règles douloureuses à ses camarades et ne ressent aucun soutien de la part de son université : « *Ici, si tu rates un cours à cause de la maladie, ils te disent que c'est comme ça. Ils ne prennent pas en compte les règles douloureuses.* » WGA suggère que les institutions devraient davantage prendre en compte ce problème, par exemple en organisant des séminaires et en adaptant les règles d'assiduité et de rattrapage pour les étudiantes souffrant de dysménorrhées. Enfin,

scolaires : « *Les mois où j'ai plusieurs notes qui coïncident avec mes règles douloureuses, je rate beaucoup, je prends des zéros. Quand je n'ai pas mal, mes résultats sont meilleurs, mais quand ça ne va pas, je ne force pas à étudier et ça joue forcément sur mes notes.* »

Ce récit illustre que les dysménorrhées ont un impact considérable sur la régularité et la performance académique de WGA. Son isolement est accentué par le manque de soutien tant médical qu'institutionnel. Cela met en évidence un véritable besoin de soutien approprié pour aider les jeunes filles à mieux gérer ces douleurs sans mettre en péril leur succès.

❖ **Découverte des premières règles dans l'ignorance et le silence**

Âgée de 23 ans, K.A.F. est actuellement en Master 2 à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Originnaire d'Abengourou, elle y effectue l'ensemble de sa scolarité primaire, avant de fréquenter le Collège KG de la 6^e à la terminale. Son admission à l'université marque une nouvelle étape dans son parcours académique, qu'elle poursuit avec persévérance malgré les obstacles de santé.

C'est en classe de 6^e qu'elle découvre ses premières règles, dans un contexte d'ignorance totale. Aucune sensibilisation n'ayant été faite à l'école, et encore moins à la maison, elle raconte n'avoir pas compris ce qui lui arrivait ce jour-là. « *J'étais en train de jouer bicyci à l'école, ma voisine m'a dit que j'étais mouillée... j'ai vu que c'était du sang... je ne savais même pas que les menstrues venaient du bas* », confie-t-elle. L'absence d'éducation sexuelle, reflet du tabou menstruel encore très fort dans les familles ivoiriennes, laisse les jeunes filles démunies face à cette transition corporelle.

Si l'apparition des règles ne s'est pas accompagnée de douleurs la première fois, les cycles suivants deviennent progressivement synonymes de souffrances. Une semaine avant l'arrivée des règles, K.A.F. ressent de violents symptômes : douleurs abdominales, nausées, vertiges et une perte totale d'appétit. « *Même l'odeur des plats me donne la nausée* », dit-elle. À cela s'ajoutent des sautes d'humeur et une profonde fatigue.

❖ **Entrave à l'apprentissage**

Les effets de ces dysménorrhées sur la performance scolaire des jeunes filles en cours de scolarité est tangible. Au lycée, elle s'absente souvent en période de règles, incapable de se concentrer ou même de se rendre en classe : « *Tu as mal, tu vas aller t'asseoir en classe pour essayer de comprendre ce que le professeur dit ? Je restais à la maison* ». Elle évoque les conséquences directes de ces absences sur ses notes et ses devoirs, souvent non justifiés malgré la douleur, les enseignants refusant d'en tenir compte.

L'expérience de KAF met en lumière la façon dont les dysménorrhées affectent la vie scolaire dès les premiers cycles menstruels, engendrant du stress et de l'absentéisme. Son témoignage souligne le déficit d'informations et d'aide concernant ce sujet tabou. Cette expérience met en évidence la nécessité d'une éducation et d'un soutien scolaire pour atténuer les effets défavorables de cette pathologie sur la trajectoire scolaire des

différences biologiques sont invisibilisées au profit d'un modèle scolaire pensé pour un corps "neutre", en réalité masculin.

Les termes « entrave à l'apprentissage » et « entrave à la réflexivité » traduisent quant à eux une forme de dépossession cognitive. Les douleurs menstruelles ne limitent pas seulement la présence physique en classe ; elles affectent la concentration, la participation et la construction du savoir. Ce déficit d'apprentissage compromet la capacité des jeunes filles à mobiliser leur capital culturel et à s'affirmer dans un espace scolaire compétitif, contribuant ainsi à la reproduction des inégalités éducatives.

L'expression « régression » ou « désengagement scolaire » illustre une autre facette de cette réalité. Le retrait peut être lu comme une stratégie de survie face à un système perçu comme indifférent à la souffrance. Ce désengagement n'est pas un simple abandon, mais une manière de se protéger, de préserver une forme d'équilibre psychologique face à un cadre inadapté. Toutefois, cette stratégie, bien que compréhensible individuellement, finit par renforcer la marginalisation scolaire et sociale des jeunes filles.

Enfin, l'ensemble du nuage met en évidence une invisibilisation institutionnelle. Le silence des structures éducatives face aux douleurs menstruelles traduit une forme d'aveuglement collectif. En réduisant cette expérience à un « problème personnel », l'école contribue à naturaliser les inégalités de genre et à entretenir une forme de violence douce, où la souffrance féminine reste non reconnue.

2.4. L'expérience normative/institutionnelle des effets des dysménorrhées sur la performance scolaire des jeunes filles au secondaire et à l'université

Les résultats de l'étude de terrain montrent que les institutions scolaires et sanitaires jouent un rôle déterminant dans la manière dont les jeunes filles vivent la dysménorrhée, mais que ce rôle

est souvent ambigu. Si les écoles sont perçues comme des espaces d'apprentissage et de socialisation, elles apparaissent également comme des institutions où la douleur menstruelle reste largement invisible et peu reconnue. Les règles et dispositifs en vigueur ne tiennent que très peu compte des besoins spécifiques des filles pendant leurs menstruations, ce qui crée un sentiment d'injustice et de non-reconnaissance.

Dans ce contexte, le tabou qui entoure les menstruations contribue à renforcer la neutralité apparente de l'institution et à invisibiliser la souffrance des élèves. L'absence de référentiels clairs pour justifier les indisponibilités liées à la douleur menstruelle et le manque de dispositifs concrets comme l'accès à des kits analgésiques traduisent une forme de violence symbolique : les institutions, en prétendant rester neutres, participent en réalité à marginaliser les besoins des jeunes filles et à légitimer leur désavantage.

Le récit de vie contenu dans l'encadré 4 illustre cette expérience de manière concrète. Il met en lumière les stratégies que les filles doivent élaborer pour naviguer dans un système qui ignore ou minimise leur douleur. Certaines choisissent de cacher leur mal pour ne pas être jugées, d'autres adaptent leur comportement afin de ne pas attirer l'attention ou de ne pas accumuler de sanctions scolaires. Cette expérience révèle que la dysménorrhée, loin d'être uniquement un enjeu individuel, se transforme en un objet social traversé par des normes institutionnelles, des rapports de genre et des formes implicites d'injustice.

Ainsi, l'analyse de l'expérience normative montre que la reconnaissance institutionnelle de la douleur menstruelle reste partielle et insuffisante. Les jeunes filles sont contraintes de développer des stratégies pour contourner les limites imposées par les règles scolaires, ce qui souligne la nécessité d'une réflexion sur l'intégration de dispositifs d'accompagnement

adaptés et sur la transformation des normes pour réduire l'impact de la dysménorrhée sur la scolarité.

Le nuage de mots met en évidence les manques et silences institutionnels autour de la régulation des dysménorrhées, révélant ainsi l'insuffisante reconnaissance de cette réalité dans l'espace scolaire.

Découverte des premières règles dans l'ignorance et le silence

Âgée de 23 ans, K.A.F. est actuellement en Master 2 à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Originnaire d'Abengourou, elle y effectue l'ensemble de sa scolarité primaire, avant de fréquenter le Collège KG de la 6^e à la terminale. Son admission à l'université marque une nouvelle étape dans son parcours académique, qu'elle poursuit avec persévérance malgré les obstacles de santé. C'est en classe de 6^e qu'elle découvre ses premières règles, dans un contexte d'ignorance totale. Si l'apparition des règles ne s'est pas accompagnée de douleurs la première fois, les cycles suivants deviennent progressivement synonymes de souffrances.

Tabou menstruel

Elle admet parler très peu de ses douleurs, même à ses proches parce que cela lui a été inculqué par sa tutrice chez qui elle était. Seules quelques amies proches connaissent son vécu, lorsqu'elles en discutent entre filles sur le ton de la confiance. Le tabou demeure fort, et l'isolement, profond. « Tu es couchée dans la maison, tu te replies sur toi-même, tu attends que les quatre jours infernaux passent », résume-t-elle, révélant à demi-mot la solitude des filles face aux règles douloureuses. C'est pour cette raison qu'elle est réticente à aller consulter alors que la récurrence des consultations d'une pathologie peut pousser les décideurs à s'y intéresser.

**Absence de kits gratuits pour traitement antalgique menstruel,
Absence de référentiel normatif pour les billets de justification
d'indisponibilité menstruelle**

« Tu as mal, tu vas aller t'asseoir en classe pour essayer de comprendre ce que le professeur dit ? Je restais à la maison » (Il est difficile de se concentrer quand on a des douleurs alors qu'il n'y a pas de kits d'antalgique à l'université). Elle évoque les conséquences directes de ces absences sur ses notes et ses devoirs, souvent non justifiés malgré la douleur, les enseignants refusant d'en tenir compte.

Figure 3 : Nuage de mots des vides institutionnels au niveau de la régulation des dysménorrhées

Source : Source : Guehiaguehi et *al*, 2025

Ce nuage de mots met en évidence le silence institutionnalisé qui entoure les menstruations, révélant comment le tabou agit comme un mécanisme de contrôle social et de reproduction des

inégalités de genre. La dominance du terme « tabou menstruel » traduit une forme de violence symbolique qui rend invisibles les besoins spécifiques liés au corps féminin. L'absence d'antalgique menstruel témoigne d'un désintérêt institutionnel pour la douleur féminine, révélant une hiérarchie implicite des souffrances où celles des femmes sont minimisées. De même, le manque de référentiels ou de cadres normatifs pour justifier une absence liée aux dysménorrhées montre une faible reconnaissance institutionnelle de cette réalité. Ainsi, le silence qui entoure les menstruations contribue à maintenir les jeunes filles dans une position de vulnérabilité et à reproduire des inégalités de genre, soulignant la nécessité d'une prise en charge plus inclusive et d'une reconnaissance publique de cette problématique.

3. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent que les dysménorrhées constituent bien plus qu'un simple désagrément physique pour les adolescentes et jeunes filles. Elles représentent une expérience corporelle intense et souvent invalidante, qui transforme profondément leur parcours scolaire et universitaire. Ces résultats rejoignent ceux de Mboua *et al.* (2023), selon lesquelles la dysménorrhée primaire est associée à une baisse de la concentration, une perturbation de l'humeur et des difficultés dans la tenue des activités quotidiennes chez les filles scolarisées. De même, Yasir *et al.* (2025), dans une étude menée auprès d'adolescentes scolarisées au Soudan, soulignent la fréquence élevée des douleurs menstruelles, des saignements abondants et du syndrome prémenstruel, qui se traduisent par une baisse de la fréquentation scolaire et une participation limitée aux activités quotidiennes. Toutefois, cette étude met en évidence la portée sociale et institutionnelle de cette expérience, marquée par la stigmatisation, le silence autour de la douleur et

la faible mise sur agenda de la question de l'hygiène menstruelle dans les espaces éducatifs. Loin d'être anodines, elles produisent une rupture biographique (Demazière & Dubar, 1997), perturbant la régularité du travail, l'organisation quotidienne et parfois même les perspectives éducatives. Les récits montrent une douleur récurrente et sévère, décrite comme « une douleur qui donne la nausée, qui fait trembler », au point d'empêcher de marcher ou de rester assise en classe. Ces observations confirment les données de l'OMS (2021), de Koné *et al.* (2019) et de Cherenack *et al.* (2023), selon lesquelles plus de 70 % des adolescentes et jeunes femmes souffrent de dysménorrhées, dont près d'un tiers sous forme sévère.

Les résultats montrent que les filles n'en ont parlé ni à leur famille ni à l'administration scolaire pendant plusieurs années. Cette intériorisation traduit une socialisation du corps féminin dans un contexte où les menstruations restent taboues, ce qui contribue à l'invisibilisation sociale et institutionnelle de la douleur (Sangaré *et al.*, 2022). Les jeunes filles apprennent à gérer seules cette expérience. Cette réalité illustre le rôle du travail émotionnel et de la subjectivation (Dubet, 2014) : elles construisent un rapport à soi qui combine souffrance corporelle, contraintes scolaires et normes sociales de discrétion.

Les dysménorrhées ont également des effets concrets sur la scolarité. Absences répétées, baisse de rendement, anxiété et démotivation s'accumulent, entraînant parfois le redoublement. Ces constats rejoignent les travaux de l'Unicef (2021) et d'autres études montrant un lien direct entre les règles douloureuses et la sous-performance scolaire. Dans la même logique, Alemayehu *et al.* (2022), à travers une méta-analyse réalisée en Éthiopie auprès d'étudiantes et de lycéennes, estiment une prévalence de la dysménorrhée d'environ 71,7 %, tout en démontrant que ces douleurs ont un impact significatif sur les activités scolaires, sociales et sur la qualité de vie. Ces résultats confirment que la douleur menstruelle, au-delà de sa dimension physiologique,

constitue un obstacle structurel à l'épanouissement éducatif et social des jeunes filles. Les résultats de l'étude révèlent que l'impact est particulièrement marqué chez les filles vivant seules ou ayant des contraintes supplémentaires, ce qui illustre le caractère cumulatif de la vulnérabilité liée à la dysménorrhée. Pourtant, les récits montrent également des formes de résilience sociale. Le soutien familial, des camarades ou des proches permet de surmonter partiellement la douleur et de maintenir la trajectoire scolaire. Ces stratégies s'apparentent aux « arrangements » décrits par Demazière et Dubar (1997), où les individus adaptent leur action pour continuer à progresser malgré les contraintes. Toutefois, ces réponses restent informelles et ponctuelles, et l'école est largement absente de ce dispositif de soutien. Peu d'enseignants sont sensibilisés, les infirmeries restent sous-équipées, et les administrations offrent des réponses limitées, comme le renvoi à domicile. Cette absence de prise en charge collective souligne le paradoxe sociologique : la dysménorrhée affecte fortement la réussite éducative, mais elle reste invisible dans les politiques publiques, malgré les objectifs affichés par le Plan National Éducation (2022-2026) et le Plan National Genre.

Cette étude montre que les dysménorrhées sont à la fois un phénomène corporel et social, qui questionne le rapport des filles à leur corps, leur intégration scolaire et la reconnaissance institutionnelle de leur souffrance. L'analyse sociologique permet de comprendre comment la douleur devient un espace de subjectivation, où se construisent des stratégies individuelles et collectives pour poursuivre la trajectoire scolaire, tout en révélant les limites de l'institution à prendre en compte la dimension sociale et émotionnelle de la santé menstruelle.

Conclusion

Cette étude met en évidence que les dysménorrhées, loin d'être un simple phénomène physiologique, constituent une expérience à la fois sociale, émotionnelle, cognitive et institutionnelle. Elle affecte de manière significative la performance scolaire des jeunes filles au secondaire et à l'université. Sur le plan social, la douleur menstruelle se vit souvent dans le silence et la discrétion, sous l'effet de normes culturelles qui encouragent les jeunes filles à dissimuler leur souffrance. Cette invisibilisation favorise l'isolement, limite les possibilités d'entraide et renforce l'idée que la douleur fait « naturellement » partie de la condition féminine. Sur le plan émotionnel, la douleur s'accompagne d'un ensemble de sentiments négatifs tels que la honte, la gêne et la frustration. L'impossibilité d'exprimer librement ce vécu dans la famille comme dans l'espace scolaire crée un climat de vulnérabilité affective, qui fragilise l'estime de soi et la confiance en ses capacités scolaires. Sur le plan cognitif, les dysménorrhées perturbent directement les processus d'apprentissage. Cette réalité engendre des difficultés de concentration, baisse d'attention en classe, diminution de la participation, absences répétées, pertes de rendement et parfois ralentissement du parcours scolaire. La douleur devient ainsi un facteur structurel d'inégalité dans l'accès à la réussite éducative. Enfin, sur le plan normatif et institutionnel, l'étude révèle une faible prise en compte de la santé menstruelle dans les dispositifs scolaires. L'absence de politiques d'accueil, de matériel adapté, d'espaces de repos ou de sensibilisation contribue à perpétuer l'invisibilité de cette réalité et à empêcher la reconnaissance de la douleur comme une question de bien-être éducatif. Ainsi, la dysménorrhée apparaît non seulement comme une question sanitaire individuelle, mais comme un enjeu social et éducatif, qui interroge la manière dont l'école considère les corps et les expériences des jeunes filles. La reconnaissance de cette réalité

dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales notamment par la sensibilisation, l'écoute, l'accompagnement et l'adaptation des dispositifs scolaires constitue une condition essentielle pour favoriser l'égalité des chances et soutenir les parcours scolaires des filles.

Références bibliographiques

AKOTH Christine, WAMBIYA Elvis Omondi, KIBE Pierre, Mbuthia GW, NG'ANG'A Loise, OTIENO Peter, OGUTA Odhiambo James, 2024. Prevalence and factors associated with unmet need for menstrual hygiene management in six countries in Sub-Saharan Africa: A multilevel analysis. *BMC Women's Health*, 24(1), pp. 32-45.

ALEMAYEHU Bemnet, DUKO Bereket Beyene, BEKAHEGN Girma, DEREBE Madoro, JEMBERU Nigussie, ZELALEM Belayneh, BIRHANIE Mekuriaw, 2022. Prevalence of dysmenorrhea and associated factors among students in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *Women's Health*, 18. <https://doi.org/10.1177/17455057221079443>

BERTAUX Daniel, 1997. *Les récits de vie : perspective ethnologique*. Nathan Université, Paris.

CHERENACK Emily, RUBLI Jennifer, MELARA Abraham., EZALDEIN Nada, KING Aisha, ALCAIDE Maria, SIKKEMA Kathleen, 2023. Adolescent girls' descriptions of dysmenorrhea and barriers to dysmenorrhea management in Moshi, Tanzania: A qualitative study. *PLOS Global Public Health*, 3(7), e0001544.

DEMAZIÈRE Didier, DUBAR Claude, 1997. *Analyser les entretiens biographiques : L'exemple de récits d'insertion*. Nathan, Paris.

DUBET François, 2014. *Sociologie de l'expérience*. La Couleur des idées, Le Seuil, Paris, 288p.

GUEHI Jean-Sosthène, SECREDOU Yao, 2019. The experience of menstruation at school: A study with high school girls in Northern Côte d'Ivoire. *Collegium Antropologicum*, 43(3), pp.183-190.

KONÉ Adjoua, TRAORÉ Mariam, COULIBALY Salimata, 2019. Dysménorrhées et impact scolaire chez les adolescentes ivoiriennes. *Revue Ivoirienne de Santé Publique*, 21(2), pp. 45-56.

LEGRAND Monique, 2005. *Les récits de vie, Théorie et pratique*. Armand Colin, Paris.

MBOUA Batoum Valerie, NGO Dingom Marie, ESSIBEN Fabienne, MOL Henry-Leonard, NJIKI Tedonlefack Samira, METOGO Ntsama, ESSI Marie-José, 2023. Impact of Primary Dysmenorrhoea on the Quality of Life of Schooled Female Youths in Yaoundé (Cameroon). *Health Sciences & Disease*, 24(2).

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION, 2022-2026. Plan National de Développement du Secteur Éducation/Formation (PNE). Abidjan, République de Côte d'Ivoire.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, UNFPA, ÉQUIPOP, 2021. Guide de santé et d'hygiène menstruelle en Côte d'Ivoire. Abidjan : UNFPA Côte d'Ivoire, 62p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE, 2005-2010. Programme national de santé scolaire et universitaire (PNSSU). Abidjan, République de Côte d'Ivoire.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE, 2016-2021. Programme national de santé des adolescents et jeunes (PNSAJ). Abidjan, République de Côte d'Ivoire.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2021. Rapport mondial sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Genève: OMS.

OUMARA Maina, SOUMANA Diaouga Hamidou, ISSA Abdou Amadou, OUMAROU Moussa Binta, MAHAMAN Laouali Balla Hadiza, AYOUBA Adama, CHAIBOU Yacouba Maimouna, OUMAROU Garba Souleymane, GARBA Rahamatou Madeleine, 2024. Gestion de l'hygiène menstruelle par les filles en milieu scolaire de la ville de Niamey (Niger) : Étude transversale. ESI Preprints (European Scientific Journal), 31, 138p.

<https://esipreprints.org/index.php/esipreprints/article/view/1185>

SANGARÉ Daouda, DIALLO Kadiatou, OUATTARA Fatou, 2022. Douleurs menstruelles et performances scolaires en Afrique de l'Ouest : une étude comparative. African Journal of Education and Health Studies, 14(3), pp.112-128.

UNESCO, 2014. Puberty Education and Menstrual Hygiene Management. UNESCO, Paris.

UNICEF, 2021. Menstrual Health and Hygiene in Schools: Global Status Report 2021. UNICEF, New York.

VANLEEuwEN Cornelis, TORONDEL Belen, 2018. Improving menstrual hygiene management in schools: An analysis of policies and practices in sub-Saharan Africa. International Journal of Educational Development, 59, pp. 73-82.

YASIR Salih, AMAL Hassan, ALHABARDI Noura, 2025. Prevalence and associated factors for dysmenorrhea, heavy menstrual bleeding, and premenstrual syndrome in adolescent schoolgirls in Sudan. BMC Women's Health, 25, 445 p. <https://doi.org/10.1186/s12905-025-03993-9>

L'ART DE LA TEINTURE TRADITIONNELLE A PARTIR DES PLANTES ET DES MINERAUX AU BURKINA FASO

KABRE Patrick

*Doctorant en Histoire de l'Art et Patrimoine culturel,
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso,
Email : kabrepatrick3@gmail.com*

TOME Adama

*Maître de Conférences en Histoire de l'Art,
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso,
Email : tomeadama@yahoo.fr*

Résumé

*Au Burkina Faso, la teinture traditionnelle est un savoir-faire ancêtre qui de plus en plus est en voie de disparition. Autrefois, pour teindre les tissus traditionnels, la teinturière ou le teinturier avait à sa disposition une gamme variée de produits. Ceux-ci, pour l'obtention des couleurs, étaient extraits de plantes, de fruits, de feuilles, d'écorce d'arbre comme l'**Anogeissus leiocarpus**, le *Combretum glutinosum* Perrotet, l'*Indigofera tinctoria*, le *Ficus gnaphalocarpa*, le *Lannea microcarpa*, le *Terminalia macroptera*, l'*Acacia nilotica*, le *Tamarindus indica*, le *Lawsonia inemis*, le *Sorghum bicolor*, etc. A cela s'ajoutent certaines roches et substances comme la boue ferrugineuse l'alun ou sulfate d'alumine, le Sulfate de fer, la potasse traditionnelle et le savon pour le blanchiment*

Pour l'extraction des différents colorants les teinturiers utilisent plusieurs méthodes et techniques qui vont de la décoction, la fermentation, la macération au débouillissage et au mordantage. Le présent article parle de teinture traditionnelle au Burkina Faso notamment ses matières premières (végétaux et minéraux), les méthodes et les techniques mises au point par les teinturiers et teinturières pour extraire les colorants et pour les fixer sur différents supports.

Mots clefs : *Burkina Faso, teinture traditionnelle, plantes, minéraux, méthode, technique.*

Summary

In Burkina Faso, traditional dyeing is an ancestral skill that is increasingly disappearing. In the past, to dye traditional fabrics, dyers had a wide range of products at their disposal. These were extracted from plants, fruits, leaves, and tree bark, such as Anogeissus leiocarpus, Combretum glutinosum Perrotet, Indigofera tinctoria, Ficus gnaphalocarpa, Lannea microcarpa, Terminalia macroptera, Acacia nilotica, Tamarindus indica, Lawsonia inermis, Sorghum bicolor, etc. In addition, certain rocks and substances such as ferruginous mud, alum or aluminum sulfate, iron sulfate, traditional potash, and soap are used for bleaching.

To extract the various dyes, dyers use several methods and techniques ranging from decoction, fermentation, and maceration to boiling and mordanting. This article discusses traditional dyeing in Burkina Faso, particularly its raw materials (plants and minerals) and the methods and techniques developed by dyers to extract dyes and fix them to different substrates.

Keywords: Burkina Faso, traditional dyeing, plants, minerals, method, technique.

Introduction

Au Burkina Faso, dans le cadre du tissage traditionnel, nous assistons de plus en plus à l'utilisation d'une variété de couleurs industrielles au détriment de celles traditionnelles. En effet, dans le temps les teinturiers traditionnels produisaient une gamme variée de couleurs à partir de matériaux naturels que sont les plantes végétales et les roches minérales. Un savoir-faire endogène en voie de disparition au profit de « *la teinture chimique industrielle qui permet d'accroître la production et de l'uniformiser, de donner des cotonnades de couleurs diversifiées et de tons uniformes* »⁴, malgré les conséquences écologiques et sanitaires.

S'agissant de la teinture traditionnelle, autrefois pratiquée à base de plantes et de minéraux naturels, « *elle est de*

⁴ BAFIOGO Pauline, enquête du 05/06/2023 à Ouagadougou.

plus en plus abandonnée »⁵. Les raisons résident dans la raréfaction des matières premières, la faiblesse de la productivité, la difficulté à obtenir une teinte uniforme, le long temps de préparation de la teinture, les changements de goût des consommateurs (certains consommateurs ne supportent pas les relents de la teinture à l'indigo, par exemple). Toutefois certains la considèrent comme un bien de grande valeur auquel il faut s'attacher. Dans ce sens, ils ont une manière singulière de s'en procurer qui n'est pas forcément favorable à sa production, encore moins aux populations pour le coût. De la même manière, les techniques et les matériaux de production restent méconnus du grand public contrairement à d'autres aspects du tissage de la cotonnade. Un certain nombre d'interrogations s'imposent : quels sont les matières premières (végétaux et minéraux) des teinturiers traditionnels ? Quelles sont les méthodes et les techniques qui ont été mises au point par les teinturiers et teinturières pour extraire les colorants et pour les fixer sur différents supports ?

L'objet du présent article est d'étudier la teinture traditionnelle, à travers les plantes et les minéraux, pratiquée dans beaucoup de régions du Burkina Faso de manière artisanale. De manière spécifique elle permettra de comprendre les procédés de production de la couleur d'origine végétale et minérale.

La complexité du sujet nécessite une méthodologie interdisciplinaire qui fait appel à des enquêtes terrain indispensables pour déterminer les différentes espèces en associant des analyses linguistique, ethnobotanique, anthropologique voire physico-chimiques. C'est une approche qui consiste dans la collecte la plus vaste possible des informations en répertoriant les différentes espèces végétales et minérales.

⁵THIOMBIANO Awa, enquête du 15/03/2024 à Fada N'gourma.

C'est la confrontation de ces différentes approches qui nous a permis d'organiser notre étude en deux parties. Il s'agit, d'une part d'identifier les végétaux et les minéraux utilisés dans l'extraction de la couleur traditionnelle, c'est-à-dire distinguer les éléments qui les composent et étudier leur agencement. D'autre part, de comprendre les procédés de production de la couleur traditionnelle à partir des différentes espèces végétales et minérales.

1. Végétaux et les minéraux tinctoriaux

Les couleurs sont partout dans la nature et pour leur préparation de nombreuses plantes sont utilisées pour l'obtention d'une palette de couleurs variées. Mais chaque région a ses plantes tinctoriales et ses substances minérales pour ses travaux de teinture. Il s'avère important de décrire quelques plantes et roches et substances, des méthodes de teintures qui ont été mises au point par les teinturiers et teinturières pour extraire au mieux les colorants et pour les fixer sur différents supports.

1.1. Les plantes tinctoriales traditionnelles

« *C'est la société qui fait la couleur* » selon Manuel GUTIERREZ (2020, p.10). En effet, la couleur est une production des hommes et au Burkina Faso celle-ci est l'émanation des hommes à partir essentiellement des plantes et de certains minéraux que l'on trouve à l'état sauvage dans la nature. Plusieurs substances sont extraites des essences végétales comme teinture. Nous analysons dans les lignes suivantes l'usage et l'identité de plusieurs plantes, écorces et minéraux parmi les plus utilisées.

Le Bouleau d'Afrique, *Anogeissus leiocarpus*, *Siiga* en mooré ou *Krékété* en dioula, est une espèce que l'on rencontre dans les forêts sèches soudanaises sur les sols compacts. Outre

ses vertus médicinales (écorce du tronc contre l'anorexie, la constipation, le paludisme, l'ictère, les démangeaisons ; feuilles bouillies contre la jaunisse, les rhumes de cerveau ; les rameaux feuillés utilisés en cas de migraine, de dysenterie amibienne, etc.) le Bouleau d'Afrique était une espèce tinctoriale très appréciée et même encore de nos jours dans certaines sociétés à masques.⁶ En effet, l'écorce, les feuilles et les racines sont très riches en tanin et jouent le rôle de mordant. Les feuilles principalement servent à fabriquer une teinture jaune très utilisée. La récolte peut se faire à tout moment. Toutefois, les feuilles de la fin de l'hivernage sont considérées comme les meilleures. C'est surtout vers l'extrémité des branches que les nouvelles feuilles d'un vert tendre, les plus riches en tanin, sont récoltées.⁷ On laisse sécher les branches au soleil pour que les feuilles se détachent facilement et on les garde dans un grand sac. Les feuilles sèches produisent un vert jaune plus intense que les feuilles fraîches.⁸

Pour l'utilisation, les feuilles sont recueillies et séchées de préférence à l'abri des rayons solaires. On la pulvérise au moment de s'en servir. Le colorant est extrait soit par macération ou par décoction L'étoffe ainsi teinte est mise à sécher au soleil. Il donne une teinte jaune ocre après macération ou décoction.⁹

Le Chigommier, *Combretum glutinosum* Perrotet, *kuilkinga en mooré* ou *buki* peuhl est une espèce soudano-sahélienne sur des sols latéritiques avec ou sans couverture sableuse. Dans la zone sahéenne, elle forme les boqueteaux et est souvent abondante. Utilisée dans le traitement de certains maux, l'espèce soigne la constipation, la fièvre, les gastrites, l'ictère, l'indigestion, la myalgie, la tricocéphalose, etc.¹⁰

Dans la production des couleurs tinctoriales les feuilles sont riches en tanin. Les feuilles fraîches récoltées en octobre,

⁶ DJIBO Ousmane, enquête du 20/03/2022 à Koungny.

⁷ TOE S. Toni, enquête du 19/03/2022 à Koungny.

⁸ COULIBALY Daouda, enquête du 25/03/2022 à Dédougou

⁹ BOCANA Maïga, enquête du 09/06/2023 à Ouagadougou

¹⁰ SANA Omar, enquête du 25/05/2023 à Youba.

juste après la saison des pluies, passent pour être très meilleures productions tinctoriales selon Flora Lankoande.¹¹ Son utilisation est moins courante que l'*Anogeissus leiocarpa*, mais possède les mêmes caractéristiques. Elles rentrent dans la composition de base des bogolans et donnent une teinture jaune après décoction.

L'indigotier, *Indigofera tinctoria*, ou *garayiri* en marka est l'espèce utilisée par beaucoup de communautés au Burkina Faso. Selon Paulos Cornedis Maria JANSEN et Dominique CARDON (2005, p. 107) « *L'indigofera est un genre comprenant quelque 700 espèces réparties sur les zones tropicales et subtropicales d'Afrique et le sud de l'Himalaya sont les plus riches en espèces. On a pu recenser plus de 300 espèces pour l'Afrique tropicale* ».

Pour Jacques FOURNET (2002, p. 24) :

« L'indigofera tinctoria est un arbuste touffu de 60 à 120 cm de haut à l'état sauvage mais pouvant atteindre deux mètres pour les formes issues des cultures. Il peut être annuel, bisannuel ou vivace en fonction du climat. Tige érigée, abondamment ramifiée, couverte de poils bifides. La feuille comporte des folioles. Les folioles sont opposées avec des poils clairsemés en dessous. Le pétiole et le rachis sont couverts de poils et creusés d'un sillon sur la face supérieure. Les stipules sont petites, étroitement triangulaires. Les racèmes sessiles émergent aux aisselles des feuilles. Chaque fleur bisexuée, zygomorphe, papilionacées, comporte (un pédicule, un calice, une corolle, des étamines, un ovaire). Le fruit est une gousse linéaire droite ou légèrement incurvée vers l'apex, brune à maturité, renfermant des graines »

Pour Carlos KIENOU (2022, p. 45) :

« Les plans d'indigo étaient semés en poquets, sur des buttes, vers le mois d'août. Une première récolte pouvait

¹¹ LANKOANDE Flora, enquête du 26/07/2023 à Fada

avoir lieu en octobre-novembre, lorsque les feuilles des tiges les plus basses commençaient à tomber et que les premières fleurs apparaissaient. Ils se servaient à cet effet d'une faucille. La souche était laissée en place pour une nouvelle récolte, qui avait lieu l'année suivante en début de saison des pluies. Les capacités tinctoriales de la plante diminuaient après deux récoltes : on laissait alors reprendre l'arbuste une dernière fois pour en récolter les graines. »

Pour son usage, ce sont les rameaux de feuilles ou l'arbuste tout entier par rapport à l'état des feuilles).¹² Celles-ci sont réduites en pâte dans un mortier. Cette pâte est pétrie sous forme de petites balles ou boules qu'on laisse sécher sous le soleil. Ce sont ces boules ou balles d'indigo séchées qui seront après concassées pour en faire la solution d'indigo.

¹² DJIBO Boudou, enquête du 20/03/2022 à Koungny.

**Figure : Rameaux de feuilles d'indigotier
frais pouvant être utilisés immédiatement.**

Source : photos, C. KIENOU, p. 38

Le *Sicomore d'Afrique*, *Ficus gnaphalocarpa*, *kamsonga* en *mooré* ou *jibi* en *peuhl*, est une espèce soudano-guinéenne répandue dans tous les pays d'Afrique. Au Burkina Faso on le retrouve sur des affleurements rocaillieux et les talus rocheux surtout en zone sèche et pousse jusqu'à 2000 m d'altitude. Il peut être multiplié par graines et par boutures.

Les Fruits comestibles et très appréciés, rentrent avant leur maturité, dans la fabrication d'une boisson alcoolisée locale.

Sur le plan tinctorial l'écorce du *Ficus gnaphalocarpa* est très riche en tanin. Utilisée comme décoction, elle entre dans la composition du bogolan et donne une couleur rouge brun.

Le Raisinnier, *Lannea microcarpa* ou *Sabga* en mooré ou *Npeku* en dioula, est un arbre qu'on retrouve dans les savanes sahélo-soudaniennes sur sols rocheux à l'Est et sur les sols compacts à frais et profonds à l'ouest du Burkina Faso. L'arbre est disséminé ou abondant localement dans la majeure partie du pays. Les fruits assemblés qui mûrissent en début de saison des pluies, sont consommés frais ou cuits, ils peuvent donner une boisson sucrée. Outre le fait que l'écorce est utilisée pour faire des cordes, elle a des vertus tinctoriales. En effet, l'écorce martelée, riche en tanin utilisée par décoction entre dans la composition du bogolan. Elle donne une teinte rouge.

Le Badamier, *Terminalia macroptera*, *Kodpoko* en mooré ou *Wolo* en dioula, est un petit arbre très répandu au Burkina Faso, surtout dans les terrains frais ou inondés périodiquement. Outre le fait qu'il est un arbre médicinal et produit un excellent charbon, son écorce est utilisée par décoction et rentre dans la composition également du bogolan pour sa couleur brune.

Gommier rouge, *Acacia nilotica*, *Pegnenga* en mooré ou *Bagana-Iri* en dioula, est un arbre sahélien des savanes humides. L'espèce croit le long des cours d'eau à des endroits périodiquement inondés. Mais il peut aussi supporter la sécheresse et des sols lourds ou salins.

Les utilisations sont nombreuses en pharmacopée et en art vétérinaire notamment l'utilisation des feuilles fraîches en décoction comme collyre pour traiter les conjonctivites et la cécité du bétail. Elle est aussi utilisée comme cicatrisant sur les plaies récentes. Elles soignent également les bronchites et les pneumonies. La poudre du fruit séché est utilisée dans beaucoup de sociétés au Burkina Faso sur les plaies pour activer la cicatrisation.¹³

S'agissant de ses principes tinctoriaux, ses tanins étant plus concentrés dans les gousses vertes, la récolte se fait de

¹³DJIBO Ousmane, enquête du 20/03/2022 à Kouigny

préférence sur l'arbre bien qu'il soit préférable d'attendre que les gousses tombent. Principe essentiellement utilisé, la couleur obtenue est le gris à partir des gousses qui sont employées comme colorant et tanin. Certaines communautés utilisent l'écorce par décoction afin obtenir une couleur brun rouge.

Le *Tamarinier*, *Tamarindus indica*, *pousga* en moré, *Tambi* en dioula, *Djabbé* en peuhl

C'est un arbre que l'on trouve en Afrique semi-aride, dans la zone soudano-sahélienne et soudanienne. Au niveau médicinal la pulpe est contre la fièvre. Le Fruit surtout non mûr, pilé et macéré est utilisé comme ténifuge. Quant aux feuilles, très riches en vitamine C, surtout le décocté aqueux est utilisé contre l'ictère. Aussi, l'application de l'écorce calcinée sur une plaie une fois par jour pendant trois jours active la cicatrisation.¹⁴

Ces Principes tinctoriaux sont reconnus, surtout la pulpe du fruit macéré, est utilisée dans la composition du Mogaré au Burkina Faso. Elle donne une teinte verte kaki si elle est mélangée à de l'argile. Les fruits et les feuilles de tamariniers fixent les noirs et les ocres des bogolans.

Le *henné*, *Lawsonia inemis*, *laalé* en mooré, *diabi* en dioula

C'est une plante cultivée dans presque toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Elle aime les sols légers, profonds et bien irrigués, mais s'adapte à la sécheresse. Elle est utilisée par les teinturiers surtout ses feuilles fraîches ou sèches mélangées avec du jus de citron pour teindre les étoffes et donne une teinte orangée. Son usage est aussi utilisé en décor traditionnel sur les mains.

Le Sorgho, *Sorghum bicolor*, *Fara oro* en dioula, *Yambe* en peuhl

Sur le plan tinctorial les parties adjacentes à la tige, macérées, sont utilisées pour faire des dessins sur les bogolans et teindre le fil. Cela donne une couleur rouge brique et remplace l'utilisation du

¹⁴ DJIBO Ousmane, enquête du 20/03/2022 à Kouigny

Lannea microcarpa. L'utilisation du sorgho comme teinture végétale est d'usage très courant au Burkina Faso.

Outre ces végétaux qui rentrent dans la fabrication de la teinture traditionnelle, les teinturiers font appel à d'autres substances minérales telles que la boue ferrugineuse, l'alun ou sulfate d'alumine, le sulfate de fer, le sulfate de cuivre, la potasse, le savon pour le blanchiment, la cendre, etc.

1.2. Les roches et autres substances tinctoriales

Dans le tissage traditionnel les roches et un certain nombre de substances jouent un rôle très important dans la fixation des couleurs. Elles se caractérisent par leur diversité et leur variété.

Parmi elles on peut citer :

- la boue ferrugineuse qui est recueillie dans les marres, les marigots et dans les fleuves. Elle se caractérise, surtout la bonne boue, par sa richesse en fer et se reconnaît à l'écume couleur de rouille ou aux trainées irisées qui couvrent parfois sa surface. Elle sert à teindre en noir, les tissus, les fibres et les fils imprégnés d'une décoction tannique. Elle entre dans la composition des Bogolans. La boue est également mélangée à la cendre et à des extraits de colorants végétaux pour obtenir différentes couleurs. Les méthodes de fermentation de l'argile varient d'une communauté à une autre et semblent bien maîtrisées.
- l'alun ou sulfate d'alumine est utilisé depuis les périodes très anciennes surtout dans de nombreuses communautés au Burkina Faso¹⁵. Il est appliqué surtout dans le domaine de la teinturerie comme *mordant*, provoquant ou accentuant l'adhérence de la teinture sur les tissus. Selon Boudou DJIBO il écarte les fibres dans lesquelles se glissent les molécules de teinture.¹⁶ Ce sel contient un

¹⁵ BOCANA Maïga, enquête du 09/06/2023 à Ouagadougou

¹⁶ DJIBO Boudou, enquête du 20/03/2022 à Kouigny.

métal, l'aluminium, qui se fixe sur la fibre et sur certains colorants végétaux qu'il rend plus brillant et résistant à la lumière. Il est toutefois très peu utilisé dans le Sud-ouest du pays tandis que dans la région de la Boucle du Mouhoun notamment dans la zone de Nouna et de Koungny certains teinturiers l'utilisent de manière régulière.¹⁷

- le Sulfate de fer : il est importé au Burkina Faso et permet de foncer les couleurs. Quelques communautés l'utilisent pour foncer les teintes ou dans la fermentation de l'argile. Il en est de même du Sulfate de cuivre qui permet de faire virer la couleur jaune au vert.
- la potasse traditionnelle : les cendres de tiges de mil sont les meilleures en matière de teinture. Toutefois, on utilise souvent d'autres cendres. En effet, avec un canari ou sceau, la cendre est mélangée avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte pas trop humide. Celle-ci est mise dans une passoire munie d'un tissu fin et tassée. L'eau est versée sur la pâte pour qu'elle passe. On la laisse durcir au soleil en y rajoutant un peu de cendre humide et en y versant de l'eau. Une fois que la pâte s'est une fois de plus solidifiée, le liquide obtenu, constitue la potasse prête à l'emploi. Elle peut être ainsi gardée un à deux mois ou calcinée pour obtenir de la potasse solide.
- le savon pour le blanchiment : c'est normalement un savon de fabrication locale qui sert à décolorer les motifs en blancs. Il est constitué de peaux d'arachide, d'eau et de potasse. De nos jours les artisans emploient du savon local mélangé à de l'eau de javel pour blanchir par soucis de rapidité.

A travers ces quelques lignes nous avons décrit différents plantes et minéraux pour extraire au mieux les colorants et pour les fixer sur les différents supports. On constate qu'il faut une

¹⁷ SANA Omar, enquête du 25/05/2023 à Youba

grande quantité de plantes pour fabriquer les extraits de teinture naturelle. Il est important décrire les méthodes de teintures qui ont été mises au point par les teinturiers et teinturières pour extraire les différentes couleurs.

2. Méthodes et techniques de la teinture traditionnelle

Chaque type de colorant naturel, direct ou en cuve (indigo), s'accompagne de procédures de teinture bien spécifiques. Selon le type de matériaux utilisés, différentes méthodes de teinture sont appliquées.

2.1. L'extraction de la teinture

Pour l'extraction de la teinture naturelle et traditionnelle beaucoup de possibilités sont offertes aux teinturiers : certains utilisent des écorces, des feuilles tandis que d'autres utilisent des fleurs ou les racines, etc. Les principaux types d'extraction sont la macération, la décoction, la fermentation qui se caractérisent surtout pour la teinture en cuve à l'indigo par une méthode particulièrement longue et précise.

La décoction : elle consiste à extraire de l'une/et ou plusieurs des composantes d'une plante (feuilles, écorce, racine, fleurs, etc.) des principes actifs ou des arômes d'une préparation par dissolution dans l'eau en ébullition. La décoction désigne également les préparations obtenues par cette méthode. Sa réalisation nécessite à ce que la partie sensée contenir le tanin (feuilles, écorces, ou racines) soient coupées et fractionnées, puis placées dans l'eau froide. Le mélange peut être porté à ébullition et maintenu à température pendant une certaine durée qui varie selon qu'il s'agisse des feuilles, des écorces ou des racines. La solution obtenue est ensuite refroidie puis passée au passoire.. Cette décoction, une fois qu'elle a bien rendu son jus permet d'obtenir une couleur que l'on pourrait améliorer par l'oxydation, le sulfate de fer et qui permettent d'obtenir des teintes plus foncées. Dans certains cas les écorces sont mises en

décoction sans avoir été martelées au préalable. Les plantes ainsi traitées ne libèrent pas le maximum de leur pouvoir colorant et peuvent être utilisées davantage.

Ainsi, pour la décoction des écorces de *Lannea Microcarpa* (en mooré ou *Npeku* en dioula) on utilise de la potasse liquide, de l'eau, le tout jaugé selon la quantité des écorces. Celles-ci sont martelées et chauffées à petit feu jusqu'à d'ébullition. On laisse mijoter pendant trente minutes et une fois que la solution change de couleur on y ajoute la potasse et on laisse mijoter encore 1 h 30. Le bain de teinture est filtré après refroidissement avant d'y plonger la fibre humidifiée. Cette solution permet d'obtenir des nuances de brun rouge qui peuvent virer à divers types de marron avec de l'argile ou du sulfate de fer.

Si cette préparation sert de base à la technique du bogolan, elle sert aussi de mordant pour fixer d'autres teintures. La matière devra être mise à teindre à plusieurs reprises pour avoir une teinte plus foncée et pour pouvoir recevoir la boue ferrugineuse dans la technique du bogolan. Avec un mordantage à l'alun au préalable, on obtient un jaune citron. Il faut noter que la potasse a pour but d'intensifier les couleurs.

La teinture par fermentation : selon le dictionnaire de la langue française dans sa mise à jour de février 2024 la fermentation est un processus de décomposition de matières organiques sous l'influence de ferments, caractérisé par la production de substances spécifiques. C'est une technique, dans le domaine de l'obtention de la teinture par l'argile, qui donne de bons résultats même si elle est souvent difficile à maîtriser selon Issa TOE¹⁸. Korotimi YELEMOU¹⁹ pense qu'il s'agit de la forme la plus ancienne de teinture développée dans la zone de Nouna en pays marka où le climat permet une telle application.

¹⁸ TOE Issa, enquête du 20/03/2022 à Koungy.

¹⁹ YELEMOU Korotimi, enquête du 03/06/2022 à Nouna.

Cette méthode si elle était bien pratiquée est rarement utilisée de nos jours au profit des méthodes plus modernes.

Pour obtenir la teinture par fermentation dans le cas de l'argile il faut mettre dans un canari de l'argile écrasée à l'état naturel et y verser de l'eau jusqu'à l'immerger. L'ensemble est laissé en fermentation pendant une vingtaine de jours avant d'être malaxé de temps en temps, pendant deux jours à la main, puis avec un bâton. On ajoute à cette mixture une décoction de *siiga* (*Anogeissus leiocarpus*) afin de faciliter la fermentation. Après le temps de fermentation on procède à des tests sur du tissu. S'ils sont concluants, la mixture est tamisée afin de la débarrasser de toutes les impuretés. L'argile est prête à être utilisée.

L'argile liquide ainsi obtenue est utilisée pour les grandes surfaces et pour tracer des lignes avec des brosses. Celle plus lourde peut être utilisée dans des burettes d'huile pour en faire des motifs plus fins. Pour obtenir un tissu gris ou pour faire des motifs gris, on mélange l'argile avec beaucoup d'eau. Le tissu qui aura été trempé au préalable dans deux bains de *ngalama* donnera un gris foncé. Si le tissu est trempé 3 fois dans le *ngalama*, selon SIMBORO Awa, cela donnera un tissu encore plus foncé. Des variantes de gris peuvent être obtenues en ajoutant de la potasse.²⁰

La méthode de macération : la macération est une technique d'extraction solide-liquide destinée à retirer des parties végétales (feuilles, fleur, racine, écorce etc.) les espèces chimiques qu'elles contiennent en les dissolvant dans un liquide qui peut-être de l'eau, de l'alcool et souvent une huile ou une autre matière grasse. Elle consiste à laisser séjourner ces composantes dans l'eau froide pour en extraire l'arôme, le principe actif. A la différence de la décoction, les feuille ne sont pas portées à ébullition, mais plongées dans l'eau froide

²⁰ SIMBORO Awa, enquête du 03/06/2022 à Nouna.

vinaigrée ou pas. Elle est également différente de l'infusion, où les composantes sont plongées dans l'eau bouillante mais qu'on ne maintient pas à ébullition. Plus que tout autre c'est la méthode la plus préférée par beaucoup de teinturières à cause de l'économie d'énergie qui s'en dégage. Les feuilles pilées sont mises à macération pendant plusieurs heures voire plusieurs jours avant utilisation. C'est le cas des feuilles du *Siiga* en mooré ou *Krékété* en dioula (*Anogeissus leiocarpus*). Les feuilles mises dans de l'eau pendant plusieurs heures sont mélangées à de la potasse et à la main. La potasse a surtout pour but d'intensifier les couleurs.

Une autre plante soumise à la macération est le sorgho teinturier à travers ses gaines. La technique consiste à extraire à froid et ce à partir des gaines de sorgho, de l'eau et de la potasse solide. Les gaines sont mises en macération pendant 24 heures. Le lendemain la solution est prête à l'emploi. Une fois filtrée, on y plonge la fibre humide préalablement débouillie et mordancée. Pour OUEDRAOGO Zakaria « *Selon la teinte souhaitée, il faut laisser tremper les fibres de 15 minutes à 1 heure. Cette solution donne des nuances de rouge brique. Avec du sulfate de fer, il donne des nuances de vieux rose.* »²¹

C'est également le cas du son de niébé qui fermenté sert de fixatif pour les teintures naturelles. En effet, le son est mis à macération dans de l'eau pendant au moins 4 heures. Dans cette macération filtrée on trempe le tissu décoré pendant 45 minutes. On le rince à l'eau claire, on l'essore, puis on le met à sécher. Le son de niébé peut être également macéré comme fixatif.

²¹ OUEDRAOGO Zakaria, enquête du 15/06/2022 à Ouagadougou.

Figure : fosse à teinture à Kouigny

Figure : l'extraction de la teinture par macération

Macération de *siiga*

Macération du son de niébé

2.2. Techniques de préparation de la fibre et mordantage

Selon l'effet recherché et la fibre utilisée la technique de teinture suit plusieurs phases opératoires. Toutes les opérations se font dans de grandes jarres ou des marmites émaillées pouvant contenir un grand volume d'eau suffisant pour que la fibre à teindre ne soit pas entassée et pour qu'elle puisse absorber tous les produits de manière uniforme. Selon Salamata TRAORE la qualité de l'eau est importante et l'utilisation de celle du puits est vivement conseillée.²² La technique de préparation se fait à travers le débouillissage et le mordantage.

Le débouillissage : Afin d'éliminer du coton ou des fils les impuretés et de les rendre praticables et perméables les teinturiers utilisent le débouillissage, une technique qui consiste à traiter les fils ou des tissus de coton dans un bain alcalin porté à ébullition ou en autoclave sous pression pour les débarrasser des cires et des impuretés naturelles et les rendre hydrophiles. En effet, les fibres naturelles étant accompagnées d'une quantité

²² TRAORE Salamata, enquête du 03/06/2022 à Nouna

élevée de substances susceptibles d'interférer sur leur transformation ultérieure (cires et pectines) le débouillissage, accomplie par un alcali simultanément avec un autre produit auxiliaire comme le savon garantit :

- l'élimination des impuretés présentes dans les fibres pour améliorer leur uniformité, leurs caractéristiques hydrophiles et leur affinité aux matières colorantes et aux traitements d'ennoblissement ;
- l'amélioration de leur capacité d'absorption uniforme des colorants (ce qui est le cas en mercerisage) ;
- la relaxation des tensions dans les fibres (à défaut de cette relaxation, une irrégularité et des instabilités dimensionnelles risquent de se produire).

La position du prétraitement dans le circuit de production est étroitement liée à celle de la teinture. Il est essentiel que le prétraitement précède immédiatement la teinture.

Cette opération du débouillissage utilise comme matières premières du savon ordinaire, de la soude caustique et de la potasse dont le dosage est fait selon la quantité de fibres. Elle consiste à introduire la fibre à froid et porter à ébullition en maintenant une certaine température pendant environ 45 minutes. Ensuite, la matière est sortie et rincée à plusieurs reprises à l'eau chaude et mise à sécher. Si le mordantage ou la teinture doit suivre immédiatement, certaines teinturières neutralisent la soude caustique en utilisant du vinaigre blanc ou de l'acide acétique.²³ La prochaine étape, le mordantage, nécessite de bien laver tous les différents types de fibres.

Le mordantage, étape incontournable de la teinture textile végétale artisanale, il consiste en l'adjonction de substances chimiques afin de créer un pont chimique entre les fibres textiles et les teintures naturelles (colorants à mordant). Pour mordancer une fibre, on utilise plusieurs types de mordants comme

²³ KONATE Mata, enquête du 05/06/2022 à Nouna.

l'alun potassique, la crème de tartre, l'étain, du cuivre, du fer et du bichromate de potassium. Chacun de ces mordant, ayant diverses propriétés, fixe la couleur de manière différente. Dans le processus de teinture le mordantage avant teinture est la pratique la plus courante afin de préparer la surface à teindre. Il consiste à dissoudre le mordant dans de l'eau tiède puis d'immerger la fibre dans le bain. Le tout est chauffé lentement pendant 1 à 2 heures ou laissé au repos (une dizaine d'heures au minimum) couvert. Il permet de fixer la teinture sur les fibres. Si le mordant est appliqué uniformément, les extraits de teintures naturelles tiendront également de la même manière. En suivant des méthodes appropriées, les teintures végétales résisteront à la lumière et au lavage. Il convient d'utiliser des mordants sûrs, non toxiques comme le sulfate double d'aluminium.²⁴ On utilise également le sulfate de fer pour assombrir les couleurs le plus souvent après la teinture ; le fer étant l'un des minéraux les plus abondants de l'écorce terrestre.²⁵

Pour ce qui est du mordantage au sulfate d'alumine, il convient d'utiliser la quantité de réactif nécessaire par rapport à celle de la matière à teindre. Ainsi, l'alun et la potasse sont dissouts dans l'eau chaude et mélangés soigneusement à l'aide d'une spatule en bois pour dissoudre le réactif. Ensuite, la matière humectée est plongée dans le bain en rajoutant de l'eau froide pour recouvrir la fibre. L'ensemble est légèrement porté à vapeur pendant une demi-heure en prenant soin de la tourner régulièrement pour que le mordant pénètre uniformément et pour éviter les tâches. La marmite est retirée du feu et le contenu refroidi dans le bain de mordant. Selon Victorine TOE « *La meilleure méthode consiste à laisser tremper toute une nuit, retirer le tissu ou le fil et essorer en pressant sur les fibres dans une serviette ou en les faisant ourler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes. Placer ensuite, le fil ou le tissu resté humide pendant*

²⁴ TOE Victorine, enquête du 26/09/2024 à Bobo-Dioulasso.

²⁵ OUEDRAOGO Ali, enquête du 01/11/2024 à Ouahigouya.

*deux ou quatre jours dans un sac en plastique propre. Bien fermer le sac pour que la fibre ne sèche pas. Cette méthode permet au coton d'absorber tout l'alun. »*²⁶

S'agissant du mordantage au sulfate de fer, jugé parallèlement à la quantité de fibre, le sulfate de fer fonce les couleurs. Il est donc dissout dans de l'eau en ébullition et passé sur un tissu qui servira de tamis dans une marmite ou une jarre remplie d'eau chaude. On ajoute assez d'eau pour bien recouvrir les fibres afin pour qu'elles puissent bouger librement. Une fois les fibres plongées, la température est moyennement maintenue pendant 30 minutes et les fibres tournées tout le temps, assez délicatement pendant toute l'opération. Selon Martine DOMODO « *Le fer produit facilement des tâches qui sont indélébiles et il ne garantit pas une teinture uniforme. A la fin du mordantage au fer, les fibres sont retirées et lavées délicatement avec un savon doux et rincées ensuite dans de l'eau propre et essorées délicatement avant de les mettre immédiatement dans le bain de teinture. »*²⁷

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'étudier la teinture traditionnelle, à travers les plantes et les minéraux, pratiquée dans beaucoup de régions du Burkina Faso de manière artisanale notamment les procédés de production de la couleur d'origine végétale et minérale.

Au terme de notre étude nous pouvons retenir que le teinturier utilise plusieurs plantes parmi lesquelles on peut citer le Bouleau d'Afrique (*Anogeissus leiocarpus*), le Chigommier, (*Combretum glutinosum Perrotet*), l'indigotier, (*Indigofera tinctoria*), le Sicomore d'Afrique (*Ficus gnaphalocarpa*), le Raisinnier (*Lannea microcarpa*), le Badamier (*Terminalia*

²⁶ TOE Victorine, enquête du 26/09/2024 à Bobo-Dioulasso.

²⁷ Domodo Martine, enquête du 27/09/2024 à Bobo-Dioulasso.

macroptera), le Gommier rouge (*Acacia nilotica*), le Tamarinier, (*Tamarindus indica*), le henné (*Lawsonia inermis*), le Sorgho (*Sorghum bicolor*), etc. A cela s'ajoutent certaines roches et substances comme la boue ferrugineuse l'alun ou sulfate d'alumine, le Sulfate de fer, la potasse traditionnelle et le savon pour le blanchiment

S'agissant des méthodes et techniques de la teinture traditionnelle on note plusieurs méthodes qui ont été mises au point par les teinturiers afin d'extraire les colorants et les fixer sur différents supports notamment la macération, la décoction, la fermentation. La technique de préparation de la teinture révèle des étapes comme le débouillissage et le mordantage.

Toutefois, des inquiétudes existent quant à la sauvegarde de ce savoir-faire tinctorial traditionnel dont les vertus sont en voie d'abandon au profit de produits chimiques modernes, plus accessibles, faciles d'accès même si ceux-ci exposent les acteurs à des problèmes de santé et à des risques environnementaux. Ce qui nous amène à nous interroger s'il n'est pas mieux de développer une recherche de qualité pour la sauvegarde d'un riche patrimoine matériel et immatériel autour des vestiges liés à la question de la couleur ?

Liste des enquêtés

N°	Nom et Prénom (s)	Âge (année)	Profession-Statut social	Date et lieu de l'entretien
1	BAFIOGO Pauline	50	Teinturière	05/06/2023 à Ouagadougou.

2	BOCANA Maïga	55	Teinturier	09/06/2023 à Ouagadougou
3	COULIBALY Daouda	57	Tisserand	25/03/2022 à Dédougou
4	DJIBO Boudou	40	Teinturier	20/03/2022 à Koungny
5	Djibo Ousmane	45	Teinturier	20/03/2022 à Koungny
	Lankoande Flora	47	Fileuse	26/07/2023 à Fada
6	OUEDRAOGO Ali	50	Teinturier	01/11/2024 à Ouahigouya
7	OUEDRAOGO Zakaria	53	Teinturier	15/06/2022 à Ouagadougou
8	SANA Omar	47	Teinturier	25/05/2023 à Youba
9	SIMBORO Awa	57	Tisserand	03/06/2022 à Nouna
10	TOE Issa	51	Teinturier	20/03/2022 à Koungny
11	TOE S. Toni	40	Teinturier	19/03/2022 à Koungny

12	TOE Victorine	43	Teinturière	26/09/2024 à Bobo- Dioulasso
13	YELEMOU Korotimi	46	Teinturière	03/06/2022 à Nouna

2. Bibliographie

BANHORO Yacouba, 1991, *La production du coton et le développement de l'industrie textile au Burkina Faso. 1969-1989*, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Ouagadougou.

BOSER-SARIVAXEVANIS Renée, 1972, *Les tissus de l'Afrique Occidentale*, Basel, Pharos-Verlag Handusrolf Schwabe.

BOSER SARIVAXEVANIS Renée, 1975, *Recherche sur l'histoire des textiles traditionnels tissés et teints de l'Afrique Occidentale*, Basel, Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.

BOUSSARI Jocelyne Karimatou, 1993, *Le tissage ancien en pays moaga : l'exemple de Soulgo (province de l'Oubritenga, Burkina Faso)*, Université de Ouagadougou.

COQUET Michèle, 1998, *Textiles africains*, Paris.

COULIBALY Sondé Augustin, 1991, *Sauvegarde de l'artisanat africain : le cas du Burkina Faso*, éd. Coulibaly et frères.

DJIBO Sinaly, 2019, *Les enjeux de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : cas de la technique de teinture a Kouigny/ Nayala*, ENAM.

KABRE Patrick, 2021, *L'art du tissage traditionnel en pays marka : le cas de la commune de Safané (Province du Mouhoun, Burkina Faso)*, Université Norbert Zongo.

GUTIERREZ Manuel, (Dir.), 2020, *Les couleurs dans les arts d'Afrique de la préhistoire à nos jours*, éd. L'harmattan, Paris.

HILL-THOMAS Genevieve, 2012, *Faso dan fani: marka textiles in Burkina Faso*, PhD Philosophy, Indiana University.

JANSEN P., C. Maria JANSEN et CARDON Dominique, 2005, *Colorants et Tanins*, Wageningen : Fondation Prota ; Leiden : Backhuys.

KIENOU Carlos, 2021, *La teinture traditionnelle chez les marka de Nouna (Burkina Faso) : Approche ethno-stylistique*, Université Norbert ZONGO.

NUGUE Etienne Jocelyne, 1982, *Artisanats traditionnels en Afrique Noire : Haute Volta*, Institut Culturel Africain.

NUGUE Etienne Jocelyne, 1985, *Artisanats traditionnels en Afrique Noire en Côte d'Ivoire*, Institut Culturel Africain.

SANOU Yves, 2019, « Aux couleurs du « Koko donda, une teinture artisanale, une histoire, un patrimoine burkinabè », In : Manuel GUTIERREZ, (dir), *Les couleurs dans les arts d'Afrique de la préhistoire à nos jours*, éd. L'harmattan, Paris, pp. 13-27.

TOME Adama, 2023, « Les spécificités culturelles du tissage traditionnel du Burkina Faso : Typologies, symboles et motifs » in : *Le Pagne Africain*, éd L'Harmattan, Paris, pp. 95-120.

TRAORE Marie Edwige, 2019, « Les expressions langagières imagées par l'esthétique des couleurs : « cas du pagne des pauvres » (*koko donda* ou *soro man guelen*) au Burkina Faso », In : Manuel GUTIERREZ, (dir.), *Les couleurs dans les arts d'Afrique de la préhistoire à nos jours*, Paris, L' Harmattan, Paris, pp.187-204.

VOKOUMA/ BOUSSARI Jocelyne Karimatou, 1999, *Les techniques du tissage au Moogo : Origines et évolution*, Thèse de Doctorat, Université de Provence.

EFFETS DE LA PRATIQUE DU DOUBLE FLUX SUR L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE AU 1^{ER} CYCLE DU SECONDAIRE AU TOGO

Kognale BARDJA

Université de Lomé

bk90rodrigue@gmail.com

Dègnon BAGAN

Université de Lomé

beugene7@yahoo.fr

Résumé

Au Togo, le double flux a été introduit comme mesure pour maintenir la distanciation sociale pendant la pandémie de Covid-19, mais il est resté en vigueur après que toutes les autres mesures barrières ont été abandonnées. La persistance du double flux dans les écoles togolaises, cinq ans après son instauration, suscite des inquiétudes quant à la qualité des enseignements et des apprentissages. Comment le système de classe à double flux se présente-t-il ? En adoptant une approche quantitative, l'étude a consisté à explorer et à décrire le système à double flux dans les CEG publics de la préfecture du Zio. Nous avons administré un questionnaire à 17 enseignants et un autre à 60 élèves des CEG publics de Djagblé, d'Avéta et de Gbamakopé. Les données collectées ont ensuite été traitées et analysées à l'aide du logiciel Excel. Les résultats obtenus montrent que le système à double flux constitue une réponse quantitative inadéquate, incapable de réguler les effectifs pléthoriques. Le double flux affecte négativement l'enseignement et crée des conditions d'inégalités d'apprentissage entre les élèves de groupe-classes différents.

Mots clés : Covid-19, double flux, Collèges d'Enseignement Général, Togo, enseignement/apprentissage.

Abstract

In Togo, the double flow was introduced as a measure to maintain social distancing during the Covid-19 pandemic, but it remained in effect after all other barrier measures were lifted. The persistence of the double flow in Togolese schools, five years after its implementation, raises concerns about the quality of teaching and learning. What does the double flow system look

like? By adopting a quantitative approach, the study aimed to explore and describe the double flow system in public CEGs in the Zio prefecture. We administered a questionnaire to 17 teachers and another to 60 students from the public CEGs of Djagblé, Avéta, and Gbamakopé. The collected data were then processed and analyzed using Excel software. The results obtained show that the double flow system is an inadequate quantitative response, unable to regulate the excessive number of students. The double flow negatively affects teaching and creates conditions of learning inequalities between students from different class groups.

Keywords: Covid-19, double flow, General Education Colleges, Togo, teaching/learning.

Introduction

« L'éducation est un droit fondamental pour toute personne », selon l'article 17 du protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) adopté en 1981 au Kenya. Chaque être humain a droit à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie (ODD 4). L'éducation est un outil puissant de la société pour faire sortir les individus de la pauvreté et réduire les inégalités. Elle est un droit émancipateur, et sa promotion contribue à un monde plus équitable. L'accès à l'éducation pour tous est donc essentiel pour le développement personnel, la compréhension du monde et la participation active à la société (Unesco, 2023).

Toutefois, l'éducation, selon une publication récente de l'Unesco, reste un enjeu majeur, dans la mesure où environ 258 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde, et que seuls 99 pays garantissent légalement au moins 12 ans d'enseignement gratuit (Unesco, 2023). En effet, depuis la déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, adoptée lors de la conférence de Jomtien en Thaïlande en 1990 avec pour objectif principal la démocratisation de l'éducation, l'Afrique, en général et les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier, sont confrontés à une forte demande d'éducation. Mais l'offre d'éducation n'a pas suivi cette forte demande. Ce qui entraîne

un déséquilibre entre l'offre et la demande avec, pour conséquences, des effectifs pléthoriques conduisant à une dégradation de la qualité de l'éducation.

Face au défi de répondre à la demande d'éducation sans cesse croissante, les systèmes du double flux et de la double vacation sont instaurés dans certains systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne. Le Niger, par exemple, avait instauré la double vacation pour l'année 1988-1989, mais elle a été aussitôt suspendue après trois mois puis réintroduite en 1993 sous l'appellation « double flux » visant à faire face à la forte demande de scolarisation et à pallier le problème d'insuffisance d'enseignants et de salles de classe (A. Souley,1994).

Le double flux et la double vacation sont deux concepts qui semblent identiques mais différents dans leur pratique. Selon K. Touré,

la double vacation est un mode où deux groupes pédagogiques c'est-à-dire deux groupes-classes et deux enseignants, utilisent de façon alternative une même salle de classe. Le maître A fait cours les matins avec son groupe pendant que son collègue B travaille les après-midi pendant une semaine. La semaine suivante, le maître B et son groupe d'élèves travaillent les matins pendant que son collègue A est programmé les après-midis avec ses élèves », tandis que pour le double flux, « l'effectif d'un groupe- classe trop pléthorique est scindé en deux mais en gardant le même enseignant. Ce dernier dispense le même programme d'enseignement à deux sous-groupes qui alternent le matin et le soir. En réalité, il fait le travail de deux enseignants (K. Touré, 2018, p.43).

Pour Meunier, le double flux est une pratique, selon laquelle le même enseignant dispense son cours à un premier groupe le matin, puis à un second groupe l'après-midi (O. Meunier,1995) dans le but de scolariser un grand nombre d'élèves avec le même

nombre d'enseignants. Selon le rapport de PASEC - Côte d'Ivoire, une classe à double flux est un mode d'organisation visant à scolariser un maximum d'élèves sous contrainte de ressources limitées en locaux et en enseignants (PASEC, 1998). Ainsi le double flux, la double ou la triple vacation, sont des pratiques conjoncturelles visant à contenir des effectifs importants d'élèves. Or, en poursuivant les objectifs quantitatifs, les objectifs qualitatifs peuvent être détournés.

Le Sénégal a eu recours aux classes spéciales (classe à double flux et classe multigrade) dans lesquelles un seul maître donne des cours à deux cohortes d'élèves en alternance. Les classes à double flux (CDF), principalement présentes dans les zones urbaines à forte population, ont été introduites au Sénégal en 1986 pour répondre à une expérimentation de la Banque mondiale ; il s'agit de réduire les coûts unitaires et d'augmenter rapidement les taux de scolarisation (P. Bianchini, 2004).

Au Togo, plusieurs programmes et projets éducatifs ont été initiés aux fins d'améliorer l'accès, la capacité d'accueil, le renforcement en ressources humaines et, donc, la qualité de l'éducation. C'est le cas récent du Projet d'Appui à la Réforme du Collège (PAREC) lancé en 2014, dont la finalité est d'améliorer la capacité d'accueil des collèges par la construction des salles de classe. Malgré les multiples initiatives entreprises, les difficultés liées à l'insuffisance de salles de classe et au déficit d'enseignants ont perduré jusqu'à l'apparition de la pandémie de coronavirus en 2019, pandémie qui a profondément affecté le secteur de l'éducation. Dans le cadre des mesures préventives adoptées pour contenir la propagation du virus, le gouvernement togolais a ordonné, à compter du 20 mars 2020, la fermeture des établissements scolaires, universitaires et des centres de formation sur l'ensemble du territoire national. Les établissements ont réouvert leurs portes le 8 juin 2020, réouverture assortie de mesures de restriction, notamment le respect de la distanciation sociale dans les salles de classe.

Toutefois, l'application d'une telle disposition dans les écoles publiques togolaises était difficile, notamment en milieu urbain où l'on a fréquemment entre 100 et 120 élèves par classe. Ainsi, il a été jugé opportun de mettre en œuvre le système à double flux, comme une solution alternative crédible. Pour les autorités en charge de l'éducation, ce système serait la condition d'obtenir des effectifs significativement réduits afin de respecter la mesure de distanciation sociale dans les classes. Ainsi, le double flux a été ordonné et répandu au sein du système éducatif togolais.

Alors que les autres mesures sanitaires ont progressivement été abandonnées, cette organisation pédagogique demeure en vigueur dans plusieurs établissements, notamment dans la région éducative Maritime, malgré ses effets délétères probables sur la qualité de l'éducation. Ce maintien impliquerait que la crise sanitaire a pu constituer une opportunité pour le système éducatif togolais de répondre à des problématiques structurelles, telles que les effectifs pléthoriques des élèves dans les classes, le manque d'enseignants ou le manque d'infrastructures. Autrement dit, si le double flux avait été une mesure temporaire liée à la pandémie, il aurait été abandonné en même temps que les autres mesures sanitaires ; ce qui n'est pas le cas.

Dans les collèges de la région Maritime, cette pratique reste en vigueur, cinq ans après son instauration. Dans ces établissements, deux groupes d'élèves sont constitués pour occuper successivement les mêmes salles de classe, avec les mêmes enseignants ou non. Le premier groupe suit les cours le matin, de 7h00 à 12h00, tandis que le second est accueilli dans l'après-midi, de 12h15 à 17h00. Certains collèges adoptent une alternance hebdomadaire entre les groupes, tandis que d'autres maintiennent une répartition fixe.

La poursuite de la pratique du double flux suscite des inquiétudes par rapport à l'évolution des élèves dans leur parcours scolaire et à la qualité des enseignements reçus, vu les réajustements apportés au calendrier scolaire et/ou la diminution

du temps consacré aux cours. Cette situation est semblable à celle du Sénégal et du Niger où la perception défavorable de la pratique du double flux a conduit à une forte opposition des acteurs ; car le double flux « a un impact négatif sur les acquisitions scolaires des élèves » (CONFEMEN, 1997, p. Xii). Ainsi, il y a des *grincements de dents* des acteurs de l'éducation, notamment les élèves et les enseignants par rapport aux effets de la pratique du double flux. Comment le système de classe à double flux se présente-t-il ? Autrement dit, comment s'organise-t-il ? Quelle connaissance les enseignants ont-ils de ce système ? Quels en sont les effets perçus par les enseignants et les élèves ?

K. Touré a fait observer que cette modalité d'enseignement affecte négativement les performances scolaires des élèves, engendre des disparités dans la réussite académique et favorise la déscolarisation de certains apprenants (K. Toure, 2018). Dans l'ouvrage traitant les cas de la République démocratique du Congo, de la Zambie, de la République dominicaine et du Mozambique, Bray a mis en évidence la diversité des modèles de scolarisation à double vacation. Il a souligné les bénéfices et les inconvénients associés à cette pratique scolaire (M. Bray, 2009). A. Souley, dans le contexte du Niger affirme que le double flux « aboutit nécessairement à une baisse de la qualité de l'enseignement » et « conduit à une dégradation du système éducatif dans son ensemble » (A. Souley, 1994, p.125-143).

En Guinée, le rapport de la CONFEMEN établit que la double vacation présente des inconvénients, notamment en raison des conditions climatiques et de luminosité en après-midi. La succession des séances peut perturber le rythme scolaire. Le temps libéré n'est pas toujours bien utilisé par les élèves. Bien que la double vacation augmente le nombre d'élèves scolarisés, son efficacité pédagogique reste contestée. Sur le long terme, elle nuit aux apprentissages des élèves, malgré des effets modérés à court terme (CONFEMEN, 2003). Ces résultats de la

CONFEMEN sur la Guinée sont semblables à ceux obtenus au Niger par I. Hammi. Celui-ci fait remarquer que la pratique de la double vacation peut avoir des conséquences néfastes sur l'enseignement ou provoquer une dégradation de la qualité des cours qui pourrait se manifester, chez les élèves et les enseignants (I. Hammi,1997).

S'agissant de la progression scolaire, le PASEC relevait qu'en Côte d'Ivoire, les élèves inscrits dans des classes à double flux obtiennent des moyennes sensiblement inférieures à celles de leurs homologues évoluant dans des classes à flux unique (PASEC, 1998). Dans le contexte sénégalais, L. M. Ndiaye (1990) a mis en lumière la problématique des temps libres, durant lesquels les élèves en double flux se retrouvent livrés à eux-mêmes. En outre, le fait que ces élèves soient laissés sans encadrement pendant ces périodes constitue, selon Ndiaye, un facteur de risque en matière de sécurité, et « le mode d'organisation et de fonctionnement des classes à double flux, développe des représentations négatives dans la population, en particulier chez les parents d'élèves concernés » (L. M. Ndiaye, 1990, p. 2).

Dans le contexte des pays subsahariens marqué par le faible niveau des acquis des élèves, où la qualité de l'éducation est un enjeu, notamment au Togo, notre étude se propose d'explorer et de décrire le système de double flux dans les Collèges d'Enseignement Général (CEG) de l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Général (IESG) Maritime, plus particulièrement l'IESG de Tsévié. Il s'agit pour nous de mettre en lumière les répercussions du système d'enseignement à double flux sur le processus d'enseignement-apprentissage dans ces établissements.

1. Méthodologie

Le cadre de la présente étude est la région éducative Maritime, située au sud du Togo. Cette région fait partie des sept régions éducatives que compte le pays et regroupe trois inspections de l'enseignement secondaire général (IESG). Il s'agit des inspections de l'enseignement secondaire général de Vogan, Aného et Tsévié.

Pour l'année scolaire 2022-2023, on recense 228 Collèges d'Enseignement Général (CEG) publics, 116 CEG privés et 12 Collèges d'Enseignement Général d'Initiative Locale (CEGIL), pour un effectif total de 129 654 élèves, selon l'annuaire statistique du ministère des Enseignements primaire et secondaire (MEPS, 2022-2023). Étant donné que le double flux est une pratique quasi exclusive des CEG publics, la présente étude se concentre sur les établissements publics du canton de Djagblé, localité située dans la préfecture de Zio.

Le choix de cette préfecture s'explique par le fait qu'elle abrite la proportion la plus élevée de CEG publics, soit 28,50 % de l'ensemble des établissements publics de la région éducative. Par ailleurs, le choix du premier cycle du secondaire, désigné sous l'appellation de Collège d'Enseignement Général (CEG) dans le contexte togolais, se justifie d'une part par la forte prévalence du double flux à ce niveau d'enseignement et, d'autre part, par le fait que le CEG représente le dernier palier de l'enseignement de base, lequel s'étend sur dix années et est garanti par le Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE, 2020-2030) du Togo.

L'étude porte sur trois établissements, à savoir le CEG de Gbamakopé, le CEG d'Avéta et le CEG de Djagblé, et s'intéresse à deux populations cibles, notamment les enseignants et les élèves. Ces établissements mettent en œuvre le système du double flux ; certains groupes-classes suivent les cours en

matinée (7h00 à 12h00), tandis que d'autres sont pris en charge dans l'après-midi (12h15 à 17h00).

La population d'étude est constituée des enseignants du CEG et des élèves de la classe de troisième. Il s'agit de tout enseignant exerçant dans les CEG retenus depuis la période pré-Covid -19 à ce jour et qui serait mieux placé pour nous fournir des éléments d'appréciation pertinents sur cette pratique. Concernant la population des élèves, l'enquête a ciblé ceux de la classe de 3^{ème} ayant passé au moins quatre années dans leur établissement. Nous avons considéré que ces élèves étaient pour la plupart présents dans l'établissement au moment de l'adoption du double flux et qu'ils seraient donc en mesure de fournir des réponses éclairées sur ce système.

La technique d'échantillonnage par choix raisonné nous a permis de sélectionner un enseignant expérimenté par discipline fondamentale enseignée dans les CEG, notamment Histoire/Géographie ; Éducation Civique et Morale ; Sciences Physiques ; Mathématiques ; Français ; Anglais ; Sciences de la Vie et de la Terre. Ainsi, sur les trois CEG concernés par cette étude, 17 enseignants ont été soumis au questionnaire, soit 6 enseignants au CEG de Djagblé, 6 au CEG d'Avéta et 5 au CEG de Gbamakopé. Parmi les élèves ayant au moins quatre ans d'ancienneté, un tirage au sort a permis de sélectionner 20 élèves par établissement, soit 10 filles et 10 garçons dans chaque CEG, pour un total de 60 élèves.

Essentiellement quantitative, cette étude se veut à la fois exploratoire et descriptive. À cet effet, deux questionnaires ont été élaborés, l'un destiné aux enseignants, l'autre aux élèves. Le questionnaire, composé de questions fermées, ouvertes et semi-ouvertes, est administré directement aux enquêtés. Compte tenu du niveau scolaire des élèves (classe de 3^{ème}), le questionnaire leur a été administré directement après une séance de présentation collective. Ces questionnaires nous ont permis de collecter des données relatives à l'organisation, au

fonctionnement, aux avantages et aux inconvénients du système à double flux, en particulier sur le plan de l'enseignement-apprentissage.

Les données recueillies ont été analysées selon une méthode statistique descriptive, à l'aide du logiciel Excel ; ce qui nous a permis de présenter les résultats et de les discuter.

2. Résultats

2.1. Organisation et pratique du double flux

Bien que le programme d'enseignement demeure identique dans les établissements à fonctionnement classique et ceux adoptant le système à double flux, les enseignants reconnaissent une différence notable entre les modalités pédagogiques propres à chacun d'eux. L'introduction du double flux a entraîné une réorganisation, voire un réaménagement des emplois du temps. L'organisation du double flux dans les trois Collèges d'Enseignement Général (CEG) concernés par l'enquête présente des caractéristiques communes. Dans ces établissements, les cours sont dispensés en deux sessions distinctes : le matin et l'après-midi, à destination de deux groupes-classes différents. Le premier groupe débute les cours à 7h00 et les termine à 12h00 dans l'ensemble des trois CEG. Un temps de transition variant entre 15 et 30 minutes, selon l'établissement, est prévu afin de permettre au premier groupe de libérer la salle de classe et au second de s'y installer. Ce laps de temps permet également à l'enseignant de se préparer à poursuivre son enseignement avec le second groupe.

Ainsi, au CEG de Gbamakopé, le deuxième groupe commence les cours à 12h15 ; au CEG de Djagblé à 12h25 ; et au CEG d'Avéta à 12h30. Dans ces établissements, certains enseignants interviennent auprès des deux groupes, tandis que d'autres se consacrent exclusivement à un seul.

2.2. Connaissance du double flux par les enseignants

L'application du système à double flux est relativement récente dans le système éducatif togolais, selon les enquêtés. La majorité, soit 13 sur 17 (76,47 %), n'a jamais pratiqué l'enseignement à double flux avant la Covid-19, tandis que 4 sur 17, soit 23,53 %, ont indiqué y avoir déjà eu recours. Tous les enquêtés trouvent que l'enseignement dans un système à double flux requiert une formation préalable, mais déclarent n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique sur ce système. Le fait que chaque CEG soit livré à lui-même pour mettre en œuvre le double flux, avec des enseignants non formés à cette pratique, est susceptible d'avoir des répercussions notables sur leurs pratiques pédagogiques.

Les 4 enseignants ayant déclaré avoir déjà pratiqué le système de double flux avant la Covid-19, sont âgés respectivement de 35 ; 40 ; 48 et 52 ans. Ils justifient de 8 ; 14 ; 22 ; et 24 années d'expériences dans l'enseignement. Cette observation suggère que les difficultés que le double flux est censé pallier ne sont pas récentes. Ces mêmes enseignants soulignent la persistance de problèmes structurels tels que le déficit en personnel enseignant, l'insuffisance de salles de classe, ainsi que le manque de mobiliers scolaires. Dans l'ensemble, 88,23 % des enquêtés considèrent que le système de double flux ne permet pas de résoudre efficacement les problèmes auxquels il est censé répondre dans leur établissement. Un enseignant du CEG de Djagblé illustre cette position en affirmant que « *malgré le double flux, les élèves sont obligés d'être coincés à trois ou quatre par banc* », tandis qu'un autre renchérit en ces termes : « *Les enseignants sont surexploités et fatigués* ».

Les considérations ci-dessus font que les enseignants et les élèves n'ont pas une bonne perception du système d'enseignement à double flux. La figure n°1 met en évidence que la majorité des élèves (38 sur 60) et des enseignants (11 sur 17) considèrent le système à double flux comme mauvais. 11

élèves sur 60 et 2 enseignants sur 17 le trouvent bénéfique ; 12 élèves et 4 enseignants se sont abstenus.

Figure n°1 : Avis des élèves et des enseignants sur le double flux

2.3. Conséquences/effets du double flux sur les pratiques des enseignants selon les élèves et les enseignants

Cette section expose les résultats relatifs aux effets du système à double flux sur les pratiques pédagogiques, tels qu'ils sont perçus par les élèves et les enseignants.

2.3.1. Conséquences du double flux sur les pratiques des enseignants selon les élèves

Figure n°2 : Avis des élèves sur les avantages du double flux et sur les pratiques des enseignants

La figure n°2 montre que la majorité des élèves, soit 60,65 %, considèrent que les pratiques des enseignants ont changé par rapport à celles observées auparavant ou dans les établissements à flux unique. À l'inverse, la minorité de 39,34 % estime que ces pratiques demeurent inchangées, les enseignants continuant à dispenser un programme d'enseignement resté identique.

D'après les élèves enquêtés, le fait que les enseignants assurent les cours du matin au soir serait à l'origine de la fatigue qu'ils éprouvent en seconde partie de journée. Cette fatigue, selon eux, compromettrait l'efficacité des enseignants et engendrerait une différence de qualité entre les explications données aux élèves du groupe du matin et celles données aux élèves du groupe de

l'après-midi. Un élève de troisième au CEG d'Avéta va plus loin en affirmant que « *le niveau des élèves a baissé* » depuis la mise en place du système de double flux.

Figure n°3 : Impression des élèves sur le travail des enseignants en double flux

D'après la figure n°3, la majorité des élèves enquêtés, soit 44,26 %, estime que le travail des enseignants dans le système à double flux demeure inchangé par rapport à la période antérieure à son instauration. Toutefois, une proportion significative de 39,44 % des élèves enquêtés considère que le travail des enseignants est devenu difficile avec le double flux, tandis que la minorité, soit 16,39 %, juge qu'il est devenu plus aisé qu'auparavant.

2.3.2. Conséquences du double flux sur les pratiques des enseignants selon les enseignants

Il y a 41,18 % des enseignants interrogés qui estiment que les volumes horaires des enseignants ont été augmentés, proportion équivalente à celle des enseignants qui considèrent qu'ils sont demeurés inchangés. En revanche, la minorité, soit 17,65 %, affirme que les volumes horaires ont été réduits à la suite de l'adoption du double flux. Un enseignant du CEG Gbamakopé précise à ce sujet : « *Au cas où l'enseignant est programmé la matinée et la soirée, le volume horaire s'augmente. Le changement du volume horaire journalier des enseignants dépend du niveau et de la discipline enseignée* ».

la figure n°4 représente les avis des enseignants sur l'efficacité du système à double flux.

Figure n°4 : Avis des enseignants sur l'efficacité du double flux

L'analyse de la figure n°4 montre que la majorité des enseignants, soit 82,35 %, considère que le système à double flux est inefficace, tandis qu'une minorité de 17,65 % le juge acceptable.

Figure n°5 : Ressenti des enseignants par rapport au système à double flux

La figure n°5 révèle que la majorité des enseignants, soit 15 sur 17 (88,23 %), déclare éprouver une gêne liée à ce dispositif, tandis que 2 sur 17 (11,76 %), affirment ne pas être incommodés par ce mode d'organisation pédagogique. Étant donné que le principe du double flux repose sur l'enseignement dispensé à deux groupes d'élèves ou à deux classes distinctes selon des plages horaires différenciées, la figure n°6 illustre les préférences exprimées par les enseignants à cet égard.

Figure n°6 : Préférence des enseignants entre les cours du matin et après-midi

La figure n°6 indique que la majorité des enseignants, soit 94,12 % (16 sur 17), exprime leur préférence pour enseigner au groupe du matin, de 7h00 à 12h00, un enseignant sur dix-sept manifeste le souhait d'intervenir auprès du groupe de l'après-midi, de 12h15 à 17h00.

La figure n°7 montre la satisfaction des enseignants par rapport au système à double flux.

Figure n°7 : Satisfaction globale des enseignants par rapport au système à double flux

La figure n°7 révèle que la majorité des enseignants enquêtés, soit 14 sur 17 (82,35 %), se déclare globalement insatisfaite du système à double flux. Deux enseignants, soit 11,76 %, se sont abstenus, tandis qu'un enseignant sur dix-sept (5,88 %) affirme en être satisfait.

Figure n°8 : Préférence des enseignants entre les systèmes à double flux et à flux unique

L'ensemble des enseignants interrogés manifeste leur préférence pour l'enseignement dans un système à flux unique. Selon un enseignant du CEG de Gbamakopé, « *le flux unique permet à l'enseignant de mieux préparer les fiches pédagogiques et de dispenser son cours en étant à l'aise* ». Un enseignant du CEG d'Avéta souligne quant à lui que ce mode d'organisation est « *moins fatigant* ».

D'autres enseignants enquêtés estiment que le système à flux unique favorise une meilleure gestion de la régularité et de la ponctualité des élèves. Ils considèrent également que les conditions naturelles sont plus propices à l'apprentissage dans les matinées, celles-ci étant plus fraîches, contrairement aux après-midis jugés trop chauds. À ce propos, un enseignant du CEG de Gbamakopé affirme que « *les conditions climatiques sont bien réunies le matin et ça permet à l'enseignant de donner*

le meilleur de lui aux élèves ». Un autre, du CEG de Djagblé, souligne que « *les matins, les élèves ont un esprit plus frais et ils suivent et réagissent bien au cours* ».

2.4. Conséquences/effets du double flux sur l'apprentissage des élèves

Figure n°9 : Satisfaction des enseignants par rapport à l'apprentissage des élèves dans le double flux

La figure n°9 met en évidence une insatisfaction unanime des enseignants par rapport à l'apprentissage des élèves dans le système à double flux. Ces derniers dénoncent une disparité notable entre les deux groupes d'élèves, en signifiant que les élèves qui suivent les cours dans la matinée bénéficient de conditions plus favorables à l'apprentissage que ceux de l'après-midi.

Ils soulignent notamment que les élèves qui suivent les cours dans l'après-midi arrivent souvent en retard, déjà éprouvés par la chaleur de la mi-journée. Un enseignant du CEG de Djagblé

confirme que « *les élèves arrivent en retard dans les après-midis et ils paraissent fatigués* » ; son collègue du même établissement ajoute qu'ils sont « *étouffés à cause de la chaleur* ». Cette fatigue, conjuguée aux conditions climatiques défavorables, nuit à leur concentration et favoriserait la distraction ; aussi un enseignant du CEG d'Avéta déclare-t-il que les élèves sont « *moins concentrés et distraits* » durant les cours.

Les conditions climatiques défavorables et la fatigue des élèves pourraient agir sur l'apprentissage de ces derniers et seraient à l'origine de « *la régression dans l'apprentissage, l'échec, l'abandon dûs aux désapprentissage* » des élèves, selon un enseignant du CEG de Gbamakopé. Pour un autre enseignant du même collège, « *les résultats des niveaux à double flux ne sont pas bons* ».

La figure n°10 présente l'avis des enseignants enquêtés sur les avantages du double flux pour les élèves.

Figure n°10 : Avantages du double flux pour les élèves selon les enseignants

D'après la figure n°10, la quasi-totalité des enseignants, soit 16 sur 17 (94,12 %), considère que le système à double flux ne présente aucun avantage en matière d'apprentissage pour les élèves. Un enseignant du CEG de Djagblé souligne qu'avec le double flux, « *les élèves pensent avoir du temps et finalement ils n'en trouvent pas, et donc n'apprennent pas avant de venir à l'école* » ; même si les élèves qui suivent les cours dans les matinées semblent faire l'objet d'un encadrement plus rigoureux que ceux du groupe de l'après-midi. En effet, les élèves qui suivent les cours dans les après-midis semblent plus affectés par les inconvénients du double flux. Les enseignants enquêtés le soulignent, lorsqu'ils estiment que les conditions climatiques, en particulier la chaleur intense à l'heure méridienne, ne sont guère propices à l'apprentissage. Les élèves se présentent en classe déjà fatigués, face à des enseignants eux-mêmes éprouvés par le fait qu'ils étaient déjà avec le premier groupe dans la matinée. Un enseignant du CEG d'Avéta souligne que « *lorsque les élèves restent à la maison dans la matinée, leurs parents les occupent par des travaux domestiques ou commerciaux* ». Ce qui pourrait expliquer les retards fréquents et l'état de fatigue des élèves du second flux qui rejoignent l'établissement à partir de midi. Ainsi, le processus d'enseignement/apprentissage est affecté dans le système à double flux, et ce, de manière plus marquée pour les groupes de l'après-midi. Un enseignant du CEG de Gbamakopé observe que « *pour les écoles qui essaient de constituer les groupes rotatifs, cela créé un problème de suivi chez des parents à la maison* ». En effet, les horaires variables rendent le contrôle parental plus complexe. Un enseignant du CEG Avéta souligne à ce propos que « *certains élèves font l'école buissonnière* ».

La figure n°11 expose la comparaison des résultats scolaires des élèves évoluant dans le système à double flux et ceux des élèves inscrits dans un système à flux unique, telle qu'elle est perçue par les enseignants.

Source :

Figure n°11 : Avis comparatif des enseignants sur les résultats scolaires des élèves de l’enseignement à double flux et ceux des élèves du flux unique

D’après la figure n°11, la majorité des enseignants enquêtés, soit 13 sur 17 (76,47 %), estiment que les performances scolaires des élèves inscrits dans le système à double flux sont inférieures à celles observées chez les élèves des établissements à flux unique. Parmi les quatre enseignants restants, deux considèrent les résultats des deux systèmes comme équivalents, tandis que les deux autres déclarent ne pas disposer d’éléments nécessaires pour formuler un avis sur la question.

3. Discussion

L'issue de cette étude pose la problématique de l'enseignement-apprentissage par temps de crise et ses corollaires que sont les diverses réorganisations et adaptations des différents processus y afférents. Ces réorganisations et adaptations sont ce que H. Chebbi et A. Pereira Pündrich désignent comme des événements de crise caractérisés par « des circonstances difficiles et imprévisibles, des moments de perturbation et d'incertitude qui font partie du quotidien des organisations » (H. Chebbi et A. Pereira Pündrich, 2009, p. 3). L'un de ces événements dans le contexte de cette étude est l'adoption des classes à profils spécifiques, notamment les classes à double flux dans des collèges d'enseignement général de la région éducative Maritime au Togo. Les résultats de l'étude indiquent, en effet, que le système à double flux induit, selon les enquêtés, des réaménagements.

Au plan pédagogique, les modalités du double flux sont distinctes de celles du flux unique bien que les deux systèmes reposent sur le même programme. En effet, ce dispositif a entraîné une réorganisation des emplois du temps, une nouvelle gestion du temps scolaire et du temps d'apprentissage. Selon les disciplines enseignées au collège d'enseignement général, les volumes horaires ont augmenté pour certains enseignants et baissé pour d'autres. En revanche, le temps susceptible d'être utilisé par les élèves aux fins d'étude est potentiellement augmenté, vu que ces derniers ont soit les matinées ou les après-midis libérés ; en témoignent les plages horaires de 7h00 à 12h00, d'une part et de 14h à 17h, d'autre part.

Il y a également la problématique de la conception, différemment par l'enseignant, de la situation d'enseignement-apprentissage en temps de crise. Situation entendue comme contexte où l'enseignant met en œuvre les tâches qu'il a élaborées et prescrites à l'intention des apprenants. Ces tâches

sont elles-mêmes porteuses du savoir enseigné et soutenues par un ou des dispositifs pédagogiques induisant diverses interactions entre les apprenants (J.-F. Hérold, 2019). Cet auteur ajoute qu'il s'agit d'interactions entre activités de l'enseignant et celles des apprenants, interactions déterminées par les contraintes et les ressources qui rendent la situation d'enseignement toujours dynamique et changeante, singulière, événementielle et expérientielle. L'insatisfaction des élèves enquêtés montre un manque de prise en compte de la perspective de crise dans la conception des situations d'enseignement-apprentissage.

Cela est d'autant vrai que les enseignants enquêtés, non seulement indiquent que le double flux est inefficace, mais aussi affirment leur malaise face à ce système et marquent leur préférence pour le flux unique. Il est ainsi question d'une méconnaissance de la pratique du double flux, système qui nécessite, comme l'ont souligné les enquêtés, que les acteurs enseignants y soient formés, en particulier, et aux classes à profils spécifiques en général (USAID, MEN du Sénégal, 2023). La perspective est d'avoir, pour les classes à profils spécifiques, en général, et les classes à double flux, en particulier, des modèles de situation d'enseignement-apprentissage (J.-F. Hérold, 2019). Pour J.-F. Hérold, ces modèles seraient efficaces en faisant une centration sur l'apprenant. Il s'agit de prendre en considération les fondamentaux de ses démarches d'apprentissage (ses profils cognitifs ou l'état de ses connaissances à un moment donné du processus d'enseignement-apprentissage, affectifs et conatifs ou composantes de sa motivation, son estime de soi, son engagement dans les activités) pour répondre à ses besoins d'apprentissage et permettre de rendre plus efficace le processus d'enseignement-apprentissage. Pour ce faire, il faut une analyse de l'activité de l'enseignant en identifiant les savoirs qu'il enseigne, les stratégies qu'il met en œuvre, les ajustements ou

les régulations qu'il fait pendant le processus d'enseignement-apprentissage.

Toutefois, les changements observés par les élèves dans les méthodes des enseignants pourraient être des variabilités intra-individuelles par rapport à leurs enseignements. Ces variabilités devraient, en principe, favoriser la réussite des apprentissages (M. Bru et J. Clanet, 2011), dans la mesure où, selon ces auteurs, la variabilité des profils d'action d'un même enseignant induit une meilleure progression des élèves et que l'augmentation de cette variabilité favorise une meilleure réussite de leur part. Dans le cas de cette étude, les changements observés par les élèves associés à leur propre insatisfaction, montre qu'il s'agirait plutôt, chez les enseignants (ou dans les enseignements) concernés, des variabilités qui ne sont pas en adéquation avec les perspectives de crise, notamment du double flux.

Ces manquements font que le double flux n'a pas comblé les attentes, à savoir la réussite des apprenants. Les enseignants expriment unanimement leur insatisfaction par rapport aux apprentissages des élèves. Ils dénoncent les inégalités entre les groupes, les élèves du matin bénéficiant de meilleures conditions que ceux de l'après-midi. Il s'agit d'une observation également partagée par les élèves eux-mêmes. Ces derniers, souvent sollicités par leurs parents pour des tâches domestiques ou commerciales, arrivent en classe fatigués et en retard. Ce qui entraîne distraction, baisse de niveau et altération de la qualité de l'enseignement/apprentissage. Ces constats rejoignent les conclusions des études menées par I. Hammi (1997) et A. Souley (1999) au Niger.

Les manquements montrent, en somme, que l'adoption du double flux et son application ont plus servi à résoudre les problèmes de la covid-19, et partiellement le manque de personnel, l'insuffisance de salles de classe et le déficit en mobilier scolaire qu'à faire apprendre. Cela a été souligné par les enquêtés « expérimentés ».

Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés au système à double flux qui demeure en vigueur dans les écoles togolaises, cinq ans après son instauration sur instruction du gouvernement. Cette mesure visait à respecter la distanciation sociale dans les classes afin de prévenir la propagation du coronavirus en milieu scolaire. En questionnant les enseignants et les élèves, l'étude a montré que le système à double flux soulève de nombreuses contestations au regard de ses impacts négatifs sur l'enseignement et l'apprentissage. L'absence de formation adéquate préalable, les disparités dans les conditions d'enseignement, ainsi que les inégalités observées entre les groupes du matin et de l'après-midi, d'une part, et entre les élèves des écoles à double flux et ceux des écoles à un seul flux, d'autre part, compromettent l'équité et la qualité de l'éducation pour tous au Togo. Dès lors que la pratique du double flux a montré ses limites dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, notamment au Niger, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, selon les études de A. Souley (1994) ; I. Hammi (1997) ; O. Meunier (1995) ; L. M. Ndiaye (1990) ; K. Toure (2018) ; PASEC (1998), il devient impératif pour les autorités éducatives togolaises de repenser les dispositifs mis en œuvre, en privilégiant des approches centrées sur la qualité, l'équité et la durabilité. Sans une éducation véritablement inclusive et performante, aucun progrès social ni économique ne saurait être envisagé de manière pérenne.

Références bibliographiques

BIANCHINI Pascal, 2004. *École et politique en Afrique noire : Sociologie des crises et des réformes du système d'enseignement au Sénégal et au Burkina Faso (1960 - 2000)*, KARTHALA, Paris. Disponible à l'adresse : <https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=jlXDQyz8VBE> C

BRAY Mark, 2009. *La scolarisation à double vacation : Conception et mise en œuvre pour un meilleur rapport coût-efficacité* (3e éd.), IIEP-UNESCO, Paris

BRU Marc et CLANET Joël, 2011. « La situation d'enseignement-apprentissage : caractères contextuels et construits », in *Recherches en éducation* [En ligne], 12 | 2011, mis en ligne le 01 novembre 2011, consulté le 21 mai 2025. URL : <http://journals.openedition.org/ree/5089> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ree.5089>

CHEBBI Hela et PEREIRA PÜNDRICH Aline, 2009. « L'apprentissage dans une dynamique de crise : Cas d'un grand groupe pétrolier ». *XIII Conférence Internationale de Management Stratégique (AIMS)*, 2009, Grenoble, France. pp.27. Disponible en ligne à l'adresse : L'apprentissage dans une dynamique de crise : Cas d'un grand groupe pétrolier - Archive ouverte HAL

CONFEMEN, 1997. *Étude sur les performances scolaires en Afrique : Le double flux et ses effets*, CONFEMEN, Dakar

HEROLD Jean-François, 2019. « Un modèle de la situation d'enseignement-apprentissage pour mieux comprendre l'activité de l'élève en classe », in *Revue des sciences de l'éducation*, 45(1), pp. 82-107. <https://doi.org/10.7202/1064607ar>

HAMMI Illiassou, 1997. « La scolarisation à double vacation ». in D. Barreteau et A. Daouda (Éds.), *Systèmes éducatifs et multilinguisme au Niger*, pp. 95-123, Orstom, Paris

MEPSTA, 2024. *Annuaire statistique scolaire 2022-2023*
MEPSTA, 2012. *Arrêté n° 065 /MEPSA/CAB/SG du 30 juillet 2012 relatif au découpage des inspections de l'enseignement secondaire général*

MEUNIER Olivier, 1995. « Enseignements de base, politiques d'éducation et stratégies éducatives en milieu haoussa : Le cas de la ville de Maradi (Niger) », in *Cahiers des sciences humaines*, 31(3), pp.617-634

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE, CONFEMEN. 2003, « Étude sur le programme de formation initiale des maîtres de Guinée et sur la double vacation ». In *Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC)*, Dakar

NATIONS UNIES, 2015. *Transformer notre monde : le programme de développement durable à l'horizon 2030*. Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 septembre 2015 (A/RES/70/1). <https://sdgs.un.org/fr/goals/goal4>

NDIAYE Lamine Mamadou, 1990. *Problématique du temps libre au niveau des classes à double flux : Propositions d'activités extra-muros*. Mémoire de maîtrise, Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, Dakar, Sénégal

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE, 1981. *Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*. Adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, PASEC 1998. *Investigations et diagnostics pour l'amélioration de la qualité du système éducatif 1995/1998*

REPUBLIQUE TOGOLAISE, Ministère des enseignements primaires, secondaires, et de la formation professionnelle, *Annuaire des statistiques scolaires de 2012-2022*, Lomé

SOULEY Aboubacar, 1994. « La perception du double flux par les partenaires de l'école », dans D. BARRETEAU,

Système éducatif et multilinguisme au Niger : résultats scolaires, double flux, ORSTOM, Paris. Disponible à l'adresse : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-06/010012329.pdf

TOURÉ Krouélé, 2018. « Faire la classe dans l'enseignement primaire (en Côte d'Ivoire) », in *Cross-Cultural Communication*, 14(3), pp. 39-45
<http://www.cscanada.net/index.php/ccc/article/view/10567>
<https://doi.org/10.3968/10567>

UNESCO, 2023. *250 millions d'enfants non scolarisés : Ce qu'il faut savoir sur les dernières données de l'UNESCO en matière d'éducation*. Rapport mondial de suivi sur l'éducation (GEM) et Institut de statistique de l'UNESCO (ISU)

USAID Passerelles, Ministère de l'éducation national du Sénégal, 2023. *Guide formateur-trice des enseignants-es des classes multigrades*, disponible en ligne à l'adresse : <https://senprof.education.sn/USAID%20Passerelles/res/>

HYBRIDITY AND SOCIAL COHESION IN COETZEE'S NOVELS

Kouamé ADOU

Professeur Titulaire

Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

Kouame.adou@sfr.fr

Donafani Siaka KONE

Assistant

Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire)

farahaurorek85@gmail.com

Abstract

This article explores the postcolonial concept of hybridity and social cohesion in the novels of J. M. Coetzee. It argues that hybridity as perceived by Coetzee brings about social cohesion. To reach this objective, the analysis is focused on transculturality and third space. In fact, colonization has spawned a space where all cultural identities meet and live together. From this cultural exchange, originate a relationship between blacks and whites favoring a kind of mixed races where whites are viewed as the privileged ones. The hybridization of races is portrayed by Coetzee through the relation between characters in the novels. Coetzee brings to the fore two different communities who were opposed, live together peacefully. Following this cohabitation, each race struggle so as to dominate and exploit the other. The relationships of antagonism between colonizers and colonized gives rise to social cohesion thanks to hybridity. Thus, hybridity is at the core of the process of social integration.

Key words: *hybridity, social cohesion, cultural space, blacks, whites, relationship, identity.*

Résumé

Cet article explore le concept postcolonial d'hybridité et de cohésion sociale dans les romans de J. M. Coetzee. Il soutient que l'hybridité telle que perçue par Coetzee est source de cohésion sociale. En fait, la colonisation a créé un espace où toutes les identités culturelles se rencontrent et vivent ensemble. De cet échange culturel naît une relation entre les Noirs et les Blancs favorisant une sorte de métissage où les blancs sont perçus comme privilégiés.

L'hybridation des races est dépeinte par Coetzee à travers les relations entre les personnages des romans. Suite à cette cohabitation, chaque race lutte pour dominer et exploiter l'autre. La relation d'antagonisme entre colonisateurs et colonisés donne lieu à la cohésion sociale grâce à hybridité. Ainsi, hybridité est au cœur du processus d'intégration sociale.

Mots-clés: hybridité, cohésion sociale, espace culturel, blancs, noirs, relation, identité.

Introduction

Coetzee's narratives are mostly concerned with a deep exploration of colonialism and post colonialism and its complexities. His novels under study offer a valuable insights into the complexities of human relationships and promote unity through mutual acceptance and understanding. In this perspective, hybridity appears as a way out to potential community and peaceful life. Being so, hybridity is one of the most widely employed and disputed terms in post-colonial theory. It brings together different races, ethnics, cultures, identities which constitute a community and an area of exchange. From this, emerges a kind of multicultural society devoid of power domination which paves the way for mutual acceptance and collaboration. It also refers to the creation of new cultural forms within the contact zone produced by colonization. Thus, this key concept which is supported by Homi K Bhaba is in relation to the colonizer and the colonized.

Hybridity as a dominant theme used in postcolonial literature tends to create a new cultural space of exchange which for Bhabha makes a claim to a hierarchical 'purity' of cultures favouring cultural integration. As for social cohesion, it involves the bonds that hold the community together and promote unity and cooperation. From these definitions, it turns out that hybridity and social cohesion are two interconnected concepts that describe the blending of different social, cultural and ethnic groups. In this regard, in Coetzee's works these concepts take different forms. They take the form of transculturality and third

space. Transculturality consists for the characters in the novels to undertake cultural interpretation in order to facilitate communication between South African and western communities. Interpretation helps the individuals to revalue the traditional culture blasphemed by westerners.

With regard to third space, it is the fact that both western and South African characters assimilate, negotiate and adopt the different cultures for mental and social cohesion. Homi K. Bhabha's conception of third space is to reach a space of cultural integration devoid of any form of authoritative domination. In this sphere, all cultural identities seek to live together promoting a community of exchange and peaceful life. Thus, Coetzee resorts to cultural assimilation to reconcile the different communities. Therefore, the aim of this paper is to show how hybridity through cultural negotiation and assimilation are perceived by Coetzee's characters as a means of social cohesion. In other words, how Coetzee succeeds in bringing together two different communities who were in the past opposed to each other owing to the idea of domination and subjugation.

From these views arises the following questions: how does hybridity bring about social cohesion? What are the strategies used by Coetzee to reach mutual understanding in a fractured world?

Therefore, the purpose of this article is to demonstrate that hybridity as a concept used in post-colonial societies brings about cultural integration and assimilation which favour social cohesion taking into account its different forms as stated in Coetzee's fiction under study. Indeed, Coetzee's novels deal with hybridity as a space where interdependence and mutual construction of the colonizer and the colonized is promoted. Using a post-colonial approach, this analysis underscores the idea of true integration through transculturality and third space as a way out to social cohesion. It also shows how the colonizer and the colonized who were enemies in the past, accept each

other and live peacefully together. This study will lead us to examine hybridity through two major parts which are transculturality and social cohesion and third space and social cohesion. Interpreters' role is so determinant for true communication. Interpreters and cultural transvaluation help reach harmony. The fact of being assimilated favours and facilitates cohesive life. Conscious of their lot, whites negotiate African culture for a better integration. In fact, colonial encounter has much contributed to the enslavements of African people. Despite the predicament lived by Africans during colonial period, they succeeded in turning this sorry plight into a space of cultural integration and assimilation. Hence, hybridity as a way out to social cohesion.

1- Transculturality and social cohesion

This section explores how transculturality and social cohesion are constructed and performed by colonizers and colonized during colonial period in Coetzee's *Waiting for the Barbarians*. It also analyses the way in which the different transcultural acts such as interpretation and relocation have paved the way for true communication between interpreters facilitating social harmony. This section deals with facilitating social cohesion: interpreters and a will of true communication.

1-1-Facilitating Social Cohesion: Interpreters and a will of true Communication

Interpreters facilitate the communication between the Empire and the aboriginal. In J. M. Coetzee's *Waiting for the Barbarians*, the role of the interpreter is played by the peasants, the aboriginals and the Magistrate. The following conversation between the Magistrate and Colonel Joll presents the peasants in the fort as interpreters:

‘I ought to question them. This evening, if it is convenient. I will take my assistant along. Also, I will need someone to help me with the language. The guard, perhaps. Does he speak it?’

‘We can all make ourselves understood’. (J. M. Coetzee, 1980, p. 8).

From what proceeds, it comes out that the presence of an interpreter is useful because he facilitates the communication between people. Then, Colonel Joll informs the Magistrate that for the questioning to take place, he needs an interpreter. In this context, Colonel Joll gives prominence to interpreters. He notifies it to the Magistrate that without an interpreter the communication is unworkable. Colonel Joll in this circumstance parallels Europeans’ perception on interpreters as developed by H K. Bhabha (1994, p. 87) when he puts into words:

At the intersection of European learning and colonial power, Macaulay can conceive of nothing other than ‘a class of interpreters between us and the millions whom we govern – of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect’ – in other words a mimic man raised ‘through our English School’, as a missionary educationists wrote in 1819, ‘to form a corps of translators and be employed in different departments of Labour’.

As it is revealed, Colonel Joll acknowledges that between him and the aboriginal people there must be an interpreter. Without an interpreter, the truth that he is searching from the aboriginal people cannot be achieved. Only interpreters can allow him to assume the kind of collaboration that he wants to have with the inhabitants. The need of Colonel Joll which is to get an interpreter finds satisfaction. As he suggests to take the guard by asking the Magistrate: “The guard, perhaps. Does he

“speak it?” the Magistrate answers him that, “we can all make ourselves understood”. (J. M. Coetzee, 1980, p. 8). The magistrate informs Colonel Joll that the guard speaks the imperial language. He is capable of speaking the English language. But the peasant guard is not the only person who can facilitate communication between Colonel Joll and the prisoners. The use of the first plural personal pronoun to answer Colonel Joll shows that the Magistrate is able to express himself in the language of the prisoner. The magistrate informs Colonel Joll that they can all make themselves understood. In so doing, the Magistrate presents himself as an interpreter to Colonel Joll whose communication with the prisoners in the barrack is made possible thanks to interpreters. But this is not the case during Colonel Joll’s first expedition to the aboriginal territory. The possibility of having the Magistrate and the guards to be interpreters between the prisoners and Colonel Joll is not offered to Colonel Joll during his first expedition. The Magistrate’s conversation with one of the soldiers of the expedition says it well:

‘Did the Excellency say why he wanted them brought back here? Did he say he could not ask them his questions out there?’

‘None of us could speak their language, sir.’

Of course not! These river people are aboriginal, older even than the nomads. (J. M. Coetzee, 1980, p. 26).

The soldier informs the Magistrate that the aboriginal people have been captured because neither Colonel Joll nor the soldiers speak the language of these aboriginal people. The soldier in this specific context shows the importance of having an interpreter. If only one of them could speak the language of the aboriginal, he would have played the role of an interpreter between the aboriginal and Colonel Joll to avoid any captivity.

The interpreter would have made impracticable the communication between the aboriginal people and Colonel Joll as it has been the case in the barrack. Communication is established between Colonel Joll and the aboriginal people or the fisherfolk when an interpreter is found. It has been impossible for Colonel Joll to communicate with the fisherfolk during the expedition in the barrack thanks to an interpreter. But this communication is established between Colonel Joll and the fisherfolk in the barrack due to an interpreter. Referring to Colonel Joll's use of an interpreter, the Magistrate narrates:

The next day the Colonel begins his interrogations. Once I thought him lazy, little more than a bureaucrat with vicious tastes. Now I see how mistaken I was. In his quest for the truth he is tireless. The questioning starts in the early morning and is still going on when I return after dark. He has enlisted the aid of a hunter who has shot pigs up and down the river all his life and knows a hundred words of the fisherfolk's language. One by one the fisherfolk are taken into the room where the Colonel has established himself to be asked whether they have seen movements of strange horsemen. Even the child is questioned: 'Have strangers visited your father during the night?' (J. M. Coetzee, 1980, p. 31).

In the barrack, the presence of the hunter makes the communication between the fisherfolk and Colonel Joll achievable. Since the hunter speaks the language of the fisherfolk and the imperial one, Colonel Joll serves him as an intermediary, a link between the fisherfolk and him. Thanks to him, Colonel Joll is able to conduct easily his interrogation with the fisherfolk. Such a role played by the hunter reveals him as an interpreter. He is an interpreter whose presence establishes communication between Colonel Joll and the fisherfolk. Further

in the novel, the blind girl undertakes an interpretation that brings the Empire and the aboriginal community in the mountain into communication. As the Magistrate takes her back to the community in the mountain, communication between him and the aboriginal people becomes impossible. The Magistrate does not speak the language of the aboriginal people. The aboriginal people also do not speak the imperial language. As the Magistrate wants to tell the aboriginal people that the girl with him is blind, he could not do so. He declares: “‘blind: what is the word for blind?’” (J. M. Coetzee, 1980, p. 96).

The sentence in the form of an interrogation reveals that the Magistrate is incapable to communicate with the traditional community of the blind girl. In this incapacity to communicate with the girl’s community, the Magistrate praises the importance for a person to be polyglot. About this idea he says: “‘I cannot make out a word. ‘What a waste,’ I think: ‘she could have spent those long empty evenings teaching me her tongue! Too late now’”. (J. M. Coetzee, 1980, p. 97). In this passage, the Magistrate informs the readers that it is good for any person to learn several languages as it is the case with an interpreter. The fact of learning many languages makes easy communication between different communities. But the communication between the Magistrate and the aboriginal people which is broken is established due to an interpreter. So the role of an interpreter is outstanding and crucial to real communication and exchange between people.

The presence of the blind girl permits the Magistrate and the aboriginal to communicate. Being from the aboriginal community and having been in the town for a while, the blind girl in addition to her aboriginal language has adopted the imperial language. This favourable condition makes her speak both the aboriginal people’s traditional language and English. Her mastery of both languages is advantageous for her to have easy communication between the Magistrate and the members

of her traditional community. All these actions from both communities are source of social cohesion. First, the blind girl translates the word “blind” into her traditional language to the Magistrate so that he can repeat it to her community. The Magistrate narrates it as follows: “‘blind: what is the word for blind?’ She tells me. I address the barbarians. ‘Blind,’ I say, touching my eyelids (J. M. Coetzee, 1980, pp. 96–97). Due to the blind girl’s role of interpreter, the first communication between the Magistrate and the aboriginal people is established. The communication between the Magistrate and the aboriginal people go further when the blind girl herself takes the intersection between the Magistrate and her community. The interpretation between the Magistrate and the blind girl’s aboriginal community lies as follows:

‘Will they take you all the way?’

She nods. ‘He says by mid-summer. He says he wants a horse too. For me.’

‘Tell him we have a long hard road before us. Our horses are in a bad way, as he can see for himself. Ask if we cannot buy horses from them instead. Say we will pay in silver.’

She interprets to the old man while I wait. His companions have dismounted but he still sits on his horse, the enormous old gun on its strap over his back. Stirrups, saddle, bridle, reins: no metal, but bone and fire-hardened wood sewn with gut, lashed with thongs. (J. M. Coetzee, 1980, p. 98).

The fact that the blind girl masters the aboriginal and imperial languages has permitted both communities to communicate and exchange easily. So, communication is determinant in the nature of the relations between characters. It reinforces collaboration and cohabitation between different communities and races. Interpreters and communication have

favoured peaceful social life which paves the way for social cohesion. Apart from this sub section about the role of an interpreter in social cohesion, interpreter and cultural transvaluation also favours social cohesion.

1-2- Interpreter and Cultural Transvaluation

In addition to the role of communication of the interpreter, he also plays the role of transvaluating the aboriginal community as mankind full of humanity. In *Waiting for the Barbarians*, the Magistrate undertakes an interpretation about the aboriginal people that has discouraged Colonel Joll and his soldiers to continue capturing these aboriginal people for imprisonment. As he is asked by Colonel Joll to interpret the Aboriginal people's different slips that he has amassed in his office, the Magistrate uses the opportunity to valorize the aboriginal community in such a way that any decision that Colonel Joll and his troops were intending to take is abandoned by them. Interpreting the first slip to Colonel Joll and one of his officers, the Magistrate asserts:

‘He sends greeting to his daughter,’ ...
‘whom he says he has not seen for a long time. He hopes she is happy and thriving. He hopes the lambing season has been good. He has a gift for her, he says, which he will keep till he sees her again. He sends his love. It is not easy to read his signature. It could be simply ‘Your father’ or it could be something else, a name.’

I reach over into the chest and pick out a second slip. The warrant officer, who sits behind Joll with a little notebook open on his knee, stares hard at me, his pencil poised above the paper. (J. M. Coetzee, 1980, p. 149).

In fact, the Magistrate's interpretation of the aboriginal people as mankind full of humanity hurts Colonel Joll and his

officer. Thus, they give up undertaking an assault against the aboriginal people. Colonel Joll's aim is to get information about the bad and aggressive attitudes of the aboriginal people in order to jail them. But, with the magistrate interpretation, Colonel Joll and his officer have not been able to record any information about barbaric acts from the aboriginal people. Regarding transvaluation, it is a concept used by Bhabha which stipulates that culture must be given a new value. In this sense, it is true that the transvaluation done by the Magistrate sets Colonel Joll and the other soldier in anger but the most important thing is that it discourages them to pursue the operation of truth searching. Transvaluation allow them to consider things otherwise and change their minds as for captivity operation. Transvaluation as expressed by the Magistrate echoes H. K. Bhabha's (1994, p. 173) stance of "translational". For Bhabha culture needs to be valued. The Magistrate's act lies in such a perspective. This situation brings Colonel Joll and his officer to find no information about any barbaric act from the aboriginal in order to continue the operation of captivity. Further in his interpretation of the different slips, the Magistrate concludes that the aboriginal people are non-violent community and that they pray God and ask for protection to face up a danger. In his interpretation, the Magistrate says:

'This one read as follows,' ... 'I am sorry I must send bad news. The soldiers came and took your brother away. I have been to the fort every day to plead for his return. I sit in the dust with my head bare. Yesterday for the first time they send a man to speak to me. He says your brother is no longer here. He says he has been sent away. 'Where?' I asked, but he would not say. Do not tell your mother, but join me in praying for his safety'. (J. M. Coetzee, 1980, p. 149).

From this quotation, the Magistrate interprets that while the soldiers use force to take a son of the aboriginal father to the fort, the father does not use violence against the soldier. He just pleads for the return of his son. It takes several days before the members of the fort accept to speak to him. Though in the fort people do not receive the aboriginal father, he does not use violence against them. He simply stays there and pleads more for mutual understanding and collaboration. Finally, when they speak to him, they refuse to tell him where his son is. Despite all these aspects, the aboriginal father asks the other brother to join him in prayer for safety.

Pleading and prayer are the weapons that the Magistrate reveals the aboriginal people make use of. The aboriginal people do not use violence and hatred. On the contrary, they plead and pray that the soldiers free the son from the fort. The Magistrate in this perspective is an interpreter who presents the aboriginal people as a community endowed with humanity. Such valorization leads Colonel Joll and his troops to be discouraged about taking any decision against the aboriginal people. The Magistrate considers the aboriginal people as a community of mankind universe because it does not resort to any kind of violence despite the fact that the soldiers have killed the son of the father. The Magistrate continues his interpretation as follows:

‘And now let us see what this next one says.’ The pencil is still poised, he has not written anything, he has not stirred.’ ‘We went to fetch your brother yesterday. They showed us into a room where he lay on a table sewn up in a sheet.’ ‘Slowly Joll leans back in his chair. The warrant officer closes his notebook and half-rises; but with a gesture Joll restrains him.’ They wanted me to take him away like that, but I insisted on looking first. ‘What if it is the wrong body you

are giving me?’ I said. ‘You have so many bodies here, bodies of brave young men.’ So I opened the sheet and saw that it was indeed he. Through each eyelid, I saw there was a stitch. ‘Why have you done that?’ I said. ‘It is our custom,’ he said. I tore the sheet wide open and saw bruises all over his body, and saw that his feet were swollen and broken. ‘What happened to him?’ I said. ‘I do not know,’ said the man, ‘it is not on the paper, if you have questions you must go to the sergeant, but he is very busy. ‘We have had to bury your brother here, outside their fort, because he was beginning to stink. Please you’re your mother and try to console her’.

(Coetzee, 1980, p. 149-151)

This long quotation reveals that the Magistrate portrays the aboriginal people as a community which advocates and promotes forgiveness and peace. Despite the fact that the soldiers of the Empire have killed the son, the father buried him in the fort and asks his son still alive to console the mother. He does not tell them to undertake any violence against the oppressors either. At the beginning of the interpretation, Colonel Joll stirs. As for him, the aboriginal people will undertake barbaric acts against their wrongdoer. But the Magistrate makes mention of none. This situation brings Colonel Joll and his officer to lose interest of recording anything about the aboriginal people. The fact of adopting new values leads different communities forget their bad practices and resort to social life. Another key aspect of social cohesion is third space.

2- Third space and social cohesion

In this section, we intend to prove how the concept of third space has led to social cohesion between communities in

South Africa. Coetzee's novels are full of characters who envisage this peaceful and social life. What does this concept mean? How is it developed by some theorists like Bhabha.

The Third Space is the concept developed by H. K. Bhabha to describe the hybrid cultural identity which emerges from the interweaving elements of different cultures. It also refers to a new area of negotiation and meaning where new cultural identities are formed. From this definition, it turns out that third space leads to social cohesion. Coetzee shows it well through his novels which are a well-defined representation of third space. J. M. Coetzee represents third space through his portrayal of the Magistrate in *Waiting for the Barbarians*, Lucy in *Disgrace* and John in *Youth*. These characters' identities are third space cultures that bring social and mental cohesion. They are some characters whose collaboration with western and South African cultures make them bear hybrid identities through cultural assimilation.

2-1- Cultural Assimilation and Social Collaboration

In *Waiting for the Barbarians*, the third space takes the form of assimilation. Coetzee portrays third space through the Magistrate's assimilation to the different communities. To begin with, the Magistrate assimilates himself with the people in the frontier. As Colonel Joll visits him in the fort for the first time, the Magistrate informs him:

'We do not have facilities for prisoners,' 'There is not much crime here and the penalty is usually a fine or compulsory labour.' This hut is simply a storeroom attached to the granary, as you can see.' Inside it is close and smelly. There no window Show me a Barbarian army and I will believe. (J. M. Coetzee, 1980, pp. 6, 14).

The Magistrate's information about the different communities in the frontier shows that he does not imprison

them. He does not consider them as Barbarians in the sense of being savage and dangerous like Colonel Joll considers them. On the contrary, the Magistrate even believes in what the aboriginal people say. In this stance, the Magistrate assimilates himself with the different communities. He accepts the cultures of peasantry, the nomads and the fisherfolk as human being practices. The Magistrate's consideration of the different communities in the frontier as part of mankind universe, leads him to live in peace with all of them. Once more, cultural assimilation plays a crucial role in reconciling blacks and whites. In his following angry mood against Colonel Joll's violence against the frontier communities, his peaceful collaboration with the different communities in the frontier unravels:

I did not mean to get embroiled in this. I am a country magistrate, a responsible official in the service of the Empire, serving out my days on this lazy frontier, waiting to retire. I collect the tithes and taxes, administer the communal lands, see that the garrison is provided for, supervise the junior officers who are the only officers we have here, keep an eye on trade, preside over the law-court twice a week. For the rest I watch the sun rise and set, eat and sleep and am content. When I pass away I hope to merit three lines of small print in the Imperial gazette. I have not asked for more than a quiet life in quiet times. (J. M. Coetzee, 1980, p. 13).

The Magistrate assimilation to the different communities in the frontier brings peace to all of them. There is no violence, captive pursue and no hatred between him and the different communities. But as Colonel Joll comes and disrespects, disgraces, and humiliates the different communities in the frontier taking them as Barbarians, the peace is broken and the communities are disrupted. The communities are set in

disruption because of Colonel Joll's attitude of blaspheming against the aboriginal people. Some of the aboriginal people are physically traumatized while others are mentally disrupted. In this case, while blasphemy brings about conflicts and trauma, assimilation gives rise to both social and mental cohesion.

The Magistrate was mentally in peace until Colonel Joll sets racial and cultural misrepresentation. As Colonel Joll considers the peasant, the nomads and the fisherfolk as Barbarians in the sense of savage and uncivilized people, fear and worries occur between the Empire and the local communities. As Colonel Joll hunts the aboriginal communities and jails them, the Magistrate's psyche starts being embroiled. He feels guilty for working on behalf of the Empire. As for the different communities, Colonel Joll's refusal to be assimilated to the local communities makes him consider them as savages and enemies. Moreover, the Magistrate's assimilation to the different communities in the frontier is reinforced when consideration is given to the language issue. As Colonel Joll considered the sore boy and the old man as people who are dangerous for the Empire while there were coming for the boy's health, the Magistrate proposes to help him with the language. He puts it as follows:

‘These are the only prisoners we have taken for a long time.’ ‘A coincidence: normally we would not have any barbarians at all to show you. This so-called banditry does not amount to much. They steal a few sheep or cut out a pack-animal from a train. Sometimes we raid them in return. They are mainly destitute tribespeople with tiny flocks of their own living along the river. It becomes a way of life. The old man says they were coming to see the doctor. Perhaps that is the truth. No one would have brought an old man and a sick boy along on a raiding party’ ...

Perhaps they are telling the truth. If you want to speak to them I will of course help with the language. (J. M. Coetzee, 1980, pp. 8).

The last lines of the aforementioned quotation show that the Magistrate speaks the language of the captives. His suggestion to help Colonel Joll with the language in case he wants to speak to the old man and the sick boy reveals that he really assimilates the language of this community in the frontier. This accounts for not only his living in cohesion with the different communities but also his mental peace until the arrival of Colonel Joll. At the end of the novel, the Magistrate's assimilation to the different communities in the frontier brings about integration. As for Colonel Joll's politics of othering, it contributes to separate the different communities. The Magistrate's act of helping the blind girl to be integrated into his community gives him mental peace as follows:

To the girl I say simply, 'I am taking you back to your people, or as near as I can, seeing that they are now dispersed.' She gives no sign of rejoicing. I lay at her side the heavy fur I have bought her to travel in, with a rabbit skin cap embroidered in the native fashion, new boots, gloves.

Now that I have committed myself to a course I sleep more easily and even detect within myself something like happiness. (J. M. Coetzee, 1980, pp. 79–80)

Contrary to Colonel Joll whose action causes the blindness, broken legs and dislocated girl from her traditional community, the Magistrate undertakes action that helps her be relocated. The stake in this relocation in this section is the psychic cohesion that it gives to the Magistrate and the aboriginal people. The good sleep and happiness of the Magistrate that occur as the result of the blind girl's relocation

are signs of his mental healing. As well as, the Magistrate assimilation to the communities leads him to permanently live within the community while Colonel Joll's acts of disgracing the different communities make him leave that community forever. As the Magistrate notices the decreasing number of Colonel Joll and his troop, he stops one of them and asks him questions. From these questions, the soldier answers:

'Gone. Scattered. All over the place. I don't know where they are. We had to find our own way. It was impossible to keep together.' As his comrades disappear into the night he wrestles harder. 'Let me go!' he sobs. He is no stronger than a child.

'In a minute. How could it be that the barbarians did this to you?'

'We froze in the mountain! We starved in the desert! Why did no one tell us it would be like that? We were not beaten – they led us out into the desert and then they vanished.' (J. M. Coetzee, 1980, p. 196)

Magistrate's assimilation with the different communities makes him be guided by the old hunter when he decides to take the blind girl to her traditional community in the mountain. This helps him to escape danger and return safe in the frontier. But for Colonel Joll, his rejection of the community sets him to be dissociated from anybody in the different communities. Since he does not trust anybody, he goes to the mountain of the desert with only his soldier. The Magistrate does not do so. In addition to taking some soldiers to escort him, the Magistrates also asks for the service of the old hunter, an act of collaboration that saves him in the mountain of the desert. Not only does he succeed in relocating the girl in her own community but also, he returns safe in the frontier. As for Colonel Joll and his troop, the lack of collaboration with the different communities makes them lose

any assistance from these communities. They have been ill-treated in the desert and run away from the frontier. While Colonel Joll and his troop leave the frontier, the Magistrate stays and lives in harmony with all the communities. He even becomes the spokesman of the different communities as the following passage indicates:

It seems right that, as a gesture to the people who inhabited the ruins in the desert, we too ought to set down a record of settlement to be left for posterity buried under the walls of our town; and to write such a history no one would seem to be better fitted than our last magistrate. (J. M. Coetzee, 1980, p. 205).

The quotation makes it clear that the Magistrate is perfectly assimilated to the different communities in the frontier. As the right person, the spokesperson, he writes the history of the different communities as it is illustrated. Cultural assimilation that leads to social collaboration is also perceived in Coetzee's *Disgrace*. David Lurie and Lucy take a present to Petrus's house. Following the land transfer party, the narrator voices about this act of collaboration: "Lucy speaks a few words in Xhosa and presents her with the package. There are by now half a dozen onlookers around them". (J. M. Coetzee, 1999, p. 129).

This passage shows that Lucy speaks Petrus' traditional language. She assimilates the traditional language at the point that she uses it as the medium of communication with Petrus. The fact that Lucy assimilates the traditional language shows that she does not reject the black community. On the contrary, she is in perfect collaboration with them. Lucy's language of assimilation goes along with the Magistrate's assimilation of the peasantry culture in *Waiting for the Barbarians*. When Colonel Joll could not speak with the captives during his first mission for searching the truth in the frontier, the Magistrate suggests to help

him with the language. The fact of speaking the language of the people in the frontier shows that he cherishes this language. He shows that it is a language of a mankind like the imperial language. Lucy's and the Magistrate's assimilations of the traditional languages allows them to accept the traditional communities contrary to Lucy's father, and Colonel Joll who have no mastery of the traditional languages.

2-2- *Negotiating African Culture and Social Cohesion*

Negotiation is an area of discussion which aims at reaching an agreement between people. The term negotiation refers to a strategic discussion that resolves an issue in a way that both parties accept each other despite the conflicts which divide them. Lucy in Coetzee's *Disgrace* is a westerner whose identity is the result of cultural negotiation. Contrary to her father whose identity tallies with western hegemony, Lucy's identity originates from different cultures which are western and the black. She is systematically viewed as a hybridized person who belongs to two cultural identities. In this way, she is likely to contribute to social cohesion. Lucy orders her father when saying:

‘Go back to Petrus,’ ‘Propose the following. Say I accept his protection. Say he can put out whatever story he likes about our relationship and I won't contradict him. If he wants me to be known as his third-wife, so be it. As his concubine, ditto. But then the child becomes his too. The child becomes part of his family. As for the land, say I will sign the land over to him as long as the house remains mine. I will become a tenant on his land’. (J. M. Coetzee, 1999, p. 204).

This part deals with cultural negotiation and social cohesion. Lucy negotiates to be part of the family of Petrus. She accepts to live with Petrus in return for her protection. In

addition, the child who comes from their relation is an act of union, reconciliation between the black and white communities. Thus, the child is perceived as the symbol of true collaboration and social cohesion. This situation makes her lives in peace with her blacks' family. Contrary to Lucy, David Lurie refuses any collaboration with the black community. This refusal triggers conflict that opposes him to the community. As Petrus suggests to marry Lucy, David Lurie answers him that this is not the way we do things "*We Westerners*". (J. M. Coetzee, 1980, p. 202). The use of "we" refers the exclusion of Petrus and his whole community. By the use of the personal plural pronoun, David Lurie shows that assimilation is not an alternative that can be envisaged. There is no way that his daughter can be assimilated to a black man. In this context, contrary to Lucy whose cultural negotiation leads her to live in peace with the community of Petrus, David Lurie is in conflict with them. David Lurie's holding of western cultural hegemony sets him to be in conflict against Petrus. Another action of cultural negotiation of Lucy is the protection of Pollux, the rapist. She protects Pollux and his gangs instead of denouncing them to the police for their criminal act. Lucy refuses to denounce her aggressors because she wants to live peacefully with Petrus's community. The presence of Pollux in Petrus's family rises David Lurie's anger. As Lucy refuses any action against her rapist, her father David Lurie sinks in furor. This lies in the following conversation that Lucy has with her father:

Pollux turns out to be a brother of Petrus's wife.
Whether that means a real brother I don't know.

But Petrus has obligations toward him, family obligation.'

'So it all begins to come out. And bow young Pollux returns to the scene of the crime and we must behave as if nothing has happened.'

'Don't get indignant, David, it doesn't help. According to Petrus, Pollux has dropped out of school and can't find a job. I just want to warn you he is around.' (J. M. Coetzee, 1999, p. 200).

Despite the fact that Pollux is the rapist, Lucy asks her father not to undertake any violent action against him. This attitude of Lucy is constructive. Far from being apart from the black community, she sides with them, privileging unity rather than conflicts that can separate both communities. Her father's attitude gives rise to separation and division. Lucy is convinced that any violent response will make it impossible to live in the community of Petrus. As for her father, he does not care about cohesion. He is dissatisfied with the new situation resulting from the post-apartheid area where whites no longer detain the power. The power is now reversed at the profit of black. Rather, he keeps on with his will of domination and hegemony. Such an attitude of domination and hegemony of David Lurie gives rise to social disruption. He never succeeds in getting peace with Petrus while Lucy succeeds in doing so because of her attitude of negotiation and collaboration. Despite her father's refusal, Lucy accepts to live peacefully and reconcile with Petrus because she is apt to be one of his wives. The last act that Lucy poses in the novel which can be consider as an act of community negotiation is her acceptance to keep the pregnancy of her rapist. As Lucy is raped and get pregnant from this sexual intercourse,

she decides to keep the pregnancy and gives birth to the baby. The following conversation with her father shows it well:

‘...I am here, Lucy because I am concerned about you. Are you all right?’

‘I’m pregnant.’

‘You are what?’

‘I’m pregnant.’

‘From whom? From that day?’

‘From that day.’

‘I don’t understand. I thought you took care of it, you and your GP.’

‘No.’

‘What do you mean, no? You mean you didn’t take care of it?’

‘I have taken care. I have taken every reasonable care short of what you are hinting at. But I am not having an abortion. (J. M. Coetzee, 1999, pp. 197–198).

As it can be noticed, the fact of accepting this pregnancy from a rape is for her the price that she must be paid to have a kind of peace in a changing South Africa where blacks are controlling things now! The fact of accepting to keep a baby who belongs to her rapist is a strong sign of toleration and reconciliation of the whole community of South Africa. The outcome of such an act is to set a peaceful atmosphere between black and white communities. Simply put, Lucy has completely negotiated to reconcile two communities in antagonistic position in the past. Moreover, the Metis baby from this union is the symbol of the unity of the new South Africa. It is also a proof of the consolidation of the social cohesion that prevails among South Africans.

The fact of keeping the baby is also considered as a process of reconciliation with the black community. Through this action, David Lurie who is against Lucy’s decision to keep the baby,

makes peace by accepting her daughters' proposal. Once more, Coetzee has succeeded in reconciling his people suffering from the vestiges of colonization through the implication of white and black characters who decides to undertake mutual acceptance. This aspect can be perceived through the cohabitation of Lucy with the black community embodied by Petrus in *Disgrace*.

By this act, we can assert that the time of blacks' subjugation is over. This situation opens the way to cohesive life promoted by whites and blacks.

Conclusion

Through this study of hybridity and social cohesion in Coetzee's novels, we can clearly perceive that hybridity is at the core of social cohesion. Therefore, Coetzee's novels are really concerned with hybridity which facilitates collaboration between people. The central point has been to argue that in J. M. Coetzee's novels, postcolonial hybridity brings about social and mental cohesion. As racial and cultural blasphemies set both white and black people into trauma, they undertake postcolonial hybridity which makes them live in social and mental cohesion. The South African novelist shows it well in his narrative at first through his portrayal of both black and white people whose hybridity helps them to live peacefully with one another. Then, he materialises social and mental cohesion in his novels through his portrayal of black people's politics of hegemonising white supremacy.

To show hybridity of social cohesion, Coetzee presents in his novels a transculturality that helps the different communities live in social harmony. The novelist also examines the concept of third space and transculturality which are shown through community life and the role of interpreters incarnated by the blind girl. The magistrate, the guards, the hunter and the blind

girl have played the role of interpreters who facilitate the communication between the mass population and colonial authorities.

A part from interpretation, the concept of relocation is another form of transculturally used by the writer to achieve his goal of hybridity of social cohesion. With the concept of relocation, the traumatized subjects find back mental cohesion. This has been investigated in *Waiting for the Barbarians* in threefold. The first relocation is when the Magistrate brings the isolated blind girl in the shade of the barracks a few yards from the gate to get a home in his house.

The Novelist has also shown the mental and social cohesion through the concept of third space. The probe of *Waiting for the Barbarians*, *Disgrace* and *Youth* has permitted to understand it well. The collaborations of the different characters in western and South African cultures have brought them to bear hybrid identities through which they peacefully live in the different communities. The different analyses of the Magistrate in *Waiting for the Barbarians*, of Lucy in *Disgrace* and of John in *Youth* have permitted to prove it. In *Waiting for the Barbarians*, it is the Magistrate's cultural assimilation which has been read as a third space. His collaboration with the community in the frontier has allowed him to bear local culture in addition to his western culture.

The third space culture that leads to social cohesion is also perceived through Lucy in *Disgrace*. Lucy's act of speaking few words in Xhosa when giving the present to Petrus is the materialization of such a stance. Her mastering of the culture of the black community in addition to hers favoured good collaboration with them. Lucy also negotiates the local culture by keeping the pregnancy of her rapist and by marrying him. With such a cultural negotiating she forms one family with the

black community. This cultural negotiation of Lucy in *Disgrace* is also proved in *Youth*.

In *Youth*, it is John's cultural experience in London which is analysed as their space culture that brings cohesion in the society. Specifically, it is John's different adaptations to the different work he found in London that have finally permitted him to be stable and have a great achievement as a programmer at International Computer in the army camp of Aldermaston. At first John tries to adapt from being a mathematics teacher in South African University of Cape Town to being a teacher in social studies and supervising swimming a secondary school in London. From social science, John goes further to adapt himself to Junior Experimental Officer the agricultural field of Rothamstep. John's adaptation does not stop at the level of agricultural station. It reaches IBM Company before going to International Computer in the army camp of Aldermaston where he achieves making work the tape-scheduling routines in the same way that they work in Cambridge.

The study has revealed that social cohesion is possible through interpreter and communication. Interpreters have also permitted cultural transvaluation. Apart from these aspects, we have the third space and social cohesion. Moreover, cultural assimilation has promoted social cohesion. From this situation, different cultures meet and this creates a kind of hybridization between African and western cultures. The adoption of African and western culture help promotes mutual understanding and collaboration between colonizers and colonized. Coetzee's narratives are perfect illustration of collaboration, particularly in *Disgrace* where characters who were opposed in the past succeed in accepting each other and live together peacefully. We can clearly perceive and understand that hybridity as developed by Homi K Bhabha in Location of Culture bears features of cohesive life. By examining closely Coetzee's narratives and colonialism, we can gain a deeper understanding of the

complexities of human relationships due to the blasphemy of races which places whites at the position of empowerment.

Bibliography

ALTHUSSER Louis, 2001, "Ideology and Ideological State Apparatuses", *Norton Anthology of Theory and Criticism*, Ed. Vincent B. Leitch, London, Norton & Company, p. 1485-1508.

ALTHUSSER Louis, 2001, "LOUIS Althusser 1918-1990", *The Norton Anthology of Theory and Criticism*, Ed. Vincent B. Leitch. London: Norton & Company, p. 1476-1479.

APPIAH Anthony Kwame, 1992. *In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture*, New York, Oxford University Press.

ASANTE Kete Molefi, 2007. *An Afrocentric Manifesto*, Cambridge, Polity Press.

ASHCROFT Bill et al., 2001. *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, London, Routledge.

ASHCROFT Bill et al., 2004. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*, (2nd Ed), London, Routledge.

BARRY Peter, 1995. *Beginning Theory: An Introduction to literary and cultural theory*, Manchester, University Press.

BHABHA K Homi, 1994. *The Location of Culture*, London, Routledge.

Coetzee Maxwell John, 1997. *Boyhood: Scenes from Provincial Life*, London, Penguin Books.

Coetzee Maxwell John, 1999. *Disgrace*, London, Vintage.

Coetzee Maxwell John, 1980. *Waiting for the Barbarians*, New York, Penguin Books.

Coetzee Maxwell John, 2002. *Youth*, London, Vintage.

PROJET DE STANDARDISATION, DE CRÉATION TERMINOLOGIQUE ET D'HARMONISATION EN FULFULDE : ASPECTS LINGUISTIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES

Mamadou DIALLO

*Docteur en linguistique et sciences du langage, Maître de Conférences
Assimilé, Enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de
Saint-Louis, Sénégal*

BP : 234, Saint-Louis, Sénégal

Email : mamadou.diallo@ugb.edu.sn

ABRÉVIATIONS

BR	base radicale
CL	suffixe de classe
CVC	consonne, voyelle, consonne
EP	épenhèse, segment épenhétique
EV	extension verbale
INF	infinitif, marque infinitive
MD	morphème dérivationnel
NC	séquence consonne nasale consonne orale
VERB	verbalisateur
Vx	voix

Résumé

Le présent article est un projet qui porte sur la standardisation de la langue fulfulde ainsi que la création terminologique et l'harmonisation de l'orthographe et des terminologies techniques et scientifiques dans cette langue. L'étude est envisagée dans le triple contexte de la mondialisation, de la nécessité de capaciter les langues africaines pour les rendre aptes à être utilisées dans tous les domaines de la vie moderne et la nécessité d'avoir une langue uniformisée dans sa forme écrite. Ce sont là trois défis auxquels le fulfulde, une langue africaine transfrontalière et hyper-dialectalisée, doit faire face pour entrer dans la modernité du XXI^e siècle. L'étude montre d'abord, qu'en s'appuyant sur la structure phonologique et grammaticale de la langue, le terminologie aura à sa disposition toutes les potentialités de

celle-ci en matière de création terminologique. Elle propose, ensuite, un modèle de standardisation et d'harmonisation de l'orthographe et des terminologies dans cette langue. Le travail est mené dans un cadre théorique axé, d'une part, sur une approche polycentrique et pan-dialectale de la standardisation et, d'autre part, sur la combinaison de deux théories de la terminologie : la « Théorie générale de la terminologie (TGT) » et la « Théorie communicative de la terminologie (TCT) ».

Mots clés : *dialecte, harmonisation, langue, orthographe, standardisation, terminologie*

Abstract

This article is a project that focuses on the standardization of the Fulfulde language as well as the terminological creation and harmonization of both spelling and technical and scientific terminologies in this language. The study is considered in the triple context of globalization, the need to empower African languages to make them suitable for use in all areas of modern life and also the need to have a standardized language in its written form. These are three challenges that Fulfulde, a cross-border and hyper-dialectalized African language, must face to enter the modernity of the 21st century. The study first shows that by drawing on the phonological and grammatical structure of the language, the terminologist will have at his disposal all of the language's potential in terms of terminological creation. The study then proposes a model for standardization and harmonization of the spelling and the terminologies of Fulfulde. The work is carried out within a theoretical framework focused, on the one hand, on a polycentric and pan-dialectal approach to standardization and, on the other hand, on the combination of two theories of terminology: the "General Theory of Terminology (GTT)" and the "Communicative Theory of Terminology (CTT)".

Keywords: *dialect, harmonization, language, orthography, standardization, terminology*

Introduction

L'Afrique se caractérise par sa diversité linguistique. En effet, avec plus de 2000 langues, selon *The Cambridge Handbook of African Linguistics* (2019 : XIX), le continent totalise environ un tiers de toutes les langues vivantes de la planète. De leur côté, les langues africaines se caractérisent par leur haut degré de

dialectalisation. Bon nombre d'entre elles présentent une multitude de dialectes. Le cas du fulfulde est particulièrement édifiant dans ce domaine. C'est, en effet, une langue très « atomisée », comme le souligne Ka (1987 :381)

L'absence d'une tradition écrite, propre à fixer les « normes » d'un pulaar standard, l'extension et la diversité géographiques de l'aire poulophone, ajoutées à divers facteurs historiques (migrations fréquentes, contacts de langue, isolement par rapport à la souche...) ont fait du *pulaar* [fulfulde] une langue profondément atomisée en dialectes.

À l'heure où l'on parle, de plus en plus, de l'introduction des langues africaines dans les systèmes éducatifs formels des pays, la question de la standardisation de ces langues, la création terminologique ainsi que l'harmonisation de l'orthographe et des terminologies techniques et scientifiques dans ces langues sont d'une importance capitale. Dans cet article, la discussion tournera autour des aspects linguistiques et sociolinguistiques dans l'entreprise de la standardisation du fulfulde, de la création terminologique ainsi que de l'harmonisation de l'orthographe et des terminologies techniques et scientifiques en fulfulde, une langue transfrontalière et transnationale, qui couvre une vaste aire géographique s'étendant sur une bonne partie de la bande sahélo-soudanienne, depuis l'Atlantique à l'ouest jusqu'à la Mer rouge à l'est – du Sénégal au Soudan et au-delà. L'objectif principal visé est de montrer, dans un premier temps, qu'en s'appuyant sur la structure phonologique et grammaticale de la langue, le terminologue aura à sa disposition toutes les potentialités de celle-ci en matière de création terminologique. Elle vise ensuite, à proposer un modèle de standardisation et d'harmonisation de l'orthographe et des terminologies dans cette langue. Le travail est mené dans un cadre théorique axé,

d'une part, sur une approche polycentrique et pan-dialectale de la standardisation et, d'autre part, sur la combinaison de deux théories de la terminologie : la « Théorie générale de la terminologie (TGT) » et la « Théorie communicative de la terminologie (TCT) ». Le but final visé, c'est la production de manuels d'orthographe et de grammaire ainsi que des dictionnaires, notamment des dictionnaires spécialisés à l'usage des locuteurs dans tout l'espace fulfuldephone. Au plan méthodologique, l'étude s'appuie à la fois sur la recherche documentaire et sur le travail de terrain pour la collecte des données. Nos différents voyages dans certains pays (Sénégal, Mauritanie, Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Bénin) ont été complétés par des documents audio recueillis dans nos *Groupes WhatsApp*, dont *Dudal fulfulde*, qui regroupe des membres originaires de tous les pays où la langue fulfulde est parlée, c'est-à-dire du Sénégal au Soudan. Les ouvrages et autres dictionnaires sur la langue complète le tableau. C'est dire que les principales aires dialectales sont couvertes ici. Cependant, les aires les plus citées sont celles du Fuuta-Tooro, du Fuuta-Jalon, du Fulakunda ou du Maasina. Au plan de l'organisation, le présent travail se structure en quatre sections. La première section porte sur l'analyse des structures du fulfulde aux niveaux phonologique, grammatical (morphologique et syntaxique) et lexical. La deuxième section est consacrée à la standardisation de la langue. La troisième section porte sur les théories de la création terminologique. La quatrième et dernière section s'intéresse à l'harmonisation de l'orthographe et des terminologies en fulfulde.

1. Analyse des structures de la langue

Le fulfulde est une langue qui a acquis une certaine tradition littéraire. Par exemple, dans le Royaume du Fuuta-Jallon, cette tradition littéraire remonte à la fin du 17^e et au début du 18^e

siècle (Diallo 2015 :4). Comme dans la plupart des autres royaumes peuls (Fuuta-Tooro, Maasina, Sokkoto, Adamawa), la langue a connu une période pendant laquelle les lettrés transcrivaient en caractères arabes utilisant un système d'écriture connu sous le nom d'ajami. De nos jours, ce système s'est étendu à plusieurs régions. Cependant, la production la plus abondante aujourd'hui s'effectue en caractères latins. Mais, malgré les différentes rencontres des spécialistes fulanistes relatives à la langues peule (Bamako 1966 ; Ouagadougou 1982 ; Niamey 1997), force est de constater que les États n'ont pas encore coordonné leurs efforts pour harmoniser la langue aussi bien en orthographe qu'en matière de terminologie. Aussi trouve-t-on, de nos jours, plusieurs alphabets latins pour la même langue, ou encore plusieurs termes utilisés pour le même concept – certains termes proposés et déjà acceptés sont même ignorés par certains pays. De plus, au lieu d'écrire la langue, chacun écrit son dialecte, créant ainsi des orthographe parallèles et divergentes. L'harmonisation du fulfulde, à tous les niveaux, est donc une urgence et elle interpelle les spécialistes. Il s'y ajoute le problème de la standardisation de cette langue hyper-dialectalisée et l'épineuse question de la création terminologique. Les sections qui suivent traiterons de toutes ces questions.

1.1. L'analyse de la structure phonologique

Depuis Bamako 1966, avec l'adoption des alphabets latins pour écrire les langues africaines, le système utilisé n'est en grande partie que de la transcription phonétique. Il est temps donc de dépasser l'ère de la transcription pour entrer véritablement dans l'ère orthographique. Pour ce faire, un certain nombre de principes linguistiques doivent être considérés.

Il faut d'abord faire la dichotomie saussurienne de *langue* et *parole*. La langue, on le sait, est un système abstrait qui se réalise par la parole. La parole est donc la face matérielle de la langue.

Cette dichotomie *langue/parole* nous rappelle une autre dichotomie, chomskyenne celle-là : la dichotomie *compétence/performance*. La première se définit comme la connaissance intuitive et implicite des règles d'une langue par un locuteur natif. La performance, elle, est l'utilisation effective de cette compétence par l'individu dans des situations de communication réelle. La compétence donc est un système interne de règles (langue) alors que la performance est la manifestation concrète de ce système (parole). Cette dichotomie chomskyenne nous mène vers une autre dichotomie du même auteur : la *structure profonde* et la *structure de surface*. Le concept de *structure profonde* représente le sens sous-jacent d'une phrase alors que celui de *structure de surface* constitue la forme concrète audible, ou visible, de la phrase au plan syntaxique.

Cette notion de structure profonde et de structure de surface s'étend aussi aux niveaux morphologique et phonologique où la forme de base morphémique ou phonémique est réalisée respectivement à la surface sous forme de morphe ou de phone. Au niveau phonémique, la structure profonde correspondra à la structure phonologique de la langue. Cette structure phonologique, dont les unités sont les phonèmes, se réalise à la surface sous formes de sons ou phones, unités de la parole.

Ce qui est fondamental en orthographe, ce ne sont pas les sons de la parole, mais plutôt les phonèmes de la langue. Par conséquent, pour avoir une orthographe harmonisée, on doit aller au-delà des sons de la parole et considérer les phonèmes de la langue. En le faisant, on ne tiendra pas compte des phénomènes phonétiques tels que l'assimilation, la fusion, l'allongement compensatoire, le rhotacisme, pour ne citer que ceux-là. De tels phénomènes sont accidentels, étant liés à la rencontre fortuite des segments phonémiques. D'ailleurs, certains de ces phénomènes ne se rencontrent que dans certains dialectes du fulfulde.

Dans le phénomène de l'assimilation, le cas le plus fréquent est celui dans lequel la consonne précédente subit l'influence de la consonne qui la suit dans la séquence C₁C₂. Par exemple, à partir de la racine verbale /*yid*-/ 'aimer', le dérivé nominal singulier [*gig:ol*] 'amour' et son pluriel [*gil:i*] ont été formés. Dans la zone ouest du fulfulde, le premier terme se rencontre dans l'aire dialectale du Fuuta-Jalon où il est l'orthographié *giggol*, tandis que le second terme se rencontre dans l'aire dialectale du Fuuta-Tooro, où il est orthographié *gilli*. On voit bien que les deux orthographes ne sont que des transcriptions phonétiques, qui ne vont pas au-delà du niveau de la structure de surface. Le résultat donne des formes opaques, inanalysables. Une bonne orthographe de ces deux mots doit partir de la racine verbale /*yid*-/, qui a comme allomorphe /*gid*-/ la forme de base à laquelle on a ajouté le suffixe de classe du singulier /-*gol*/ ou le suffixe de pluriel /-*i*/ précédé la consonne épenthétique *l*, comme dans (1) ci-dessous :

- (1) a. [*gig:ol*]: /*gidgol*/ *gidgol* 'amour'
 b. [*gil:i*]: /*gidli*/ *gidli* 'amour'

À travers ces exemples, on voit donc qu'une orthographe s'appuyant sur la structure phonologique de la langue, en plus d'être transparente et analysable, permet d'harmoniser les formes, quand on sait qu'un même terme se réalise différemment selon les dialectes. Par exemple, le terme signifiant 'se détacher' ou 'rompre le jeûne' reçoit au moins deux réalisations : [*humta:de*] et [*hunta:de*]. Or, on sait que dans la deuxième forme, la nasale [*n*] est le résultat d'une assimilation devant l'alvéolaire [*t*], et donc la racine du mot est /*hum*-/ 'attacher', à laquelle on a ajouté l'extension verbale consonantique -*t*, qui exprime ici l'inversif. En conclusion, c'est la forme [*humta:de*] qui coïncide avec la structure phonologique de la langue. Par conséquent, c'est celle-là aussi qui coïncide aussi avec la bonne

orthographe du terme. On aura ainsi cette orthographe comme dans (2) :

(2) *humtaade /humtaadɛ/* ‘se détacher’

Un autre cas d’assimilation consonantique existe également. Il s’agit de l’assimilation progressive dans laquelle la première consonne assimile la seconde, dans la séquence C₁C₂. Le phénomène est noté dans le cas d’une consonne palatale suivie d’une alvéolaire ; cette dernière se palatalisant. Par exemple, dans l’aire dialectale du Fuuta-Tooro, on peut rencontrer les réalisations suivantes : [sajjɛ] ‘tisser, détresser’ ; [sajncudɛ] ‘détresser’ ; [wɛ:j:ɛ] ‘être à nu’ ; [wɛ:j:udɛ] ‘mettre à nu’.

Les différentes formes se ramènent à deux racines verbales : [saj-] ‘tisser’ et [wɛ:j-] ‘être à nu’. À ces deux formes, on a d’abord ajouté le suffixe [-dɛ], qui est la marque de l’infinitif, pour donner les verbes simples [sajjɛ] et [wɛ:j:ɛ], dont l’orthographe est comme dans (3) ci-dessous :

(3) a. *sañde /sajndɛ/ [sajjɛ]* ‘tisser, tresser’
b. *weejde /wɛejdɛ/ [wɛ:j:ɛ]* ‘être à nu’

Ensuite, aux deux formes verbales on a ajouté les extensions verbales consonantiques [t] ‘inversif’ et [n] ‘causatif’, créant ainsi les dérivés [sajncudɛ] et [wɛ:j:udɛ], dont l’orthographe est comme dans (4) ci-dessous :

(4) a. *sañtude /sajntudɛ/ [sajncudɛ]* ‘détresser’
b. *weejnude /wɛejnudɛ/ [wɛ:j:ɛ]* ‘mettre à nu’

Un autre phénomène phonétique digne de mention est celui connu sous le nom de *rhotacisme*. Il s’agit d’une modification phonétique où un phonème est réalisé [r] dans un environnement phonique intervocalique. Le phénomène

s’observe dans l’aire dialectale du Fulakunda où le phonème /t/ se réalise [r] de manière systématique en position interne et intervocalique. Les exemples dans (5) ci-dessous sont illustratif de notre constat.

- (5) a. *lootaade* /lɔɔtaade/ [lɔ:ra:dɛ] ‘se laver’
 b. *go’to* /gɔʔtɔ/ [gɔ:rɔ] ‘un seul’
 c. *yahataa* /jahataa/ [jahara :] ‘n’ira pas’

Le rhotacisme est également noté lorsque /t/ est entre un glide, /j/ ou /w/, et une voyelle, comme dans (6) ci-dessous :

- (6) a. *rewtii* /rɛwtii/ [rɛwri:] ‘est repassé’
 b. *hoytii* /hɔjtii/ [hɔjri:] ‘est devenu léger’

Un autre phénomène à mentionner est celui de l’*allongement compensatoire*. Diallo (2024 :115) le définit comme « le processus par lequel un segment, soit une consonne, soit une voyelle, s’allonge pour compenser l’effacement ou la migration d’un segment voisin, adjacent ou non ». Le phénomène est noté au niveau des consonnes sonantes : /h/, /ʔ/, /w/ et /j/. Il survient dans le contexte d’une syllabe fermée du type CVC où la coda, représentée par l’une des sonantes citées ci-dessus, tombe, laissant un vide positionnel à combler. La chute de la coda entraîne l’allongement de la voyelle précédente, qui vient « compenser » la perte de la consonne. Mais, comme tous les autres phénomènes phonétiques, l’allongement compensatoire est une manifestation de surface et ne reflète pas la structure phonologique interne de la langue. Comme les exemples dans (7), (8) et (9) le montrent, la longueur de la voyelle n’est pas structurelle ; elle est contextuelle et accidentelle.

- (7) *Aire dialectale du Fuuta-Tooro*
 a. *yahde* /jahde/ [ja:dɛ] ‘aller, partir’

b. *yaha* /*jaha*/ [*jaha*] ‘part’

(8) Aire dialectale du Fuuta-Tooro

a. *yi'de* /*jiʔdɛ*/ [*ji:dɛ*] ‘voir’

b. *yi'aani* /*jiʔaani*/ [*jiʔa:ni*] ‘n’a pas vu’

(9) a. *huwde* /*huwdɛ*/ [*hu:dɛ*] ‘travailler’ (Maasina vers l’est)

b. *huwii* /*huwii*/ [*huwa*] ‘a travaillé’

Dans tous ces exemples, le contexte (b) montre que la longueur de voyelle en (a) n’est pas structurelle, mais plutôt contextuelle, relevant donc du domaine de la parole.

Notons un dernier phénomène phonologique avant de clore cette section. Il s’agit du phénomène de *déprénasalisation*. Il est noté dans beaucoup de dialectes du fulfulde appartenant à des aires dialectales différentes. Le dialecte fulfulde du Borgou parlé au Nord-Bénin qui connaît le phénomène a fait l’objet d’une étude, celle de Diallo (2021). La prénasalisation en tant que propriété phonologique du fulfulde a disparu dans le fulfulde du Borgou. Dans ce dialecte, la déprénasalisation est notée dans deux situations : dans le cas d’une séquence prénasale à l’initiale d’une unité lexicale et dans le second cas, il s’agit d’une séquence prénasale à l’intérieur d’une unité lexicale. Dans le premier cas de figure, l’élément nasal du complexe /NC/ disparaît, laissant derrière la contrepartie orale, comme dans (10) ci-dessous :

(10) a. [*ndiʔam*] : /*ndiʔam*/ *ndi'am* ‘eau’ → .[*dijam*] : /*diʔam*/ *di'am*

b. [*mbɛʔa*] : /*mbɛʔa*/ *mbe'a* ‘chèvre’ → .[*bɛʔa*] : /*bɛʔa*/ *be'a*

Dans le deuxième cas de figure, la déprénasalisation se fait par effacement du second élément du complexe /NC/, c'est-à-dire l'élément oral disparaît laissant l'élément nasal en place, comme dans (11) ci-dessous.

- (11) a. [han:dε]: /hannde/ *hannde* 'aujourd'hui' →
 [han:ε]: /hannε/ *hanne*
 b. [dεmɲgal]: /dεmɲgal/ *dεmɲgal* 'langue' →
 [dεɲ:al]: /dεɲɲa/ *dεɲɲal*

Le phénomène de déprénasalisation est également noté dans l'aire dialectale du Fulakunda, en particulier dans le *gaabunkoore* parlé en Guinée Bissau et au Fuladuu sénégalais. Mais, il s'applique seulement aux séquences prénasales à l'initiale des unités lexicales. L'exemple (12) ci-dessous en est une illustration :

- (12) /ɲguurndam/ *ɲguurndam* 'vie' : /guurndam/
guurndam

Comme on le voit, pour harmoniser au niveau de l'orthographe, on doit impérativement aller au-delà des pratiques transcriptives pour adopter une orthographe qui s'appuie sur la structure phonologique de la langue. Cela rendra les formes intelligibles, transparentes et analysables, mais aussi compréhensibles pour tout locuteur natif du fulfulde. Concernant la forme standard à choisir, la forme la mieux indiquée est celle où le système se manifeste pleinement. Pour le cas des exemples (1-12), les formes retenues sont celles comme dans (13) ci-dessous :

- (13) *gidgol*, *gidli*, *humtaade*, *sañde*, *weejde*, *sañtude*,
weejnude, *lootaade*, *go'to*, *yahataa*, *rewtii*, *hoytii*,
yahde, *yi'de*, *huwde*, ***ndi'am***, ***mbe'a***, *hannde*, *dεmɲgal*,
ɲguurndam

1.2. L'analyse de la structure morphologique

L'idée d'intelligibilité, de transparence et d'analysabilité des formes doit être présente à ce niveau aussi. Morphologiquement, le fulfulde appartient au type de langues dites *agglutinantes*. C'est un type dans lequel les unités lexicales sont formées en combinant, autour d'une base radicale, des morphèmes dont chacun correspond à une seule fonction grammaticale. Cette acception se retrouve chez Diallo (2017 :20), pour qui « [u]ne langue agglutinante ajoute à une forme de base une série de morphèmes qui la caractérisent, mais chacun de ces morphèmes est analysable séparément. » Il faut préciser que ces morphèmes sont le plus souvent invariables.

Au niveau structurel donc, les langues agglutinantes se caractérisent par des frontières nettes entre les différents morphèmes d'une unité lexicale et une certaine transparence sémantique. Dans ce type de langue, l'affixation reste le procédé morphologique le plus utilisé. Cette caractéristique est, naturellement, celle du fulfulde. Notons, toutefois, que dans cette langue, il n'existe qu'un seul véritable type d'affixation : la suffixation. En effet, la préfixation est absente dans la langue et l'infixation n'est notée que dans de très rares cas et est limitée à certains dialectes.

La suffixation, en tant que procédé morphologique, peut être dérivationnelle ou flexionnelle. Dans le premier cas, elle est utilisée pour créer des unités lexicales dérivées alors que dans le deuxième cas, elle sert à exprimer des modalités grammaticales nominales, verbales ou adjectivales. Ainsi, en fulfulde, le nom, le verbe ou l'adjectif dérivé portent tous des suffixes dont l'un indique la classe (nom et adjectif) ou la marque de l'infinitif (verbe).

Concernant le nom, sa structure la plus simple est celle formée d'une base radicale (BR) et d'un suffixe de classe (CL), comme dans (14) ci-dessous :

Par ailleurs, les bases radicales en fulfulde présentent une structure canonique du type (C)CV(V)C(C) à l'intérieur de laquelle on note des phénomènes morphophonologiques affectant la voyelle de la base radicale. Notons l'allongement compensatoire, déjà mentionné, et l'abrègement de la longueur vocalique. Concernant ce dernier cas, les exemples dans (17) serviront d'illustration.

- (17) a. /cɔɔdgu/ [cɔg:u] 'prix'
 b. /jɛɛwtɛrɛ/ [jɛwtɛrɛ] 'discussion, débat'
 c. /jɔɔdɛndɛ/ [jɔn:dɛ] 'position assise, posture'
 d. /wɛɛtndɔɔgɔ/ [wɛn:dɔ:gɔ] 'aube'

On voit que, dans ces exemples, la voyelle de la base radicale, bien que phonologiquement longue, se réalise brève. Le phénomène est phonétique et s'explique par le fait que la longueur vocalique s'abrège devant une séquence de consonnes, identiques ou non ; dans certains dialectes le phénomène s'observe même dans le cas d'une base radicale terminée par une seule consonne. C'est le cas du fulfulde du Fuuta-Jalon parlé en Guinée Conakry, en Sierra Leone, en Guinée Bissau au Sénégal. Les exemples dans (18) ci-dessous sont illustratifs de ce constat.

- (18) /ʔaanŋgal/ [ʔaŋ:ga] 'souci de quelque chose, manque'
 /maajdɛ/ [majdɛ] 'mort'
 /ʔaan/ [ʔaŋ] 'toi'

Cette réduction phonique de la voyelle du radical se rencontre, de manière plus ou moins systématique, pratiquement dans tous les autres dialectes. Mais, dans la mesure où le phénomène est la réalisation de la structure phonologique de la langue, l'orthographe ne doit pas la noter. Il importe, plutôt, de noter la forme structurelle, ce qui permettra de réécrire les exemples

bal- 'noir' : /*bal-* + *-ee* + *w* + *-u*/ = *baleewu* (classe *ngu*, comme *puccu* 'cheval')

BR MD EP CL

bal- 'noir' : /*bal-* + *-ee* + *-j* + *-o*/ = *baleejo* (classe *o*, comme *neddo* 'personne')

BR MD EP CL

bal- 'noir' : /*bal-* + *-ee* + *-ru*/ = *baleeru* (classe *ndu*, comme *fowru* 'hyène')

BR MD CL

Les principes applicables au nom et à l'adjectif sont également applicables au verbe en matière d'orthographe. L'analyse de sa structure phonologique et grammaticale permet de rendre son orthographe facile et transparente. La structure la plus simple du verbe est celle qui se compose d'une base radicale, d'une marque de voix (Vx) et de la marque de l'infinitif (INF). Les exemples dans (21) serviront d'illustration.

(21) a. /*waalaade*/ *waalaade* 'se coucher' : /*waal-* + *-aa* + *-de*/
BR Vx INF

b. /*malɛɛde*/ *maleede* 'avoir de la chance' : /*mal-* + *-ɛɛ* + *-de*/
BR Vx INF

Il faut rappeler que le fulfulde compte trois voix du verbe : la voix active, la voix moyenne et la voix passive. Ces voix sont formellement marquées dès l'infinitif, à l'exception de la voix active, qui n'a pas de marque à ce niveau. Ainsi, dans (21) ci-dessus, /*-aa*/ indique la marque de la voix moyenne dans (21a) et /*-ee*/ celle de la voix passive dans (21b). La voix active, par contre, se reconnaît par une absence de marque à l'infinitif, le verbe se composant d'une base radicale et de la marque l'infinitif, comme dans (22) ci-dessous :

(22) Aire dialectale du Fuuta-Tooro

a. /lɔɔtde/ *lootde* 'laver' : /lɔɔt- + -de/

BR INF

b. /sɔɔdde/ *soodde* 'acheter' : /lɔɔd- + -de/

BR INF

La structure dans (22) ci-dessus ne se rencontre pas partout. Dans beaucoup d'autres dialectes (Fuuta-Jalon, Maasina, entre autres), on note l'insertion de la voyelle épenthétique *u* entre le radical verbal et la marque de l'infinitif, lorsque ce radical se termine par une consonne autre que les glides /j/ et /w/, comme dans (23) ci-dessous :

(23) a. /lɔɔtude/ *lootude* 'laver' : /lɔɔt- + -u + -de/

BR EP INF

b. /sɔɔdude/ *soodude* 'acheter' : /lɔɔd- + -u + -de/

BR EP INF

Mais, dans tous les dialectes du fulfulde, l'insertion de *u* est systématique dès que le radical verbal se termine par une séquence de consonnes, identiques ou non. Les exemples dans (24) sont illustratifs à ce propos :

(24) a. /nɔɔdude/ *noddude* 'appeler' : /nɔɔd- + -u + -de/

BR EP INF

b. /hirsude/ *hirsude* 'égorger' : /hirs- + -u + -de/

BR EP INF

Quant aux formes verbales dérivées, elles présentent une structure plus complexe. En plus des éléments obligatoires déjà cités (base radicale + voix + infinitif), la forme dérivée peut également contenir un verbalisateur (VERB) et une ou plusieurs extensions verbales (EV). Le complexe qui en résulte peut être représenté comme dans (25) ci-dessous :

(25) **BR + Vx + (VERB) + (EV) + INF**

Un verbalisateur est un type de morphème dérivationnel qui, suffixé à une base radicale non verbale, transforme celle-ci en radical verbal prêt à porter toutes les modalités d'un verbe. Le fulfulde compte trois principaux verbalisateurs : les morphèmes consonantiques /-d/ et /-w/ et l'extension verbale consonantique /-n/ du causatif, utilisée dans ce cas précis en tant que verbalisateur. Les exemples dans (26) ci-dessous serviront d'illustrations.

- (26) a. /hesdude/ *hesdude* 'être neuf' : /hes- + -d/ + -u + -de/
BR VERB EP INF
b. /wɔlwude/ *wolwude* 'parler' : /wɔl + -w + -u - +de/
BR VERB EP INF
c. /mawnude/ *mawnude* 'être grand' : /wɔl + -w + -u - +de/
BR VERB EP INF

Dans certains dialectes du fulfulde, Fuuta-Tooro et Fuuta-Jalon, par exemple, le verbalisateur /-w/ se loge à l'intérieur de la base radicale, devenant ainsi une sorte d'infixe, comme dans (27) ci-dessous :

- (27) a. /ran-w-u-de/ *ranwude* 'être blanc' → /rawnude/ *ranwude*
b. /bal-w-u-de/ *balwude* 'être noir' → /bawlude/ *balwude*
c. /tun-w-u-de/ *tunwude* 'être sale' → /tuwnde/ [tu:nde] *tunwude*
d. /wɔl-w-u-de/ *wolwude* 'parler' → /wɔwlude/ *wowlude*

Ce phénomène s'appelle *métathèse* en morphologie. La forme qui en résulte est une variante possible, acceptée en orthographe. Ce qui nous donnera deux orthographes parallèles, comme (28) ci-dessous :

- (28) a. *ranwude/ranwude* ‘être blanc’
 b. *balwude/balwude* ‘être noir’
 c. *tunwude/tunwude* ‘être sale’
 d. *wolwude/wolwude* ‘parler’

Concernant les extensions verbales, elles se répartissent en deux types : les extensions verbales du type syllabique et les extensions verbales du type consonantique. L’orthographe des extensions verbales syllabiques ne pose pas de problème, puisque la suffixation du morphème au radical du verbe n’entraîne aucun phénomène morphophonologique. Les exemples dans (29) ci-dessous sont illustratifs de notre constat :

- (29) a. */huwande/ huwande* ‘travailler **pour**’ : */huw-an-dε/*
 BR-EV-INF
 b. */ñaamojde/ ñaamojde* ‘**aller** manger’ : */ñaam-oj-dε/*
 BR-EV-INF
 c. */daankinaade/ daankinaade* ‘faire semblant de dormir’ : */daan-kin-aa-dε/*

BR-EV-V_x-INF

- d. */soɔdɔrde/ soordorde* ‘acheter une bonne fois’ :
/soɔd-ɔr-dε/

BR-EV-INF

- e. */wallɔndirde/ wallondirde* ‘s’aider mutuellement’ :
/wall-ɔndir-dε/

BR-EV-INF

À la différence des extensions verbales syllabiques, les extensions verbales consonantiques, en particulier */-t/*, */-d/* et */-n/*, qui sont toutes des alvéolaires, subissent l’influence phonétique de la consonne finale du radical lorsque celle-ci est

une palatale (/c/, /j/, /ɲ/ ou /ŋ/). Les exemples dans (30) ci-dessous permettent d'illustrer nos propos :

- (30) a. /sɔ̃ptude/ [sɔ̃pcude] 'détresser'
 b. /weɲndude/ [weɲnjude] 'interverser ensemble'
 c. /weɲɲnude/ [weɲɲ:ude] 'faire interverser'

Encore une fois, l'orthographe ne tiendra pas compte de ces phénomènes phonétiques. Par conséquent, les formes orthographiques seront celles dans (31):

- (31) a. sañtude
 b. weñtude
 c. weñnude

Mais dans le cas de /-r/, l'assimilation se fait en sens inverse, c'est-à-dire /-r/ assimile la consonne finale du radical, transférant le trait phonique [+BATTEMENT] à la celle-ci, comme dans (32) ci-dessous :

- (32) a. /wadʁude/ [war:ude] 'faire de telle ou telle manière'
 b. /ɲɔ̃ɲrudε/ [ɲɔ̃r:ude] 'avoir sommeil d'une certaine manière'

En fait, ce type d'assimilation concerne la consonne /r/ en tant que segment phonématique, de façon générale. La règle de l'assimilation s'applique lorsque cette consonne est une attaque syllabique devant une coda. Dans ce contexte la coda subit l'influence de la liquide /r/ et se réalise [r]. L'unité lexicale concernée peut être un verbe, un nom ou toute autre entité lexicale. Les exemples dans (33) sont illustratifs de ce constat :

- (33) a. /ɲɔ̃ɲrε/ = /ɲɔ̃ɲ-rε/ [ɲɔ̃r:ε] 'sommeil'
 b. /bɔ̃nrε/ = /bɔ̃n-rε/ [bɔ̃r:ε] 'méchanceté'

Là encore, l'orthographe se basera sur la structure phonologique de ces unités lexicales. Les formes seront donc comme dans (34) :

(34) a. /wadɾude/ wadɾude

b. /ɲɔŋɾude/ 'ɲɔŋɾude'

c. /ɲɔŋɾe/ ɲɔŋɾe

d. /bɔnɾe/ bonnɾe

1.3. L'analyse de la structure syntaxique et morphosyntaxique

Le niveau syntaxique s'intéresse à la séparation des unités lexicales à l'intérieur des syntagmes et des phrases. La combinaison des catégories lexicales pour former des syntagmes et des phrases crée des occasions de rencontres fortuites qui entraînent souvent un certain nombre de phénomènes morphophonologiques et morphosyntaxiques aussi bien à la frontière des unités qu'à l'intérieur de celles-ci. Ces phénomènes vont de la fusion à la chute de phonèmes ou de syllabes en passant par l'harmonie vocalique ou l'épenthèse. Les phénomènes se rencontrent dans les différentes composantes de la phrase : du syntagme nominal au syntagme prépositionnel, en passant par le syntagme verbal.

La rencontre de deux unités lexicales, l'une à finale vocalique et l'autre à initiale vocalique, peut entraîner soit un phénomène de fusion au niveau des deux voyelles, soit la chute de la voyelle finale dans la première unité lexicale entraînant la chute/contraction des deux entités. Les exemples dans (35) et (36) serviront à illustrer les deux phénomènes.

(35) *La fusion vocalique*

a. /si-a-jidii/ [sa:jidî:] 'si tu veux'

b. /jɔ-a-wuur/ [ja:wu:r] 'réponse à une salutation =
Que tu vives'

c. /ʔa-waalii-ɛ-jam/ [ʔawa:lɛ:jam] 'Bonjour (à
personne'

(36) Chute de voyelle et contraction

a. /si-en-tinii/ [sentini:] 'quand nous seront au
courant'

b. /jɔ-ɔn-ɲgummɔ/ [jɔɲ:gum :ɔ] 'que vous vous leviez'

c. /jɔ-Alla-wallu/ [jal:awa:lu]

Comme dans les autres cas, ces phénomènes de fusion et de chute/contraction ne sont pas notés en orthographe ; tous les éléments du syntagme ou de la phrase doivent être écrits en entier et séparés. De ce fait, l'orthographe correcte des exemples dans (35) et (36) sera comme dans (37) :

(37) a. /si-a-jidii/ [sa:jidi:] → *Si a yidii.*

b. /jɔ-a-wuur/ [ja:wu:r] → *Yo a wuur.*

c. /ʔa-waalii-ɛ-jam/ [ʔawa:lɛ:jam] → *A waalii e
jam?*

d. /si-en-tinii/ [sentini:] → *Si on tinii.*

e. /jɔ-ɔn-ɲgummɔ/ [jɔɲ:gum :ɔ] → *Yo on ngummo.*

f. /jɔ-Alla-wallu/ [jal:awa:lu] → *Yo Alla wallu.*

Les chutes internes peuvent également concerner une syllabe entière. Par exemple, /bɔnirɛɛɛ/ *bonireede* 'être fichu' peut, selon le dialecte, perdre soit la voyelle /i/, soit la syllabe entière /ni/, comme dans (38)

(38) a. /bɔnirɛɛɛ/ → /bɔn-rɛɛɛ/ : [bɔr:ɛɛɛ]

b. /bɔnirɛɛɛ/ → /bɔ--rɛɛɛ/ : [bɔ:rɛɛɛ]

Deux cas particuliers de chute/contraction sont à noter. Il s'agit, d'une part, des termes *wota* 'ne ... pas' et de *a* 'tu', et, d'autre part, des termes *mo* 'qui' et de *woni* 'est', dont la rencontre entraîne la chute de la première syllabe d'un des termes : celle du premier terme (*wota*), dans le premier cas, et celle du second terme (*woni*), dans le deuxième cas. Les exemples dans (39) ci-dessous serviront d'illustrations :

- (39) a. *Taa wolwu* 'ne parle pas' = **wota** *a wolwu* (Adamawa)
 b. *Ten wadu diuum* 'Ne faisons pas cela' = **Wota** *en wadu diuum* (Fuuta-Jalon)
 c. *Moni fof.* ' = *mo* ' **woni** *fof.* 'Quiconque'
 d. *Moni oo?* = *mo* ' **woni** *oo?* 'Qui est-ce'

Ces phénomènes et tant d'autres de même nature sont déterminés par des faits prosodiques comme l'accent. En effet, les segments ou syllabes concernés par les chutes se rencontrent dans des syllabes non accentuées.

Un autre phénomène important noté à l'intérieur des unités lexicales est celui connu sous le nom d'*harmonie vocalique*. Ce phénomène est « une caractéristique de certaines langues où toutes les voyelles d'une unité lexicale doivent avoir en commun une propriété phonologique. » (Diallo, 2017 :302). Il peut être du type [ATR] ou autre. En fulfulde, l'harmonie vocalique affecte le trait *APERTURE* (ou *HAUTEUR*). Dans cette langue, l'harmonie vocalique est régressive ; une voyelle non-fermée (ou non-haute) subit l'influence de la voyelle fermée (ou mi-fermée) suivante. Généralement, ce sont les deux voyelles moyennes, /ɛ/ et /ɔ/, qui sont concernées par le phénomène, comme dans (40).

- (40) a. /wɔn-aa/ *wonaa* [wɔna:] 'n'est pas'
 b. /wɔn-ii/ [woni:] *wonii* 'a été'

- c. /wɛl-aa/ [wɛla:] *welaa* ‘n’est pas agréable’
 d. /wɛl-ii/ [wɛli:] *welii* ‘a été agréable’

Dans (40a) et (40c), les voyelles /ɛ/ et /ɔ/ sont suivies de la voyelle /aa/ [a:] ouverte (ou basse). Par conséquent, les deux voyelles sont restées mi-ouvertes, c’est-à-dire qu’elles se réalisent [ɛ] et [ɔ], respectivement. Par contre, dans (40b) et (40d), les mêmes voyelles /ɛ/ et /ɔ/, suivies de la voyelle /ii/ [i:] fermée (ou haute), sont passées des réalisations mi-ouvertes [ɛ] et [ɔ] à celles mi-fermées [e] et [o], respectivement.

La voyelle /a/ peut également subir l’influence de la voyelle haute suivante. C’est le cas dans beaucoup de dialectes avec la forme /jahii/ [jahi:] ‘est parti’, qui se réalise [jehi:]. De plus, dans le nord-ouest du Sénégal, les parlars fulfulde de la zone du *Waaloo* et du *Gannjol* se caractérisent par l’existence d’une réalisation [ə] de la voyelle /a/ lorsque celle-ci est suivie d’une voyelle haute. Les exemples dans (41) serviront d’illustrations.

- (41) a. *arii* /ʔarii/ [ʔəri:] ‘est venu’
 b. *kaalis* /kaalis/ [kə:lis] ‘argent’
 c. *Maari* /maari/ [mə:ri] ‘prénom de femme’

Les voyelles hautes ou mi-hautes ne sont pas les seules responsables du phénomène d’harmonie vocalique. Par exemple, la voyelle du morphème /-at/ de l’inaccompli prédictif subit l’influence des voyelles /-ɛ/ et /-ɔ/ des voix passive et moyenne, comme dans (42) ci-dessous :

- (42) a. /ʔɔ-nanɲg-at-ɛ/ [ʔɔnanɲ:gate] ‘il sera pris’
 b. /ʔɔ-sɔɔd-at-ɔ/ [ʔɔsɔ:dɔtɔ] ‘il va se laver les mains’

L’harmonie vocalique étant un phénomène phonétique, elle ne peut pas être prise en compte par l’orthographe. De ce fait,

l'orthographe des exemples dans (42) doit être comme dans (43) :

- (43) a. *O naŋngate* 'il sera pris'
b. *O soodato* 'il va se laver les mains'

2. La standardisation du fulfulde

2.1 Approche théorique

La standardisation, au cœur de la planification et de la politique linguistiques, est idéologique dans son essence. À ce propos, Haugen (1966) souligne que la distinction entre une « langue » et un « dialecte » n'est pas une simple décision structurelle, mais qu'elle est influencée par « l'idéal national ». C'est dire que dans un projet de standardisation d'une langue, l'on doit tenir compte non seulement de la dimension linguistique, mais également des aspects sociolinguistiques, sociologiques, politiques, culturels, sociaux, entre autres. Le choix d'une approche de standardisation doit donc être étroitement liée à tous ces contextes.

Dans la littérature, il existe deux approches dans la manière de standardiser une langue : l'approche monocentrique et l'approche polycentrique. La première est une approche discriminatoire dans laquelle un ou deux dialectes d'une langue se voient sélectionnés pour être élevés au statut de langue standard, reléguant les autres dialectes à la position inférieure de dialectes non-standard. Dans cette approche, les efforts visant à décrire, modéliser et ainsi généraliser les processus par lesquels les langues standards émergent d'une masse de variétés linguistiques accordent peu d'attention aux expériences vécues et aux croyances des membres des communautés linguistiques décrites (McLelland 2020). De plus, les études portant sur les la standardisation linguistique adoptent généralement des approches monolingues, ou lorsqu'elles sont multilingues, elles

le sont uniquement dans le cadre de la « standardologie comparative » Joseph (1987 : 13). La standardisation monocentrique ou discriminatoire semble donc être le modèle le plus courant, car on considère que c'est celle qui conduit à plus d'uniformité linguistique. En Europe, elle va de pair avec le patriotisme et le nationalisme. Elle correspond à ce que Cooke et Simpson (2012) appellent « the *one language, one nation* ideology» (Cooke and Simpson, 2012 : 120), où le locuteur monolingue natif représente la norme.

À cette approche monocentrique on oppose le modèle polycentrique. C'est une approche pan-dialectale dans laquelle tous les dialectes peuvent être élevés au statut de langue standard. Dans ce modèle, plusieurs dialectes sont réunis et leurs variantes raffinées et neutralisées au point de fusionner pour former une langue standard commune. C'est une approche très proche de l'harmonisation. Elle a l'avantage d'être démocratique et consensuelle.

Même si les approches de la standardisation se sont souvent focalisées sur l'identification des variétés régionales ou sociales qui constituent la base phonologique, morphologique ou syntaxique d'une langue standard, force est de constater que les langues standard qui sont fondées sur une source dialectale unique (sélection monocentrique) sont rares, et la plupart des récits de langues standard ont été façonnés par le nivellement dialectal et la « koinésation ». Haugen (1972 :266) est du même avis quand il écrit : «by the time a norm has been codified and elaborated by its users, it has become virtually impossible to identify its base». Donc, la majorité des langues standard sont des variétés composites caractérisées par des sélections multiples, c'est-à-dire la recombinaison complexe de traits provenant de divers dialectes et variétés (sélection polycentrique).

Dans le cadre de cette étude, nous adoptons l'approche polycentrique, pan-dialectale, car elle nous semble plus apte à

répondre à nos besoins de standardisation. La situation dialectale du fulfulde dicte ce choix. En effet, aucun des dialectes de cette langue ne peut être sélectionné seul et choisi comme variété standard sans que cela ne soit source de problèmes d'ordre aussi bien linguistique que sociolinguistique. Au plan linguistique, chacun des dialectes de la langue a pu conserver intact, au moins, un aspect (phonologique ou grammatical) de la langue. De ce fait, l'intégration de tous les dialectes est nécessaire. Au plan sociolinguistique, le choix d'un dialecte fulfulde, à l'exclusion des autres, ne manquera certainement pas de susciter des attitudes négatives de la part des locuteurs concernés, allant de l'indifférence au rejet et à la résistance. Cela se comprend naturellement, quand on sait que tout dialecte, comme toute langue, est un symbole d'une identité et d'une appartenance à une zone géographique ou à une catégorie sociale précises. Par conséquent, l'imposition d'une variété linguistique/dialectale autre que la nôtre est souvent perçue comme une menace de la perte de notre identité.

2.2 Esquisse d'un modèle de fulfulde standard

Parlant du concept de *langue standard*, Hadumod Bussmann, dans son *Dictionary of Language and Linguistics* (édition 2006), en donne définition suivante: « the historically legitimated, pan-regional, oral and written language form of the social middle or upper class. » En d'autres termes, il s'agit de la forme linguistique pan-régionale historiquement légitimée et parlée par les classes supérieures ou moyennes. Elle représente la « variété haute » et fonctionne comme le moyen de communication public, objet de normalisation extensive, en particulier dans le domaine grammatical, de la prononciation et de l'orthographe. Cette « variété haute » est contrôlée et transmise par les médias publics et les institutions, mais surtout par les systèmes scolaires. La standardisation est donc un moyen de développement, de sélection et de promotion des variantes d'une

langue. Elle implique le développement d'activités linguistiques telles que l'élaboration de manuels de grammaires et d'orthographe ainsi que la confection de dictionnaires et la production d'œuvres littéraires. La forme standardisée de la langue permet également de faire la promotion de celle-ci en lui conférant un statut privilégié. Le sens du propos de (Wolff 2000) dans la citation ci-dessous :

Language standardization is a means in language development, selection and promotion of variants within a language. It is one of the major concerns of language planning, especially in Africa. It usually involves development of language related activities like grammars, spelling books and dictionaries, and literature. It is also changing some spoken form of a particular language to be written down in an official manner with the intention of making this particular variety the preferred variety. (Wolff 2000: 332).

L'entreprise de standardisation de la langue vise à transformer des variétés de celle-ci en langue standard dans deux sens. Dans le premier cas, il s'agit de proposer une norme approuvée et acceptée, au-delà des variétés vernaculaires, familières et dialectales, pour un usage général et normatif dans des domaines tels que la littérature, les sciences, l'éducation, les médias, les lieux de cultes et le secteur public. Dans le deuxième cas, cette forme de langue proposée représentera un système de référence normatif régulier et codifié, soutenu par une orthographe standard, des grammaires de référence standard et des dictionnaires standard.

Dans le cas du fulfulde, la forme standard à proposer inclura en son sein tous les dialectes de la langue dans le but de retrouver

toute forme structurelle, phonologique ou grammaticale, conservée dans telle ou telle variété régionales. Ce choix est justifié par le fait que la structure générale de la langue a subi des évolutions différentes d'un dialecte à l'autre. Ainsi, dans un dialecte, tel aspect de la structure a pu être conservé alors qu'ailleurs le même aspect est perdu, mais à la place, c'est un autre aspect qui a été conservé. Prenons, par exemple, la structure phonologique de la langue. La rencontre fortuite de phonèmes peut entraîner des cas d'assimilation dans un dialecte et ne pas avoir d'effet du tout dans un autre. Ainsi, au niveau des consonnes, la structure C₁C₂ donne lieu généralement à l'assimilation de C₁ par C₂ (assimilation régressive). Dans certains dialectes du fulfulde, ce type d'assimilation est systématique, au point que, dans certains cas, comme cela est noté dans le dialecte du Fuuta-Jalon, du Maasina ou du Borgou, il devient très difficile de retrouver la forme structurelle de l'unité lexicale, comme dans (44) ci-dessous :

- (44) a. [ʔaŋ:gal] 'manque de ...'
 b. [sut:ude] 'avoir l'habitude de ...'
 c. [sun:ude] 'brûler'
 d. [bar:ol] 'mèche'
 e. [banta:rɛ] 'développement'

Pour retrouver la forme structurelle de ces unités lexicales, la comparaison avec les dialectes où l'assimilation ne s'applique pas sera très utile. Les dialectes dans l'aire dialectale du Fuuta-Tooro sont illustratifs à ce propos. Dans ces dialectes, les réalisations sont identiques à la forme structurelle des unités lexicales correspondantes, comme le montrent les exemples dans (45) ci-dessous :

- (45) a. [ʔa:nɲgal] /ʔaannɲgal/ 'manque de ...'
 b. [su:stude] /suustude/ 'avoir l'habitude de ...'

- c. [sumnuɛ] /sumnuɛ/ ‘brûler’
 d. [bar:ol] /barɔl/ ‘mèche’
 e. [banta:rɛ] /bamtaarɛ/ ‘développement’

Dans un dictionnaire du fulfulde standard, la forme structurelle sera choisie comme entrée avec des indications relatives aux différentes réalisations dialectales, comme dans (46) ci-dessous :

- (46) a. AANN GAL [ʔa:nɲgal]/[ʔaŋ:gal] ‘manque de ...’
 b. SUUSTUDE [su:stuɛ]/[sut:uɛ] ‘avoir l’habitude de ...’
 c. SAMNUDE [sumnuɛ]/[sun:uɛ] ‘brûler’
 d. BARLOL [bar:ol] /barɔl/ ‘mèche’
 e. BAMTAARE [banta:rɛ] /bamtaarɛ/ ‘développement’

Toujours au niveau phonologique, certains dialectes, comme le *Fulakunda*, connaissent le phénomène du rhotacisme, c’est-à-dire la réalisation [r] du phonème /t/ en position intervocalique, rendant ainsi la forme structurelle de l’unité lexicale ambiguë. Pour retrouver cette forme structurelle et lever toute ambiguïté, on fait une comparaison avec les autres dialectes qui ne connaissent pas le phénomène du rhotacisme. Par exemple, les dialectes du Fuuta-Tooro, du Fuuta-Jalon ou du Maasina. On aura des exemples comme dans (47) ci-dessous :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (47) <i>Fulakunda</i> | <i>Autres dialectes</i> |
| [lɔ:ra:dɛ] ‘se laver’ | [lɔ:ta:dɛ] ‘se laver’ |
| [hira:ndɛ] ‘année’ | [hita:ndɛ] ‘année’ |
| [wura:ndu] ‘épi de céréale’ | [wuta:ndu] ‘épi de céréale’ |
| [fɔra:ni] ‘ne doit pas ...’ | [fɔta:ni] ‘ne doit pas ...’ |

Dans les deux premiers exemples, les formes [lɔ:ra:dɛ] ‘se laver’ et [hira:ndɛ] ‘année’ peuvent facilement être confondues avec les formes [lɔ:ra:dɛ] et [hira:ndɛ], qui signifient

respectivement ‘*patauger*’ et ‘*le dîner*’, c’est-à-dire *LOORAADE* et *HIRAANDE*. Mais, comme dans le cas de (46) ci-dessus, on aura les entrées de dictionnaire suivantes dans (48) :

- (48) *LOOTAADE* [lɔ:ta:dɛ]/[lɔ:ra:dɛ] ‘se laver’
HIRAANDE [hita:ndɛ]/[hira:ndɛ] ‘année’

Dans le domaine de la morphologie, on retrouve également des variations dialectales qui peuvent être réglées en s’appuyant sur la forme structurelle des éléments composants les unités lexicales. C’est ainsi que dans les dialectes du Fuuta-Tooro, les morphophonèmes /w/ et /b/ en finale de radical devant une consonne obstruante sourde se réalisent tous deux [f], là où ailleurs ces morphophonèmes se réalisent [w] et [b], respectivement. Les exemples dans (49) serviront d’illustrations.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (49) <i>Fuuta-Tooro</i> | <i>Ailleurs</i> |
| [ɾɛftudɛ] ‘repasser’ | [ɾɛwtudɛ] ‘repasser’ |
| [saftudɛ] ‘être fatigué, habitué,
habitué’ | [sawtudɛ] ‘être fatigué,
habitué’ |
| [hɛftudɛ] ‘reprendre’ | [hɛbtudɛ] ‘reprendre’ |
| [çɛftudɛ] ‘soulever’ | [çɛbtudɛ] ‘soulever’ |

Au niveau de l’orthographe, on retiendra la forme structurelle de l’unité lexicale, qui deviendra une forme standard stable. Dans ce cas, on choisira les formes que l’on retrouve dans les autres dialectes, dont les entrées seront comme dans (50) ci-dessous :

- (50) *REWTUDE* [ɾɛwtudɛ]/[ɾɛftudɛ] ‘repasser’
SAWTUDE [sawtudɛ]/[saftudɛ] ‘être fatigué, habitué’
HEBTUDE [hɛbtudɛ]/[hɛftudɛ] ‘reprendre’
YEBTUDE [çɛbtudɛ]/[çɛftudɛ] ‘soulever’

Il faut noter que dans certains dialectes, dont ceux du Fuuta-Jalon et du Maasina, le morphophonème /f/ devant une autre consonne se réalise généralement [w], comme dans (51) ci-dessous :

(51) <i>Fuuta-Jalon/Maasina</i>	<i>Ailleurs</i>
<i>[dewtude]</i> ‘finir de cuisiner’	<i>[deftude]</i> ‘finir de cuisiner’
<i>[howru]</i> ‘genou’	<i>[hofru]</i> ‘genou’
<i>[nowru]</i> ‘oreille’	<i>[nofru]</i> ‘oreille’

Cette forme originelle doit être conservée et les entrées (52) ci-dessous retenues :

(52) <i>DEFTUDE</i> <i>[deftude]/[dewtude]</i> ‘finir de cuisiner’
<i>HOFRU</i> <i>[hofru]/[howru]</i> ‘genou’
<i>NOFRU</i> <i>[nofru]/[nowru]</i> ‘oreille’

Le plan syntaxique est à considérer également. Dans ce cas précis, il s’agit de la règle de la séparation des unités lexicales, qui doit inclure la conservation des formes stables. Puisque la rencontre des éléments dans un énoncé est purement fortuite ; ces éléments, s’ils sont des formes autonomes, doivent conserver leur identité en tant que mots-formes. Par exemple, les noms séparés de leurs déterminants, les pronoms autonomes par rapport aux verbes, la conjugaison respectant le paradigme normal. On peut prendre des exemples dans le dernier cas cité : la conjugaison. Ici le verbe porte généralement la marque de l’aspect. Or, dans certains dialectes, comme celui du Fuuta-Tooro, il arrive que la marque disparaisse dans certains contextes, devant le pronom *ma* ‘te’, par exemple. Les exemples dans (53) et (54) sont illustratif de ce constat.

(53) a. <i>mido anndi</i>	‘je connais’
b. <i>mido anndi mo</i> ’	‘je le/la connais’

<i>c. mido anndu ma'</i>	'je te connais'
<i>d. mido anndi on</i>	'je vous connais'
<i>e. mido anndi be</i>	'je les connais'

(54) <i>a. mido nana</i>	'j'entends'
<i>b. mido nana mo'</i>	'je l'entends'
<i>c. mido nan ma'</i>	'je t'entends'
<i>d. mido nana on</i>	'je vous entendis'
<i>e. mido nana be</i>	'je les entendis'

On voit que la marque de l'aspect est bien présente quand le verbe est employé seul ((53a) et (54a)), c'est-à-dire *anndi* et *nana*. Cette marque est présente dans tous les autres contextes, à l'exception de (53c) et (54c), où on note la présence du pronom *ma'* devant le verbe : *mido anndu ma'* et *mido nan ma'*.

En revanche, dans les autres dialectes, dont celui du Fuuta-Jalon, du Fulakund ou des dialectes de l'est, la marque de l'aspect est présente dans tous les contextes, dans (55) et (56) ci-dessous :

(55) <i>a. mido anndi</i>	'je connais'
<i>b. mido anndi mo'</i>	'je le/la connais'
<i>c. mido anndi ma'</i>	'je te connais'
<i>d. mido anndi on</i>	'je vous connais'
<i>e. mido anndi be</i>	'je les connais'

(56) <i>a. mido nana</i>	'j'entends'
<i>b. mido nana mo'</i>	'je l'entends'
<i>c. mido nana ma'</i>	'je t'entends'
<i>d. mido nana on</i>	'je vous entendis'
<i>e. mido nana be</i>	'je les entendis'

Par conséquent, la forme structurelle de référence est à trouver dans les dialectes où la marque de l'aspect est présente partout.

Enfin, dans le domaine lexicosémantique, les termes authentiques de la langue qui sont encore usités dans tel ou tel dialecte sont à privilégier par rapport aux emprunts, même si, à ce niveau, on doit prôner une politique moins puriste et plus souple, parce que les emprunts aussi enrichissent la langue. Dans ce cas les emprunts par nécessité doivent être les bienvenus par rapport aux emprunts de luxe.

Donc, en résumé, la standardisation de la langue fulfulde impliquera tous ses dialectes, car chacun de ceux-ci peut conserver un aspect de la langue que les autres dialectes ont déjà perdu. Cet aspect de la langue peut relever du domaine phonologique, morphologique, syntaxique ou lexical.

3. La question de la terminologie en fulfulde

3.1 Théories sur la terminologie

La terminologie en tant qu'activité intellectuelle n'est pas un domaine de connaissance entièrement nouveau ; elle est née d'un besoin humain fondamental, celui d'identifier, d'étiqueter ou de nommer les choses. Cependant, sa définition exacte n'est pas clairement établie et les points de vue sur la terminologie en tant que discipline varient considérablement.

À ce titre, la théorie de la terminologie a fait l'objet de nombreux débats, mais ce n'est que récemment que ses contours se sont dessinés de manière plus systématique, ses principes et de sa méthodologie (Cabré, 2003) pleinement définis. Un débat est en cours dans ce domaine, à savoir s'il faut considérer la terminologie comme une science à part entière ou comme une simple pratique. Si on la considère comme une science à part entière, quel modèle théorique serait nécessaire pour rendre compte de la terminologie ?

Au XVIII^e et au XIX^e siècles, les scientifiques étaient les maîtres de la terminologie. Cependant, ils étaient en même temps confrontés à une prolifération des termes. Ils s'inquiétaient de la

diversité des formes et des relations entre formes et concepts, mais ne se préoccupaient ni de la nature des concepts ni des fondements de la création de nouveaux termes.

Au XX^e siècle, le domaine de la terminologie allait connaître une évolution avec l'implication des ingénieurs et des techniciens. En effet, les progrès rapides et le développement technologique nécessitaient, d'une part, la dénomination de nouveaux concepts et, d'autre part, un accord sur les termes à employer. Ainsi, grâce à la pratique, le travail terminologique a commencé à s'organiser dans certains domaines spécialisés. Mais les linguistes et les spécialistes des sciences sociales s'intéressaient encore à la terminologie. La discipline telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé à prendre forme dans les années 1930. Le nom le plus connu associé à cette discipline est celui d'Eugen Wüster, un linguiste autrichien, dont les travaux ont joué un rôle essentiel dans le développement de la terminologie moderne. Dans sa thèse de doctorat de 1930, Wüster, considéré comme l'un des pères de la terminologie, présenta des arguments en faveur de la systématisation des méthodes de travail en terminologie, établit un certain nombre de principes pour le travail avec les termes et exposa les principaux points d'une méthodologie de traitement des données terminologiques.

Par son travail, Wüster poursuivait plusieurs objectifs, notamment :

- éliminer l'ambiguïté des langages techniques par la normalisation de la terminologie afin d'en faire des outils de communication efficaces ;
- convaincre tous les utilisateurs des langages techniques des avantages d'une terminologie normalisée ;
- établir la terminologie comme une discipline à toutes fins pratiques et lui conférer le statut de science.

Wüster est le fondateur d'une théorie connue sous le nom « Théorie générale de la terminologie ». Wüster (1968) énonce une série de principes basés sur cette théorie :

- les concepts ont la priorité sur les termes ;
- les termes sont monosémiques et les concepts unidimensionnels ;
- une correspondance parfaite est établie entre eux ;
- les structures conceptuelles sont universelles et statiques ainsi que leurs référents.

Il considère que dans sa démarche onomasiologique, le terminologue doit partir de l'idée, du concept, de la notion scientifique pour aller vers les diverses expressions dans une langue. Il développa sa conception de la terminologie principalement sur la base de son expérience d'ingénieur impliqué dans la normalisation terminologique nationale et internationale nécessaire à l'introduction effective de la normalisation des objets physiques, des procédures et des mesures dans diverses branches de l'ingénierie. Ses conclusions théoriques reposaient sur l'observation de cette section limitée de langages techniques : des termes techniques standardisés avec des équivalents consensuellement convenus autour d'un concept préalablement unifié. Cette expérience d'un secteur limité de la terminologie semble expliquer son approche et l'essence de sa position théorique. Pour cette raison, Cabré (2003 : 167) affirme que Wüster a élaboré une théorie sur ce que devrait être la terminologie pour assurer une communication plurilingue sans ambiguïté, et non sur ce qu'est réellement la terminologie dans sa grande variété et sa pluralité. Cabré va ainsi proposer une théorie connue sous le nom « Théorie communicative de la terminologie (TCT) ». Cette dernière approche considère les termes comme des unités dotées de dimensions cognitives, linguistiques et communicatives, et les

étudie dans le contexte de la communication spécialisée. Elle dépasse les méthodes traditionnelles axées sur la normalisation en analysant les textes du monde réel et leur rôle dans le discours spécialisé pour transmettre des connaissances. La TCT considère les unités terminologiques comme faisant partie d'un système dynamique et socialement construit, plutôt que de manière isolée. Dans Cabré (2000), l'auteur plaide en faveur d'une théorie révisée de la terminologie, car celle-ci représente l'une des lignes qui confèrent à la terminologie le statut de discipline à part entière.

Le présent travail tient compte de la pertinence des approches : la « Théorie générale de la terminologie » d'Eugen Wüster et la « Théorie communicative de la terminologie » de Maria Teresa Cabré.

Par ailleurs, on doit préciser qu'en terminologie trois éléments sont considérés comme fondamentaux : les *objets*, les *notions* et les *désignations*.

- Un objet peut être défini comme tout ce qui peut être perçu ou conçu, c'est-à-dire une entité qu'on peut appréhender. Il peut être concret ou abstrait et peut être conceptualisé comme une notion ou un concept.
- La notion est définie comme la représentation mentale d'un objet sur la base d'une combinaison unique de caractéristiques. Il faut rappeler que les caractéristiques jouent un rôle fondamental dans le travail terminologique en ce qu'elles permettent de définir et de délimiter une notion en différentes catégories. Les caractéristiques d'un objet peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Les caractéristiques intrinsèques peuvent exprimer la forme, l'étendue, la couleur, ou la matière, alors que les caractéristiques extrinsèques, elles, peuvent se rapporter à l'origine, au lieu, au temps, au fabricant, à

l'utilisation ou à l'intégration dans l'espace. D'autre part, les notions elles-mêmes peuvent être des notions génériques ou des notions spécifiques.

- Concernant la la désignation, il s'agit de la représentation d'une notion par un signe qui la dénomme. Les désignations peuvent être verbales ou non verbales. Les désignations verbales sont composées de *termes* et de *noms* tandis que celles non verbales sont représentées par d'autres éléments comme les *symboles* et d'autres signes.

Un terme est la désignation verbale d'une notion en langue de spécialité. Il peut prendre la forme d'une unité lexicale, d'un groupe ou d'une combinaison de mots (dans le cas d'un terme complexe ou d'un syntagme), d'une locution (locution technique, phraséologie) ou d'une forme abrégée (abréviation, sigle ou acronyme). En l'absence d'un terme consacré, la désignation peut prendre la forme d'une phraséologie, c'est-à-dire un syntagme descriptif. Par contre, le nom, ou appellation, désigne une notion unique, par exemple « Organisation des Nations unies », « Union Africaine », « Organisation Mondiale de la Santé ».

Les désignations non verbales, par contre, sont représentées par une multitude de signes servant à désigner des notions spécialisées telles que les formules chimiques, les symboles mathématiques ou physiques, etc.

D'autre par, chaque évolution des connaissances dans un domaine de spécialité entraîne un développement des termes et un vocabulaire correspondant. Toute nouveauté, fait ou objet, requiert une désignation claire et précise. De plus, elle doit être explicite et s'intégrer dans un système. Mais, ces exigences ne sont souvent satisfaites qu'en faisant recours à une nouvelle

désignation (néologie) pour une notion technique. De façon générale, les langues de spécialité utilisent les mêmes procédés de création des unités lexicales que la langue générale. Elles peuvent ainsi faire recours à la dérivation, à la conversion, à la composition, à la paraphrase, à la réduction ou à l'emprunt. Sineke (2005 : 15) propose les trois modèles en création terminologique :

- utilisation des ressources existantes ;
- modification des ressources existantes ;
- création de nouvelles entités linguistiques.

Le premier type de modèle renvoie à des procédés tels que l'extension du sens d'un terme existant, le recours à une simile, à une expression qualificative ou aux caractéristiques essentielles d'un concept. Dans ce processus, un nouveau sens est attribué à un terme existant dans le lexique de la langue concernée. Le deuxième type de modèle concerne la modification de sources existantes, qui incluent la dérivation, la composition, la conversion, la troncation, la paraphrase et le transfert sémantique. Le troisième type de modèle, enfin, est celui dans lequel on utilise des ressources externes ou *ex novo*. Dans ce modèle, la création lexicale se fait soit par néologisme et soit par emprunt.

Cette base théorique ainsi posée nous permettra d'aborder la question de la terminologie en fulfulde.

3.2 La question de la terminologie en fulfulde

Dans un contexte de mondialisation, les sociétés contemporaines font face, de plus en plus, à une multitude de défis liés aux mutations culturelles induites par les progrès scientifiques et technologiques et par l'interdépendance des peuples, qui vivent désormais dans une sorte de « village planétaire ». Devant cette situation, il urge de faire acquérir aux populations africaines une

mentalité moderne pour faire face à l'évolution effrénée de la vie contemporaine. Pour élever et étendre le niveau de connaissance de ces populations, il est nécessaire de développer les langues africaines en les élevant au niveau de l'abstraction. Iyalla-Amadi partage la même vision lors qu'il dit : «De notre point de vue, l'écriture scientifique dans les langues indigènes implique des moyens linguistiques pour aider une langue à faire face à certains défis modernes. (Iyalla-Amadi, 2017 : 3).

Le fulfulde fait face à deux défis majeurs en matière de terminologie : le défi de l'existence du terme approprié et celui de l'utilisation harmonisée des termes existants dans les différents domaines de la connaissance dans l'espace fulfuldephone.

La langue partage le premier défi avec pratiquement toutes les autres langues africaines, qui n'ont pas toujours les termes spécialisés équivalents à ceux des langues des pays développés. Pour surmonter cet « handicap lexical/terminologique », la première tâche à faire est celle de la création : création lexicale, de façon générale, mais aussi et surtout création terminologique, afin de fournir au fulfulde, et aux langues africaines en général, un vocabulaire spécialisé en fonction du domaine de connaissance concerné. Il est heureux de noter que les ressources internes ne manquent pas. D'une part, les notions existent déjà dans la langue, si l'on conçoit ces notions comme des représentations élémentaires et comme des objets de connaissance. Pour la plupart du temps, le terminologue doit tout juste élever les notions existantes au niveau de concepts, par abstraction de tel ou tel élément et par généralisation. Pour ce faire, il faudra bien sûr s'appuyer sur une théorie (modèle ou méthodologie) appropriée. D'autre part, la langue, grâce à son génie, possède des procédés très productifs en matière de création lexicale et terminologique. Ces procédés sont divers et variés et peuvent être de type interne ou externe. Les procédés de type interne, correspondant aux modèles 1 et 2 de Sineke ci-

dessus, peuvent inclure la dérivation, la composition, la conversion, la troncation, la paraphrase et le transfert sémantique. Voici successivement les différents procédés utilisés en fulfulde.

La création lexicale par **dérivation** consiste à ajouter des affixes (préfixes, suffixes ou infixes) à une base radicale (racine ou radical) pour obtenir de nouvelles unités lexicales dérivées. En fulfulde, l'affixation, la suffixation plus particulièrement, est un procédé très productif en matière de création lexicale, et terminologique. Dans ce procédé, la combinaison d'un suffixe de classe et d'une extension verbale reste un moyen très fertile de création nominale. Par exemple avec la racine *timp-*, du verbe *timpaade* 'propulser', on peut créer des dérivés nominaux appartenant au domaine de la navigation spatiale. Les exemples dans (57) ci-dessous illustreront cela.

- (57) a. *timp-* + *-o* + *-r* + *gal* = *timporgal* 'propulseur, lanceur'
 BR Vx EV CL
 b. *timp-* + *-o* + *-r* + *du* = *timpordu* 'cabine de lancement'
 BR Vx EV CL
 c. *timp-* + *-o* + *-r* + *de* = *timporde* 'site de lancement'
 BR Vx EV CL

La création lexicale par **composition** se fait en combinant des unités lexicales ou des formes lexicales existantes pour obtenir une unité lexicale composée. Le principe fonctionne bien en fulfulde, où on note plusieurs types de combinaisons. Ainsi, considérant toujours le domaine de la navigation spatiale, on peut créer un terme signifiant « navette spatiale » en combinant des unités lexicales attestées dans le lexique de la langue, comme dans (58) ci-dessous :

- (58) *laana* 'vaisseau' + *weeyo* 'espace aérien' = *laana-weeyo* 'navette spatiale'

La création lexicale par **conversion** implique un changement de catégorie lexicale d'un lexème (unité lexicale) qui ne s'accompagne pas d'un changement de forme. Le procédé est noté en fulfulde, où une forme lexicale peut passer de la catégorie VERBE à la catégorie NOM, comme dans (59) ci-dessous :

- (59) a. *juulde* 'prier' → **juulde** 'prière = fête'
 b. *maayde* 'mourir' → **maayde** 'mort'
 c. *hiirde* 'passer une soir' → **hiirde** 'soirée'

La création lexicale par **troncation** consiste à supprimer une ou plusieurs syllabes à l'initiale ou, le plus souvent, à la finale d'une unité lexicale. Le procédé est bien connu en fulfulde, où un nom peut perdre, entre autres, le suffixe indiquant la classe à laquelle il appartient, comme dans (60) ci-dessous :

- (60) a. *nokkuure* 'endroit': *nokku-u-re* → **nokku**
 CL
 b. *ngoriyal* 'coq': *ngori-y-al* → **ngori**
 CL
 c. *boyinaaru* 'chacal': *boy-i-naa -ru* → **boyi**
 CL

La création lexicale par **paraphrase** représente une description ou explication courte et constitue un moyen très productif par lequel on peut créer des termes dans les langues africaines. En fulfulde, on peut l'illustrer par les exemples dans (61) ci-dessous.

- (61) a. *limto yimbe* 'décompte des personnes = recensement de la population'
 b. *cafroowo daabaaji* 'guérisseur des animaux = vétérinaire'

La création lexicale par **transfert sémantique** consiste à attribuer un nouveau sens à des unités lexicales existantes en modifiant leurs contenus sémantiques. Par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les termes *souris* et *clé USB* peuvent être rendus en faisant le transfert sémantique des termes *doombel* et *yooogirgel*, respectivement.

Dans tous ces exemples de création lexicale, la langue a fait recours aux ressources internes existant. La langue peut utiliser également des ressources externes ou *ex novo*. Cela correspond au troisième modèle de Sineke. Il s'agit des deux domaines du néologisme et de l'emprunt lexical.

Concernant le néologisme, le terme renvoie à la fois à un procédé et au résultat d'une production linguistique. Dans le premier cas, on peut définir le néologisme comme « [the] practice of innovation in language, the use of new words or old words in new sense » (*Online Etymological Dictionary*: <https://www.etymonline.com>). Donc, en tant que procédé, le néologisme est la pratique de l'innovation en langue, l'utilisation de mots nouveaux ou anciens dans un nouveau sens. Le terme renvoie aussi au résultat d'une production lexicale, c'est-à-dire le résultat du procédé. Dans ce cas, un néologisme est « a newly coined word or expression » (Soanes & Stevenson, 2008), « a new word, usage, or expression » (Merriam-Webster Online Dictionary) ou « a new word or expression in a language, or a new meaning of an existing word or expression » (Collins English Dictionary).

Comme on le voit, définir la notion de *néologisme* n'est pas une tâche aisée. En fait, en linguistique, il y a un manque de définitions suffisantes dans la littérature en général, *néologisme* en tant que terme est apparemment souvent considéré comme explicite. Pour beaucoup, une unité lexicale est dite « nouvelle » si cette unité lexicale (ou une utilisation particulière de celle-ci)

n'apparaît pas encore dans les dictionnaires généraux. Comme le dit Link (2021 :32) citant Algeo, «a new word is «new» if it (or a particular use of it) does not appear in general dictionaries [yet] ». Selon elle, cette vision a trouvé un écho dans bon nombre de langues, comme le français, où, citant Boulanger (2010), il écrit : «il appert que la néologie (ou le néologisme) ne devient visible et palpable que dans l'orbite du dictionnaire » (*ibid.*).

Cependant, comme l'affirme Link (*ibid.*) citant Cabré (1993), « apart from the exclusion from dictionaries, other important parameters for identifying neologisms include the date of appearance in a reference dictionary, formal or semantic instability and the perception speakers have of an item's novelty ». [Outre l'exclusion des dictionnaires, d'autres paramètres importants pour identifier les néologismes incluent la date d'apparition dans un dictionnaire de référence, l'instabilité formelle ou sémantique et la perception qu'ont les locuteurs de la nouveauté d'un élément.]

Les linguistes, comme les lexicographes, considèrent *la nouveauté* comme l'un des critères fondamentaux, dans la mesure où un néologisme décrit une unité lexicale, une expression ou un nouveau sens qui apparaît dans une langue donnée et renvoie aux unités lexicales qui proviennent de langues étrangères, aux termes fraîchement « inventés » ex novo, et aux unités lexicales existantes dans une langue, mais ayant des significations nouvelles. Un néologisme est, donc, « une unité nouvelle, de nature lexicale, dans un code linguistique défini » (*ibid.*). Mais, cette *nouveauté*, pour la rendre mesurable, doit être définie en lien avec un certain temps et une période donnée, sans quoi elle restera subjective. Le passage suivant le précise: «As objects of knowledge, neologisms are relative units that can only be identified when placed in a specific time period, discursive context and enunciative perspective» (2021: 33).

Ces définitions montrent, dès lors, que la *nouveauté* doit être placée en contexte. Ce qui n'est guère surprenant, dans la mesure

où « changes in lexis can mirror changes in the world and society ». (*ibid.*) [les changements de lexique peuvent refléter les changements dans le monde et la société]. Mais force est de reconnaître que lier la nouveauté au temps relève de la pure subjectivité aux yeux des locuteurs individuels et ne reflète pas un phénomène temporel objectif, car certains locuteurs pourraient déjà être familiers avec un terme quand d'autres viennent à peine de le découvrir. Cela montre que la *nouveauté* et *l'absence d'entrée* dans le dictionnaire sont deux critères qui doivent être accompagnés d'autres pour définir adéquatement les néologismes. Ainsi, outre le temps, la *fréquence* joue également un rôle dans la définition de cette notion. Contrairement à une unité lexicale établie, un néologisme est généralement défini comme étant encore relativement peu fréquent et non sujet à une diffusion socio-pragmatique dans différents types de textes et contextes sémantiques. En un mot, on peut dire que les néologismes représentent « des couples *forme-sens*, c'est-à-dire des unités lexicales, qui se sont manifestées dans l'usage [...], mais qui ne sont pas encore fréquentes et ne sont pas suffisamment étendues sur une période donnée pour former partie intégrante du lexique à l'usage de la majorité d'une communauté linguistique donnée.

Le recours au néologisme dans une langue indique l'expression d'un besoin, celui de la création d'unités lexicales et/ou de termes spécialisés aptes à véhiculer les concepts émanant des réalités de la vie moderne. Dans le contexte actuel de la mondialisation et des nouvelles technologies de l'information et de la communication entraînant des mutations culturelles, le néologisme reste une des réponses dans le domaine de la création lexicale et terminologique pour combler le vide dans les langues africaines, contribuant ainsi, d'une part, à enrichir leurs vocabulaires dans les différents domaines de la vie active, et d'autre part, à exprimer l'esprit du temps. Le processus peut impliquer différents mécanismes tels que la composition, le

blending, l'acronymie et d'autres innovations néologiques. Le recours au néologisme en fulfulde suivra donc ce principe. La langue a déjà une expérience en la matière. On peut citer, par exemple, le glossaire relatif à la terminologie grammaticale proposé dans Sylla (1983 : 209-218). Il s'agit d'un glossaire contenant 417 termes qui a été élaboré, pour la plupart, au cours des journées d'études sur les terminologies de l'enseignement organisées par l'Institut des Langues nationales (ILN) de Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie, du 20 au 26 avril 1981. Les exemples dans (62) serviront à illustrer cela :

(62) *guurtol* 'chaîne, par extension, axe paradigmatique'
ngooroondi 'tracé d'un bâtiment, par extension,
 base'

seekirde 'dérivatif'

ceekol 'dérivation'

seekannde 'dérivé'

kojombowal 'glottale'

ɲaayɛ 'guillements'

celluka 'grammaire'

hakkunde-laañe

(Sylla, 1983 : 210-213)

En dehors de la création lexicale/terminologique par néologisme, le de modèle 3 de Sineke inclut aussi le recours aux emprunts lexicaux. De façon générale, l'emprunt linguistique peut être défini comme l'introduction, dans toute langue, d'une forme ou d'un trait linguistique en provenance d'une autre, soit intégralement, soit partiellement. L'emprunt, de ce fait, peut se situer à différents niveaux de la langue : phonétique, phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique et lexical. Dans le cadre de cette étude, il sera question de l'emprunt lexical dans la mesure où il est question ici de création terminologique. L'emprunt lexical constitue donc l'un des

moyens par lesquels on enrichit le vocabulaire d'une langue. C'est aussi un moyen qui permet de moderniser la langue. Dans le contexte de la mondialisation et des progrès technologiques, le recours à l'emprunt est une réponse aux exigences socio-économiques, politiques, culturelles et technoscientifiques de la vie moderne.

L'emprunt peut être un processus inter-linguistique ou intra-linguistique, comme le souligne Sineke (2005 :19) citant Cluver (1989) : « borrowing is a process by which "linguistic elements are taken over from one language or dialect into another." »

L'auteur identifie plusieurs types d'emprunts lexicaux :

- **Les mots d'emprunts** (*Loan words*), définis comme des mots empruntés dans leur intégralité, avec leurs préfixes et suffixes, ainsi que leur signification. C'est le cas des termes *enternet* 'internet', *ekkol* 'école'.
- **Les emprunts mixtes** (*Loan blends*), une forme lexicale dans laquelle seule une partie du mot original est empruntée, comme dans les termes *faransiire* 'la langue française', *karnal* 'carnet', *saabunnde* 'de l'arabe sabun'.
- **Les emprunts internes** (*Internal borrowing*). Il s'agit de termes empruntés à des domaines qui ont disparu du champ culturel de la communauté linguistique. Pour ce cas précis, nous n'avons pu obtenir des données, ni documentaires ni de terrain.
- **Les transferts** (*Loan shifts*), qui sont des mots existant dans la langue et dont le sens est attribué à des concepts empruntés. C'est l'exemple de *doombel* 'petite souris = souris de l'ordinateur', de *timporgal* 'propulseur', ou de *yôogirgel* 'petit puits = clé USB'.

- **Les calques** (*Loan translations*), qui sont des mots étrangers translittérés, morphème par morphème dans la langue destinataire. C'est l'exemple de *jogaraafi demde* 'géographie linguistique'.

L'emprunt, on le sait, est généralement le résultat d'un contact de langues. Mais, dans le cas qui nous concerne, le souci étant de créer des terminologies techniques et scientifiques permettant aux langues africaines de se moderniser, la langue d'emprunt n'a pas toujours besoin d'être une langue avec laquelle la langue emprunteuse est en contact. Dans le contexte africain, puisqu'il est en même temps question d'harmoniser la terminologie créée, il serait plus judicieux de recourir aux langues égyptiennes antiques (égyptien ancien et copte) qui, comme le soulignent des égyptologues comme Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, sont les langues mères des langues africaines modernes. De ce fait, puiser dans ces langues antiques contribuera certainement à l'unité linguistique en matière de science et de technique, un peu comme les langues européennes dont la plupart des termes techniques et scientifiques proviennent des deux langues classiques : le latin et le grec. Hounkponou (à paraître) citant Luc Bouquiaux invite à faire comme ces langues dans ce passage : « Le français ou l'anglais, dans leur vocabulaire scientifique, ne font rien d'autre que d'habiller de terminaisons françaises ou anglaises suivant le cas des mots latins ou grecs dont le sens originel est ordinairement aussi concret que possible ». Selon Hounkponou, en faisant recours aux langues égyptiennes, le langage scientifique dans les langues africaines « gagne[rait] en précision par l'univocité du mot nouveau provenant de l'emprunt ». Pour montrer la pertinence du choix des langues égyptiennes antiques, Hounkponou donne l'exemple du terme *chimie* et son équivalent en anglais *chemistry*. L'emprunt de ce terme à l'une ou l'autre de ces

langues entrainera une différence certaine. Les langues de la sphère francophone comme le sango ou le wolof donneront la forme *simi* ou *simi* tandis qu'une langue comme le yorùbá, appartenant à la sphère anglophone s'inspirera de *Chemistry*. Le fulfulde, qui appartient à ces deux sphères linguistiques, s'inspirera de l'un ou l'autre terme, créant ainsi des formes différentes. Mais, en partant de l'étymologie, on pourrait avoir la forme unique *alkimiyaa*, de l'arabe *al-kimiya* d'origine gréco-égyptienne. On peut donc faire comme les langues européennes en « habillant de terminaisons africaines (fulfulde ou autres) des mots d'origine égyptienne.

Le second défi du fulfulde en matière de terminologie est celui de l'harmonisation, qui sera traitée en même que l'harmonisation de l'orthographe dans la section suivante.

4. Harmonisation de l'orthographe et des terminologies en fulfulde

4.1 La question de l'orthographe du fulfulde

Selon Diallo (2012 :71), la langue fulfulde connaît trois problèmes majeurs : « les problèmes d'accès au savoir, les problèmes d'intercompréhension, la présence sur la toile ». Le deuxième problème majeur est particulièrement intéressant dans le cadre de cette étude. Il s'agit des problèmes liés à l'intercompréhension, qui se déclinent en termes d'harmonisation : l'harmonisation de l'orthographe et celle de la terminologie technoscientifique.

Parlant de l'orthographe, on peut dire que le fulfulde a une tradition d'écriture assez longue, qui a commencé avec le *système ajami*, c'est-à-dire un système d'écriture de langue utilisant des caractères arabes. Ce type d'écriture était le système principal utilisé dans les anciens États théocratiques du Fuuta-Tooro, le Fuuta-Tooro, du Fuuta-Jalon, du Maasina, du Sokkoto ou encore de l'Empire toucouleur d'El Hadji Omar Tall. C'est

avec l'avènement de l'Islam que l'on assistera effectivement à la vulgarisation de l'adjami.

Mais, aujourd'hui, le choix semble s'orienter définitivement vers l'écriture à caractères latins. Le système alphabétique est ainsi adopté dans tous les pays fulfuldephones. Cependant, il se pose un sérieux problème d'harmonisation. D'une part, les différents pays n'utilisent pas toujours les mêmes symboles graphiques pour écrire les mêmes phonèmes de la langue. À titre d'exemple, pour représenter le phonème /ɲ/, le symbole ñ est utilisé au Sénégal tandis que dans d'autres pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali ou le Mauritanie, c'est le symbole ny qui est utilisé. La Guinée, quant à elle, utilise le symbole η. Un autre exemple est la prénasale /mb/, qui est notée mb dans les tous les pays, sauf en Guinée, où elle est notée nb, à l'instar des langues mandé. De plus, on ne s'entend pas sur le nombre de lettres que compte l'alphabet fulfulde. « Au Bénin par exemple, l'alphabet compte 27 lettres contre 28 au Cameroun, 32 au Niger, 33 au Sénégal » (2012 : 73).

À mon avis, le problème relatif au choix du graphe pour l'alphabet est moindre et peut facilement être résolu avec la volonté des différents acteurs (États, spécialistes de la langue, locuteurs). Mais, l'épineuse question réside dans ce que nous avons évoqué dans la section 1.1. et qui concerne la dichotomie *langue/parole*, d'une part, et le passage de l'ère de la *transcription phonétique* à celle de l'*orthographe*. Pour harmoniser, il faut partir des structures de la langue, qui sont pratiquement les mêmes dans tous les dialectes – mises à part quelques différences légères. Or, dans tous les pays, le constat est le même : au lieu d'écrire la langue, les locuteurs ne font que transcrire leurs dialectes. L'écriture s'arrête au niveau de la parole. Mais, puisque la parole relève de la structure de surface, elle est différente d'un dialecte à l'autre. La conséquence de cela est qu'aujourd'hui on est en présence de différentes orthographes d'un dialecte à l'autre pour un même mot. C'est

l'exemple du mot signifiant 'chef, roi', dont l'orthographe est *laamdô* dans l'aire dialectale du Fuuta-Tooro et *landô* dans celle du Fuuta-Jalon. Cette différence au niveau de l'orthographe est due au fait que chacun a écrit le mot tel qu'il est prononcé dans la zone dialectale concernée. Chacun donc n'a fait que transcrire phonétiquement le mot en question. Mais, une orthographe qui s'appuie sur la structure phonologique et morphologique du mot aura l'avantage de rendre son orthographe claire, transparente et intelligible pour tout le monde : le niveau phonologique est /*laamdô*/ et le niveau morphologique est /*laam-d-ɔ*/, c'est-à-dire que la forme se compose ainsi : « base radicale + épenthèse + suffixe de classe ». À partir de cette analyse, on voit que c'est la forme *laamdô* qui correspond à la structure de la langue. Par conséquent, c'est cette forme qui doit être retenue pour l'orthographe du mot. La forme *landô* est le résultat de deux phénomènes phonétiques. Le premier phénomène concerne la rencontre de la labiale /*m*/ et de la vélaire /*d*/, ce qui a entraîné l'assimilation de la première consonne par la seconde au niveau du point d'articulation, donnant ainsi la réalisation [*n*]. Le second phénomène est relatif à la réduction de la longueur de la voyelle /*aa*/, qui se réalise [*a*]. Cette réduction est causée par la nature de la syllabe contenant la voyelle en question : la voyelle est dans une syllabe fermée. En effet, dans l'aire dialectale du Fuuta-Jalon, la longueur vocalique disparaît systématiquement dans le contexte d'une syllabe fermée. Mais, pour une orthographe harmonisée du fulfulde, on doit dépasser le niveau de la transcription simple, qui représente la parole, et s'appuyer sur la structure de la langue, à tous les niveaux. Cet exemple (et tant d'autres qui auraient pu être cités) nous montre l'ampleur du travail à faire pour l'harmonisation de l'orthographe du fulfulde.

4.2 L'harmonisation des terminologies

L'harmonisation des terminologies dans les langues africaines est d'une importance capitale pour moderniser ces langues et les adapter aux réalités contemporaines, en facilitant la traduction, la diffusion du savoir et la communication scientifique et technique. Elle permet de fournir un vocabulaire commun pour les concepts modernes de l'éducation, de la science et de la technologie. L'un des défis majeurs de la langue fulfulde porte sur la question de l'harmonisation de ses terminologies dans l'espace fulfuldephone. Diallo (2012) souligne bien cette situation : « pour exprimer un seul et même concept en Peul, les termes scientifiques ne sont toujours pas les mêmes d'un pays à un autre. » (Diallo,2012 : 80). Nous pouvons illustrer la situation par les exemples dans (63) ci-dessous :

(63) *Sénégal*

betol diidi 'géométrie'
ganndal 'savoir, science'
hiisa 'mathématique'
alkulal 'lettre, graphe'
coofe 'urine'
wifdu 'soufflet'
mbinndiin 'orthographe'
winndiyanke 'écrivain'

Ailleurs

alluwal diidi 'géométrie'
anndal 'savoir, science'
hiisiwal 'mathématique'
harfeere 'lettre, graphe'
bawle 'urine'
bifirgal 'soufflet'
binndol 'orthographe'
binndoowo

Ce manque de consensus est noté même chez les spécialistes chargés de la création des termes. Diallo (op. cit.) l'indique dans ce passage :

D'ailleurs, nous avons été à plusieurs reprises surpris de constater que lors des ateliers regroupant des locuteurs du Peul, un seul et même concept était rendu par des termes différents par les uns et les autres. Il en découlait

de sérieux problèmes de compréhension : là où l'un utilisait par exemple, un terme pour renvoyer à « nombre », l'autre utilise un autre terme qui, chez le premier, renvoie à « chiffre ». De véritables confusions serait-on tenté de dire ! Et pourtant non, puisqu'aucun des termes n'est censé être consacré par la communauté de base et/ou la communauté scientifique. D'ailleurs, on assiste de plus en plus à des créations terminologiques tout azimut, aussi bien au niveau des opérateurs en Peul, au niveau des pays que sur la toile, toute chose rendant plus difficile l'intercompréhension en Peul. (pp. 80-81)

Le passage ci-dessus montre bien la situation de la langue en matière d'harmonisation terminologie : un foisonnement de termes utilisés dans les manuels scolaires d'un pays à l'autre, ou, parfois, dans un même pays. Cela constitue un sérieux obstacle à la compréhension des textes.

La terminologie s'occupe des vocabulaires scientifiques et techniques et de leur mise en forme dans les discours techniques. D'une langue à l'autre, le terminologue définit les concepts afin de parvenir à décrire les mêmes réalités avec des termes dont il est sûr qu'ils décrivent les mêmes objets. Dans une même langue, on doit utiliser la même terminologie pour une meilleure acquisition des savoirs. Autrement dit, un seul et même terme devrait être utilisé pour traduire la même réalité dans toutes les zones dialectales d'une langue. L'adoption des mêmes termes par tous dans tous les domaines de la connaissance sera un atout majeur pour une langue aussi dialectalisée que le fulfulde.

Tout compte fait, pourquoi l'harmonisation terminologique du fulfulde est-elle tant importante ?

Le fulfulde, on le rappelle, est une langue qui s'étend sur toute la largeur du continent africain, d'ouest en est, couvrant une bonne partie de la bande sahélo-soudanienne du Sénégal au Soudan et au-delà. Cette grande extension de la langue en a fait l'une des plus dialectalisées du continent. Cette situation pose, sans aucun doute, un problème d'unité linguistique. L'harmonisation terminologique de la langue est donc nécessaire, et ce, pour plusieurs raisons :

- elle permet la modernisation de la langue, qui pourra ainsi évoluer et s'adapter aux avancées scientifiques et technologiques.
- elle garantit une compréhension uniforme des concepts, évitant par-là les confusions et les interprétations différentes d'un même terme selon les zones et les locuteurs.
- l'harmonisation des termes facilite l'enseignement et l'apprentissage des disciplines techniques en fulfulde.
- la création des termes techniques cohérents basée sur une langue classique commune, l'égyptien ancien par exemple, permet non seulement de les intégrer plus facilement dans le système de la langue, mais évite également une fragmentation du lexique.
- une langue technique et scientifique partagée par tous les locuteurs dans l'espace fulfuldephone favorise la construction d'une identité commune, aussi bien nationale que transnationale.

L'harmonisation terminologique demeure donc une sérieuse équation à résoudre. La solution, selon Diallo (op. cit.), réside à mettre en place un cadre catalyseur. D'une part, l'auteur préconise ce qu'il appelle « La construction de communautés de pratique autour de l'harmonisation du Peul » (2012 : 258). Car, selon lui, l'harmonisation du fulfulde semble être un long

processus qui doit passer par l'implication des opérateurs en langue fulfulde. Ces communautés de pratique seront composées de professionnels de l'enseignement/apprentissage, de l'information, de la communauté, de la traduction, de l'édition, etc. Il préconise aussi de construire ces communautés autour de l'harmonisation de la langue au moyen des TIC. En plus de la création des communautés de pratique, il recommande que l'association *Tabital Pulaaku* soit choisie comme cadre de référence. L'idée est bonne. Mais, notre point de vue est que *Tabital Pulaaku* doit avoir un « bras technique » pour pouvoir mener à bien cette tâche : une académie du fulfulde est une nécessité. En tant qu'instance centralisatrice, elle permettra de contrôler et de coordonner toutes les activités destinées au développement et à la promotion de la langue.

Conclusion

Le présent article a porté sur la standardisation de la langue fulfulde ainsi que la création terminologique et l'harmonisation de l'orthographe et des terminologies techniques et scientifiques dans cette langue. L'étude a montré que, malgré les défis auxquels la langue fait face, le projet présenté ici est bien réalisable. La standardisation de la langue réussira, tant niveau linguistique que sociolinguistique, lorsqu'elle se fera en tenant compte de la structure phonologique et grammaticale de la langue et en incluant tous les dialectes de la langue dans le projet. Concernant le domaine de la création terminologique, l'étude a montré que le fulfulde renferme en son sein des ressources internes et externes suffisantes lui permettant de créer des terminologies dans tous les domaines du savoir. L'étude a, enfin, montré que, pour la réussite du projet, la standardisation et la création terminologique doivent être complétées par une dernière phase : celle de l'harmonisation aussi bien de l'orthographe que des terminologies techniques et scientifiques.

Avec la standardisation, on vise à avoir une forme de langue commune à tous les locuteurs du fulfulde. La création terminologique est destinée à enrichir la langue. L'harmonisation de l'orthographe vise à uniformiser la langue en dépassant la phase de la transcription pour entrer dans l'ère de l'orthographe véritable. Enfin, l'harmonisation des terminologies permet d'atteindre au moins trois objectifs : elle garantit une compréhension uniforme des concepts, évitant par là les confusions et les interprétations différentes d'un même terme selon les zones et les locuteurs ; elle facilite l'enseignement et l'apprentissage des disciplines techniques ; elle permet d'avoir une langue technique et scientifique partagée par tous les locuteurs dans l'espace fulfuldephone favorisant la construction d'une identité commune, aussi bien nationale que transnationale. Les résultats escomptés doivent se matérialiser dans la production de manuels de référence standard en orthographe et en grammaire et des dictionnaires, généraux et de spécialité, à l'usage de tous dans l'espace fulfuldephone. Les recherches ultérieures seront une autre étape dans laquelle, par exemple, des études lexicographiques pourront être menées en vue de produire d'autres types de documents référentiels.

Références bibliographiques

Références bibliographiques

BUSSMANN Hadumod, 2006. *Dictionary of Language and Linguistics*, Routledge, New York

CABRE Maria Teresa, 2003. La Teoría Comunicativa de la Terminología, una aproximación lingüística a los términos, *Revue française de linguistique appliquée*

2 nos /an, Paris

DIALLO Abdourahmane, 2015. *Précis de grammaire et de lexique du peul du Fouta Djallon*, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo.

DIALLO Mamadou, 2017. *Dérivation et procédés dérivationnels en pulaar : le cas du dialecte du Bulndu*, [Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar.

DIALLO Mamadou, 2024. Étude de deux phénomènes morphophonologiques dans la syllabe fulfulde : l’allongement compensatoire et l’assimilation, *REVUE DELLA/AFRIQUE*, VOL.6 No 18 – Août 2024, pp. 109-134, Lomé.

DIALLO Mamadou, 2021. Le phénomène de déprenasalisation dans le fulfulde du Borgou, *ReSciLac*, N°14, vol.1, Université d’Abomey-Calavi, pp. 1-15, Abomey-Calavi

DIALLO Issa, 2012. *Harmonisation des langues africaines transfrontalières par les TIC pour un enseignement-apprentissage plus efficace : le cas du Peul*, [Thèse de doctorat, Université de Montréal], Montréal.

HARPER Douglas, 2025. *Online Etymological Dictionary*: <https://www.etymonline.com>,

HAUGEN Einar, 1972. *The Ecology of Language*, Stanford University Press, Stanford

Joseph John E. 1987. *Eloquence and Power. The Rise of Language Standards and Standard Languages*, New York: Blackwell.

KA Fary Silate, 1987. Les formes verbales du pulaar et leur emploi systématique de la conjugaison verbale, *Bulletin de l'IFAN*, T. 46, sér. B, NOs 3-4, pp. 379-428, 1986-1987, Dakar.

LINK Sabrina Vanessa, 2021. *What Makes a Neologism a Success Story?*, [Inaugural-Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München], München.

McLELLAND Nicola, 2020. Language standards, standardisation and standard ideologies in multilingual contexts, *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, Routledge, pp. 1-16.

MERRIAM-WEBSTER, 2025. *Merriam-Webster Online Dictionary*:

<https://www.merriam-webster.com>, Massachusetts

ROCHE Christophe, 2005. Terminologie et ontologie. *Langages*, Persée, Université de Lyon (157), 48-62, Lyon,

SINEKE Themabela Gloria, 2005. *A Comparative Study of Term Creation Processes in Isixhosa and Isizulu Translations of the South African Constitution* [Master's Degree, University of the Witwatersrand, Johannesburg], Johannesburg.

SOANES Catherine and STEVENSON Angus, 2008. *Concise Oxford English Dictionary*. Oxford University Press, Oxford

SYLLA Yèro, 1983. *Grammaire moderne du pulaar*. Nouvelles Éditions Africaines, Dakar-Abidjan-Lomé

WOLFF H. Ekkehard, 2000. "Proceedings of the 2nd World Congress of African Linguistics". H. Ekkehard Wolff (ed.), Blackwell's, Oxford,

WOLFF H. Ekkehard, 2019. General Introduction. H. Ekkehard Wolff (ed.) *The Cambridge Handbook of African Linguistics*. Cambridge University Press, Cambridge.

WÜSTER Eugen, 1968.*The Machine Tool. An Interlingual dictionary of basic concepts*, London, Technical Press,

DESCRIPTIONS DES IDEOPHONES EN WANZI (LANGUE BANTU DU GROUPE B50)

Médard MOUELE

Université Omar Bongo/Gabon
mmwele@gmail.com

Résumé

Les idéophones constituent une catégorie lexicale singulière au sein des langues bantoues, caractérisée par une iconicité phonétique et une flexibilité syntaxique remarquables. Cette classe particulière de mots reste encore inexplorée en liwanzi, une langue bantoue du sud-est du Gabon appartenant au groupe B 50. A partir de l'examen d'un corpus de quelques 300 termes, cet article se propose de mettre en évidence les aspects phonologiques, morphologiques et syntaxiques qui les caractérisent dans cette langue.

Mots-clés : langues bantu, B50, liwanzi, idéophones

Abstract

Ideophones constitute a unique lexical category within Bantu languages, characterised by remarkable phonetic iconicity and syntactic flexibility. This particular class of words remains unexplored in Liwanzi, a Bantu language spoken in south-eastern Gabon belonging to the B 50 group. Based on an examination of a corpus of some 300 terms, this article aims to highlight the phonological, morphological and syntactic aspects that characterise them in this language.

Keywords: bantu languages, B50, liwanzi, ideophones

Abréviations

- C1 consonne de la première syllabe
- C2 : consonne de la deuxième syllabe
- con : connectif
- CS : séries comparatives (*comparative series*) du bantu commun chez Guthrie
- CSV : syllabe comprenant une consonne + une semi-voyelle + une voyelle

CSVC	:	syllabe comprenant une consonne + une semi-voyelle + une voyelle + une consonne
CVC	:	syllabe comprenant une consonne + une voyelle + une consonne
dém	:	démonstratif
idéo	:	idéophone
loc	:	locatif
narr	:	narratif
prés	:	présent
ps	:	séries partielles (<i>partial series</i>) du bantou commun chez Guthrie
pv	:	préfixe verbal
V1	:	voyelle de la première syllabe
V2	:	voyelle de la deuxième syllabe

1. Introduction

Dans de nombreuses langues du monde – et dans une moindre mesure d’Europe –, il existe des mots qui se distinguent par leur phonologie expressive, leur iconicité et leur lien étroit avec la performance. Leur présence est massive dans les langues orales africaines, où ils participent à la vivacité du récit et à la représentation mimétique du réel. Ils ne s’intègrent pas toujours dans les catégories grammaticales classiques (nom, verbe, adjectif...) et leur fonctionnement est tout aussi atypique au plan syntaxique

Dans les études de la première heure qui leur ont été consacrées, certains auteurs les ont qualifiés d’*adjectifs indéclinables* (Whitehead, 1899), *vocables onomatopéiques* (Stapleton, 1903), *onomatopées* (Hulstaret, 1934 ; Mamet, 1960), *mots-images* (Burssens, 1946). C’est Clément Doke (1935) qui a définitivement popularisé l’appellation d’**idéophones** sous laquelle ils sont reconnus aujourd’hui. Il les a décrits comme « une représentation vivante d’une idée par le son ». Loin d’être

marginaux, les idéophones forment une classe lexicale robuste qui encode les perceptions de mouvement, de manière, de son, de couleur, d'intensité et d'affect avec une immédiateté saisissante (Doke, 1935 ; Childs, 1994). Ils n'ont pas souvent été pris en compte dans l'analyse linguistique formelle des langues africaines en raison de leur phonotactique singulière et de leur association avec la performance orale. Des études plus récentes ont cependant remis en question ces points de vue. Childs (1994, 2003) a souligné la systématisme des idéophones dans les langues africaines, affirmant qu'ils offrent des perspectives clés sur l'interface entre grammaire, discours et performance. Dingemans (2012, 2015), prolongeant cette perspective, a positionné les idéophones comme une preuve essentielle pour l'étude de l'iconicité, montrant comment les stratégies phonosymboliques ne sont pas périphériques, mais essentielles aux ressources expressives du langage humain.

Le présent article qui porte sur les idéophones en wanzi – une langue bantu du Gabon appartenant, selon Maho (2009), au groupe B50 –, vient compléter une première approche que nous avons proposée sur le même sujet il y a quelques années (Mwélé, 1993). En wanzi les idéophones sont d'un emploi courant dans les interactions conversationnelles de chaque jour ou des pratiques littéraires telles que les devinettes, les proverbes, les contes ou les récits épiques. Dans les travaux précurseurs de Mgr J.-J. Adam (1954 et 1969), un missionnaire qui s'est préoccupé de les étudier en décrivant les parlers voisins du wanzi comme le duma (B 50), le ndumu (B 60) et le mbama (B 60), ces mots sont appelés "onomatopées". Mais comme nous allons le montrer ci-après pour le parler wanzi, cette classe de mots est loin d'être réductible aux seules onomatopées. Dans le cadre de cette étude, nous traitons des caractéristiques phonologiques, morphologiques et syntaxiques spécifiques aux différents idéophones ; nous envisageons ensuite une classification fondée sur leurs traits spécifiques. En examinant

leurs propriétés structurelles, sémantiques et fonctionnelles, cet article se veut une contribution aux travaux croissants sur les idéophones dans les langues bantoues.

2. Méthodologie

Au point de départ de cette étude, il y a les travaux de description de la langue wanzi (Mouélé, 1992, 1993, 1997). Il a ensuite été mené des enquêtes de terrain qui ont abouti à la collecte de quelques 300 idéophones d'usage courant provenant essentiellement de la variété de liwanzi parlée dans la région de Moanda (province de Haut-Ogooué au Gabon).

3. Cadre théorique

Le cadre théorique approprié pour les études sur les idéophones dans les langues africaines combine souvent plusieurs approches en raison des caractéristiques et du fonctionnement atypiques des idéophones. Cette étude adopte une démarche pluridisciplinaire en s'appuyant, d'une part, sur le cadre structural et typologique de Doke (1935) et Childs (1994, 2003) et, d'autre part, sur la linguistique cognitive de l'expressivité de Dingemanse (2012, 2015).

Le premier cadre permet de décrire systématiquement les idéophones comme catégorie grammaticale distincte, en délimitant leur classe par rapport aux autres catégories grammaticales (verbes, adjectifs, adverbes), en faisant ressortir leurs propriétés formelles (réduplication, allongement vocalique, tonalité expressive) et en analysant leur fonctionnement syntaxique.

Dans son approche, Dingemanse (2015) met en avant les concepts d'iconicité, c'est-à-dire de symbolisme sonore et d'expressivité phonologique. De son point de vue, les idéophones se caractérisent par une iconicité marquée, c'est-à-

dire une correspondance partielle entre la forme et le sens ; leur expressivité phonologique est fondée sur les reduplications, une tonalité singulière et des rythmes particuliers ; ils ont aussi pour particularité d’avoir une morphosyntaxe souple, souvent en marge des structures canoniques et une valeur pragmatique liée à la vivacité du discours.

Ces approches permettent de distinguer les idéophones à la fois des onomatopées et des lexèmes ordinaires, tout en soulignant leur importance dans la continuité entre langage, perception et action.

4. Caractéristiques phonologiques

Les idéophones se singularisent par des faits phonologiques non attestés dans le système principal du liwanzi. Des divergences manifestes sont observables tant au niveau segmental que suprasegmental.

4.1. Les consonnes

Les 23 phonèmes consonantiques du liwanzi sont récapitulés dans le tableau ci-après :

p		t		k
b		d		
	f	s		
β		ts		ʏ
m		n	ɲ	ŋ
mb		nd		ŋg
	mv	nz		
w		l	y	
		r		

Dans le sous-système marginal des idéophones, en plus des consonnes présentés ci-dessus, on relève les deux consonnes

suivantes : la mi-nasale labio-vélaire **ŋgb** et la vibrante longue **rr** dont le nombre de roulements est variable à volonté lors de la réalisation.

- **ŋgb** ne se trouve que dans les termes :

1. ŋgbô *tenant brutalement*
 ŋgbùù *tombant lourdement*

- **rr** apparaît exclusivement dans :

2. pùrr *bruit d'ailes d'un oiseau qui s'envole*
 kyòrr *gargouillis d'un ventre affamé*

4.2. Les voyelles

Il y a 7 phonèmes vocaliques en liwanzi. On peut les récapituler comme suit :

i	u
e	o
ɛ	ɔ
a	

Le trait de longueur est pertinent dans le parler ; toutefois dans les lexèmes réguliers, les voyelles longues ne se manifestent pas en position finale.

Les segments idéophoniques, dans de très nombreux cas, attestent par contre des voyelles longues en fin d'énoncé. Ainsi :

3. bàm báá *blotti fermement*
 bàŋgùù *se rappelant, se souvenant de*
 dàsùlàà *élancé*
 dèkúú *amorphe*
 dúú *concave*
 fékékè *plein, rempli*
 fìndikî *court de taille*

D'un point de vue strictement phonologique, cette longueur semble ne pas fonctionner de la même manière que dans le cas de segments réguliers : il n'y a jamais de paire minimale satisfaisante permettant d'établir l'identité phonologique des voyelles longues.

Par contre, l'exagération de la quantité vocalique se rapporte de toute évidence à la sémantique. Les différences de longueur servent à marquer les notions d'insistance ou de non insistance dans le discours. P. Alexandre (1966), qui a étudié le phénomène en bulu (A 70), emploie à ce propos la notion d'«allongement d'insistance».

On observe :

4.	fékéè	<i>plein, rempli</i>	vs	fékéè...	<i>plein à ras bord</i>
	findikî	<i>court de taille</i>	vs	findikî...	<i>très court de taille</i>
	pòtíí	<i>plongé subitement dans l'obscurité</i>	vs	pòtíí...	<i>plongé dans une profonde obscurité</i>
	tèŋgàà	<i>en grand nombre</i>	vs	tèŋgàà...	<i>en très grand nombre</i>

Au-delà des monosyllabes, dissyllabes et trisyllabes, l'allongement est rarement actif.

5.	bèkùbèkà	<i>entassé, s'entassant</i>
	lúβúlúβú	<i>rongé par l'inquiétude</i>
	màrìmàrí	<i>bigarré (couleur)</i>
	tènìnènè	<i>lent, hiératique</i>
	tòŋgìlélélé	<i>marchant en colonne</i>
	yìŋgùyìŋgá	<i>larmoyant</i>

En position finale, dans l'énorme majorité des cas, les voyelles sont brèves. Sont lacunaires dans cette position :

- les voyelles **ee** et **oo** ;
- les voyelles **ii**, **aa** et **uu** après toutes les voyelles radicales, sauf **ε** et **ɔ** ;
- la voyelle **εε** après **ε** et **ɔ** ;
- la voyelle **ɔɔ** après **ɔ**.

Quelques co-occurrences vocaliques inexistantes dans le lexique régulier sont attestées : il s'agit des combinaisons :

C1oC2e que l'on rencontre dans :

6. wòbê étonnement teinté d'ironie

C1εC2ɔ que l'on rencontre dans :

7. pémóò *s'étalant de façon infinie sous le regard (paysage)p*
 yèngô *qu'il en soit ainsi* (réponse à une injonction rituelle)

À côté des réalisations régulières, on note la présence des voyelles **[ii]** et **[ə]** :

- la voyelle nasale **[ii]** s'observe à l'initiale du terme **ùngóò** *splendide ! merveilleux !*
- **[ə]** et **i** apparaissent comme des variantes libres lorsque les syllabes adjacentes comprennent une voyelle antérieure de 3ème degré d'aperture : ə

8. [bwèngàrê] ou *arrondi*
 [bwèngirê]
 [yèsàyèsè] ou *brisé en menus morceaux*
 [yèsiyèsè]
 [méláléé] ou [mélíléé] *étalé sur le dos*
 [rékáké] ou [rékíké] *incliné, positionné obliquement*

4.3. Les tons

On relève un système de deux tonèmes ponctuels en li-wanzi : un haut (H) et un bas (B). Ces tons ponctuels se combinent exclusivement suivant les options H+B pour les tons descendants et B+H pour les tons montants. Les idéophones, en plus des combinaisons que nous venons de mentionner, en admettent d'autres plus complexes, en l'occurrence deux tons surmodulés²⁸ :

- un descendant-montant (HBH)

9. *télêé* *se mettant debout*
 yìkùú *s'habituant*
 fùmùú *se fâchant brusquement*

- un montant-descendant (BHB)

10. *kwĩĩ* *fulgurant et lumineux (comète)*
 ñĩĩ *haï*
 pěě *ouvertement, au vu et au su de tous*
 syăă *irrespectueux*

Les tons surmodulés ne sont attestés que sur voyelles longues. Le descendant montant n'apparaît qu'en V2 des dissyllabiques, et exclusivement sur des monosyllabiques.

4.4. La syllabe

Dans la grande majorité des items répertoriés, la syllabe est ouverte comme dans les lexèmes standards. Deux syllabes fermés de types CVC et CSVC sont tout de même attestés. On relève ainsi les cinq types suivants :

- V :

²⁸ La police phonétique utilisée ici ne comporte aucun diacritique permettant de transcrire des tons surmodulés. Nous adoptons un principe de présentation qui repose sur l'association d'un ton modulé et d'un ton simple. Le principe à notre avis ne semble pas trop arbitraire : en effet, en cas d'insistance stylistique, la voyelle finale seule connaît une expansion exagérée et la partie tonale active est celle que supporte la deuxième more. Ainsi : *yìkùù* *s'habituant* (forme normale) vs *yìkùùùù..* *s'habituant vraiment* (forme d'insistance).

11. èè *oui*
 ìì *splendide ! merveilleux !*
 éè *quel dommage !*

- CV :

12. bă *avalant d'un coup*
 mvúú *s'éveillant brusquement*
 sèè *nombreux (enfants)*

- CSV :

13. dyê *pépiant*
 ßyòò *noir*
 tswĩ *cuisant âprement*

- CVC :

14. pùrr *bruit d'ailes d'un oiseau qui s'envole*

- CSVC :

15. kyòrr *gargouillis d'un ventre affamé*

Les différents idéophones répertoriés se manifestent sous forme

:

- monosyllabique

16. díí *pointant vers le ciel*
 tòò *regardant attentivement*
 lyàà *léchant ; sautant prestement*

- dissyllabique

17. dòyí *disparaissant entièrement dans un orifice*
 yèkèè *assis et adoss*
 swèrì *se dissimulant*

- trisyllabique

18. kàngùlùù *silencieux*

entrent dans des catégories formelles qui paraissent être conditionnés par des mécanismes tels que :

- le reduplication partielle ou intégrale
- l'allongement vocalique
- l'extension par suffixation spéciale

5.1. La reduplication partielle

Dans les monosyllabes – et ce fait est aussi attesté pour une bonne quantité d'idéophones de plus d'une syllabe, la reprise de la voyelle (ou de la syllabe) finale suffit pour donner une version différente à la forme de départ. Ainsi :

21. *díí* *pointé vers le ciel*
 díí... *pointé avec insistance vers le ciel*
 kómùmòò *étendu (village)*
 kómùmòmòmòò... *très étendu (village)*

5.2. La reduplication intégrale

Certains idéophones polysyllabiques sont à l'évidence des reprises des bases (simples ou complexes) préexistant de façon autonome :

22. *kwâ* *vite*
 kwâkwâkwâ *très vite*
 kyă *avalant une gorgée*
 kyăkyăkyă *avalant plus d'une gorgée*

Remarque : Le redoublement intégral est le procédé morphologique auquel recourent les idéophones pour marquer le nombre. Ainsi :

23. *liŋgwèyì tsòò* *un vêtement rouge vif*
 màŋgwèyì tsòòtsòòtsòò *des vêtements rouge vif*
 mùléembù díí *un doigt levé*
 mìléembù díídídídíí *des doigts levés*

5.2. L'allongement vocalique

L'allongement vocalique est un trait saillant dans la structure des idéophones. Cet allongement peut être exagéré selon le bon vouloir de l'énonciateur. Mais le mécanisme semble s'éteindre lorsqu'une syllabe comportant une voyelle longue est reprise plusieurs fois. Ainsi :

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 24. | tóó | <i>attentivement</i> (sans exagération) |
| | tóóóó | <i>attentivement</i> (avec exagération) |
| | yèkèè | <i>bien adossé</i> (sans exagération) |
| | yèkèèèè | <i>bien adossé</i> (avec exagération) |
| | yèkèyèkèyèkè | <i>bien adossé en grand nombre</i> |

Il est à remarquer que la reduplication comme l'exagération de l'allongement servent à intensifier le caractère expressif de l'idéophone.

5.3. Extension par suffixation spéciale

On relève des formes polysyllabiques susceptibles d'être décomposés en tronçons n'ayant aucune existence autonome pris isolément. Il semble pour ces cas que l'élément final puisse être senti comme un véritable suffixe destiné à intégrer le radical de base dans la catégorie des idéophones. Bien que leurs valeurs sémantiques restent à déterminer, nous présentons ci-après, illustrés d'exemples, une recension de quelques suffixes assez productifs.

5.3.1. Le suffixe -εε

- | | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 25. | <i>se courbant</i> | dèŋg+éeé | [de
ù+dèŋg+ín+è | <i>se courber</i>] |
| | <i>ridiculisant</i> | pèn+éèè | [de
ù+pèn+ís+è | <i>ridiculiser</i>] |
| | <i>adossé</i> | yèk+èèè | [de
ù+yék+ín+ê | <i>être</i>
<i>adosser</i>] |

5.3.2. Le suffixe -aa

26	<i>blotti fermement</i>	bàmb+á á	[de ù+bàmb+ùn +à	<i>se blottir</i>
	<i>se renversant/dormant mélancolique</i>	bónd+á à nzùy+à à	[de ù+bónd+ún+ â [de ù+nzùy+ù	<i>s'endormir</i> <i>être humide</i>

5.3.3. Le suffixe -uu

27	<i>se souvenant illuminant</i>	bàng+úù kùm+úù	[de ù+bàng+ùl+à [de ù+kùm+ùn+ù	<i>se souvenir</i> <i>allumer un grand feu</i>
	<i>indifférent</i>	sáámb+ú ù	[de ù+sáámb+ùs+ â]	<i>traiter avec indifférence</i>
	<i>s'habituant</i>	yìk+úú	[de ù+yìk+à	<i>s'habituer</i>

5.3.4. Le suffixe -iniü

28.	<i>se cambrant</i>	bín+íníí	[de bín+íy+î	<i>cambré (forme passive)]</i>
	<i>faisant du vacar-me</i>	yúm+íníí	[de ù+yúm+û	<i>être renommé</i>

6. Aspects dérivationnels

6.1. Dérivation étymologique

Certains idéophones, du fait de leurs réelles connotations imitatives, font figure d'onomatopées. D'autres formes ont

même des correspondances vraisemblables - mais sont-elles certaines ? - avec des radicaux du proto-bantou reconstruits par Guthrie (1967-1971) :

29.	ps	*-pùm-	pòmùmòò	<i>abandonné et vide</i>
	408			
	CS	*-dàc-	dàsùlàà	<i>élançé</i>
	451			
	CS	*-	lèngìlèngè	<i>pendillant</i>
	541	dèng-		
	CS	*-dìdì	tsírìrì	<i>froid, glacé</i>
	608			
	CS	*-gù-	ngbùù	<i>tombant lourdement</i>
	803			
	CS	*-kéb-	kèbùkèbè	<i>vigilant</i>
	1026			
	CS	*-kíd-	kèlèè	<i>s'élançant</i>
	1051			<i>brusquement</i>
	CS	*-	mwàyaà	<i>effrité/inconsistant</i>
	1323	mùàg-		
	CS	*-pù-	βòò	<i>immobile</i>
	1584			
	CS	*-	tùyùtùyù	<i>tremblant et</i>
	1829	tùkut-		<i>transpirant (fièvre)</i>
	CS	*-yé-d-	yéríyérí	<i>luisant</i>
	1959			

A remarquer qu'aucune des reconstructions mentionnées ci-dessus n'est attestée à notre connaissance dans le vocabulaire normal wanzi

6.2. Dérivation synchronique

Dans les unités restantes, si une bonne portion d'idéophones se caractérise par une origine obscure, la très grande majorité – à y

regarder de près – présente des ressemblances avec des formes lexicales régulières connues en liwanzi et probablement aussi dans les langues voisines. S’il est tentant d’y voir des rapports d’étymologie, il est toutefois difficile dans le cadre de cette étude de définir avec exactitude les étymons ou d’établir le véritable sens de la dérivation. Nous allons nous borner à citer des aspects dérivationnels assez évidents.

6.2.1. Formation sur la base d’un radical verbal

On trouve des idéophones aisément rattachables à des verbes. Ces unités "verbiformes", pour reprendre la terminologie de P. Alexandre (1966), sont susceptibles d’être décomposées en radical verbal + suffixe. (Il est utile de souligner que si dans l’ensemble il y a correspondance tonale entre le verbe et l’idéophone, certaines formes présentent souvent un profil tonal inverse par rapport à celui du verbe auquel elles correspondent. Ce phénomène reste à explorer). Les formes recensées sont les suivantes :

30.	bàmbáá	<i>blotti fermement</i>	ùbàmbùnà	<i>se blottir</i>
	byěbyě	<i>suivant à la trace</i>	ùbèngà	<i>suivre</i>
	dènggéé	<i>courbé</i>	ùdèngginè	<i>se courber</i>
	fùyúú	<i>déversant</i>	ùfùyù	<i>déverser</i>
	yàsàà	<i>bruissant</i>	ùyàsùnà	<i>bruisser</i>
	yéé	<i>hurlant</i>	ùyéétê	<i>appeler en criant</i>
	kìsàà	<i>obstrué</i>	ùkìsúyâ	<i>être obstrué</i>
	lèmìlèmè	<i>calme / posé</i>	ùlèmè	<i>s’apaiser</i>
	myèmyè	<i>se goinfrant</i>	ùminà	<i>avalant</i>
	nzyênzyê	<i>tournis</i>	ùnzéngîlê	<i>tourner</i>

ηγέγιηγέγι	<i>étincelant, brillant</i>	ùηgwéémê	<i>étinceler</i>
ηάηγύηάηγàà	<i>indifférent à ce qui est proposé</i>	ùηάάηγà	<i>regarder de haut</i>
ηñ	<i>hai</i>	ùyìnà	<i>abhorer qqn</i>
ηικáá	<i>mou</i>	ùηìγà	<i>écraser, moudre</i>
ηέμβύηέμβά	<i>titubant (ivrogne)</i>	ùηέμβùηà	<i>tituber</i>
ηέτιηέτιηέτι	<i>accablant d'insultes</i>	ùηέτισέ	<i>accabler d'insultes</i>
ηέκέέ ηότι	<i>se penchant se lovant / s'enroulant</i>	ùηέκέ ùηότιúηó	<i>se percher se lover, s'enrouler</i>
ηέκίέ	<i>incliné, positionné obliquement</i>	ùηέκίê	<i>être incliné</i>

6.2.2. Formation sur la base d'un radical nominal

Les formes idéophoniques susceptibles d'être rattachés à des radicaux nominaux sont de loin moins nombreuses que celles qui se rattachent aux verbaux. Elles sont inventoriées ci-après :

31. dùηγùδύηγàà	<i>assombri</i>	ηùδύηγùτù	<i>tunnel, grotte</i>
kyǒ	<i>avalant une gorgée</i>	ηùκìrí	<i>gorgée</i>
ηâ	<i>bondissant</i>	ηùηáá	<i>grenouille (sp.)</i>
ηόμίí	<i>s'immergeant</i>	ηùηóúηγí	<i>plongé</i>

téléé	<i>se mettant debout</i>	mùtélé	<i>station debout, taille</i>
-------	------------------------------	--------	---------------------------------------

6.3.2. Les descriptifs d'intensité d'origine obscure

Nous proposons ci-après un inventaire des unités qui n'entrent visiblement pas dans les sous-classes établies ci-dessus. Bien que fonctionnant de la même manière que d'autres idéophones, leur origine reste toutefois à déterminer :

32.	bàràà	<i>se tenant coi</i>
	bòòbáà	<i>dense (forêt, eaux...)</i>
	bùβiílí	<i>dévasté</i>
	byòkùbyòkùbyòkò	<i>bouillonnant</i>
	dásùlàà	<i>élané</i>
	dèkúú	<i>amorphe</i>
	dèndèè	<i>amorphe / mélancolique</i>
	díí	<i>pointant vers le ciel</i>
	dòyíí	<i>évoque une entrée totale</i>
	dòndòò	<i>long et mou</i>
	dùùdíí	<i>gigantesque</i>
	fèyíféyèè	<i>étroit</i>
	fíndíkî	<i>court de taille</i>
	fwáà	<i>arrivant soudainement</i>
	yàà	<i>grondant</i>
	kèŋgikéŋgè	<i>hésitant beaucoup</i>
	kàŋgùlúú	<i>silencieux</i>
	kòmáá	<i>croisant soudainement</i>
	kùŋgùlúú	<i>entrant sans hésiter</i>
	kùbòmáá	<i>se situant à proximité de</i>

kwéé	<i>matinal</i>
kwòò	<i>fuyant, tombant au loin</i>
kyǎ / kyũkyũ	<i>avalant / avalé un liquide</i>

Remarque : Ainsi que nous l'avons signalé en 4.2., une incursion dans les langues bantu du voisinage permet d'envisager quelques rapprochements étymologiques. On comparera par exemple les 5 idéophones ci-dessous avec les mots du punu (B 43) figurant dans la colonne de droite :

33. <i>oppressant verbalement en crue (rivière) léchant</i>	bákíbakí	ùbákúlò	<i>ouvrir la bouche</i>
	dákíí	ùdáyílò	<i>atteindre</i>
	lyàà	ùlyákúlò	<i>laper un liquide</i>
<i>travaillant avec ardeur</i>	βàγíβàγí	ùβáyè	<i>faire</i>

Des rapprochements avec d'autres langues de la région produiraient probablement des résultats intéressants.

6.4. Formation des déidéonophones

Quand la dérivation fonctionne en sens opposée, elle produit des déidéophones (Cole, 1955, Samarin, 1971), c'est-à-dire des mots appartenant à d'autres catégories grammaticale mais qui dérivent des idéophones. En nous en tenant aux nominaux, il est à remarquer qu'on peut former un substantif en affectant un préfixe de classe à un idéophone. Ainsi :

3	tětètè	<i>écervel</i>	→ Ø-tětètè /	(cl.1a	<i>l'écerve</i>
4.	é		bà-tětètè	/2)	<i>lé / les écervelé s</i>

lèkúlèkà	<i>agité</i>	→ Ø-	(cl.1a	<i>la</i>
		lèkúlèkà /	/2)	<i>personn</i>
		bà-		<i>e agitée</i>
		lèkúlèkà		<i>/ les</i>
				<i>personn</i>
				<i>es</i>
				<i>agitées</i>
βóó	<i>tranqui</i>	→ Ø-βóó	(cl. 9)	<i>la</i>
	<i>lle</i>			<i>tranquil</i>
				<i>lité</i>
yúkúkúú	<i>bruyan</i>	→ Ø-	(cl. 9)	<i>le</i>
	<i>t</i>	yúkúkúú		<i>brouha</i>
				<i>ha</i>
móngúmó	<i>hautai</i>	→ bù-	(cl.	<i>attitude</i>
ngòò	<i>n</i>	móngúmó	14)	<i>hautain</i>
		ngòò		<i>e</i>

En matière de formation des déidéophones, la classe 9 est la plus productive dans la langue wanzi.

7. Caractéristiques et fonctions syntaxiques

7.1. Structure morphosyntaxique générale

En wanzi, la phrase verbale est construite généralement suivant l'ordre : Sujet + Verbe (+ Compléments). Exemples :

35. bà-nzèenzá bá-ná-bátà
 2-étranger 2-recent-fuir
 Les étrangers ont fui
36. bà-nzèenzá bá-ná-bátà bó-là
 2-étranger 2-recent-fuir 14-village
 Les étrangers ont fui le village

7.2. Distribution syntaxique des idéophones

Les idéophones en wanzi se caractérisent généralement par un haut degré d'autonomie syntaxique. Leur insertion dans une structure syntaxique telle que présentée ci-dessus se fait de plusieurs manières : ils peuvent apparaître en position postverbale, préverbale ou détachée.

7.2.1. La position postverbale

La position postverbale est celle que les idéophones occupent fréquemment dans la phrase. De ce fait, ils suivent directement le verbe qu'il modifie. La structure s'articule alors en Sujet + Verbe + Idéophone. L'idéophone agit comme adverbe de manière, mais reste syntaxiquement indépendant (il ne peut être intégré dans le syntagme verbal).

37. mùù-tù Ø-nàà-témínè téléě
1-personne 1sg-narr-se lever idéo (droit debout)
La personne se leva droit debout
38. Ø-mbééndá yí-ná-róondá ngíí
9-calebasse 9-recent- être rempli idéo (pleinement)
Laalebasse est pleinement remplie
39. bà-tómá bá-ná-yà wôwô
2-messager 2-recent- venir idéo (rapidement)
Les messagers sont venus rapidement

7.2.3. Position préverbale

Dans des énoncés emphatiques, des idéophones peuvent être positionnés avant le verbe ou carrément en début d'énoncé. L'articulation de la structure est Sujet + Idéophone + Verbe ou Idéophone + Sujet + Verbe. Dans cette position, l'idéophone a une fonction topicalisée ou introductive.

40. mùù-tù téléě Ø-naa-témínè
1-personne idéo (droit debout) 1sg-narr-se lever

La personne, droit debout, se leva

41. télěě mùù-tù Ø-naa-témíně
idéo (droit debout) 1-personne 1sg-narr-se lever
droit debout, la personne se leva

7.2.4. La position détachée

Dans cette position, l'idéophone apparaît en fin de phrase (souvent après une pause prosodique), avec valeur interjective ou exclamative. Il devient dans ce cas un élément discursif autonome, non intégré syntaxiquement et accompagné d'un effet d'intonation.

42. bà-dóólè bá-ná-fwà mbáà !
2-argent 2-recent- finir idéo (totalement)
L'argent est fini totalement
43. Ø-nzòkù Ø-ná-bwà mvúmàà !
1a-éléphant 1-recent- être tomber idéo (lourdement)
L'éléphant est tombé lourdement

7.2. Fonctions syntaxiques

De nombreuses sources (Dingemanse 2015 ; Samarin, 1971) montrent que dans les langues africaines du domaine bantu, les idéophones assument les fonctions adverbiales, qualificatives , fonction prédicative et de complément du verbe dans la phrase. A cela s'ajoute la fonction nominale qui a été mise en évidence en ebwela, une langue bantu de la RD Congo, par J.-P. Donzo Bunza (2014). Tous ces rôles syntaxiques sont également attestés dans le cas des idéophones wanzi.

7.2.1. La fonction nominale

En wanzi, les idéophones peuvent fonctionner comme des noms. Comme tel, ils sont affecté des caractéristiques morphologiques propres à tous les nominaux. Un idéophone nominalisé en wanzi se reconnaît par l'ajout d'un préfixe de classe nominale, sa place syntaxique en tant que sujet, l'accord de classe qu'il manifeste avec le verbe ou le déterminant.

44. Ø-lìngíí yí-ná-nzíngà
9-idéo (disparu) 9pv-récent-durer
La disparition a duré
45. Ø-yúkúkúú y-éénà yí-ná-rángà
9-idéo (bruyant) 9-dém (ce) 9pv-récent-persister
Ce vacarme a persisté
46. bà-rùtsírùtsí bá-ná-lwáánà
2-idéo (entêté) 2pv-récent-se battre
Les entêtés se sont battus

7.2.2. La fonction qualificative

La fonction adjectivale des idéophones consiste à ce que l'idéophone serve à caractériser un nom, c'est-à-dire à remplir le rôle d'un adjectif dans la phrase. Lorsqu'il qualifie un nom, il exprime une qualité ou un état du nom qu'il accompagne en décrivant sa couleur, sa forme, ou une caractéristique sensorielle. Dans cette fonction, il s'emploie sans marque morphologique particulière, ou au contraire il s'accorde avec le nom au moyen d'un pronom connectif.

47. lì-bùùngì vyònyóó
11-nuage idéo (sombre)
Le nuage sombre

48. lì-bù̀ngì lá-vyò̀nyó̀
11-nuage 11con (de) idéo (sombre)
Le nuage sombre
49. bò-là kàmù̀
14-village idéo (calme)
Le village calme
50. bò-là bwa-kàmù̀
14-village 11con (de)- idéo (calme)
Le village calme

7.2.3. La fonction prédicative

La fonction prédicative des idéophones réside dans leur capacité à exprimer directement un procès, un état ou une perception, sans passer nécessairement par un verbe lexical. Ils sont donc des prédicats sensoriels : ils miment la réalité et affirment quelque chose sur le sujet par la forme même du mot.

51. lì-tà̀rì rwìí gù Ø-yù̀lú
11-soleil idéo(brillant) 17loc 9-ciel
Le soleil brille dans le ciel
52. bà-nzè̀enzá mbyù̀ yà Ø-mbà̀rí
2-étranger idéo(assis) 16loc 9-cour
Les étrangers sont assis dans la cour
53. mè kyěkyě (1sg riant) *Je ris*
wè kyěkyě (2sg riant) *tu ris*
ndè kyěkyě (3sg riant) *Il/elle rit*
bèèsí kyěkyě (1pl riant) *nous rions*
bèèní kyěkyě (2pl riant) *vous riez*
bó kyěkyě (3pl riant) *Ils/elles rient*

Dans certains cas, l'idéophone peut fonctionner comme un prédicat autonome, donc constituer un énoncé complet – sous forme d'exclamation – qui se suffit à lui-même.

54. ìṅgóò *c'est beau !*
 ngétèè *merci*
 yèngóò *qu'il en soit ainsi*
 èè *oui*
 àgáá *non*

7.2.4. La fonction adverbiale

Le rôle syntaxique principal de l'idéophone est souvent celui d'adverbe. Il complète le verbe qu'il suit en général, pour préciser la manière ou l'intensité de l'action.

55. bà-nyàmà bá-ná-bátà kwóò
 2-animal 2pv-récent-fuir idéo(complètement)
 Les animaux ont fui complètement
56. mw-áànà á-káá-lèlè gîgî
 1-enfant 1pv-prés-pleurer idéo(bruyamment)
 L'enfant pleure bruyamment
57. bù-sì bú-ná-yálúgà yálúláá
 14-jour 14pv-récent-s'éclaircir idéo(clairement)
 Le jour s'est éclairci clairement

8. Classification

Les idéophones wanzi sont une classe de mots assez hétéroclite. Du point de vue sémantique (et aussi pragmatique pour la catégorie des interjections) on peut les répartir en 3 catégories, à savoir :

- les pures onomatopées
- les interjections

- les descriptifs

8.1. Les pures onomatopées

Les formes onomatopéiques apparaissent systématiquement comme des évocations de phénomènes sonores ambiants.

Exemples :

59	kókíréékòô	<i>chant du coq</i>
	ɲgyàà	<i>bruit que fait la foudre en tombant</i>
	tsírírírí	<i>son de la corne</i>
	yìyìyìyì	<i>chute d'eau</i>
	túù	<i>détonation d'un fusil</i>
	wûwû	<i>abolement de chien</i>

8.2. Les interjections

Les idéophones de cette espèce sont liés à l'expression de l'affectivité. Lors de l'énonciation, ils sont - pour la plupart - accompagnés de gestes ou d'une expression du corps bien spécifiques. Ainsi :

60.	àyáá	<i>non !</i>	[mouvement bilatéral de la tête]
	èè	<i>oui</i>	[pas de mouvement particulier]
	ìṅgóò	<i>splendide ! merveilleux !</i>	[pas de mouvement particulier]
	òó	<i>réponse à un appel</i>	[pas de mouvement particulier]
	tî	<i>exprime la joie d'accueillir quelqu'un</i>	[bras portés vers l'avant]
	yáá	<i>exprime l'effroi</i>	[les deux mains sont portés sur la tête]
	yèé	<i>exprime une surprise désagréable</i>	[pas de mouvement particulier]

yúú *exprime la douleur physique* [mouvement de la main en claquant les doigts]

8.3. Les descriptifs

Cette catégorie d'idéophones est, de loin, la plus fournie. On y recense principalement des formes construites autour des radicaux du lexique standard et qui en général sont assorties à un nom ou un verbe spécifique. On distingue les sous-catégories suivantes :

- les descriptifs de sensations
- les descriptifs d'état
- les descriptifs de manière
- les descriptifs d'action

8.3.1. Les descriptifs de sensations

On y rencontre des idéophones se rapportant à des notions de :

- couleur

- | | | |
|-----|-------------|--------------------------|
| 61. | fúú | <i>blanc</i> |
| | βyòò | <i>noir</i> |
| | tsòò | <i>rouge</i> |
| | ηgòòηgóó | <i>sombre, noir</i> |
| | màrimáí | <i>bigarré (couleur)</i> |
| | dùηgùdúngàà | <i>assombri</i> |

- d'odeur

- | | | |
|-----|-----|--------------|
| 62. | tùù | <i>puant</i> |
|-----|-----|--------------|

- de goût

- | | | |
|-----|--------|-------------------------|
| 63. | lyělyě | <i>sucré</i> |
| | lswĩ | <i>cuisant âprement</i> |

- 8.3.2. Les descriptifs d'états**
64. bíníníí *cambré*
 kánísíí *sec*
 kìsàà *obstrué*
 ñìkàá *mou*
 sùlùlúú *dissous*
 tsyéímíí *brillant, propre*
 tǰéé *fini, épuisé*

- 8.3.3. Les descriptifs de manière**
65. bàm báá *blotti fermement*
 bǎ *avalant/avalé d'un coup*
 kùmúú *illuminant vivement*
 ñánǰúnánǰàà *indifférent à ce qui est proposé*
 tsùtsùtsù *pleuvant abondamment*
 yúmíníí *se disputant bruyamment*
 fwáà *arrivant soudainement*

- 8.3.4. Les descriptifs d'action**
66. fùǰíí *s'affaissant à plat ventre*
 bálábálâ *sautillant*
 ǰàsàà *bruissant*
 myàà *envahissant*
 pèmbúpèmbá *titubant (ivrogne)*
 pèkéé *se perchant*
 pyěpyě *clignant (œil)*
 ßyâßyâ *tournoyant*
 yìlìlìí *ruisselant (salive)*
 yìǰǰyùíǰǰá *larmoyant*
 kyěkyě *riant*

9. Conclusion

En liwazi comme dans de nombreuses langues bantu, la fréquence et le rôle discursifs des idéophones au quotidien n'est plus à démontrer. Cependant, cette importance contraste avec le peu d'intérêt qu'ils suscitent dans les descriptions linguistiques. Leur analyse dans le cadre de ce travail a permis la mise en évidence des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres unités lexicales de la langue. Sur le plan phonologique, le rôle distinctif de l'allongement vocalique et de la variation tonale a été clairement établi pour l'expressivité. Morphologiquement, ils échappant aux règles de flexion verbale et de concordance nominale (pas de préfixes de classe, de marques de personne ou de nombre), et demeurent des mots essentiellement "parasyntaxiques", c'est-à-dire qu'ils sont liés sémantiquement à la phrase mais restent morphologiquement autonomes. Par ailleurs, des dérivations sont possibles entre ces termes et d'autres mots de la langue. Syntactiquement, il a été démontré que les idéophones ne se limitent pas à une fonction adverbiale, mais peuvent également fonctionner comme des prédicats autonomes ou des modificateurs nominaux, soulignant leur flexibilité et leur intégration profonde dans la grammaire de la langue. De plus, leur forte iconicité et leur dimension mimétique remettent en question les modèles strictement arbitraires du signe linguistique et soulignent la porosité des frontières entre lexique, prosodie et performance. Ces découvertes enrichissent significativement la description des catégories grammaticales en wanzi et dans les langues bantu en général. Au delà de cette étude, il serait pertinent d'explorer la dimension diachronique des idéophones pour comprendre leur évolution et leurs liens potentiels avec d'autres catégories lexicales. De plus, une analyse contrastive avec les idéophones d'autres langues bantu voisines ou des zones éloignées

permettrait d'établir des universaux et des spécificités régionales quant à leur forme et leur fonction.

Bibliographie

ADAM Jean-Jérôme Mgr, 1954. *Grammaire composée Mbede Ndumu Duma*. Imprimerie Charité, Montpellier.

ADAM Jean-Jérôme Mgr, 1969. *Dictionnaire Ndumu Mbede Français*, Archevêché, Libreville.

ALEXANDRE Pierre, 1966. « Préliminaire à une présentation des idéophones Bulu », In *Newe Sfrikanische Studien, Hamburger Beiträge sur Afriq-Kunde*, pp. 9-28.

BURSSSENS Amaat, 1946. *Manuel de Tshiluba*, De Sikkel, Anvers.

CHILDS George Tucker, 1994. *African Ideophones*, Benjamins, Amsterdam.

CHILDS George Tucker, 2003. *An Introduction to African Languages*, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphie.

COLE Desmond Thorne, 1955. *An introduction to Tswana grammar*, Longmans : Green and Co, Londres.

DINGEMANSE Mark et al., 2015. « 'Arbitrariness, Iconicity, and Systematicity in Language », in *Trends in Cognitive Sciences*, oct. 2015, Vol. 19, n° 10. pp. 603–615.

DINGEMANSE Mark, 2012. « Advances in the Cross-Linguistic Study of Ideophones », in *Language and Linguistics Compass* 6/10 (2012), pp. 654–672.

DINGEMANSE Mark, 2015. « 'Ideophones and reduplication: Depiction, Description, and the Interpretation of Repeated Talk in Discourse », in *Studies in Language*, 39(4), pp. 946–970.

DOKE Clement Martin, 1935. *Bantu Linguistic Terminology*, Witwatersrand University Press, Johannesburg.

DONZO BUNZA Jean-Pierre, 2014. « L'idéophone en ebwela, langue bantoue du nord-ouest de la RD Congo », in *Studies in African Linguistics* Volume 43, n° 1&2.

GUTHRIE Malcolm, 1967-1971. *Comparative Bantu* (4 volumes), Gregg International Publishers, Farnborough.

HULSTAERT Gustaaf, 1934. « Les tons en Lonkundo ». *Anthropos*, XXIX(75-97), pp. 399-420.

MAHO Juni, 2009. *The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages*. Récupéré sur NUGL Online.

MAMET Maurice, 1960. *Le langage des Bolia*. Annales du Musée Royal du Congo Belge, Tervuren.

MOUELE Médard, 1990. *Étude phonétique et phonologique du wanzi-est*, mémoire de DEA, Université Lumière-Lyon 2.

MOUELE Médard, 1997. *Étude synchronique et diachronique des parlers du groupe Duma*, thèse de doctorat, Université Lumière-Lyon 2.

MWELE Médard, 1993. « Les idéophones en wanzi : étude préliminaire », in *Pholia* 8, pp. 181-206.

SAMARIN William John, 1971. « Survey of Bantu Ideophones », . in *African Languages Studies*, XII, pp. 130-168.

STAPLETON Walter Henry, 1903. *Comparative handbook of Congo languages*. Printing Press, Baptist Missionary Society, Bolobo.

WHITEHEAD John, 1899. *Grammar and Dictionnary of the Bobangi Language*, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co, Londres.

APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE ETRANGERE ET STRATEGIES COGNITIVES : CAS DES APPRENANTS DE MANDARIN DE L'INSTITUT CONFUCIUS DE L'U.O.B.

Mouyoli Mouyoli Ulrich Lilian

Psychologue Clinicien et Psychopathologue

Chercheur junior au Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP)

Lilianmouyoli8@gmail.com

Sylvie Akiguet-Bakong

Maître de Conférences (CAMES) Psychologie/Psycholinguistique

Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP)

Sylviebakong@gmail.com

Résumé

Cette étude porte sur les stratégies d'apprentissage d'une langue étrangère chez les apprenants africains de mandarin de l'Institut Confucius de Libreville. La problématique développée est celle de la gestion cognitive consécutive à l'anxiété langagière durant l'apprentissage d'une langue étrangère. À partir d'un dispositif de recueil de données piloté par ordinateur et incluant essentiellement un questionnaire, un certain nombre de données ont été recueillies auprès de 61 apprenants de mandarin dont 14 hommes et 47 femmes. Afin d'analyser ces données, nous avons utilisé une typologie qui classe les stratégies en trois catégories : cognitives, métacognitives et socio-affectives. L'analyse des résultats a révélé, s'agissant des stratégies de gestion de l'anxiété, que la visualisation positive et le rappel des réussites passées sont très marqués. L'élimination de la distraction comme stratégie de concentration et la demande de l'aide à un tiers sont des dimensions qui se dégagent le plus chez les participants de cette étude.

Mots clés : *Stratégie, Apprentissage, Cognition, Métacognition, Mandarin.*

Abstract

This study focuses on foreign language learning strategies among African Mandarin learners at the Confucius Institute in Libreville. The central issue explored is the cognitive management following language anxiety during learning a foreign language. Using a computer-controlled data collection

system including mainly a questionnaire, a certain amount of data was collected among 61 participants (14 men and 47 women). To analyze this data, we used a typology that classifies strategies into three categories: cognitive, metacognitive and socio-affective. The analysis of the results revealed, regarding anxiety management strategies, that positive visualization and recall of past successes are very marked. Eliminating distraction as a concentration strategy and asking for help from a third party are dimensions that emerge most among the participants in this study.

Keywords: *Strategy, Learning, Cognition, Metacognition, Mandarin.*

Introduction

Le terme stratégie d'apprentissage attaché au domaine de l'apprentissage des langues est considéré par plusieurs chercheurs dont Wenden (1987) comme incluant différentes dimensions. Selon cet auteur, les stratégies sont entendues comme étant des actions ou techniques spécifiques et non pas des traits de personnalité ou de style cognitif. Elles sont axées vers un problème qui contribuent directement ou indirectement à l'apprentissage et sont utilisées de façon consciente pour l'apprentissage ou la communication, devenant ainsi automatiques, négociables, modifiables, apprises ou rejetées.

MacIntyre (1994), pour sa part, définit les stratégies comme étant des actions choisies par les apprenants d'une langue étrangère dans le but de se faciliter les tâches d'acquisition et de communication.

Pour Cyr (1998), les stratégies sont considérées comme étant des comportements, des techniques, des tactiques, des plans, des opérations mentales conscientes, inconscientes ou potentiellement conscientes, des habiletés cognitives ou fonctionnelles, et aussi des techniques de résolution de problèmes observables chez l'individu qui se trouve en situation d'apprentissage.

Quant à Larue et Cossete (2005), ils envisagent les stratégies comme des pensées et comportements d'un étudiant, qui, engagé dans un apprentissage, utilise des procédures ou des actions spécifiques facilitant son apprentissage et optimisant sa performance.

Par ailleurs, Begin (2008, p.53) considère les stratégies comme une catégorie d'actions métacognitives ou cognitives utilisées dans une situation d'apprentissage, orientées dans un but de réalisation d'une tâche ou d'une activité scolaire et servant à effectuer des opérations sur les connaissances en fonction d'objectifs précis.

S'agissant de cette étude, nous considérerons, en référence à Begin (2008), les stratégies d'apprentissage comme étant des actions ou des comportements effectués par les apprenants pour faire face à l'acquisition des connaissances en matière d'expression et de compréhension écrites, afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage du mandarin.

O'Malley et Chamot considèrent les stratégies d'apprentissage comme « des pensées ou des comportements spéciaux utilisés par les apprenants pour les aider à comprendre, apprendre, ou à maintenir la nouvelle information » (O'Malley et Chamot, 1990, p.1). Ces auteurs distinguent trois grandes dimensions de stratégies d'apprentissage : les stratégies métacognitives, les stratégies cognitives et les stratégies socio affectives. Cette classification est considérée comme la plus élaborée, rigoureuse et la plus entièrement attachée au concept de stratégie dans le cadre de la théorie de la psychologie cognitive. Ainsi elle apparaît plus pratique et plus simple à employer pour les enseignants de langue seconde qui s'intéressent aux stratégies de leurs apprenants. S'agissant des stratégies métacognitives, Lafontaine (2005), Larue et Cossette (2005), Lee (2011) et Tang (2011), considèrent que les stratégies métacognitives renvoient à des processus impliqués dans le contrôle conscient des

activités cognitives. Ce sont des stratégies de planification qui réunissent des stratégies d'organisation, d'attention et de gestion, d'identification des problèmes, d'autorégulation, de même que des stratégies de contrôle et d'évaluation.

Les stratégies cognitives (Lafontaine, 2005 ; Larue et Cossette, 2005 ; Lee, 2011 ; Tang, 2011) sont des démarches ou des opérations mentales par lesquelles les apprenants traitent les données linguistiques et sociolinguistiques. Elles renvoient aux processus d'enregistrement des informations, de conservation des informations en mémoire et de rappel au moment opportun en tenant compte du contexte. Elles regroupent des stratégies de gestion de ressources, de résumé et de prise de notes, de compréhension et de mémorisation. La mémorisation inclut divers types de stratégies : répétition, regroupement, association, recours à l'imagerie, représentation auditive, et enfin, élaboration.

Les stratégies socio-affectives (Lafontaine, 2005 ; Larue et Cossette, 2005 ; Lee, 2011 ; Tang, 2011) se rapportent aux activités effectuées par les apprenants en vue de stimuler des dispositions affectives propices à l'apprentissage et de maîtriser, le mieux possible, les émotions et les sentiments qui pourraient nuire à la concentration ou à la motivation. Elles renvoient aussi aux modes d'interaction des apprenants avec d'autres apprenants et avec des locuteurs natifs dans le but de faciliter l'appropriation de la L2. Elles comprennent des stratégies de coopération, de clarification et des stratégies affectives, telles qu'activer des émotions, des croyances et des attitudes de soutien et générer et maintenir la motivation.

Nous pouvons retenir de toutes ces définitions que Les stratégies d'apprentissages font référence à un ensemble d'actions ou de moyens observables et non observables tels que les comportements, les pensées, les techniques et les tactiques

employées par un individu avec une intention d'apprentissage et ajustées en fonction des variables d'une situation.

Dans un contexte éducatif, un intérêt est porté aux stratégies d'apprentissage avec l'idée de compétences ; en effet, les stratégies sont considérées comme étant des ressources que l'apprenant doit mobiliser dans l'exercice de ses compétences (Peters et Viola, 2003 ; Tardif, 2006). Ainsi, on relève une nécessité d'assurer l'enseignement qui a été plusieurs fois évoquée par Ouellet, 1997 ; Peters et Viola, 2003 ; Tardif, 1992 ; Weinstein et Hume, 2001). On retrouve d'ailleurs des suggestions de stratégies d'apprentissage à enseigner à l'intérieur de guides pédagogiques (Dulude, 2001 ; Lord, 2003 ; Lyons et Lyons, 2002).

Les travaux de recherche qui traitent spécifiquement les stratégies d'apprentissage s'articulent autour de trois grandes préoccupations :

- a) L'enseignement et les conditions d'enseignement des stratégies d'apprentissage pour favoriser leur utilisation et leur transfert (Ouellet, 1997; Peters et Viola, 2003; Pressley, El-Dinary, Brown, Schuder, Bergman, York et Gaskins, 1995);
- b) Les effets de cet enseignement des stratégies sur le rendement et l'apprentissage (Hadwin et Winne, 1996 ; Hattie, Biggs et Purdie, 1996) et
- c) l'analyse comparative ou descriptive des stratégies d'apprentissage et leurs caractéristiques d'utilisation chez des étudiants d'ordres d'enseignement différents (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996 ; O'Malley, Russo, Chamot et Stewner-Manzanares, 1988 ; Romainville, 1993 ; Wolfs, 1998).

Cependant, la façon de traiter des stratégies d'apprentissage pourrait avoir évolué entraînant peut-être plus de confusion que de clarté. Partant de cela, Hensler (1992) évoque la difficulté de retrouver une utilisation consensuelle de ce qu'on désigne par le concept de stratégie d'apprentissage. De leur côté, Flippo et Caverly (1991) s'interrogent sur les fondements de certaines conduites ou méthodes à enseigner à titre de stratégies d'apprentissage, parce qu'elles ne paraissent pas apporter des améliorations significatives sur le plan des résultats obtenus par les étudiants qui devaient les acquérir et les utiliser. Hadwin et Winne (1996) relèvent également des insuffisances identiques dans leurs soucis d'analyser la portée des interventions orientées vers l'enseignement et l'utilisation des stratégies d'apprentissage. Ils soulignent la difficulté d'obtenir des données significatives et constantes, dans les travaux sur le sujet, à l'énorme changement de ce qui est considéré comme une stratégie d'apprentissage.

Compte tenu des considérations accordées aux réformes scolaires, nous sommes donc invités à tenir compte des stratégies d'apprentissage. Il apparaît donc pertinent de reconsidérer la façon dont le concept de stratégies d'apprentissage est utilisé en classe de langue étrangère, et comment celles-ci sont utilisées par les apprenants de l'Institut Confucius de l'U.O.B.

En fait l'objectif visé par la présente étude est lié à la particularité du contexte de l'apprentissage d'une langue non latine comme le mandarin par des apprenants natifs bantous, pour la plupart, surtout habitués à l'apprentissage des langues latines ou germaniques (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien) en plus de leur langue maternelle ou locale. Or dans sa morphologie constituée essentiellement d'idéogrammes, la langue cible des apprenants de notre étude

présente des caractéristiques assez particulières qui complexifient l'accès à cette langue. Il s'agit pour eux de mémoriser des formes graphiques porteuses de sens dans la langue chinoise mandarin composées de traits non décomposables en termes d'alphabet comme dans les langues latines dont ils ont l'habitude. Par ailleurs à ces formes graphiques sont associés quatre tons, le mandarin étant une langue tonale, ces tons contribuent, en combinaison avec les formes graphiques, à la création du sens en mandarin.

Il se trouve que cet environnement d'apprentissage est naturellement source d'anxiété (cf. Annexe 1), comme nous avons déjà pu le prouver dans une étude antérieure (Mouyoli Mouyoli, 2023), et met les apprenants en situation de devoir faire face à ce sentiment d'anxiété s'ils veulent poursuivre leur apprentissage. Les apprenants qui pour la plupart n'abandonnent pas leur apprentissage de mandarin et souhaitent plutôt le poursuivre pour de nombreuses raisons. Au nombre de ces raisons, il y a la place de la Chine sur la scène économique mondiale en tant que puissance économique incontournable, par ailleurs, de plus en plus présente en Afrique subsaharienne. Cette présence économique est source d'opportunités d'emploi pour les jeunes subsahariens, en général et les jeunes gabonais, en particulier, confrontés à la dure réalité du chômage à la fin de leurs études pourtant sanctionnée par des diplômes.

Les jeunes sont donc très motivés d'apprendre le mandarin malgré son caractère apparemment difficile d'accès pour eux. Cette motivation nous interroge en tant que chercheur, aussi sommes-nous intéressés par l'expression des mécanismes psycho cognitifs qui permettent à ces jeunes apprenants de mandarin de poursuivre leur apprentissage malgré l'anxiété qu'elle occasionne. Ces mécanismes psycho cognitifs sont en fait des stratégies cognitives. Le problème posé dans le cadre de

cette étude est de répondre à la question de savoir : quelles stratégies les apprenants de mandarin de l'institut Confucius de l'UOB mettent en place pour faire face à l'anxiété langagière ?

Pour répondre à cette question, nous allons procéder à l'identification des stratégies, puis nous procéderons à leur analyse. Nous présentons donc une recherche qui vise à identifier et classer les stratégies en question selon les typologies d'O'Malley et Chamot (1990). Ces chercheurs dévoilent les stratégies d'apprentissage sous l'angle métacognitif, cognitif et socio-affectif. Nous focaliserons donc notre analyse sur les stratégies cognitives employées par les apprenants.

Ainsi, le but poursuivi par la présente étude est de comprendre de manière approfondie le processus cognitif lié à l'acquisition et l'apprentissage du mandarin langue étrangère chez les apprenants de l'institut Confucius de l'UOB.

1. Méthodologie

1.1. Participants

Cette recherche démontre des caractéristiques d'une étude quantitative. Nous examinons un groupe de participants composé de 61 étudiants inscrits à l'Institut Confucius de l'Université Omar Bongo au titre de l'année académique 2024-2025. Ces sujets, par ailleurs étudiants, sont âgés de 19 à 34 ans et proviennent des différentes facultés de l'UOB et des grandes écoles de Libreville. Ils suivent 6 heures de cours de mandarin (Langue Etrangère) par semaine. Selon le test d'évaluation de chinois « Hanyu Shuping Kaosshi », leur niveau de mandarin se situe entre le niveau HSK 1 et le niveau HSK5.

Tableau 1 : Caractéristiques principales des participants

Caractéristiques	Pourcentages
Genre	14 Hommes 22,95% 47 Femmes 77, 04%
Âge	19 à 20- 34 ans

Sources : Mouyoli Mouyoli & Akiguet-Bakong (2025)

Il ressort de ce tableau que s'agissant du genre, il y'a 14 hommes soit 22, 95% et 47 femmes soit 77, 04%.

1.2. Outil de recueil de données

Pour examiner les stratégies cognitives mises en place par les apprenants lors du cours de mandarin, nous avons conçu un questionnaire (cf. Annexe 2) à partir du modèle des styles d'apprentissage de Dunn Griggs et Price (1993) et celui des apprentissages d'Oxford (1990). Notre questionnaire est composé de 5 dimensions à savoir : les stratégies de gestion de l'anxiété, les stratégies de concentration, les stratégies de mémorisation, les stratégies de résolution de problème, les stratégies de gestion de temps et les stratégies de motivation.

1.3. Procédure de recueil et d'analyse de données

Soulignons que cette étude a nécessité plusieurs étapes d'élaboration dont la conception de l'instrument, son application, d'abord aux apprenants de la première année (HSK 1 2 et 3), ensuite à ceux de 4^{ème} et 5^{ème} années (HSK 4 et 5), enfin, il s'est agi du regroupement des données et de l'analyse des résultats. Rappelons que le corpus de cette étude est issu d'un questionnaire renseigné par les apprenants pendant le premier semestre de l'année 2024-2025. L'instrument comporte une série de questions se rapportant aux stratégies cognitives.

Concernant l'analyse de nos données, nous tenons à préciser que nous avons choisi de faire de la description en nous limitant au calcul de pourcentage, car notre posture de chercheur est davantage de type exploratoire qu'expérimentale à proprement parler. En effet l'Institut Confucius de l'UOB est un terrain vierge, c'est-à-dire un lieu où aucune étude n'a encore été menée. Étant en quelque sorte pionnier sur ce terrain, nous avons voulu commencer par une étude de type exploratoire et naturellement descriptive.

1.4. Présentation des résultats

Pour la présentation des résultats de la présente étude deux formats ont été choisis, à savoir un tableau (tableau 2 ci-après) et un graphique (figure 1 ci-après). Le tableau offre une vue d'ensemble des différentes stratégies cognitives mises en place par les sujets à l'étude ainsi que les différentes dimensions qui leurs correspondent. En général à chaque stratégie correspond trois dimensions selon lesquelles elle se manifeste. C'est ainsi par exemple que la stratégie dite de « gestion de l'anxiété » a comme expression chez les sujets : la respiration profonde, la visualisation positive et le rappel de réussites passées. Il faut par ailleurs, noter qu'à chaque dimension sont affectées deux informations dont l'une est relative au nombre de sujets se reconnaissant dans cette dimension pour l'expression de la stratégie concernée. Il s'agit en fait de la fréquence de la dimension en question dans l'échantillon interrogé. Par exemple, à la dimension « respiration profonde » de la stratégie « gestion de l'anxiété » est affecté le chiffre cinq (5) indiquant que cinq participants ont reconnu gérer leur anxiété liée à l'apprentissage du mandarin par la « respiration profonde ». Ce chiffre est associé à un pourcentage obtenu en le divisant par l'effectif de l'échantillon de cette étude qui est de 61, puis en multipliant le résultat de cette division par 100.

Quant aux deux graphiques (figures 1 et 2), ils présentent les mêmes données que le tableau, à seule différence que le fait qu'il s'agit d'histogrammes en bâton permet d'avoir un aperçu visuel et synoptique, non seulement sur la dimension exprimée par le maximum de sujets dans chaque stratégie cognitive en présence, mais également sur l'ensemble des six (6) stratégie cognitives retenues dans cette étude. D'ailleurs le graphique 2 ne présente que les dimensions les plus sollicitées par les apprenants dans chaque stratégie.

Pour la compréhension des résultats, nous présentons les stratégies cognitives à travers les stratégies de gestion de l'anxiété, de concentration, de mémorisation, de résolution de problème, de gestion de temps et de motivation (cf tableau 2 et figure 1)

Tableau 2 : Les stratégies cognitives et leurs dimensions

Stratégies	Dimensions
Gestion de l'anxiété	-Respiration profonde 5 (8,20%) -Visualisation positive 22 (36,07%) -Rappel de réussites passées 34 (55,74%)
Stratégies de concentration	-Se fixer des objectifs spécifiques 23 (37,70%) -Éliminer les distractions 38 (62,30%) -Utiliser les techniques de focalisation
Stratégies de mémorisation	-répétition espacée 36 (67%) - Association avec des images 1 (1,6%)

	-Création de mnémoniques 24 (39,34%)
Stratégies de résolution de problèmes	-Diviser le problème en étapes 19 (31, 15%) -Chercher des indices contextuels 1 (1, 64%) -Demander de l'aide à un tiers 41 (67, 21%)
Stratégies de gestion du temps	-Planifier à l'avance 15 (24, 59%) -Définir des priorités 5 (8, 19%) -Limiter les périodes de travail intense 41 (67, 21%)
Stratégies de motivation	-Se fixer des objectifs réalisables 20 (32,79) -Se récompenser après avoir atteint des objectifs 34 (55, 73) -Se rappeler les raisons de l'apprentissage 7 (11, 48%)

Sources : Mouyoli Mouyoli & Akiguet-Bakong (2025)

Figure 1 : Aperçu des dimensions des stratégies d'apprentissage chez les participants

Sources : Mouyoli Mouyoli & Akiguet-Bakong (2025)

Figure 2 : Aperçu des dimensions les plus sollicitées dans les six stratégies cognitives à l'étude

Sources : Mouyoli Mouyoli & Akiguet-Bakong (2025)

1.5. Analyse des résultats

De façon générale (cf. figure 1), nous pouvons observer que s'agissant des stratégies de gestion de l'anxiété, 5 sujets soit 8,20% utilisent la respiration profonde. Chez 22 sujets soit 36,07% la visualisation positive est présente. Le rappel de réussites passées est pratiqué par 34 sujets soit 55,74%.

Concernant les stratégies de concentration, 23 sujets soit 37,70% se fixent des objectifs spécifiques afin de se concentrer. Chez 38 sujets, soit 62,30% l'élimination de la distraction est une pratique présente. Nous relevons qu'il n'existe aucun sujet qui utilise les techniques de focalisation.

Au niveau des stratégies de mémorisation, il ressort que la répétition espacée est pratiquée par 36 sujets soit 59%. Un sujet soit 1,61% fait des associations avec des images. Pour 24 sujets la création de mnémoniques est présente à 39,34%.

Concernant les stratégies de résolution de problème, 19 sujets divisent le problème en étapes et représentent 31,15%.

Nous relevons que seul un sujet soit 1,64% cherchent des indices contextuels afin de résoudre le problème lié à leur apprentissage linguistique. Aussi, 41 sujets soit 67,21% demande de l'aide à un tiers.

Pour les stratégies de gestion du temps, il apparait que 15 sujets représentés par 24,59% planifient à l'avance leurs activités linguistiques. Chez 5 sujets, soit 8,19% la définition des priorités est pratiquée par ces derniers. Chez 41 sujets soit 67,21%, ils limitent les périodes de travail intense.

S'agissant des stratégies de motivation il apparait que 20 sujets soit 32,79% se fixent des objectifs réalisables. Pour 55,73% soit chez 34 sujets ils se récompensent après avoir atteints des objectifs. Et chez 7 sujets, soit 11,48%, le rappel des raisons de l'apprentissage est utilisé chez ces derniers.

Au final, il ressort de l'ensemble des résultats obtenus que les trois dimensions mentionnées pour chacune des stratégies évoquées ne sont pas sollicitées de la même manière, c'est-à-dire avec la même fréquence par les apprenants de mandarin de l'Institut Confucius de l'Université Omar Bongo. En effet la figure 1 fait état d'une sollicitation variable de ces dimensions. C'est ainsi qu'il y en a qui sont plus utilisées que d'autres quelle que soit la stratégie considérée. C'est en tout une tendance générale chez les participants de cette étude. De plus sur l'ensemble des six stratégies cognitives à l'étude, il existe toujours une dimension qui plus pratiquée que les deux autres. Cette observation, nous a amené à ne considérer que ces dimensions les plus usitées par les apprenants de mandarin dans un graphique (cf. figure 2), dans le but de mettre en évidence l'expression typique de chacune des six stratégies pour nos participants. Ce graphique révèle donc six expressions typiques, c'est-à-dire celles ayant totalisé les fréquences les plus élevées de la part de nos sujets, soit en l'occurrence plus de 50% de sollicitations, des six stratégies cognitives des apprenants de

mandarin de l'Institut Confucius de l'U.O.B. Ces expressions typiques sont d'ailleurs les suivantes :

- a) Stratégie de gestion de l'anxiété : rappel des réussites passées ;
- b) Stratégie de concentration : éliminer les distractions ;
- c) Stratégie de mémorisation : création de mnémoniques ;
- d) Stratégie de résolution de problème : demander de l'aide ;
- e) Stratégie de gestion du temps : limitation des périodes de travail ;
- f) Stratégie de motivation : se récompenser après avoir atteint ses objectifs.

Par ailleurs, la figure 2 révèle également un autre fait intéressant de nos données, à savoir que, même si chacune des six stratégies étudiées a une expression typique chez les sujets, il en existe qui sont plus sollicitées que d'autres au regard de leurs fréquences d'usage. C'est ainsi qu'avec plus de 60% de fréquence d'usage soit 67,24% la stratégie de gestion semble la plus utilisée de toutes les stratégies cognitives à l'étude. Elle est suivie par celle de résolution de problème (67%) et celle de concentration (62,30%). Viennent ensuite les stratégies de mémorisation (59%), motivation (57,73%) et gestion de l'anxiété (55,74%).

2. Discussion

Du vaste domaine que constituent les stratégies d'apprentissage en lien avec la langue étrangère, nous avons tenté d'identifier les principales dimensions des stratégies d'apprentissage qui ont été présentées par les apprenants. Nous présenterons d'abord les stratégies de gestion de l'anxiété, où le rappel des réussites

passées est plus utilisé par les apprenants afin de faire face à leur anxiété durant les tâches linguistiques, ce qui représente selon Holec (1987) et Chamot (1987) une utilisation qui permet d'organiser l'apprentissage et de solliciter les structures mentales liées aux éléments de la langue à apprendre. Aussi, c'est à partir des éléments de la visualisation positive que les apprenants considèrent comme étant une technique qui semble être une ressource privilégiée dans la gestion de l'anxiété.

Une autre dimension pas moins importante demeure la respiration profonde qui n'est pas très utilisé par les apprenants. Si l'on place cette dimension en opposition aux stratégies de concentration, on pourra retenir à la lumière des résultats obtenus que l'auto-évaluation dénote chez nos sujets d'une certaine disponibilité et une ouverture aux situations d'apprentissage. Il apparaît alors que les méthodes utilisées comme étant une stratégie de gestion de l'anxiété ne s'insèrent pas dans le cadre d'une démarche formelle et contrôlée d'apprentissage puisque cette dimension pourrait être considérée comme subjective de la part de nos sujets.

Considérant la stratégie de concentration, l'élimination des distractions est représentée par 62,3% des sujets. Filmore (1976) souligne qu'une bonne façon de s'intégrer lorsque la connaissance de la langue cible est limitée, est de parler de l'action présente. En utilisant cette stratégie, les apprenants ne se retiennent pas d'employer cette technique en se donnant ainsi un moyen de contrôler les variables distractionnelles liées aux situations d'apprentissage. Aussi des 37,70% qui représentent les sujets qui se fixent des objectifs spécifiques. Nous pensons avec Rubin (1975) que les éléments psychologiques favorables à l'apprentissage d'une langue étrangère offrent une approche active et des attitudes positives face à cet apprentissage. On relève que les sujets ont une mentalisation liée à la situation d'apprentissage et une façon d'exprimer cette activité, que ce soit par la recherche des objectifs spécifiques et de l'élimination

des distractions durant l'apprentissage des concepts du mandarin. Nous pouvons considérer que nos sujets ont une attitude positive et emploient une approche active les plaçant dans des meilleures conditions pour surmonter les difficultés engendrées par l'apprentissage du mandarin.

Bien que ces dimensions nous permettent d'examiner la gestion de l'anxiété et les stratégies de concentration. Les stratégies de mémorisation des apprenants nous démontrent que la répétition espacée pratiquée par ces derniers représente. 59%. Avec la théorie de Krashen (1982) nous examinons à la lumière des résultats une compréhension du processus d'acquisition du mandarin et surtout à la compréhension du processus de la mémoire. En effet, selon Naiman et al. (1978), le processus d'apprentissage s'actualise d'une part, par un processus mental inconscient d'assimilation de l'information, et d'autre part, un emploi conscient des stratégies et de techniques pour apprendre et recevoir l'"input" décrit par Krashen (1982).

Nous examinons ensuite les stratégies de résolution de problème. En effet, l'apprentissage se construit selon les processus développés par les étudiants en fonction des activités qu'ils réalisent (Tango, 2016). Il apparaît que cette dimension s'attache avec beaucoup de considération de la part des étudiants car 67,21% de ces derniers font références à l'aide d'un tiers afin de résoudre un problème linguistique en situation d'apprentissage. Ainsi, la modalité la plus adaptée pour obtenir un apprentissage profond, consiste pour les apprenants à impliquer dans leurs travaux personnels d'associer un tiers pour un travail collectif, en groupe où ils apprendraient dans et par l'action commune. De façon générale, nous constatons que les apprenants, soit 31,15% divisent le problème en étapes. Cela nous présente que les difficultés cognitives de la tâche sont segmentées afin de faciliter son traitement et son organisation. Dès lors, il apparaît que les apprenants de l'Institut Confucius s'activent à définir eux-mêmes la situation problème, à tirer

l'essentiel du matériel linguistique, à synthétiser et à résumer les informations, à identifier les phénomènes en cause, à générer des hypothèses pour une interprétation rationnelle, à circonscrire les questions d'étude du mandarin dans la quête des informations pertinentes.

3. Conclusion

Au terme de la présente étude dont le but était de répondre à la question de savoir : quelles stratégies les apprenants de mandarin de l'institut Confucius de l'UOB mettent en place pour faire face à l'anxiété langagière ? Il faut rappeler que la quête de la réponse à cette interrogation, nous a amené à créer les conditions pour pouvoir observer nos apprenants de mandarin et mesurer ou évaluer les stratégies qu'ils mettent en place dans leur apprentissage.

C'est ainsi qu'à partir d'un dispositif de recueil de données piloté par ordinateur et incluant essentiellement un questionnaire, un certain nombre de données ont été recueillies. Les participants auprès desquels ces données ont été obtenues étaient au nombre de 61, dont 14 de sexe masculin et 47 de sexe féminin, tous étudiants de mandarin de l'Institut Confucius de l'UOB et issus des 5 niveaux que compte cet institut. Ces niveaux sont identifiables par les initiales HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) auxquels sont affectés les chiffres 1 à 5, le HSK1 étant le niveau d'initiation et le HSK5, le niveau de début de maîtrise de la langue chinoise.

Le questionnaire utilisé pour cette étude a été élaboré à partir du modèle des styles d'apprentissage de Dunn Griggs et Price (1993) et celui des apprentissages d'Oxford (1990). Divers résultats ont ainsi été obtenus, dont les principaux indiquent un usage effectif de toutes les stratégies testées, à savoir la gestion de l'anxiété, la concentration, la mémorisation, la résolution de problème, la gestion du temps et la motivation. Suite à l'analyse

des résultats ainsi obtenus, il convient de retenir que contrairement à ce que nous pensions, nos apprenants n'utilisent pas plus de stratégies pour gérer l'anxiété langagière que d'autres, car diverses stratégies sont mises en place par ces derniers avec autant d'intérêt que celles relatives à l'anxiété, notamment pour faciliter leur apprentissage du mandarin. En effet, les difficultés liées à la particularité du chinois mandarin les amènent à gérer non seulement leur anxiété mais aussi leur apprentissage. Faut-il comprendre par ce fait que la réduction de l'anxiété langagière vécue par nos apprenants de mandarin passe par la maîtrise des connaissances liées à cette langue ? La réponse est certainement positive. En effet plus l'apprentissage devient aisé par l'accumulation de connaissances la concernant, moins il suscite d'anxiété.

Il faut relever que nos données viennent corroborer la pensée des concepteurs ayant inspiré l'élaboration de notre questionnaire à savoir le modèle des apprentissages de Dunn Griggs et Price (1993) et celui des apprentissages d'Oxford (1990). En effet les stratégies d'apprentissage mentionnées par ces auteurs que nous avons retenues dans la présente étude, sont effectivement signalées par les participants comme faisant partie des moyens psychologiques qu'ils utilisent pour maintenir leur état d'esprit d'apprenant de mandarin et faire face aux difficultés rencontrées dont l'anxiété langagière.

Vu que cette étude est la première du genre que nous entreprenons, nous l'avons voulu exploratoire et descriptive. Nous pensons qu'à l'avenir nous pourrions non seulement élargir notre échantillon mais aussi et surtout fait intervenir la statistique inférentielle pour mieux exploiter nos données.

Il faut reconnaître que les résultats auxquels nous sommes parvenus ne concernent qu'une partie des stratégies d'apprentissage énoncés dans la littérature. Cela constitue une des limites de la présente étude. Tout comme le faible nombre de participants. C'est la raison pour laquelle, il serait souhaitable

que cette étude soit reprise, dans l'avenir, avec un plus grand nombre de participants et la prise en compte de la totalité des stratégies et de leurs dimensions pour atteindre une meilleure généralisation des résultats.

Références bibliographiques

BEGIN Caroline, 2008 « Les stratégies d'apprentissage : un cadre de référence simplifié », *Revue de Sciences de l'Education*, 34 (1), pp. 47-67

BOULET Albert, SAVOIE-ZAJC Lorraine et CHEVRIER Jacques, 1996. *Les stratégies d'apprentissage à l'université. Sainte-Foy, Québec*, Presses de l'Université du Québec, Québec

CHAMO Ubert Alan, 1987. «The learner strategies of ESL students», In WENDEN Anita & RUBIN Jack. (ed). *Learner strategies in language learning*, pp.120-135, Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall

CYR Paul, 1998. *Les stratégies d'apprentissage*, CLE International, Paris

DULUDE François, 2001. *Signet : français 2e Cycle (guide pédagogique)*, Edition du Nouveau pédagogique, St Laurent, Québec

FILMORE Lily, 1976. *The second time around: cognitive and social strategies in second language acquisition*. Doctoral dissertation, Stanford University,

FLIPPO, Rose. F. & CAVERLY Paul Clement (Dir), 1991. *Teaching reading and study strategies at the college level*, International Reading Association, Newark Denver

HADWIN Alan E. & WINE Philip, 1996. «Study strategies have manager support: A review with recommendation for implementation», *Journal of Higher Education*, 67 (6), pp. 692-715

HATTIE Jack, BIGGS John & PERDIE Nicole, 1996. «Effects of learning skills interventions on student learning: a met-analysis», *Revue of Educational Research*, 66 (2), pp.99-136

HENSLER Hach, 1992. *Élaboration d'une conception de l'enseignement de la formation des enseignants dans le domaine des stratégies d'apprentissage*. Thèse de doctorat inédite, Université de Montréal, Montréal

HOLEC Ham, 1987. «The learner as manager: managing learning or managing to learn? » In WENDEN Anita, RUBIN Jack. *Learner strategies in language learning*. pp. 145-157, Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall

KRASHEN Sim, 1982. *Principle and practice in second language acquisition*, Pergamon Press, U.S.A

LAFONTAINE Marc, 2005. « Stratégies d'apprentissage et réussite en anglais langue seconde chez les élèves de 5e secondaire : vers une validation de la typologie d'O'Malley et Chamot », *Langue et linguistique*, n°31, pp. 111-143

LARUE Claude & COSETTE Roger, 2005. *Stratégies d'apprentissage par problèmes*, Cégep du vieux Montréal, Montréal

LEE Paul, 2011. *Les stratégies d'apprentissage des langues secondes dans un environnement informatisé : une méta-analyse qualitative de l'utilisation du courrier électronique*, Thèse de doctorat en philosophie, Dalhousie Université

LORD Fred, 2003. *Cyclades : Transdisciplinaire, 3e cycle (guide pédagogique)*. Mont-Royal, Modulo, Québec

LYONS Martyn & LYONS Richard, 2002. *Défi mathématique. 2e cycle (guide pédagogique)*, Chenelière/ Mc Graw-Hill, Montréal, Québec

MACINTYTYRE Peter D, 1994. «Toward a social psychosocial model of strategy use», *Foreign Language Annals*, 27, 2, pp. 185-195

MOUYOLI MOUYOLI, Ulrich Lilian, 2023. « L'anxiété langagière et l'apprentissage d'une langue étrangère : cas des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université Omar Bongo de Libreville », Revue Congolaise de Communication, Lettres Arts et Sciences Sociales, n°14, pp. 179-193

NAIMAN Nicolas, FROLICH Marc, STEM Hubert, TODESCO Albert, 1978. The good learner, OISE, Toronto

O'MALLEY John Michael et CHARMOT Alan Ubert, 1990. Learning strategies in second language acquisition, Cambridge University Press, New-York

OUELLET Jeannine, 1997. « Un cadre de référence en enseignement stratégique », Vie pédagogique, 104, pp. 4-11

PETERS Martine et VIOLA Simon, 2003. Stratégies et compétences : intervenir pour mieux agir, Edition de la Chenelière, Montréal, Québec

PRESSLEY Michael et WOLOSHYN Vicky, 1995. A transactional strategy instruction Christmas Carol, Alan, In MCKEOUGH & John LUPART, generalization in learning, Lawrence Mahwah, New Jersey

RUBIN Joan, 1975. «What the good language learner can teach us», Tesol Quarterly 9, n°1, pp.41

ROMAINVILLE Marc, 1993. Savoir parler de ses méthodes, De Boeck Université, Bruxelles

TANG Wei-Jen, 2011. Les stratégies d'apprentissage d'un groupe cosmopolite d'apprenants d'anglais langue étrangère dans un monde virtuel, Second Life, Mémoire de Master 2, Université Stendhal

TARDIF Jacques, 2006. L'évaluation des compétences : documenter le parcours de développement, Edition de Chenelière, Montréal, Québec

WENDEN, Anita, 1987. Conceptual background and utility, In WENDEN Anita et RUBIN Jack (dirs.), Learner strategy in language learning, pp. 3-13, Prentice Hall international, Hemel Hempstead

WOLFS José-Luis, 1998. Méthodes de travail et stratégies d'apprentissage, De Boeck Université, Bruxelles

Annexe 1 : Formes d'expression de l'anxiété langagière (l'échelle de Horwitz & Cope 1986)

1. Je ne me sens jamais tout à fait sûr de moi-même quand je parle pendant les cours de mandarin
2. Je m'inquiète de faire des erreurs en cours de mandarin.
3. Je sens que je tremble quand je sais que le professeur va me demander de parler.
4. C'est effrayant quand je ne comprends pas ce que dit le professeur.
5. Je n'aurais rien contre étudier plus de cours de mandarin.
6. J'ai souvent envie de ne pas aller en cours de mandarin.
7. Je pense souvent que les autres sont meilleurs en langue que moi.
8. Je ne me sens normalement pas à l'aise quand nous avons une évaluation en mandarin.
9. Il me semble que je serais embarrassé de parler mandarin avec des chinois hors de la classe.
10. Je me soucie des conséquences si je ne réussis pas le cours de mandarin.
11. Je comprends pourquoi certains deviennent nerveux en cours de mandarin.
12. Je peux devenir si nerveux en cours de mandarin que j'oublie des choses que je connais.
13. C'est embarrassant de répondre volontairement à des questions en cours de mandarin.
14. Je me sentirais nerveux en parlant avec des personnes ayant le français comme langue maternelle.
15. Je suis affecté quand je ne comprends pas la faute que le professeur corrige.
16. Je suis anxieux même quand je suis bien préparé pour le cours de mandarin.
17. J'ai souvent envie de rater les examens de mandarin.

18. Je ne me sens pas sûr de moi-même quand je parle le mandarin en cours de mandarin.
19. J'ai peur que le professeur corrige toutes les fautes que je fais.
20. J'ai peur de ce que l'enseignant pensera de moi si je me trompe.
21. Plus j'étudie, plus je deviens confus.
22. Je me sens obligé de me préparer plus en cours de mandarin que pour d'autres cours.
23. Je sens toujours que les autres étudiants parlent mieux mandarin que moi.
24. Je deviens très conscient de moi-même quand je parle mandarin devant les autres étudiants.
25. Les cours de mandarin avancent si vite que j'ai peur d'être laissé pour compte.
26. Je me sens plus tendu et nerveux en cours de français que dans d'autres cours.
27. Je deviens nerveux et confus quand je parle en cours de mandarin.
28. Je ne me sens pas sûr et détendu en chemin pour les cours de mandarin.
29. Je deviens nerveux quand je ne comprends pas chaque mot que le professeur dit.
30. Je me sens accablé par le nombre de règles qu'on doit apprendre pour parler une autre langue.
31. J'ai peur que les autres étudiants aillent se rire de moi quand je parle mandarin.
32. Je ne me sentirais probablement pas sur de moi-même avec des personnes ayant le mandrin comme langue maternelle.
33. Je deviens nerveux quand le professeur me pose une question à laquelle je n'ai pas préparé la réponse

Annexe 2 : QUESTIONNAIRE SUR LES STRATÉGIES COGNITIVES

1. Quelles stratégies utilisez-vous pour gérer votre anxiété pendant les tâches linguistiques ?

- Respiration profonde.
- visualisation positive.
- rappel des réussites passées.

2. Comment maintenez-vous votre concentration pendant les tâches linguistiques ?

- Se fixer des objectifs spécifiques.
- Eliminer les distractions.
- utiliser les techniques de focalisation.

3. Quelles techniques utilisez-vous pour mémoriser le vocabulaire ou une structure linguistique ?

- Répétition espacée.
- Association avec des images.
- Création de mnémoniques (aide-mémoire).

4. Comment abordez-vous les difficultés rencontrées pendant les tâches linguistiques ?

- Diviser les problèmes en étapes.
- Chercher les indices contextuels.
- Demande de l'aide à un tiers.

5. Comment gérez-vous votre temps lors des tâches linguistiques ?

- Planifier à l'avance.
- Définir des priorités.
- Limiter les périodes de travail intense.

6. Comment maintenez-vous votre motivation pendant les tâches linguistiques ?

- Se fixer des objectifs à l'avance.
- Se récompenser après avoir atteint des objectifs.
- Se rappeler les raisons de l'apprentissage.

FORTERESSE DIGITALE DE DAN BROWN : UNE RÉPONSE LITTÉRAIRE AUX ENJEUX CYBERSÉCURITAIRES AFRICAINS ET GLOBAUX

Selay Marius KOUASSI

Université Peleforo Gon Coulibaly

lebonselay@yahoo.fr

Résumé

À partir de la théorie de la science-fiction, telle que formulée par Friedrich Richter, et de la théorie de la réception, cet article s'inscrit dans une approche solutionniste de la cybercriminalité qui sape les fondements de la paix sociale et du développement durable en Afrique. Il est incontestable que la numérisation des services apporte de nombreux avantages aux populations, en Afrique notamment, où internet connaît une progression fulgurante. Cependant, les services numériques n'offrent pas que des avantages ; ils étendent l'éventail des risques et des défis sécuritaires qui menacent gravement la stabilité des États africains, et contre lesquels les gouvernants cherchent inlassablement des solutions durables. Les solutions présentées ici pour résoudre durablement les problèmes de cybersécurité en Afrique se nourrissent de l'intrigue du roman de science-fiction Forteresse digitale (2007), de l'auteur américain Dan Brown.

Mots clés : *Afrique, Cyber, Numérique, Sécurité, Solutions*

Abstract

From a 'reader-response theory' perspective, and based on Friedrich Richter's science-fiction theory, this paper advocates a problem-solving approach to cybercrime that addresses the challenges undermining the foundations of social peace and sustainable development in Africa. It is undeniable that the digitalization of services offers many opportunities to populations worldwide, particularly in Africa, where internet usage is growing rapidly. However, this digitalization brings not only benefits but also expands the range of risks and security challenges that seriously threaten individuals and the stability of African states. The solutions presented here for sustainably addressing cybersecurity issues, especially in Africa, draw on insights from American author Dan Brown's science-fiction novel Digital Fortress (2007).

Key words: *Africa, Digital, Cyber, Security, Solutions*

Introduction

La révolution numérique a eu et continue d'avoir un impact significatif sur la dynamique des rapports sociaux en Afrique. Elle continue de changer la manière dont les individus interagissent et participent à la vie sociale (N. Friederici et al., 2020). L'essor d'internet en Afrique a également entraîné une reconfiguration des pratiques professionnelles dans de nombreux secteurs comme l'éducation, la santé et le milieu entrepreneurial (J-M. Huet, 2021). En facilitant, par exemple, l'accès à l'éducation, à la santé et à de nouvelles opportunités économiques aux Africains, internet leur ouvre la voie à une croissance économique améliorée et au développement durable. Toutefois, R. Diarra (2021, p.4) fait remarquer que l'accès à internet expose les Africains à de réelles menaces et attaques cybercriminelles qui constituent un défi majeur aussi bien pour les individus que pour les entreprises et les gouvernements. Ainsi, les enjeux liés à la sécurité numérique et à la cybercriminalité, sur le continent africain, sont au cœur des préoccupations sociales, économiques, politiques et géopolitiques actuelles et nourrissent de nombreuses réflexions et écrits produits aussi bien par les Africains eux-mêmes que par des non-Africains (T. Holt et A. Bossler, 2017, p.38). Si ces écrits offrent une perspective variée sur la cybercriminalité en Afrique et servent à la fois de point d'ancrage et de rampe de lancement pour explorer la littérature sur la cybercriminalité sur le continent africain, ils font, la plupart du temps, abstraction des pistes de solutions pour prévenir, limiter ou mettre un terme aux défis cybersécuritaires.

À propos, il est important de faire constater que ce n'est pas assez souvent que les hommes se tournent vers les œuvres de science-fiction pour rechercher des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur rapport avec la techno-science en

général, et de façon spécifique dans le cyber espace. Pourtant, plusieurs œuvres de science-fiction, représentent, comme le démontrent J. Clute et P. Nicholls (1993, p.189), un réservoir inépuisable de solutions exploitables en vue d'annihiler de nombreux défis contemporains auxquels l'humanité est confrontée. *Forteresse digitale* (2007) de l'auteur américain Dan Brown, se classe dans la catégorie des œuvres de science-fiction qui présentent des solutions réalistes aux problèmes de cybercriminalité auxquels sont confrontés les individus, les organisations et les gouvernements.

La numérisation rapide en Afrique ouvre de nouvelles opportunités, mais expose également le continent à de sérieuses menaces cybercriminelles, ce qui nécessite des solutions durables et adaptées ; le présent article s'appuie sur le roman *Forteresse digitale* (2007) comme source d'inspiration pour explorer ces réponses. En effet, avec l'essor rapide de la numérisation des services et l'expansion fulgurante d'internet en Afrique, le continent bénéficie de nouvelles opportunités économiques, éducatives et sociales ouvrant la voie au développement durable. Cependant, cette transformation digitale expose également les individus, les organisations et les États africains à une multiplication des risques et des menaces cybercriminelles, qui sapent la stabilité sociale, économique et politique. Face à ces défis sécuritaires complexes, souvent exacerbés par des attaques provenant tant de l'extérieur que de l'intérieur des systèmes, il est crucial d'identifier des solutions durables et efficaces adaptées au contexte africain. C'est dans ce cadre que cette recherche s'appuie sur le roman de science-fiction de Dan Brown, considéré comme une source d'inspiration pour proposer des stratégies innovantes de lutte contre la cybercriminalité, interrogeant ainsi le rôle des imaginaires littéraires pour répondre à des enjeux technologiques réels.

Les arguments développés dans cet article sont construits autour de la principale question de recherche suivante : comment les solutions proposées dans *Forteresse digitale* (2007) peuvent-elles éclairer et inspirer la lutte contre les défis de cybersécurité en Afrique ? Par ailleurs, ces arguments reposent sur une hypothèse centrale : les stratégies de cybersécurité présentées dans *Forteresse Digitale* offrent un cadre conceptuel adaptable et pertinent pour développer des réponses efficaces aux cybermenaces spécifiques au contexte africain.

Cet article est structuré autour de trois parties majeures. La première partie explore comment *Forteresse digitale* (2007) questionne les enjeux éthiques du rapport de l'humain à la technoscience d'une manière générale et au cyberspace en particulier. Ensuite, la seconde, lève le voile sur les menaces cybercriminelles induites par l'usage d'internet en Afrique. Quant à la troisième et dernière partie, elle présente les solutions proposées par ce roman de science-fiction de Dan Brown en vue de résoudre les problèmes de cyber sécurité et freiner la cybercriminalité.

1. *Forteresse digitale* : questionnement des enjeux éthiques du rapport de l'humain au cyberspace

L'intrigue du roman de science-fiction *Forteresse digitale* (2007) de Dan Brown a pour cadre l'agence nationale de sécurité étasunienne NSA (National Security Agency). L'héroïne, Susan Fletcher, y est confrontée à une crise majeure inédite, lorsque 'Digital Fortress', le code de cryptage de l'agence, supposé infallible, est compromis par un mystérieux cybercriminel. Ce code censé protéger les informations les plus sensibles du gouvernement américain, a été dérobé par un cybercriminel qui l'utilise comme un moyen de chantage et une menace contre la sécurité nationale. Susan et son équipe travaillent sans relâche

pour neutraliser la menace cybercriminelle et protéger le code 'Digital Fortress'.

Paru pour la première fois, en anglais (sous le titre *Digital Fortress*), soit plusieurs années avant l'essor véritable d'internet et des menaces sécuritaires qui s'y rattachent aujourd'hui, le roman *Forteresse digitale* (2007) aborde de manière lucide la question des attaques cybercriminelles. Aussi met-elle en lumière l'importance de la sécurité informatique et de la collaboration des individus et des organisations pour annihiler ces attaques. Déjà en 1998, cette œuvre avait le mérite, d'enjamber le réel, pour projeter ses lecteurs dans un futur fictionnel ; d'imaginer des menaces et des attaques potentielles liées à internet et de proposer une batterie de mesures pour s'en prémunir. Ce futur fictionnel d'alors se trouve être l'instant présent que vivent les peuples du monde entier aujourd'hui. À l'époque de la parution initiale de cette œuvre, sa trame était considérée comme relevant du domaine de la science-fiction parce qu'elle abordait un sujet purement futuriste, quasi-utopique. Mais à présent, elle offre aux lecteurs une perspective précieuse sur un sujet crucial et d'actualité pour les nations du monde entier. Aussi, faut-il lui reconnaître le mérite de questionner le rapport de l'humain à la technoscience et plus singulièrement au cyberspace.

S. Lem (2012, p.53), théoricien de la science-fiction, démontre avec force que la science-fiction est un outil précieux pour anticiper les enjeux éthiques, moraux et sociaux liés à l'évolution technologique et pour promouvoir un dialogue critique et constructif sur ces questions cruciales pour l'avenir de l'humanité. *Forteresse digitale* (2007) en est une illustration parfaite. À travers ce roman de science-fiction, Dan Brown a abordé de manière visionnaire les enjeux éthiques, sociaux et

existentiels posés par les avancées technologiques, notamment ceux observés dans le cyber espace aujourd'hui.

À propos, la question centrale autour de laquelle est construite l'intrigue de *Forteresse digitale* (2007) est bien celle que soulève le personnage Greg Hale, informaticien et expert en cryptologie, lorsque ce dernier, en s'adressant à Susan, sa collaboratrice de la NSA, déclare : « Nous qui sommes les gardiens de la société, qui nous surveillera et qui veillera à ce que nous ne devenions pas des citoyens dangereux ? » (2007, p.102) Cette question soulève un dilemme éthique sur la surveillance et le contrôle du cyber espace. Plus spécifiquement, elle remet en question la capacité, mais aussi la garantie de la responsabilité des informaticiens, des cryptographes et experts en sécurité informatique, à agir de manière juste et à ne pas abuser de leur autorité. Somme toute, la question de Greg Hale pointe du doigt le défi que représente la prévention des abus de pouvoir des informaticiens et de manière général le personnel en charge des questions de cybersécurité.

Il y a que, parfois, les attaques cybercriminelles sont souvent des attaques considérées comme endogènes, en ce sens qu'elles proviennent du personnel même qui est en charge de la sécurité des systèmes informatiques des organisations victimes desdites attaques. C'est d'ailleurs le cas dans *Forteresse digitale* (2007). La National Security Agency (NSA) dispose d'un nouvel ordinateur nommé TRANSLTR, capable de déchiffrer n'importe quel code et de déverrouiller son message secret, et plus important encore, de prévenir les attaques terroristes. Mais personne en dehors du personnel de la NSA n'a connaissance de l'existence de cet ordinateur. C'est Enseï Tankado, un employé frustré de la NSA, qui, grâce à ces codes d'accès personnels en prend le contrôle. Il crée ensuite, un virus indétectable par TRANSLTR et menace désormais de divulguer au public des

informations sensibles et des données personnelles à caractère privée ; toute chose qui mettrait à mal la sécurité des États-Unis et des citoyens américains. Les personnages Trevor Strathmore, David Becker et Susan Fletcher, tous des collègues de Tankado, essaient d'empêcher ce dernier de ruiner l'avenir de la NSA et de mettre en péril la vie de millions de leurs concitoyens et la stabilité de leur pays.

L'une des leçons à retenir ici c'est que, bien souvent, les mesures de sécurité informatiques ont tendance à se concentrer sur la prévention et la neutralisation des menaces externes, négligeant ainsi les menaces émanant de l'intérieur ; des menaces qui ne sont pas pour autant moins dommageables. Loin des scénarii fictionnels, et dans la vie réelle, le cas d'Edward Snowden, un ancien employé de la NSA, qui a eu accès, par des voies détournées, à des informations de la NSA classées top secret, et qui a organisé la fuite de ces informations, et les a fait publier par la presse en juin 2013, est une preuve irréfutable que la menace cybercriminelle peut être endogène (provenir de l'intérieur du système). Dan Brown y avait songé plus tôt, avant tout le monde. C'est certainement à titre prémonitoire et préventif qu'il a écrit dans son roman de science-fiction, qui a également pour cadre la NSA : « [...] dans le monde de la sécurité numérique, la frontière entre l'ami et l'ennemi peut être poreuse. » (2007, p. 287) En effet, des agents chargés de la sécurité informatique des entreprises et ou des organisations peuvent soudainement retourner leur veste et devenir des ennemis ou des menaces létales pour les mêmes entreprises qu'ils sont censés protéger contre les cyberattaques.

L'une des contributions majeures de la science-fiction réside dans sa capacité à anticiper les évolutions de la technologie et à en envisager ses implications sur la société, mais aussi et surtout à questionner les enjeux éthiques du rapport de

l'humain à la technoscience et au cyberspace (M. Tymn, 1985, p.32). *Forteresse digitale* (2007) n'y déroge pas. En effet, ce roman joue un rôle essentiel dans le questionnement des enjeux éthiques du rapport de l'humain au cyber espace. Aussi offre-t-il des perspectives sur les risques inhérents à l'utilisation du numérique et sur les moyens de les prévenir, tout en interrogeant les responsabilités individuelles et collectives dans la préservation de la sécurité numérique.

Les œuvres de science-fiction, qu'il s'agisse de romans, de films, ou de séries télévisées, mettent souvent en lumière les risques et les menaces liés à l'usage de la technologie, tout en proposant des pistes de réflexion et des solutions (M. Tymn, 1985, p.72). Ces propositions sont souvent faites pour prévenir de l'imminence d'un danger et surtout éviter qu'il ne se produise vraiment. Cela, l'auteur d'œuvres de science-fiction R. Bradbury (2001, p.108) le traduit si bien lorsqu'il écrit: « *the function of science fiction is not always to predict the future but sometimes to prevent it.* » [Notre traduction : La science-fiction n'a pas pour seul but de prédire un avenir apocalyptique, mais elle vise également à l'éviter.] En effet, en explorant des scénarii utopiques, la science-fiction offre un espace de réflexion critique sur les conséquences de nos choix technologiques, tout en stimulant l'imagination et la créativité dans la recherche de solutions aux problèmes (J-P. Richter, 2004) ou de prévention des problèmes de technoscience et plus particulièrement de cybersécurité. Quoique *Forteresse digitale* (2007) soit une œuvre de fiction, les solutions qu'elle propose pour contenir les menaces cybercriminelles peuvent être exploitées en vue de résoudre les défis cyber sécuritaires auxquels sont confrontés les citoyens africains, mais aussi et surtout les institutions et gouvernements africains pour qui endiguer la cybercriminalité demeure une véritable gageure.

2. Menaces cybercriminelles en Afrique : nature des menaces et profil des auteurs

D'une manière générale et dans le contexte africain, les menaces et attaques cybercriminelles sont de nature hybride : elles ciblent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (A. Enzo, 2020). Par ailleurs, les auteurs de ces menaces et attaques ne sont pas toujours des bandes de cybercriminels organisés et extérieures aux structures ou organisations victimes desdites attaques. Il y a que, bien souvent, les auteurs des attaques cybercriminelles font partie du personnel même des structures visées par les attaques et opèrent depuis l'intérieur de ces structures (F. Djimgou, 2019).

Selon qu'ils ciblent des personnes physiques ou morales, les cybercriminels utilisent une variété de méthodes pour commettre leurs crimes. Ces méthodes, explique H. Lilen (2011), incluent le cyber harcèlement, l'usurpation d'identité numérique et le vol de données personnelles, en vue de commettre des actes frauduleux, comme l'ouverture de comptes bancaires ou encore la demande et l'obtention des crédits en ligne, au nom des victimes. Il arrive parfois que les cybercriminels, comme le démontrent G. Azema et M. Lenzen (2014), aient recours à des logiciels malveillants pour bloquer l'accès aux systèmes informatiques, ou encore pour s'y introduire et voler des données pour ensuite demander aux utilisateurs ou aux propriétaires de ces données de payer une rançon pour en retrouver l'accès.

La cybercriminalité en Afrique est un problème qui n'affecte pas que les seuls citoyens, elle impacte également la performance des entreprises privées et publiques, mais aussi et surtout des institutions qu'elle cible (T. Holt et A. Bossler, 2017, p.19). Les cybercriminels s'attaquent souvent à des institutions

financières ou des organisations privées ou étatiques importantes, en exploitant les vulnérabilités des systèmes informatiques et en utilisant des techniques sophistiquées pour mener à bien leurs attaques. À l'échelle du continent africain, il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas confronté à des défis spécifiques liés à la protection des données personnelles, à la sécurité des transactions en ligne et à la prévention de la cybercriminalité liée aux réseaux sociaux et à la communication mobile (P. Bellanger, 2014, p.208). Le renforcement des systèmes de sécurité informatique, pour empêcher les cybercriminels d'accéder à des informations sensibles et de les altérer est devenu une priorité pour les gouvernements africains (N. Kshetri, 2013, p.187).

S. Brenner (2012, p. 67) explique que dans les imaginaires collectifs africains, l'évocation des menaces et des attaques cybercriminelles renvoie le plus souvent à une intrusion d'acteurs extérieurs au système informatique cible des menaces ou attaques. Toutefois, il est bien établi que les auteurs des menaces et des attaques cybercriminelles en Afrique se présentent sous divers profils et qu'un grand nombre de menaces et d'attaques cybercriminelles sont de nature endogène (G. Blokdyk, 2019, p.27), en ce sens qu'elles proviennent de membres du personnel des entreprises ou organisations qui sont victimes de ces attaques. Par ailleurs, M. Maras (2014, p.21) démontre que les auteurs d'attaques cybercriminelles qui proviennent de l'extérieur des structures ciblées par ces attaques sont soit des individus opérant seuls, soit des cybercriminels organisés en bande et motivés, entre autres, par des gains financiers, des idéologies politiques ou sociales, ou simplement par le désir de défier les systèmes de sécurité existants. La prise de conscience de la diversité de ces profils est essentielle pour développer des stratégies de cybersécurité efficaces.

3. Solutions concrètes aux menaces cybercriminelles

Pour lutter efficacement contre les menaces et les attaques cybercriminelles, *Forteresse digitale* (2007) propose une approche systémique et holistique qui repose sur au moins trois points. Il y a d'abord l'éducation et la sensibilisation des utilisateurs d'internet aux meilleures pratiques en matière de cyber sécurité et un cryptage robuste et sécurisé des réseaux informatisée. Il y a ensuite l'établissement d'un plan de réponse et de confinement des cyber incidents, encadré par la conduite de tests de piratage éthique et d'évaluation continue des potentielles cyber menaces, et enfin, la collaboration et le partage d'informations entre les agences gouvernementales, les organisations du secteur privé et les partenaires internationaux.

Dan Brown suggère que les États renforcent l'éducation des utilisateurs d'internet aux meilleures pratiques, en matière de cyber sécurité, afin qu'ils puissent reconnaître des sites internet malveillants, qu'ils apprennent comment encoder un mot de passe de sorte à le rendre plus résistant, et surtout que les États, au-delà des simples déclarations d'intention et des effets d'annonce sans lendemain, promeuvent de véritables curricula de formation sur la cybersécurité à dispenser dans les écoles et universités. Pour Dan Brown, la mise en œuvre de protocoles de cryptage solides peut aider à protéger les données sensibles contre tout accès non autorisé, contre tout piratage ou corruption de données. Mais ces cryptages pour être solides devront être implémentés avec beaucoup de précision et de justesse. Comme le recommande l'auteur de *Forteresse digitale* (2007), il faudra toujours garder à l'esprit que « dans le domaine du cryptage des données numériques, une seule erreur peut entraîner des conséquences catastrophiques. » (2007, p.79) Ainsi, la robustesse du cryptage des données, comme mesure de prévention des attaques cybercriminelles, devra tenir compte de l'exactitude des algorithmes de cryptage avancés, mais elle

devra également observer la mise à jour régulière des clés de cryptage (D. Ziani & M. Ruba 2017). Car, comme le souligne le personnage Ensei Tankado, dans *Forteresse digitale* : « Le cryptage relève certes du langage du secret, mais il peut aussi devenir la porte du salut. » (2007, p.37) En effet, la mise à jour des algorithmes de cryptage des données est aussi bien nécessaire pour anticiper les cyberattaques potentielles que pour maintenir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations.

La trame de *Forteresse digitale* (2007) laisse entrevoir en filigrane que l'établissement d'un plan clair de réponse aux cyber incidents peut également permettre une détection et un confinement rapides des attaques, et surtout une récupération rapide après lesdites attaques. Mais, cela implique, comme Dan Brown le fait savoir à travers le personnage de Susan, de disposer d'une équipe motivée capable d'effectuer régulièrement des tests de simulation et de mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde et de récupération de données. À propos, Susan déclare que « [...] dans le domaine du déchiffrement des données numériques, chaque énigme peut être résolue, si l'on est prêt à creuser suffisamment et profondément. » (2007, p.189) En clair, toute équipe disposant de la bonne formation et des bons outils peut accomplir à peu près tout, si elle dispose d'un plan de réponse aux incidents cybersécuritaires assez clair, amélioré par des tests réguliers. Le plan de réponse aux incidents doit demeurer un élément essentiel de tout programme de cybersécurité, fournissant un cadre structuré pour détecter, répondre et se remettre des cyberattaques.

Dans *Forteresse digitale* (2007), c'est la conduite régulière d'exercices de piratage éthique et de tests préventifs d'intrusion dans le système informatique de la NSA qui a permis, aux informaticiens de la NSA et, plus particulièrement, à Jabba, d'identifier les vulnérabilités du système avant qu'elles ne puissent être exploitées par des acteurs malveillants. Jabba

avait fait de la conduite des tests de piratage éthique un credo. Il était assuré que « [...] La prévention était le meilleur remède.» (2007, p.199). Ainsi avait-il privilégié une approche préventive et proactive. Sous sa direction aucun cyber délinquant n'avait pu réussir à infiltrer le système de l'agence nationale de sécurité étasunienne, et il tenait à garder cette réputation intacte, comme le souligne Susan : « Aucun ordinateur de la NSA n'avait jamais fait l'objet de piratage sous le règne de Jabba; il avait l'intention que les choses demeurent ainsi.» (2007, p.200). À travers la conduite et la supervision de tests de piratage éthique et d'évaluation continue des potentielles cyber menaces, Jabba joue la carte de la proactivité pour se préserver d'attaques malveillantes et de situation désastreuse, en gardant bien à l'esprit qu'aucun système informatique aussi robuste soit-il n'est éternellement inébranlable s'il n'est révisé et actualisé constamment, au moyen des tests de piratage éthique. Ainsi que le fait remarquer Commandant Trevor, « [Jamais rien] n'est vraiment et totalement en sécurité. La forteresse numérique pouvait être détruite, et les conséquences pourraient être dévastatrices.» (2007, p.109) À propos, B. Gordijn et K. Weber (2017, p.71) insistent pour dire qu'il n'y a que les tests de piratage éthique qui puissent permettre aux organisations de remédier de manière proactive aux faiblesses des systèmes informatiques et numériques et d'en renforcer les défenses. Par ailleurs, la mise en œuvre de systèmes d'évaluation de cybermenaces potentielles permet la détection, en temps réel, des dites menaces. À propos, il ne s'agit pas seulement pour les experts en charge de la sécurité informatique et numérique de savoir, mais d'être proactifs, de planifier et de se préparer à des attaques éventuelles, mais aussi et surtout d'apprendre à réfléchir comme les cyber délinquants, ainsi que le recommande le personnage Jabba : « La véritable force d'un agent chargé de décoder les données cryptées réside non seulement dans ses connaissances, mais dans sa capacité à penser comme son

adversaire et surtout sa capacité à anticiper les actions de ce dernier. » (2007, p.87)

Encourager la collaboration et le partage d'informations entre les agences gouvernementales, les organisations du secteur privé et les partenaires internationaux peut améliorer la capacité collective à détecter les cybermenaces et à y répondre de manière coordonnée et efficace, à travers un plan commun de réponse aux incidents cybersécuritaires. En effet, le pouvoir de la collaboration et du partage rapide d'informations est essentiel pour élaborer des stratégies contre les cyberattaques qui ciblent les États, comme le recommande le personnage Commandant Trevor Strathmore : « [...] Le pouvoir que confère l'information peut être aussi bien bénéfique que maléfique ; il peut autant aider à sauver des vies qu'à en détruire.» (2007, p.89) En travaillant ensemble, les États peuvent développer des solutions de cyber sécurité efficaces qui les protègent contre les cybermenaces et garantissent la sécurité et la stabilité de leurs gouvernements. C'est bien cette idée que Susan traduit à travers cette allégorie : « [...] Lorsque de nombreuses mains se mettent à la tâche, l'ouvrage avance plus rapidement.» (2007, p.178) Autrement dit, l'engagement constant de tous les États dans la lutte contre les menaces cybercriminelles, dans un élan collégial, allégerait assurément la charge individuelle de chaque État.

Conclusion

Les œuvres de science-fiction, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, ont toujours permis d'explorer les implications de la technologie sur la société et sur l'humain. En s'inscrivant dans ces sillons, Dan Brown a abordé, dans *Forteresse digitale* (2007), de manière visionnaire, les enjeux éthiques, sociaux et existentiels liés à la cyber-sécurité que le monde entier connaît aujourd'hui. Ce roman de science-fiction

interroge les responsabilités individuelles et collectives dans la préservation de la sécurité numérique globale. Aussi propose-t-il des pistes de solutions aux problèmes cybersécuritaires que rencontrent les individus, les organisations et les États. Le récit stimulant sur la résilience et la capacité d'innovation face aux menaces et aux attaques cybercriminelles narré dans *Forteresse digitale*, (2007) se déroule loin du contexte africain, dans un cadre américain notamment. Toutefois, les solutions aux problèmes de sécurité numérique qui y sont décrites peuvent être adaptées au contexte africain, et inspirer la formulation de solutions aux nombreux défis que pose la cybercriminalité en Afrique.

La première partie de cet article, consacrée aux questions éthiques fondamentales sur la relation entre l'humain et la technoscience, particulièrement dans le cyberspace, telle qu'exposée dans le roman de Dan Brown, a mis en exergue le défi qu'il y a à prévenir les abus de pouvoir internes aux organismes chargés de la cybersécurité. Elle a également insisté sur la nécessité d'une vigilance permanente contre les menaces internes. Cette réflexion éthique soulève la question de la responsabilité des professionnels de la sécurité numérique dans un monde de plus en plus numérisé.

La deuxième partie a révélé que les menaces cybercriminelles sont hybrides, visent les personnes et les institutions et proviennent de l'intérieur des organisations. Les cybercriminels, individuels ou organisés, utilisent des méthodes variées, du vol de données à la propagation de logiciels malveillants. Alors, connaître cette variété de profils d'attaquants est crucial pour élaborer des stratégies de cybersécurité adaptées au contexte africain, où la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité demeurent des défis majeurs.

Enfin, la troisième partie a montré que pour relever ces défis, Forteresse Digitale recommande une approche systémique qui intègre l'éducation des utilisateurs, un cryptage fort et adaptable, et des plans de réponse aux incidents avec des tests de piratage éthique réguliers. La coopération accrue entre les gouvernements, le secteur privé et les partenaires internationaux est également soulignée comme un moyen de détecter, prévenir et répondre aux cyberattaques. Ces solutions, bien que fictives, sont des pistes inspirantes pour améliorer la cybersécurité en Afrique.

Si *Forteresse digitale* (2007) permet d'entrevoir plusieurs solutions aux défis cybersécuritaires auxquels les Africains sont confrontés en ce moment, cette œuvre passe toutefois sous silence la législation robuste sur la cybercriminalité qui demeure l'une des mesures par lesquelles les États peuvent lutter efficacement contre les menaces et attaques cybercriminelles. Il y a que, dans la société africaine actuelle de plus en plus numérisée, où internet joue un rôle central dans la vie quotidienne des populations, la nécessité d'une législation efficace en matière de cybercriminalité ne peut être négligée. En effet, en criminalisant les cyberattaques ; en les punissant de peines relativement lourdes et en fournissant à la force publique les outils juridiques nécessaires pour enquêter et poursuivre les cybercriminels, les gouvernements africains pourraient aider à dissuader plusieurs cybercriminels et freiner ainsi la cybercriminalité qui constitue une menace sérieuse pour les individus, les entreprises et les États africains.

Références bibliographiques et webliographiques

AZEMA Guillaume et LENZEN Martial, « *Le dico du numérique : lexique des termes numériques* », https://blogpeda.ac-poitiers.fr/ent-lyc/files/2020/02/Lexique_numerique.pdf (Page consultée le 12 Juin 2025).

BELLANGER Pierre, 2014. *La souveraineté numérique*, Bruxelles, Socle Éditions.

BLOKDYK Gerardus, 2019. *Endpoint cybercriminals forensics: a complete guide*, Brendale, 5starCooks.

BRENNER Susan, 2012. *Cybercrime and the law: challenges, issues, and outcomes*, Boston, Northeastern University Press.

BRADBURY Ray, 2001. *The Halloween Tree Paperback*, New York, Yearling.

BROWN Dan, 2007. *Forteresse Digitale*, Trad. D. Defert, Paris, J-C. Lattès.

CLUTE John et NICHOLLS Peter, 1995. *The Encyclopedia of Science Fiction*, New York, St Martins Printing.

DIARRA Rosalie, 2021. *La répression de la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest*, Paris, L'Harmattan.

DJIMGOU François-Xavier, 2019. *Souveraineté numérique et cyberdéfense : un enjeu de taille pour l'Afrique*, Paris, Edilivre.

ENZO Alain, 2020. *La cybersécurité en Afrique de l'Ouest : entre cyberinfluences étrangères et cybercriminalités endogènes*, Paris, Éditions du Cygne.

FRIEDERICI Nicolas et GRAHAM Mark, 2020. *Digital Entrepreneurship in Africa: how a Continent is Escaping Silicon Valley's Long Shadow*, Massachusetts, The MIT press.

GORDIJN Bert et WEBER Karsten, 2017. *A Review of Value-Conflicts in Cybersecurity*,

<https://scite.ai/reports/10.29297/orbit.v1i1.28>. (Page consultée le 27 Janvier 2025).

HOLT Thomas et BOSSLER Adam, 2017. *Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-enabled Offenses*, Londres, Routledge.

HUET Jean-Michel, 2021. *Afrique et numérique : comprendre les catalyseurs du digital en Afrique*, Londres, Pearson.

KSHETRI Nir, 2013. *Cybercrime and Cybersecurity in the Global South*, Londres, Palgrave Macmillan.

LEM Stanisław, 2012. *Microworlds: Writings on Science Fiction and Fantasy*, Boston, Mariner Books.

LILEN Henri, 2011. *Dictionnaire Informatique et Numérique*, Paris, First Interactive.

MARAS Marie-Helen, 2014. *Computer Forensics: Cybercriminals, Laws, and Evidence*, Massachusetts, Jones & Bartlett Learning.

NTE Nbgowaji et TERU Vigo, « A comparative Analysis of Cyber Security Laws and Policies in Nigeria and South Africa », *Law Research Review Quarterly*, 2/2022, pp. 233-258.

NYABOLA Nanjala, 2018. *Digital Democracy, Analogue Politics: How the Internet Era is Transforming Politics in Kenya*, Londres, Zed Books.

RICHTER Friedrich Jean-Paul, 2004. *L'Éclipse de Lune*, Paris, Phébus.

TYMN Marshall, « Science Fiction: a Brief History and Review of Criticism », *Mid-America American Studies Association*, 1/1985, pp. 41-66.

ZIANI Djamal et RUBA Al-Muwayshir, « *Improving Privacy and Security in Multi-Tenant Cloud ERP Systems* », <https://scite.ai/reports/10.5121/acij.2017.8501>, (Page consultée le 11 Mai 2025).

EL SIGNIFICADO LEXICO Y EL SIGNIFICADO PROCEDIMENTAL EN LOS DICCIONARIOS DE ESPAÑOL : COMPRESIBILIDAD Y UTILIDAD PARA USUARIOS DE ESPAÑOL L2

BINI Kouassi Narcisse

Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)

binikn@live.fr

Resumen :

La codificación en un diccionario de los cambios ocurridos en las palabras resulta siempre compleja: a la dificultad de reflejar las transformaciones semánticas se suma la de precisar las condiciones de su producción, que facilitan la aparición de nuevas funciones y categorías gramaticales. En este análisis abordamos el problema de comprensión de las unidades léxicas que presentan los diccionarios del español para los usuarios del español Lengua segunda L2 proponiendo formatos híbridos y personalizados como una vía prometedora para optimizar la comprensibilidad y la utilidad práctica de los diccionarios del español. La incorporación de modelos híbridos implica combinar distintas modalidades de presentación del significado léxico y procedimental, ajustadas dinámicamente según la segmentación del usuario y su contexto de uso.

Palabras clave: *significado léxico; significado procedimental; diccionario; contexto*

Abstract :

Codifying changes in words in a dictionary is always complex: in addition to the difficulty of reflecting semantic transformations, there is also the difficulty of specifying the conditions of their production, which facilitate the emergence of new functions and grammatical categories. In this analysis, we address the problem of understanding the lexical units presented in Spanish dictionaries for users of Spanish as a second language (L2), proposing hybrid and personalised formats as a promising way to optimise the comprehensibility and practical usefulness of Spanish dictionaries. The incorporation of hybrid models involves combining different ways of presenting lexical and procedural meaning, dynamically adjusted according to user segmentation and context of use.

Keywords: lexical meaning; procedural meaning; dictionary; context

Introducción

La presentación del significado léxico en los diccionarios de español no es un proceso homogéneo ni neutral: está fuertemente condicionada por las decisiones lexicográficas que determinan cómo se organiza y se comunica la información al usuario final. Esas decisiones inciden de forma directa en la capacidad del usuario para alcanzar una comprensión clara y operativa del vocabulario, sobre todo cuando se trata de aprendices de una segunda lengua (L2) o de usuarios con necesidades específicas, como traductores o profesionales que trabajan con herramientas de procesamiento automático del lenguaje.

Este análisis pretende evidenciar el impacto que tienen las diferentes maneras de presentar el significado léxico y el significado procedimental en los diccionarios de español sobre la comprensibilidad y la utilidad para usuarios de español segunda lengua L2 y cómo deberían adaptarse las políticas lexicográficas para atender esas demandas. Esto exige entender de qué modo estas formas de exposición contribuyen a ajustar el recurso a las necesidades particulares de distintos colectivos de usuarios. Las políticas lexicográficas deben orientar sus estrategias hacia una comprensión funcional y adaptada, no limitándose a ofrecer definiciones precisas, sino aportando también información contextualizada, operativa y accesible, con el fin de maximizar su comprensibilidad y utilidad en un entorno cada vez más multilingüe y profesionalizado.

1. Marco teórico y definición de conceptos

El aprendizaje de una L2 implica no solo adquirir vocabulario (léxico), sino también comprender las **funciones discursivas y pragmáticas** de las palabras. Según autores como **Krashen**

(1982) o Canale y Swain (1980), la **competencia comunicativa** incluye competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica.

1.1. Definición de conceptos

1.1.1. Semántica frente a la pragmática

El significado abstraído de los usuarios, significado oracional es el objeto de estudio de la semántica. El significado descrito en relación a hablantes, significado del hablante, es el objeto de estudio de la pragmática.

Desde el punto de vista de la semántica tradicional, una unidad léxica tiene un solo significado. Su significado se puede especificar completamente, independientemente de los contextos.

En cambio, desde el punto de vista de la pragmática, la misma forma puede tener varios significados. Dependiendo del contexto, de la situación, la misma idea se comunica en diferentes formas.

1.1.2. Significado léxico frente a significado procedimental

El significado léxico y el significado procedimental representan dos dimensiones complementarias en la explicación del vocabulario en los diccionarios de español, con implicaciones importantes para la comprensión y el uso adecuado de las palabras por parte de distintos tipos de usuarios, particularmente por aprendientes de una lengua segnuda. Mientras que el significado léxico se centra en la representación conceptual de la unidad léxica la imagen semántica, el contenido denotativo y las relaciones con otros términos del sistema lingüístico, el significado procedimental se ocupa de las condiciones y pautas que regulan su uso efectivo, abarcando aspectos pragmáticos, morfosintácticos y estilísticos que permiten operar con la palabra en contextos reales.

El significado léxico configura la base del conocimiento que transmite una unidad léxica; suele expresarse en definiciones clásicas mediante proposiciones que describen las características esenciales del referente o concepto, e interesa a la comprensión primaria del vocablo, incluyendo su campo semántico y variaciones denotativas o connotativas. Sin embargo, un tratamiento exclusivo o predominante de este significado puede limitar la funcionalidad del diccionario para usuarios no nativos o con necesidades específicas, pues una definición conceptual sin marco procedimental resulta insuficiente para captar el uso adecuado y evitar malentendidos en la práctica comunicativa.

Por su parte, el significado procedimental implica un saber hacer con la lengua : no solo qué significa la palabra, sino cómo emplearla correctamente y en qué contextos resulta pertinente. Incluye información sobre combinatoria léxica (colocaciones y construcciones frecuentes), restricciones sociolingüísticas (registro, nivel de formalidad), ámbitos de uso (técnico, coloquial, regional) y normas pragmáticas (formas fijas o fórmulas). La inserción explícita de este tipo de información en las definiciones supone un avance hacia una lexicografía más operativa, orientada a facilitar la aplicabilidad del léxico en situaciones concretas, algo especialmente demandado por aprendices de L2 que necesitan orientaciones claras para evitar errores derivados de la transferencia interlingüística o del desconocimiento sociocultural.

La diferencia entre ambas nociones afecta también a la presentación y estructura de la información lexicográfica. Tradicionalmente, la lexicografía hispánica ha tendido a privilegiar el significado léxico conceptual, relegando el procedimental a notas marginales o apartados complementarios poco sistematizados. No obstante, estudios recientes muestran que integrar ambos tipos de significado mejora notablemente la

comprensibilidad y el valor didáctico de los diccionarios para distintas tipologías de usuarios.

Por ejemplo, la incorporación de ejemplos contextualizados que reflejen usos típicos o restricciones pragmáticas ayuda a concretar la abstracción semántica y facilita la absorción del léxico en situaciones reales, mientras que indicaciones sobre registro o colocaciones permiten un uso más natural y apropiado. Este enfoque dual responde también a exigencias tecnológicas actuales, puesto que aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural requieren estructuras semántico-procedimentales que permitan un manejo preciso de la palabra en distintos contextos y tareas, como la traducción automática, el análisis sintáctico o la generación de textos. Por ello, las políticas lexicográficas deben contemplar la elaboración de entradas que articulen el significado lexical con instrucciones procedimentales, posibilitando un acceso dinámico y significativo a la información, así como una adaptación óptima a las múltiples demandas de usuarios y sistemas.

En conclusión, distinguir y combinar el significado léxico y el procedimental no solo revela una dimensión semántica, sino también una dimensión funcional del léxico que enriquece la utilidad del diccionario. Una lexicografía consciente de esta dualidad puede ofrecer una organización y presentación más efectiva del vocabulario, favoreciendo tanto la comprensión conceptual como la competencia operativa, especialmente en contextos plurilingües y tecnológicos donde la adecuación y precisión del uso del idioma son cruciales. Este planteamiento aporta un marco teórico imprescindible para reformular las estrategias lexicográficas actuales y responder de forma eficiente y contextualizada a las diversas necesidades de los usuarios del español.

2. Sobre la comprensibilidad y la utilidad en la presentación del significado léxico en los diccionarios de español

Los objetivos encaminados a explorar la comprensibilidad y la utilidad en la presentación léxica y procedimental deben articularse con precisión para abordar las complejas necesidades de los distintos usuarios a los que se dirigen los diccionarios de español. Partiendo de la constatación previa sobre el impacto significativo de las formas de presentación en la accesibilidad y aplicabilidad del vocabulario, es imprescindible definir objetivos que permitan delimitar rigurosamente las variables implicadas, establecer criterios verificables y orientar la recogida de datos empíricos que reflejen tanto la percepción subjetiva de los usuarios como los efectos observables en su aprendizaje o desempeño profesional.

Un primer objetivo esencial consiste en evaluar de manera comparativa la comprensibilidad de las entradas léxicas y procedimentales bajo distintos métodos de formulación y presentación, reconociendo que la comprensión no depende solo de la claridad de la definición, sino también de su adecuación al perfil lingüístico y funcional del usuario. Esto exige un análisis detallado de parámetros como la densidad informativa, la concreción en el uso de la lengua de explicación, la inclusión de ejemplos contextualizados y la diferenciación explícita entre significado conceptual y procedimental. La investigación debe indagar no solo si el usuario comprende el significado literal, sino también si es capaz de interpretar correctamente indicios pragmáticos, restricciones de uso y pautas de aplicación, elementos cuya presentación ha demostrado ser crucial para el dominio efectivo del vocabulario en situaciones reales.

En segundo término, es prioritario examinar la utilidad práctica que los usuarios asignan a los distintos formatos y recursos lexicográficos, teniendo en cuenta que esta valoración está intrínsecamente ligada a la intencionalidad comunicativa, las

condiciones contextuales y las demandas específicas de cada colectivo: aprendices de español L2 con niveles variados que necesitan estructuras computables adecuadas. La utilidad debe medirse en términos de facilidad para localizar información precisa, rapidez en la extracción de datos relevantes y capacidad de los formatos para robustecer la aplicación inmediata del conocimiento léxico, evitando ambigüedades o interpretaciones erróneas que puedan obstaculizar la comunicación o la producción textual.

3. Presentación léxica en diccionarios y comprensión

El análisis de definiciones puramente léxicas en diccionarios de español revela con claridad las limitaciones y potencialidades de estos recursos cuando se enfocan exclusivamente en ofrecer una descripción del significado conceptual sin integrar elementos procedimentales o contextuales que faciliten la aplicación práctica del término. Este enfoque, característico de la tradición lexicográfica clásica que prioriza la definición del sentido objetivo como núcleo del artículo puede resultar insuficiente para usuarios que necesitan no solo una comprensión abstracta del significado, sino también indicaciones claras sobre la selección, combinatoria y uso pragmático del vocabulario en situaciones reales o especializadas.

Una característica frecuente en esas definiciones es la tendencia a presentar significados basados en coocurrencias léxicas restringidas o atributos esenciales, sin detallar la funcionalidad ni los contextos típicos del término dentro del discurso. Por ejemplo, Alonso Ramos (2014) señala que una definición operativa basada exclusivamente en la coocurrencia léxica puede limitar la accesibilidad para aprendices con dominio incipiente del idioma, porque la identificación de unidades léxicas complejas requiere conocimientos previos que no siempre están garantizados en el usuario extranjero. Esto implica

que la definición puramente léxica, al insistir en delimitaciones semánticas aisladas de ejemplos prácticos o pautas de uso, puede dificultar la comprensión integrada que demandan los procesos de aprendizaje.

La ausencia de atributos procedimentales o metainformación contextual hace que muchos diccionarios ofrezcan definiciones que, aunque precisas en términos conceptuales, resultan insuficientes para usuarios que deben inferir normas de uso o diferencias pragmáticas entre unidades cercanas. Farias (2011) apunta que los diccionarios basados únicamente en definiciones léxicas convencionales adolecen de la falta recurrente de una diferenciación explícita entre significado conceptual y significados pragmáticos, lo cual afecta negativamente la capacidad del aprendiz para asimilar la variabilidad contextual y las condiciones normativas que rigen las elecciones léxicas en español. Esta distinción es crucial para distintos perfiles de usuarios, desde traductores que necesitan precisión terminológica hasta profesionales y sistemas de PLN que requieren datos estructurados y precisos para garantizar una interpretación y generación lingüística correctas.

Además, el examen detallado de diccionarios convencionales revela que la densidad informativa y el estilo de redacción inciden directamente en la comprensibilidad. La presentación léxica tiende a emplear definiciones condensadas que privilegian la economía del lenguaje sobre la explicación exhaustiva, recurriendo a términos de difícil acceso para el aprendiz sin el apoyo de ejemplos ilustrativos o campos semánticos ampliados. Esto genera una brecha entre la definición y la internalización efectiva del significado, fenómeno que contrasta con la necesidad creciente de formatos que incorporen indicios procedimentales y pragmáticos para favorecer una apropiación activa del sentido.

El contraste entre definiciones meramente léxicas y aquellas que integran componentes procedimentales ofrece un marco para

entender por qué algunos usuarios perciben ciertos diccionarios como insuficientes u poco operativos. Mientras que la definición léxica establece un fundamento normativo y conceptual indispensable, su alcance se limita cuando el objetivo es apoyar el uso contextualizado y la producción lingüística funcional. Este límite se aprecia especialmente en la enseñanza de lenguas extranjeras, donde la simplificación, la explicitación de restricciones y la presentación segmentada de la información léxica contribuyen a una comprensión más profunda y aplicada, superando la mera identificación semántica.

En suma, el análisis de definiciones puramente léxicas en diccionarios de español pone de manifiesto que, si bien constituyen un pilar ineludible para la normativización y categorización conceptual de los lexemas, su eficacia para favorecer la comprensibilidad y la utilidad entre diversos usuarios queda seriamente limitada cuando se presentan de manera aislada. Este hallazgo confirma la pertinencia de ampliar el enfoque lexicográfico hacia modelos híbridos que incorporen estrategias explicativas complementarias, con el fin de mejorar la adecuación del recurso a las exigencias concretas de aprendices. Por tanto, una comprensión exhaustiva de las limitaciones y alcances de la definición léxica tradicional es indispensable para fundamentar propuestas que enriquezcan la experiencia del usuario y potencien la funcionalidad de los diccionarios en la era digital y multicontextual.

4. Significado procedimental y utilidad práctica

4.1. Caracterización del tratamiento procedimental en diccionarios de español

La caracterización del tratamiento procedimental en los diccionarios monolingües y bilingües revela diferencias esenciales que condicionan la utilidad práctica de estas herramientas para usuarios diversos, incluidos traductores,

aprendices y profesionales en ámbitos específicos. Mientras que los diccionarios monolingües tienden a concentrar el significado procedimental en la articulación de las propiedades y usos generales del término en la misma lengua, los diccionarios bilingües enfrentan el reto añadido de transferir esos aspectos de manera precisa entre sistemas lingüísticos disímiles, hecho que implica un nivel más complejo de explicitar las funciones y contextos de uso para evitar malentendidos o traducciones inadecuadas.

En efecto, los diccionarios monolingües, sobre todo los de corte didáctico o escolares, suelen según Penas Ibáñez (2015), integrar el significado procedimental con base en pautas más normativas que pragmáticas, describiendo el uso habitual y las acciones que el usuario puede realizar con las unidades léxicas, a menudo mediante ejemplos o definiciones que encuadran funciones específicas del verbo o sustantivo en cuestión. Para el propio Penas Ibáñez (2016), este tratamiento tiene un impacto directo en la comprensión de verbos con carga procedimental alta, como “hacer” o “haber”, cuyas significaciones abarcan dimensiones tanto conceptuales como de ejecución práctica en el discurso. Sin embargo, la presentación de esta información a veces resulta insuficiente o fragmentada por la limitación del espacio o el perfil de los destinatarios, lo cual dificulta el pleno aprovechamiento de los recursos procedimentales para la resolución de problemas lingüísticos complejos, tal como se ha señalado en el análisis previo relativo a la traducción profesional y los aprendices.

Por contraste, en los diccionarios bilingües la problemática es doble : no sólo debe explicarse el significado procedimental inherente a la unidad lexicográfica en la lengua fuente, sino además se requiere una adecuada transposición de estos elementos al sistema de la lengua meta, respetando las diferencias culturales, léxicas y contextuales que condicionan el uso. Esta doble necesidad implica que los diccionarios bilingües

suelen ofrecer indicaciones procedimentales que van más allá de la mera equivalencia léxica, incluyendo glosas, notas de uso y advertencias sobre falso amigo, además de ejemplos que reflejen la funcionalidad práctica del término en ambos idiomas. Azorín (2000), sostiene que la incorporación de estos elementos es determinante para garantizar que el usuario comprenda no sólo el concepto subyacente sino también las propiedades dinámicas y pragmáticas que condicionan la selección adecuada en la comunicación real.

Para Penas Ibáñez (2016), es relevante destacar que la configuración microestructural de los artículos lexicográficos condiciona la exposición operativa del significado procedimental. En diccionarios monolingües, la distribución y jerarquización de la información facilita la identificación de pautas procedimentales cuando se acompaña de explicaciones claras e ilustraciones contextuales; no obstante, a menudo persiste una tendencia a priorizar el significado conceptual en detrimento de la explicitación de procesos o usos específicos, lo que limita la eficacia práctica para usuarios que requieren orientaciones precisas para la aplicación real del término. En cambio, los diccionarios bilingües, por su naturaleza, deben incluir sistemas de referencias cruzadas, notas metalingüísticas y a veces complementos pragmáticos que promuevan una comprensión integral del significado procedimental, incorporando la perspectiva intercultural que resulta indispensable para evitar interferencias o errores derivados de la traducción automática o manual.

Por otro lado, la incorporación de la información procedimental en diccionarios modernos se ha beneficiado del auge de enfoques semántico-pragmáticos que subrayan la función operativa del léxico, reconociendo que el significado no sólo está en la conceptualización estática, sino en los actos y rutinas comunicativas que posibilitan su uso efectivo. En este sentido, la exposición a través de itinerarios semántico-procedimentales,

como propone Penas Ibáñez (2016), permite a los diccionarios articular de manera coherente los aspectos nocionales y procedimentales, haciendo visible el proceso que transforma el concepto en acción lingüística concreta. Este enfoque es especialmente valioso en diccionarios monolingües que buscan mayor profundidad educativa y funcional, mientras que en diccionarios bilingües se traduce en una oportunidad para superar la simple equivalencia, orientando hacia una comprensión práctica y situada del término en contextos comunicativos específicos.

Finalmente, la adecuación de las políticas lexicográficas implica un compromiso explícito con la ampliación y sistematización del tratamiento procedimental en ambos tipos de diccionarios, en función de las necesidades del usuario. Esto demanda un diseño editorial que valore la integración equilibrada de definiciones conceptuales y procedimentales, la inclusión de ejemplos de uso auténticos y protocolizados, así como la facilitación visual y estructural para el acceso efectivo a esta información. Solo así se podría potenciar la utilidad y comprensibilidad de los diccionarios para traductores profesionales, aprendices y otros sectores del público objetivo, contribuyendo a una lexicografía más funcional y adaptada a las exigencias comunicativas actuales. Para Azorín (2000), la superación de enfoques tradicionales, basada en la actualización constante de los recursos procedimentales, es crucial para responder a la multifuncionalidad y complejidad de los procesos lingüísticos en entornos plurilingües y especializados.

4.2. Aportaciones al aprendizaje del español en contextos académicos y de autoaprendizaje

En el ámbito académico y del autoaprendizaje, el tratamiento del significado procedimental en los diccionarios cobra una relevancia particular que trasciende la mera consulta puntual para constituirse en un recurso formativo integral. Los

diccionarios que incorporan un enfoque procedimental bien desarrollado facilitan al aprendiz no solo la retención conceptual del término, sino también la internalización de su uso efectivo dentro de marcos discursivos específicos, lo cual es fundamental para el desarrollo de competencias comunicativas avanzadas en español. La enseñanza del léxico a través de estos instrumentos requiere, por tanto, una presentación didáctica organizada que articule las dimensiones conceptuales y procedimentales, como se ha observado en el análisis de verbos polisémicos y funcionales para favorecer una asimilación holística del significado que integre tanto las nociones como las acciones lingüísticas asociadas.

Este paradigma es igualmente esencial para el autoaprendizaje, donde la ausencia de un mediador pedagógico intensifica la necesidad de que el diccionario proporcione herramientas claras y accesibles que guíen el proceso cognitivo del usuario. En tal contexto, la inclusión de instrucciones explícitas, ejemplos ilustrativos y notas de uso que delinear procedimientos concretos constituye un complemento imprescindible para la comprensión autónoma del término en escenarios variados, una cuestión destacada por investigaciones sobre la utilidad práctica del léxico informático en la formación autodidacta. En consecuencia, la exposición procedimental en diccionarios no debe limitarse a enunciados teóricos o definiciones estáticas, sino integrarse en un itinerario semántico que refleje la transición del conocimiento conceptual a la ejecución operativa, contribuyendo así a la construcción activa del aprendizaje.

Los ambientes académicos, caracterizados por su diversidad de niveles y objetivos, demandan además una adaptación flexible del contenido lexicográfico. Por ejemplo, los diccionarios didácticos para estudiantes de nivel básico o intermedio deberían presentar el significado procedimental en formatos sencillos y secuenciados que faciliten la comprensión gradual, mientras que para niveles avanzados se favorece una exposición más

detallada y contextualmente rica, incluyendo variaciones pragmáticas, usos figurados y especificidades disciplinares. Esta diferenciación es crucial para evitar la sobrecarga cognitiva y maximizar la eficacia didáctica, promoviendo que el aprendiz pueda experimentar y aplicar el vocabulario español en situaciones comunicativas diversas que reflejen tanto el conocimiento normativo como el funcional.

En la práctica, la conjunción de significado conceptual y procedimental en la presentación del léxico también influye en la motivación y la autoconfianza del aprendiz. Un diccionario que desglosa claramente las acciones implicadas en el empleo del término.

Las aportaciones al aprendizaje del español mediante diccionarios con un tratamiento procedimental robusto tienen, asimismo, efectos medibles en el desarrollo de competencias específicas para la traducción y la producción escrita y oral. Usuarios con formación encuentran en estas descripciones detalladas y funcionales un soporte fundamental para resolver problemas complejos de equivalencia y selección léxica, lo que se traduce en mayor precisión y coherencia textual. Así, estas herramientas contribuyen al perfeccionamiento de habilidades profesionales y académicas, reforzando la idea de que el significado procedimental debe normarse y adaptarse dinámicamente según las necesidades del sector destinatario, tal y como anticipan las evoluciones de las políticas lexicográficas. Por último, la integración de recursos multimedia y ejemplos interactivos vinculados a la descripción procedimental de las palabras amplía aún más su potencial formativo en entornos digitales y de autoaprendizaje. Estas modalidades, todavía incipientes pero prometedoras, extienden el alcance de la lexicografía más allá del papel impreso hacia espacios que favorecen la experimentación mecánica, auditiva y visual del significado operativo, promoviendo un aprendizaje más activo y contextualizado. La adaptación a estos formatos conlleva

desafíos adicionales para la lexicografía moderna, especialmente en el diseño de contenidos que mantengan el rigor académico y la claridad didáctica. En suma, las aportaciones de un tratamiento procedimental consciente y bien estructurado en los diccionarios son decisivas para optimizar el aprendizaje del español en múltiples contextos, reforzando la funcionalidad y la comprensibilidad que deben guiar las políticas lexicográficas orientadas a usuarios académicos y autodidactas.

Conclusión

Las distintas formas de presentar el significado léxico y procedimental en diccionarios de español muestran una marcada variabilidad según el perfil del usuario, lo que subraya la importancia de una segmentación precisa en las políticas lexicográficas. Para los aprendices de español como lengua extranjera (ELE), la principal dificultad radica en la necesidad de equivalencias claras que no se limiten a la definición formal, sino que integren pautas procedimentales que faciliten la internalización práctica del vocabulario. Osinaga señala que los usuarios encuentran obstáculos frecuentes al buscar equivalentes léxicos correctos en diccionarios bilingües, especialmente cuando estas herramientas no explicitan suficientemente los usos específicos y contextuales de los términos, lo que afecta la comprensión y la capacidad de transferir el significado a la producción escrita y oral. Este fenómeno indica que la presentación didáctica debe contemplar no solo el significado conceptual, sino también las instrucciones de uso, de modo que el aprendiz pueda reconstruir el proceso comunicativo asociado al término.

Referencias bibliográficas

AZORÍN FERNÁNDEZ Dolores, 2000, «Los diccionarios didácticos del español desde la perspectiva de sus destinatarios», En *ELUA: Estudios de Lingüística*. Universidad de Alicante, No. 14, pp. 19-44.

FARIAS Virginia Sita, 2011, «Subsidios lexicográficos para la enseñanza de lenguas extranjeras: ¿Qué diccionarios tienen a su disposición los aprendices brasileños de español?», en *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 11 n°1, pp. 47-71.

BOGARÍN DÍAZ Jesús, 2021, « El vocablo en español : formación léxica y conceptualización jurídica. », En *excepción*, n° 100, pp. 125–151.

HIDALGO GALLARDO Matías, 2021, «Impacto del método de presentación y de la lengua materna en la adquisición de vocabulario en español L2.», en *Sintagma: Revista de Lingüística*, Vol. 33, pp. 63-82.

HIDALGO GALLARDO Matías, 2023, «La lengua de explicación en la presentación del vocabulario y sus efectos en la adquisición léxica en español LE/L2», en *ELUA: Estudios de Lingüística*. Universidad de Alicante, No. 39, pp. 187-204.

PEÑAS IBÁÑEZ María Azucena, 2015, «Significado conceptual y procedimental del léxico informático en el espacio educativo.» En *Opción*, Vol. 31, No. 1, pp. 569-590.

PEÑAS IBÁÑEZ María Azucena, 2016, «Significado conceptual y procedimental de los verbos haber y hacer en el Diccionario Coruña de la lengua española actual: propuesta de itinerario semántico.», en *Bordeando los márgenes: gramática, lenguaje técnico y otras formas de expresión*, pp. 295-317.